

El deber estatal de investigar en salud humana:
una fundamentación y su expresión en una futura ley
argentina de investigación.

Alahí Bianchini
Tesis de doctorado en filosofía

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras

Director: Dr. Ignacio Mastroleo

2024

A Ernesto.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer, principalmente, al director de esta tesis, el Dr. Ignacio Mastroleo. Desde que comenzamos a trabajar juntos en 2017, contar con el apoyo, los comentarios y la sabiduría de Ignacio fueron aspectos decisivos. Sin su dedicado trabajo y su acompañamiento, esta tesis no existiría en su formato actual.

También quiero agradecer a la Dra. Diana Pérez, mi consejera de estudios. Diana siempre estuvo amorosamente disponible para mis consultas.

Quisiera agradecer también al Dr. Pablo Gilabert, por su amabilidad y predisposición.

Agradezco a la Universidad de Buenos Aires, tanto por la educación de excelente calidad que recibí en la carrera de grado como por la posibilidad de cursar este doctorado. Esto sólo fue posible por su carácter gratuito. En el doctorado, tuve el honor de cursar seminarios doctorales con, por ejemplo, el Dr. Martín Oliveira, quien me enseñó el valor de la filosofía analítica, y la Dra. Macarena Marey, quien me mostró otras voces filosóficas, no tan usualmente escuchadas. También, pude aprender del Dr. Bruno Borge y el Dr. Cristián López, acerca de la metafísica de la ciencia. Participar de sus clases fue muy enriquecedor.

Asimismo, agradezco la oportunidad de haber podido realizar el doctorado con una beca de la UBA, que facilitó enormemente la realización de esta tesis, especialmente durante el período de la pandemia por COVID-19. Gané la beca doctoral, con lugar de trabajo en el Instituto Ambrosio L. Gioja (Facultad de Derecho) en diciembre de 2019, tres meses antes de que se declarara el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. Aunque el contexto de encierro y la evidente fragilidad de la vida de esa etapa fue, por momentos, agobiante y difícil de compatibilizar con el trabajo académico, al mismo tiempo el tema de la tesis se volvió muy importante y los estándares éticos de la investigación en tiempos de emergencia de salud pública, las patentes de las vacunas y la justicia en la

distribución de recursos extremadamente escasos fueron un tema urgente sobre el que pensar.

Otra institución que hizo posible esta tesis es FLACSO (Argentina) y, muy especialmente, la directora del Programa de Bioética, la Dra. Florencia Luna. Su trabajo me otorgó un ejemplo de profesionalismo en la bioética y de cómo la seriedad académica puede combinarse perfectamente con la calidez. Gracias a FLACSO, pude conocer a gente muy valiosa, colegas que luego se convirtieron en amigos, como la Dra. Felicitas Holzer y el Dr. Timothy Daly. También, al grupo de participantes del Seminario de Trabajos en Proceso: a Mariana Cristina, Diana Salmún, Paola Buedo, Julieta Manterola, María Florencia Santi, Sol Terlizzi, Lautaro Leani, María Fernanda Sabio. Paola Buedo tuvo la fantástica idea de convocarme para desarrollar una revisión sistemática de argumentos sobre terapia génica y recuerdo con mucha felicidad esos días de trabajo, con Katarzyana Klaś y Marcin Waligóra, para la Jagiellonian University de Polonia. A Eugenia Somers y a Sofía Giordano, mis compañeras en el ámbito de la bioética.

Gracias a los colegas Federico Abal, Luis García Valiña, Santiago Armando. Discutir filosóficamente con ellos fue un placer. También, agradezco a quienes fueron mis profesores en la carrera de grado y que ahora son colegas que respeto y admiro muchísimo: el Dr. Sergio Barberis, el Dr. Aníbal Szapiro y la Dra. Laura Belli.

También, agradezco al Dr. Nicolás Lavagnino por sus sabias recomendaciones y su generosidad académica.

Estoy muy agradecida con la Fundación Brocher (Ginebra), en donde pude hacer una pasantía durante agosto y septiembre de 2023. En la estadía del centro, pude conocer a muchos/as investigadores/as que me mostraron diferentes maneras de hacer bioética y aprendí mucho acerca de diferentes temas de la disciplina, gracias a las personas con las que compartí mi pasantía y también gracias a la increíble biblioteca que había en el edificio central. Además, estando en Suiza, pude conocer a la Dra. Samia Hurst y visitar el Centro de Bioética y Ciencias Humanas en Medicina de la Universidad de Ginebra. Con ella, hablamos mucho acerca del deber de investigar y me planteó muy buenas preguntas. Gracias, Samia.

Agradezco al Dr. Roberto Andorno, a la Dra. Tania Manriquez y, nuevamente, a mi amiga, la Dra. Felicitas Holzer, por visitarme un día en Brocher. Fue un placer conocer en persona a Roberto y a Tania, a quienes ya había visto (sólo virtualmente) en las reuniones del equipo de ética de la investigación de la OMS.

Otro espacio en el que pude conversar acerca de mi posición filosófica acerca del deber de investigar fue el Congreso de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, que tuvo como uno de los oradores principales a Philip Kitcher, con quien pude intercambiar unas palabras acerca del deber de investigar. También, en este congreso tuve la oportunidad de conocer en persona al filósofo Cristian Saborido y, luego, en septiembre de 2023, visitarlo en su lugar de trabajo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Agradezco a los organizadores del congreso.

También, quiero agradecer a mis ex-compañeros de la convocatoria de becas de CONICET. Trabajar nueve años en la convocatoria, mientras que cursaba la carrera de grado, me permitió entender cómo presentarme a una beca y me otorgó herramientas que luego pude aplicar cuando estuve del otro lado del mostrador.

Quiero agradecer especialmente a mis padres y a mi hermano. A mi papá, a quien extraño todos los días. A mi mamá, por escucharme y acompañarme siempre. A ambos, por la infinita confianza en mí y en mis proyectos. A mi hermano, por el amor y las correcciones de estilo. A Esme y a Luz, que crearon muchos mundos distintos y mejores.

Finalmente, quiero agradecer a mis amigos. A Gabriela Dranovsky, por ser mi amiga durante tantos años. A Micaela Szeftel, por las correcciones, la cercanía y todos los viajes compartidos a la Universidad de Moreno. A Alan Savignano, que contribuyó enormemente con esta tesis mediante su aguda y paciente lectura. A Bruno Muntaabski, por los litros y litros de café y las horas que pasamos trabajando juntos. A Sharon Accornero, Daniela Navello, Violeta Montiel y Pablo Dondero por su amistad incondicional.

Aclaraciones preliminares

Las citas estarán insertas en el cuerpo del texto, a excepción de aquellas que excedan las 40 palabras, las cuales formarán un texto separado con margen izquierdo ampliado.

Con respecto a la bibliografía, si no se menciona una edición en castellano, la traducción es propia. Los títulos de libros y textos sólo se introducirán en castellano si existe una traducción.

1. Introducción.....	10
1.1. Resumen y objetivos de los capítulos de la tesis.....	10
1.2. ¿Por qué es relevante un deber de investigar? El problema de la tensión entre investigación en salud y atención de la salud.....	14
1.3. ¿Qué es el deber de investigar? Análisis terminológico y resumen general de la literatura sobre el deber de investigar.....	21
1.4. Resumen del argumento principal: el modelo del deber de investigar de la justicia social humanista.....	37
1.5. Objetivo general, objetivo específico e hipótesis de trabajo.....	40
1.6. Metodología de la presente investigación.....	41
1.7. Conclusión y camino a seguir.....	45
2. El estatus ético de la investigación relacionada con la salud humana.....	47
2.1. Introducción y resumen del capítulo.....	47
2.2. La permisibilidad ética de la investigación con seres humanos en contexto: las respuestas del Código de Núremberg (1947) y los cuatro paradigmas de la ética de la investigación según Emanuel y Grady (2007).....	48
2.3. La investigación con seres humanos no es éticamente permisible, por lo tanto, no existe lógicamente deber de investigar: medicina premoderna e investigación “por accidente” (Celso y Claude Bernard).....	60
2.4. La investigación con seres humanos es éticamente permisible pero no es obligatoria: Hans Jonas.....	65
2.5. La investigación con seres humanos es éticamente obligatoria: Alex London, John Harris, Leon Eisenberg, Walsh McDermott.....	75
2.5.1. London: la investigación para el bien común.....	75
2.5.1.1. Los compromisos problemáticos de la visión ortodoxa de la ética de la investigación según London (2021).....	77
2.5.1.2. El yunque de la negligencia y el martillo de la explotación: las deficiencias de la ética de la investigación ortodoxa según London (2021).....	85
2.5.1.3. ¿Cómo London resuelve estos problemas bajo su modelo?.....	92
2.5.1.4. Algunos comentarios críticos de la postura de London.....	100
2.5.2 Harris: el argumento del pasado y el argumento del futuro.....	102
2.5.3. Walsh McDermott: jugar a ser Dios.....	107
2.5.4 Conclusión y camino a seguir.....	109

3. El modelo de justicia social humanista del deber de investigar: una justificación normativa basada en derechos humanos y justicia social.....	111
3.1. Introducción y resumen.....	111
3.2. Análisis preliminar de la justificación del deber de investigar y sus características: ¿quién(es) debe(n) qué a quién(es) y por qué?.....	118
3.3. El deber de evaluar, apoyar y regular la investigación en salud humana.....	120
3.3.1. El deber de evaluar, apoyar y regular la investigación en tiempos de emergencia de salud pública.....	126
3.4. El tipo de obligación.....	128
3.5. El Enfoque Dignitario de Gilabert.....	139
3.6. La distinción entre el deber de investigar y el deber de participar en las investigaciones.....	144
3.7. El deber de respetar, proteger y cumplir el derecho humano a la salud.....	146
3.8. Derecho a la salud y las prioridades de investigación en salud pública.....	149
3.9. El rol de las enfermedades huérfanas en el deber de investigar.....	157
3.10. La investigación en salud y su conexión con el derecho a la salud.....	160
3.11. Derecho a la ciencia: ¿Derecho epistémico o derecho al resultado científico?.....	163
3.12. El criterio de justicia adoptado dentro de la justicia social y la equidad en salud.....	169
3.13. Conclusión y camino a seguir.....	172
4. El deber de investigar en el debate sobre las obligaciones cosmopolitas. ¿Qué le deben los unos, países desarrollados, a los otros, comunidades anfitrionas de países en desarrollo, cuando hablamos de investigación internacional?.....	173
4.1. Marcos teóricos cosmopolitas de la investigación internacional.....	176
4.2. ¿Qué le deben los países de ingresos altos a los de medianos y bajos ingresos en la ética de la investigación?.....	178
4.3. El rol del contexto (y específicamente del contexto de emergencia de salud pública) dentro de la argumentación de la justicia global.....	183
4.4. ¿Qué agrega la situación sanitaria de emergencia o pandémica al debate?.....	187
4.5. Algunas objeciones al planteo del deber de investigar en el ámbito global o de investigación internacional.....	187
4.6. Conclusión y camino a seguir.....	191
5. Objeciones externas e internas al deber de investigar y respuestas preliminares.....	193
5.1. Introducción y resumen.....	193
5.2. Objeciones externas al modelo de justicia social humanista.....	194

5.2.1. Objeción externa uno: la objeción del desperdicio de los recursos escasos (materiales y temporales).....	194
5.2.1.1. La respuesta al desperdicio: el rol de la ética de la investigación.....	198
5.2.1.2. Fortalecimiento del rol del comité de ética de la investigación.....	199
5.2.1.3. Registro de los ensayos clínicos y creación de mecanismos de registro de diseño de ensayos.....	207
5.2.2. Objeción externa dos: La importancia de un sistema de salud no radica sólo en su calidad (o en la cantidad de los tratamientos) sino en la facilidad de acceso a la salud.....	210
5.2.2.1. La respuesta a la objeción del acceso: el deber de investigar (evaluar, apoyar y regular) como herramienta de accesibilidad.....	210
5.2.3. Objeción externa tres: El deber de investigar aplicado sólo a los países desarrollados.	216
5.2.3.1. La respuesta a la objeción de que el deber de investigar sólo se aplica a los países desarrollados: la soberanía y el deber de gobernar.....	216
5.2.4. Objeción externa cuatro: Antropocentrismo.....	226
5.2.4.1 La respuesta al antropocentrismo: una sola salud (OMS) y las condiciones mínimas para el respeto de los animales en la investigación en salud humana.....	227
5.2.4.2. ¿Existe la investigación ética en animales para desarrollar tratamientos o antibióticos para seres humanos?.....	229
5.3. Objeciones internas al modelo de justicia social humanista.....	239
5.3.1. Objeción interna uno: La objeción acerca del principio de explotación permisible.	239
5.3.1.1. El principio de explotación permisible (Wertheimer, 2008) y la crítica a la explotación de Gilabert (2023).....	240
5.3.2. Objeción interna dos: La objeción acerca de la incompatibilidad entre el principio de dignidad del modelo de justicia social humanista y el deber de investigar.....	245
5.3.2.1. La condición de dignidad en los sujetos de investigación.....	245
5.4. Conclusión y camino a seguir.....	249
6. Conclusión general: en camino a una futura ley argentina de investigación biomédica.	251
7. Bibliografía.....	257

1. Introducción

1.1. Resumen y objetivos de los capítulos de la tesis.

El objetivo general de este capítulo es introducir el debate acerca del deber de investigar y dar una visión general de la estructura y fundamentos de este trabajo. Me referiré al tema como el deber de investigar o el imperativo de investigar de manera intercambiable siguiendo los usos de la literatura. Sin embargo, en esta tesis postularé que el deber de investigar no es sólo el deber de llevar adelante investigaciones biomédicas con seres humanos (Levine, 2008) o investigaciones relacionadas con la salud humana que involucran seres humanos (CIOMS-OMS, 2016)¹ sino que también incluye el deber de apoyar, evaluar y regular la investigación.² A su vez, no formará parte del foco central de mi trabajo el deber de participar en una investigación, que muchas veces aparece confundido en la literatura sobre el deber de investigar. En lo que sigue, daré un breve resumen de los objetivos específicos de cada capítulo.

En este capítulo, explico las razones por las cuales es relevante un deber de investigar en salud humana, el problema de la tensión entre investigación en salud y atención de la salud pero también la continuación de la atención a la salud en la investigación de la salud. Luego, haré un análisis terminológico del deber de investigar y de lo que significa que exista un deber de investigar. También en la misma sección, reconstruiré brevemente lo escrito acerca del deber de investigar.

¹ En este trabajo, tomo los términos investigación biomédica con seres humanos, investigación clínica y como aproximadamente equivalentes, salvo que se aclare lo contrario. A su vez, para simplificar, usaré términos más simples incluyendo investigación relacionada con la salud, investigación con seres humanos o investigación a secas para hacer referencia a este tipo de investigación científica, salvo que se aclare lo contrario.

² Tomo las partes del deber de investigar de la formulación que introduce Katz (1972), que es "apoyar, evaluar o restringir la investigación" (1972: 2). En el original, "In searching for answers to these questions, this book examines and evaluates the authority which should be vested in each of the chief participants in the human experimentation process -the investigator who initiates and conducts the experiment, the human being who is its subject, and the professions and the state which appraise, support, or restrict research" (1972, el resaltado es propio). Para los fines de esta tesis, las profesiones de la salud son grupos de expertos a los que el Estado delega el deber de investigar parcialmente pero del cual sigue siendo principal responsable.

Expondré un resumen del argumento principal al que llamo *el modelo del deber de investigar de la justicia social humanista*, una fundamentación filosófica novedosa y original del deber de investigar, y explicaré en que consiste su originalidad. A su vez, desarrollaré el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo. Explicaré también la metodología a adoptar en esta tesis y, por último, haré una breve conclusión y definiré los pasos a seguir.

En el capítulo 2, expongo las diferentes posturas acerca de la permisibilidad ética de la investigación, pasando por la impermisibilidad ética, la postura que asume que la investigación en salud es permisible pero no obligatoria y la postura que asume el deber de investigar, en particular, que defiende que existe un deber de apoyar la investigación. Además, hago una revisión de la principal defensa filosófica de esta posición, que es la de London (2021), y también explico el contenido de la posición de Hans Jonas (1969, 1997) quien representa, según London, el caso ejemplar histórico de una postura que considera permisible pero no obligatoria la investigación.

En el capítulo 3, presento el modelo filosófico que defiendo, que es el modelo del deber de investigar de la justicia social humanista. Así, explico los principales aspectos del aparato teórico de Pablo Gilabert (2018, 2023) e indico cómo considero que se podrían articular estos aspectos para sostener un deber estatal de investigar. Distingo entre el deber de investigar y el deber de participar en las investigaciones, lo que usualmente aparece confundido en la literatura. También, en este capítulo, introduzco como un caso ejemplar el rol que las enfermedades huérfanas tienen dentro de la justificación del deber de investigar que defiendo. Además, retomo un artículo que escribí en 2021 acerca del deber de investigar en contextos de emergencia de salud pública y explico qué aspectos se conservan de esa propuesta y cuáles no, de acuerdo al modelo de la justicia social humanista. Por último, analizo qué significa que el deber esté justificado por el derecho a la salud, por el derecho a la ciencia y por la justicia social tal como la define Gilabert (2018, 2023). Es importante aclarar que mi modelo toma algunas características o puntos del modelo del bien común del interés genérico de London (2021) pero decido

utilizar la teoría de Gilabert porque la categoría del interés individual parece no tener suficiente peso normativo como para derivar obligaciones hacia terceros. Es por esto por lo que considero que la teoría de Pablo Gilabert (2023), que conecta los intereses con capacidades fundamentales y con determinados derechos, es una mejor manera de construir la defensa de un deber de investigar.

En el capítulo 4, reflexiono sobre qué implicaría un deber de investigar a nivel internacional. En particular, qué obligaciones tendrían los patrocinadores de los países desarrollados hacia las comunidades anfitrionas de los países en desarrollo en las que realizan ensayos clínicos. Este capítulo complementa y extiende el modelo de la justicia social humanista del capítulo anterior al caso de la investigación internacional relacionada con la salud humana, uno de los tipos de investigación que más atención ha recibido desde finales del siglo XX en la literatura de la ética de la investigación. Este capítulo está basado en una revisión de una publicación de un artículo propio que publiqué en 2024 en la Revista Latinoamericana de Filosofía Política (Bianchini, 2024).

En el capítulo 5, recopilo algunas objeciones presentes en la literatura del deber de investigar. Clasifico estas objeciones en dos tipos, externas e internas. Las primeras son externas al modelo que defiendo, es decir, son argumentos que podrían objetar cualquier justificación del deber de investigar o imperativo de investigación. Las objeciones externas son cuatro: la primera es que la investigación implica un desperdicio de recursos escasos (tanto materiales como temporales), la segunda es la objeción de que lo más importante de un sistema de salud es el acceso, la tercera es la objeción de que el deber de investigar sólo debe aplicarse a los países desarrollados (y no también a países en desarrollo) y, finalmente, en cuarto lugar, la objeción acerca de que la investigación relacionada con la salud humana es una empresa antropocentrista. Las etiquetas que resumen las objeciones serían las siguientes: el argumento del desperdicio, el argumento del acceso, el argumento de "solo para países desarrollados", y el argumento antropocentrista. A la primera objeción, respondo cómo la ética de la investigación puede hacer (y se encarga) de que los recursos no estén mal distribuidos, más allá de la incertidumbre inherente a

la investigación, mediante el fortalecimiento de los comités de ética de la investigación y el registro de los ensayos en salud humana. A la segunda objeción respondo de qué manera considero que el deber de investigar en sus tres partes (apoyar, evaluar y regular) puede influir en el acceso a los medicamentos. A la tercera, respondo desarrollando la idea de soberanía y el deber de gobernar. Finalmente, a la cuarta respondo con tres requisitos que deberían cumplirse para que, aún siendo antropocentrista, la investigación en salud humana sea moralmente responsable con los animales. Las etiquetas que resumen las respuestas a las objeciones externas son las siguientes: el argumento del rol de la ética de la investigación, el argumento de la cooperación en el acceso, el argumento de la soberanía y el deber de gobernar y el argumento de los tres requisitos para el trato moralmente responsable de los animales. Por otra parte, las objeciones internas son objeciones específicas que desafían los argumentos que presento bajo el nombre del modelo de justicia social humanista. Estas son en, primer lugar, el argumento del principio de explotación permisible (Wertheimer, 2008) y a la que respondo con la crítica a la explotación de Gilabert (2023) y en segundo lugar, la objeción acerca de la incompatibilidad entre el principio de dignidad del modelo de justicia social humanista y el deber de investigar.

En la conclusión general, recapitulo el contenido de la tesis y expongo una de las principales aplicaciones regulatorias que considero tendría el deber de investigar bajo el modelo de la justicia social humanista: la ley nacional de investigación biomédica.

En lo que sigue, contextualizaré el problema del deber de investigar y cómo su relevancia surge originalmente del debate entre la tensión de la investigación en salud y la atención de la salud.

1.2. ¿Por qué es relevante un deber de investigar? El problema de la tensión entre investigación en salud y atención de la salud.

La primera respuesta que suele darse ante la pregunta de por qué es relevante un deber de llevar adelante investigaciones relacionadas con salud humana es la necesidad o la utilidad para muchas personas. Un ejemplo claro y fácil son las enfermedades huérfanas, dentro de las cuales se encuentran las enfermedades desatendidas (como por ejemplo el Chagas en Argentina), que no son investigadas por la industria farmacéutica por no ser rentables. Existen, también, otros ejemplos de enfermedades que no tienen tratamiento y que requieren investigación, como por ejemplo el Síndrome Urémico Hemolítico, cuya mayor incidencia se da en menores de 5 años en todo el mundo, también con una alta prevalencia relativa en Argentina. Al día de la fecha, no existe un tratamiento probado seguro y efectivo. Sin embargo, como la historia de la ética de la investigación se encargó de resaltar, no todo lo necesario o útil es ético. Es por eso que me interesa pensar por qué el deber de investigar es relevante y preguntarme, además, cuál es la obligación de los Estados respecto a la investigación en salud humana. Específicamente, me preguntaré si existe un deber de apoyar, evaluar y regular la investigación en salud humana.

La primera de las pautas CIOMS-OMS (2016) señala que “La justificación ética para realizar investigaciones relacionadas con la salud en que participen seres humanos radica en su valor social y científico: la perspectiva de generar el conocimiento y los medios necesarios para proteger y promover la salud de las personas.” (2016: pauta 1). Sin embargo, es fundamental que el valor social esté enmarcado en la justicia. Por ejemplo, London (2021) vuelve una y otra vez sobre ese punto. Resalta el peligro de que la ética de la investigación ortodoxa, como llama a la posición de la ética de la investigación estándar, sea minimalista respecto de la justicia. La caracteriza como minimalista en tanto “tiene una débil concepción de la justicia en la que el verdadero trabajo evaluativo lo realizan los valores mejor definidos y mejor comprendidos de beneficencia y respeto por las personas.”³

³ En el original, “In research ethics, the desire to avoid controversial commitments and protracted debates about justice motivates what I have called a minimalist approach to this principle. It is

Aunque mi tesis es centralmente sobre el deber de investigar en “tiempos normales” o contextos de no emergencia de salud pública, mi postura al respecto (que detallaré brevemente en el capítulo 3) es que el deber de investigar abarca todos los contextos, tanto los de emergencia como no emergencia. Además, contra lo que argumentaría Jonas (1969) sobre el deber de investigar en contextos de emergencia, defenderé un no excepcionalismo ético. Es decir que, aunque se adapten algunas prácticas, como el diseño de las investigaciones, la flexibilidad en la toma de consentimiento informado o los plazos en el que los comités de ética deben expedir un dictamen, no es éticamente aceptable bajar los estándares éticos y científicos (London y Kimmelman, 2020).

Así, como señala Katz (1972), la primera pregunta fundamental que estructura la ética de la investigación relacionada con salud que involucra seres humanos es si la investigación con seres humanos es éticamente permisible. En palabras de Katz, “¿cuándo puede una sociedad, activamente o por aquiescencia, exponer a algunos de sus miembros al daño con el fin de obtener beneficios para ellos, para otros o para la sociedad?” (1972, p.1)⁴

La pregunta por la permisibilidad ética de la investigación en salud humana tuvo históricamente muchas respuestas en la ética de la investigación y sigue teniendo nuevas, por ejemplo, con el caso de los estudios de infección controlada [*challenge studies*]⁵ en la pandemia por COVID-19 durante 2020 (Jamrozik y Selgelid, 2020) donde se infectarían intencionalmente con el virus de SARS-COV-2 a voluntarios sanos. Este tipo de estudios fueron controversiales porque, pese a que prometían otorgar soluciones rápidas a los problemas de la salud pública, a la vez planteaban problemas a límites que consideramos necesarios respecto de los derechos individuales (la “protección de la inviolabilidad individual”, en palabras de Katz) y el

minimalist in the sense that it offers a thin conception of justice in which the real evaluative work is done by the more well-defined and well-understood values of beneficence and respect for persons.” (London, 2021: 370).

⁴ En el original, “At the heart of this conflict lies an age-old question: When may a society, actively or by acquiescence, expose some of its members to harm in order to seek benefits for them, for others, or for society as a whole?” (Katz, 1972: 1)

⁵ Los estudios de infección controlada de COVID-19 [COVID-19 human challenge studies] implican la infección intencionalada de una selección losde participantes en launa investigación y podrían pueden acelerar o mejorar el desarrollo de vacunas al proporcionar rápidamente estimaciones sobre su seguridad y eficacia (Jamrozick y Selgelid, 2020).

bien común. Según Jamrozik y Selgelid, el diseño de ensayos o estudios de infección controlada serían permisibles desde el punto de vista ético en la medida en que cumplan con las siguientes condiciones: (1) sean aceptados internacionalmente y por las comunidades en las que se realizan, (2) pueda esperarse de forma realista que aceleren o mejoren el desarrollo de vacunas, (3) tengan un potencial considerable para beneficiar directamente a los participantes, (4) estén diseñados para limitar y minimizar los riesgos para los participantes y se realicen con estrictas medidas de control de infecciones para limitar y reducir los riesgos de terceros. A su vez, otro tipo de respuestas asumen o consideran que algunos individuos, ya de por sí desafortunados, deben someterse a un juicio arbitrario para garantizar a la sociedad su derecho al progreso médico (McDermott, 1967). Otra posible respuesta a la pregunta fundamental identificada más arriba es que el consentimiento individual de los participantes de una investigación es necesario y suficiente para exponer a los sujetos de investigación por encima de los riesgos mínimos y que los beneficios desiguales no son necesarios ni suficientes para la explotación. Esta respuesta concibe a la explotación como, meramente, una transacción entre partes. Si esta transacción es mutuamente beneficiosa (es decir que beneficia a A y B en comparación con la línea de base de la no transacción), es consentida y no daña a terceros entonces es permisible (Wertheimer, 2008). Lo característico de esta forma de entender la explotación es que no incorpora la desventaja o desigualdad estructural que puede llevar a una persona a aceptar una transacción, siempre que mejore su situación previa a la transacción, incluso si la desigualdad estructural no se modifica ni cambia. Ese es un punto importante para luego compararlo con la explotación tal como la propone Gilabert (2023).

La relevancia del deber de investigar se enmarca en el debate acerca de la investigación en salud y la atención a la salud. Antes de profundizar algo acerca de este debate, daré una definición de investigación en salud y de atención a la salud o práctica médica. Esto es importante porque el debate acerca de la tensión entre ambas disciplinas está relacionado con sus respectivas definiciones. Beauchamp y Shaghai (2012) rastrean la asignación de objetivos diferentes entre la investigación y la práctica en el Informe Belmont (Comisión Nacional 1979). Este informe plantea lo

que los autores llaman un modelo de segregación. La práctica médica debía cumplir tres condiciones: primero, (P1), que señala que el propósito de una intervención es "proporcionar diagnóstico, tratamiento o terapia"; segundo, (P2), que sostiene que la intervención está "diseñada únicamente para mejorar el bienestar de un paciente o cliente individual" (aunque a veces el objetivo sea beneficiar a otras personas o a un grupo de personas); y, finalmente, (P3), que determina que la intervención tiene "una expectativa razonable de éxito" (2012: 52)⁶. Para que algo sea una práctica deben cumplirse estas tres condiciones. De otro modo, según la Comisión Nacional, para definir una intervención como investigación se deben cumplir dos condiciones: primero, (R1), que exista un diseño formal controlado por protocolo para probar una hipótesis; segundo, (R2), que exista un diseño organizado "para desarrollar o contribuir a un conocimiento [científico] generalizable".⁷

En el informe de la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) (WHO, 2022) sobre uso de emergencia de intervenciones no probadas y fuera del ámbito de la investigación, hay un registro de este debate. Allí, se plantea la contraposición entre el deber ético de asistencia o atención de salud [*ethical duty of care*] y el deber ético de conducir una investigación o investigar [*ethical duty to conduct research*], los cuáles presuponen la definición intencional de las actividades de práctica médica e investigación médica en el Informe Belmont. Así, el deber ético de asistencia se define como:

"Deber ético de asistencia: la obligación ética y profesional de los profesionales sanitarios de prestar asistencia a las personas enfermas que buscan ayuda. Requiere que apliquen sus conocimientos y habilidades en beneficio o en el mejor interés de su paciente y también que reconozcan

⁶ En el original, "The National Commission thus came in Belmont to an elegantly streamlined segregation model that can be expressed in terms of the following five conditions (P1–P3 and R1–R2): "For the most part, the term 'practice' refers to interventions where": (P1) the purpose of an intervention is "to provide diagnosis, preventive treatment, or therapy"; (P2) the intervention is "designed solely to enhance the well-being of an individual patient or client" (though benefit to other persons is sometimes the goal); (P3) the intervention has "a reasonable expectation of success." (2012: 52).

⁷ Para un análisis detallado de las condiciones P1-P3 y R1-R2 ver Mastroleo y Holzer (2022).

explícitamente las incertidumbres sobre los riesgos y beneficios potenciales de las intervenciones no probadas (WHO, 2022: ix)⁸

Mientras que al deber ético de investigar se refiere como,

Deber ético de investigar: Las emergencias de salud pública, como los brotes epidémicos, suelen desencadenar el deber ético de realizar rápidamente investigaciones rigurosas. El objetivo de dicha investigación debe ser evaluar qué intervenciones no probadas, incluido el uso "fuera de lo indicado en su prospecto" [uso "off label"]⁹, son seguras y eficaces para tratar o prevenir una enfermedad o afección asociada a la emergencia de salud pública y también evitar la difusión de intervenciones no probadas que no sean seguras o eficaces. El "deber de realizar investigación" en este documento se refiere a la obligación ética de los Estados miembros y otros con la capacidad adecuada de generar suficientes pruebas científicas en ensayos clínicos aleatorizados u otros tipos de investigación para tomar decisiones sobre la salud. La generación intencionada de pruebas científicas contrasta lógicamente con la obtención de pruebas por accidente o la no generación de pruebas. La literatura médica propone varias formas de aplicar e integrar el deber de asistencia y el deber de realizar investigaciones durante una emergencia de salud pública (WHO, 2022: ix)¹⁰.

⁸ En el original, "Ethical duty of care: "Duty of care" in this document refers to the ethical and professional obligation of healthcare workers to provide care to individuals who are ill and seeking assistance. It requires that they apply their knowledge and skills for the benefit or best interests of their patient and also to explicitly acknowledge uncertainties about the risks and potential benefits of unproven interventions." (2022: ix)

⁹ Sobre el concepto de uso "fuera de lo indicado en su prospecto" o uso "off-label" ver Bierzychudek (2022).

¹⁰ En el original, "Ethical duty to conduct research: Public health emergencies, such as outbreaks, often trigger an ethical duty to conduct rigorous research rapidly. The aim of such research should be to evaluate which unproven interventions, including "off-label" use, are safe and effective for treating or preventing a disease or condition associated with the public health emergency and also to avoid diffusion of unproven interventions that are unsafe or ineffective. "Duty to conduct research" in this document refers to the ethical obligation of Member States and others with the appropriate capacity to generate sufficient scientific evidence in RCTs or other types of research to make decisions about health. Intentional generation of scientific evidence is logically in contrast to obtaining evidence by accident or not generating any evidence. The medical literature proposes various ways of implementing and integrating the duty of care and the duty to conduct research during a public health emergency (26)." (2022: ix)

En el informe de la OMS, se menciona la tensión entre la generación intencionada de pruebas científicas con la obtención de pruebas por accidente o la no generación de pruebas. Este punto es relevante porque muestra que las opciones, en la historia de la investigación con seres humanos, no fueron exclusivamente estas dos: o bien hay investigación con un protocolo en el que se respeten los requisitos éticos cuyo objetivo principal es la generación de conocimiento generalizable (“investigación intencional” o investigación definida siguiendo el Informe Belmont) o bien no hay investigación de ningún tipo (“no investigación”). Lo que sucedía, en la tesis clásica de la “investigación por accidente” que prohibía la “investigación intencional” por no tener como objetivo principal el beneficio de los pacientes, era que se producía conocimiento generalizable pero de forma accidental no intencional mediante lo que se conoce en el Informe de Belmont como “innovación” y ha sido clarificado en la literatura como práctica médica no suficientemente validada (“práctica no validada”) (Levine 1979, Mastroleo y Holzer 2020), usualmente sin el marco ético adecuado a dicha actividad distinta de la investigación y la práctica médica validada. Esto lo sostiene Gracia, cuando reconstruye en detalle la historia del surgimiento de la investigación con seres humanos. La tensión entre investigación en salud y atención de la salud está presente desde los inicios de la historia de la medicina (Gracia, 2013). La tesis clásica acerca de la investigación sostenía que el único objetivo intencional éticamente permisible era el de buscar el beneficio del paciente. Esto tuvo efectos prácticos claros: el lento desarrollo de la investigación premoderna en sentido de generación de conocimientos generalizables sólo se daba por accidente (*per accidens*), siempre al mismo tiempo que la práctica clínica y nunca se buscaba como objetivo principal de la actividad médica. En definitiva, la investigación entendida de forma moderna como se define en el Informe Belmont era impermisible moralmente desde la perspectiva clásica de la ética de la investigación y sólo eran permisibles los casos que resultaban compatible con la búsqueda del mayor beneficio del paciente (que era, al mismo tiempo, sujeto de

investigación). La tesis clásica fue dejada atrás debido al efecto¹¹ que tenía la falta de investigación en la práctica clínica -en palabras de Gracia: el nulo progreso de la ciencia médica- dando paso a la era de las regulaciones (Gracia, 2013: 42).¹²

Aunque la tesis clásica fue dejada atrás históricamente, la pregunta lógica respecto de si la investigación sigue siendo permisible moralmente es conceptualmente relevante para ordenar la discusión sobre el deber de investigar. Repondré este debate en el capítulo 2 pero sostendré que la respuesta a si la investigación es permisible no se puede ni se debe responder sólo empíricamente o por sus efectos. Por supuesto, es fundamental tener en cuenta las consecuencias (y el impacto que determinada decisión tiene en la equidad sanitaria) porque es necesario considerar el efecto de la investigación en la salud pública. Justamente por esto, además de justificar el deber de investigar en los derechos de la salud y de la ciencia, incorporo el concepto de justicia social de Gilabert (2018, 2023). No todo lo que representa un progreso se considera moralmente aceptable. Las guías y documentos fundamentales de ética de la investigación (especialmente, el Informe Belmont y el Código de Núremberg) resaltan esta idea. Así, considero que la pregunta acerca de la permisibilidad ética de la investigación debe tener en cuenta la práctica pero es anterior a ésta. Esta idea está capturada de forma simple y clara por Beecher, una de las figuras más importantes en la historia de la ética de la investigación post-Núremberg, cuando afirma que “un experimento es ético o no en su inicio; no se convierte en ético a posteriori: los fines no justifican los medios” (Beecher, 1966). Un tema a resaltar que señala el informe citado de la OMS es el deber de investigar en tiempos de emergencia de salud pública, su relación con las obligaciones éticas de los Estados miembros de la comunidad internacional y los derechos humanos. Al respecto, en una de las respuestas a las preguntas finales, se sostiene que:

¹¹ Además del efecto que provoca la falta de investigación, quiero resaltar que existe otra idea más en relación al progreso y la investigación. Es la que plantea Mastroleo (2019): los sistemas de salud pública son como andar en bicicleta porque tienen que avanzar constantemente para mantener el equilibrio y esto implica la realización de investigación.

¹² Es importante destacar que más allá de la falta de progreso, tras la aparición de la medicina basada en la evidencia, entendida como como “un proceso cuyo objetivo es el de obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana” (Guyatt citado en Junquera et al 2003), la misma práctica clínica busca estar fundamentada en investigación científica sólida para ser considerada una práctica éticamente responsable. Esto no implica necesariamente que toda la práctica médica desde la perspectiva de la medicina basada en la evidencia deba estar fundamentada en ensayos clínicos aleatorizados (Mastroleo y Holzer 2020: 337).

“Los Estados miembros deben considerar sus desembolsos en capacidad de investigación en salud humana como una inversión esencial para el bienestar de la población, la salud pública y el desarrollo, y no como un mero gasto. Esto es coherente con la idea de que la investigación es un bien público de la sociedad, y el conocimiento adicional es un bien público que puede apoyarse apelando a la solidaridad. La investigación durante las emergencias de salud pública es al mismo tiempo un deber ético y una obligación de derechos humanos de todos los Estados miembros (véase la pregunta 1)”. (WHO, 2022: 28)¹³.

Aunque esta tesis responde a la pregunta de si existe un deber de investigar en contextos normales, y no específicamente de emergencia de salud pública, sostengo que el alcance del deber se extiende a ambos escenarios. En un artículo que publiqué en 2021 (Bianchini, 2021), planteaba una posible respuesta a si el Estado tiene un deber de investigar en tiempos de emergencia. La justificación que daba en ese texto era que el deber de investigar en tiempos de emergencia se justificaba por la vulneración de los derechos que suponía la situación pandémica. Eso no implica necesariamente, como pareciera sugerir Jonas (1997), que “la condición sacrosanta del individuo se ve en gran medida revocada y entra en vigor temporalmente un estado de cosas en la práctica casi totalitario, cuascomunista” (1997:83). Profundizaré en este tema, el deber de investigar en tiempos de emergencia de salud pública, en el capítulo 3.

1.3. ¿Qué es el deber de investigar? Análisis terminológico y resumen general de la literatura sobre el deber de investigar.

¹³ En el original, “Member States should consider their spending on human health research capacity as an essential investment in the well-being of the population, public health and development and not a mere expense. This is consistent with the idea that research is a societal public good, and additional knowledge is a public good that can be supported through an appeal to solidarity (72). Research during public health emergencies is at the same time an ethical duty and a human rights obligation of all Member States (see question 1).”

Las distinciones en el significado y definición del deber de investigar, por su naturaleza práctica, suponen distintos cursos de acción a nivel de políticas públicas y de contenido de las investigaciones, por lo que es fundamental determinar cuál es la definición a adoptar. La definición que uno adopte tendrá consecuentemente un correlato en los tipos de investigación que considerará permisibles y aquellas que no. No obstante, antes de entrar en una definición específica del deber de investigar es útil realizar un análisis terminológico general del término en la literatura.

Existen múltiples significados del término “deber de investigar” [*duty to research*] o, como a veces se lo menciona en la literatura, el “imperativo de investigar” [*research imperative*]. Callahan (2003: 4) enumera cinco significados¹⁴: primero, en algunos contextos se usa el término “deber de investigar” para hacer referencia al afán de obtener conocimientos científicos por sí mismos (por ejemplo, comprender el genoma humano); segundo, un sentimiento de obligación moral de aliviar el dolor y el sufrimiento [mediante la búsqueda o desarrollo del conocimiento] (por ejemplo, encontrar un tratamiento o prevención para el cáncer o para un enfermedad contagiosa como el VIH/SIDA); tercero, una justificación para perseguir objetivos de investigación de dudoso valor humano o potencialmente nocivos (por ejemplo, la investigación para lograr la clonación humana); cuarto, una herramienta de relaciones públicas para justificar la búsqueda de beneficios económicos (por ejemplo, la defensa de la industria farmacéutica de los elevados precios de los medicamentos) y, en quinto lugar, la persecución de objetivos meritorios aun a riesgo de comprometer importantes valores morales y sociales (por ejemplo, la investigación peligrosa en seres humanos competentes sin su consentimiento informado)¹⁵.

¹⁴ Esta es una lista abierta y no exhaustiva, lo que implica que podrían existir otros significados asociados al término deber de investigar.

¹⁵ En el original: “The research imperative has a continuum of uses and interpretations, each of which I have drawn from many years of reading about research, from listening to its advocates talk about it, and from observing its uses in the public arena: the drive to gain scientific knowledge for its own sake (to understand the human genome), a felt moral obligation to relieve pain and suffering (to find a cure for cancer), a rationale for pursuing research goals that are of doubtful human value or potentially harmful (as some would argue, research to achieve human cloning), a public relations tool to justify the chase after profit (the pharmaceutical industry’s defense of high drug prices), the pursuit

Para los fines de esta tesis, que trata sobre la fundamentación filosófica de la investigación en salud humana, el segundo significado es el más relevante, aunque poniendo entre paréntesis o dejando de lado el aspecto del sentimiento.

Descartaré el primer significado sobre el afán de obtener conocimientos científicos por sí mismos porque seguiré, en este punto, el modelo epistémico práctico de Kitcher (2001). Según su enfoque, el rol de las ciencias en una sociedad democrática es desarrollar verdades epistémicamente significativas. Respecto de en qué consiste la significatividad de estas verdades, Kitcher señala algo interesante: los enfoques tradicionales entendieron a las verdades significativas como relevantes en la medida en que existía una explicación objetiva de la realidad. Así, las verdades significativas eran tales porque permitían explicar la naturaleza. Pero el autor remarca que la explicación es una actividad provocada por cuestiones que se plantean en determinados contextos, además de que las explicaciones están dirigidas a satisfacer a un público previsto que plantea esas preguntas. En este sentido, la significatividad no está dada *a priori* para Kitcher. Como describe Gómez (2014:126), para Kitcher la significatividad puede ser práctica o epistémica. De acuerdo con la significatividad práctica, las verdades significativas son aquellas cuyo conocimiento incrementa las chances de alcanzar objetivos prácticos mientras que la significatividad epistémica establece las verdades cuyo conocimiento es intrínsecamente valioso. En cualquiera de los dos casos, la significatividad está ligada al contexto. De acuerdo con lo expuesto, el primer significado que menciono no sería suficiente para una democracia institucional, bajo este modelo.

No adopto el tercer significado (una justificación para perseguir objetivos de investigación de dudoso valor humano o potencialmente nocivos) porque pareciera referir a una justificación especial para casos no apropiados o perjudiciales, sin valor social. Salvo en las fundamentaciones voluntaristas libertarias de la ética de la investigación (Wertheimer, 2008), el valor social de las investigaciones con seres

of worthy goals even at the risk of compromising important moral and social values (hazardous research on competent human beings without their informed consent)."

humanos es un requerimiento ético o “restricción práctica” (London, 2003). A su vez, esta restricción práctica está reconocida en la literatura como un principio, criterio u obligación ética (Emmanuel, Wender y Grady, 2008; Emmanuel, 2003; Kottow, 2016) y en las principales guías de la ética de la investigación. Por ejemplo, en las pautas CIOMS-OMS, la primera pauta específica que la justificación ética para realizar investigaciones relacionadas con la salud en las que participen seres humanos radica en su valor social y científico, específicamente la perspectiva de generar el conocimiento y los medios necesarios para proteger, [mantener] y promover la salud de las personas (CIOMS-OMS, 2016). Dichas pautas resaltan tres factores apropiados del valor social: la calidad de la información que se produzca como resultado de los ensayos¹⁶, su pertinencia para abordar problemas de salud importantes¹⁷ y, finalmente, su contribución a la formulación o evaluación de intervenciones, políticas o prácticas que promuevan la salud de la persona o la salud pública.

El cuarto significado lo descarto porque sería un uso de mala fe por parte de la industria farmacéutica y por lo tanto no es útil para el contexto práctico de una fundamentación filosófica que requiere de un compromiso básico de buena fe por parte de quien propone dicha fundamentación como de quien podría objetarla.

Finalmente, no considero el quinto significado porque iría en contra del principio ocho¹⁸ y el principio veinticinco¹⁹ de la Declaración de Helsinki (AMM, 2013), que dicen que, aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos

¹⁶ Usaré ensayo (trial), estudio (study) e investigación clínica (research) de manera intercambiable y los tomaré como equivalentes, salvo que se indique lo contrario. Otros términos menos frecuentes como inquiry o experiment también podrían ser traducidos como ensayo, estudio o investigación salvo que se indique lo contrario.

¹⁷ Esto no es señalado pero debería especificarse para quién son importantes puesto que no es lo mismo que sean importantes para los sujetos de investigación que, por ejemplo, para la comunidad en la que se realiza o para las compañías farmacéuticas o la comunidad científica.

¹⁸ El principio ocho sostiene: “Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación”

¹⁹ El principio veinticinco sostiene: “La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente.”

y los intereses fundamentales de la persona que participa en la investigación y que ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que acepte libremente, respectivamente.

Tras este resumido análisis terminológico general, introduciré el resumen general de la literatura o bibliografía. Acerca del deber de investigar existe poca literatura filosófica. Como señalaré en el próximo capítulo, en el que detallaré las propuestas de cada autor con mayor detenimiento, existen dos tipos de literatura acerca de la investigación en salud humana o investigación con seres humanos. Por un lado, están aquellos autores que señalan que la investigación es un deber moral y ofrecen distintos tipos de justificaciones al respecto y, por el otro, aquellos quienes no formulan una justificación del deber de investigar explícitamente sino que construyen maneras de convertir a la investigación en permisible moralmente o hacen una reflexión acerca de los principios que deberían regir esta práctica. Así, divido la reconstrucción teórica entre quienes creen que la investigación es permisible moralmente (pero no se expiden explícitamente acerca de si es un deber) y aquellos que consideran que es un deber moral (fundamentalmente, Harris y London). En lo que sigue, recupero algunos autores relevantes para la discusión para ponerlos en contexto.

Katz (1972) escribió, con la asistencia de Alexander Capron y Eleanor Glass, *Experimentation with human beings*, un libro en el que recopiló muchos de los temas más fundamentales en relación a la investigación en salud humana y a la ética de la investigación. Katz no hizo una defensa explícita del deber de investigar pero sí dedicó muchos capítulos a establecer la manera en la cual la investigación es éticamente permisible y a responder preguntas tales como qué roles deberían tener los participantes, los investigadores y las instituciones públicas y privadas en la evaluación de la investigación. También, abordó con mucho detalle los problemas de otorgarle mucho protagonismo a los participantes en la toma de decisiones, pero también, los problemas que se generan en relación a la escasez de su participación, más allá del momento específico del ensayo. Trabajaré su posición en el capítulo 3 de esta tesis.

Fried (1974) analiza algunas razones acerca del deber de investigar, aunque se concentra exclusivamente en los ensayos clínicos aleatorizados²⁰ [*randomized clinical trials*], un tipo de diseño especial de investigación relacionada con la salud humana que involucra seres humanos donde usualmente se los divide en dos grupos de forma aleatoria (“por azar”, “tirando la moneda”) y donde a un grupo se le da la intervención en investigación y al otro grupo una intervención que se usa como comparación, la cual puede implicar el uso de placebo. El autor elige este tipo de ensayos porque son particularmente buenos para contrastar la nueva intervención médica activa con una ya utilizada. El foco de análisis de este libro está puesto en “las principales doctrinas jurídicas que inciden en los derechos y responsabilidades, permisos y prohibiciones relativos a quienes actúan y sobre quienes se actúa en la investigación médica”²¹.

También Callahan (2003) se pregunta si la investigación es una obligación moral. Responde que es indudable que la investigación es un bien pero que debemos preguntarnos hasta qué punto es un bien elevado y exigente. En esta sección, lo que señala es que debemos actuar de forma benéfica hacia nuestros conciudadanos, pero que hay muchas formas de hacerlo y la investigación médica no puede exigirnos más que muchas otras formas dignas de emplear nuestro tiempo y nuestros recursos (2003: 60). Así, Callahan apoya la idea de que la investigación es permisible moralmente pero no necesariamente obligatoria. En sus palabras, no todo lo que es bueno y digno de hacer, como la investigación, debe

²⁰ Tal como describe Fried et al (2016), los ECA (ensayos clínicos aleatorizados, en español) son ensayos en los que la asignación de un sujeto de investigación al brazo del ensayo en el que se administra una sustancia activa que es la que se quiere probar o la asignación a un brazo alternativo (en el que puede inocularse placebo o alguna otra sustancia) se hace de manera aleatoria. Como señala el autor, los ECA no conducen a la descripción de unas pocas curas exitosas, sino a la comparación de las tasas de mortalidad o morbilidad en grandes grupos de pacientes. En el original, “The RCT by leading not to accounts of a few successful cures but to comparisons of mortality or morbidity rates in large groups asks the questions that many think are the relevant ones” (2016: 14).

²¹ En el original, “I shall begin in the next chapter with a review of the principal legal doctrines bearing on the rights and liabilities, permissions and prohibitions relating to those acting and acted upon in medical research” (Fried, Miller y Wertheimer, 2016:15)

absolutizarse²². Sin embargo, señala que existe una manera de expresar una obligación moral razonable que no tiene por qué correr esos peligros, que es pronunciarse a favor de la asistencia sanitaria universal, es decir, la prestación de asistencia sanitaria a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad para pagarla e incorporar el debate del deber de investigar dentro de este marco. Al final de esta sección, hace tres salvedades importantes. En primer lugar, las limitaciones de recursos obligan a establecer prioridades en cuanto a la disponibilidad de fondos para la investigación y la atención sanitaria. En segundo lugar, ningún gobierno puede justificar inversiones en investigación que acaben en tratamientos o terapias que no pueda extender a todos los ciudadanos o que sólo estén disponibles para quienes tengan dinero para pagarlos. Por último, Callahan advierte que ni la investigación médica ni la prestación de asistencia sanitaria son los únicos factores determinantes de la salud, dado que los factores sociales, económicos y medioambientales también desempeñan un papel importante (2003: 63).

Harris (2005) también se refiere al deber de investigar, y construye el argumento acerca del deber de participar a partir de los beneficios que recibimos por personas que participaron de la investigación clínica en el pasado y el argumento del futuro. Acerca del deber de investigar existe un vacío teórico significativo. En 2005, John Harris escribió un artículo acerca del *duty to research*. En él, se preguntaba si existía una obligación moral de emprender, apoyar e incluso participar en una investigación científica seria. En el artículo, se respondía que la respuesta de la comunidad hasta ese momento había sido negativa y que apelaban al principio de precaución para exigir que los peligros se consideraran más probables y más graves que los beneficios. La respuesta personal que Harris da en este artículo es que existe una obligación. Sin embargo, esa pregunta contiene al menos dos interrogantes distintos que deben ser abordados de manera distinguida. Por un lado, si existe un deber de emprender y apoyar la investigación y, por el otro, si

²² "Not everything that is good and worthy of doing, as is research, ought to be absolutized. That view distorts a prudent assessment of human need, inviting linguistic hyperbole and excessive rationalization of dubious or indefensible conduct." (Callahan, 2003: 61).

existe un deber de los miembros de una sociedad de participar en una investigación científica seria²³.

No sólo los deberes son cualitativamente distintos sino que también tienen diferentes receptores o instituciones en los que recae su exigencia. Aunque un posible argumento podría ser que ambos deberes se relacionan al punto de que el deber estatal de investigar abarca el deber de participar en los ensayos por parte de los miembros de una sociedad, en esta tesis me concentraré exclusivamente en el primero. La justificación de este recorte es que, aunque intentaré defender que el Estado debe regular y apoyar la investigación en salud humana que la salud pública de esa sociedad requiera, asumiré que el deber de participar podría encontrarse en tensión con el artículo 25 de la Declaración de Helsinki (AMM, 2013).

Harris (2005) afirma que existe un deber de participar y fomentar la investigación y lo fundamenta en dos enfoques argumentativos distintos. El primero está relacionado con el pasado y el segundo con el futuro. Ofrece dos argumentos por el primer enfoque y uno por el segundo. El primero es el clásico argumento del polizón [*free rider*]. Es decir, aquel que se beneficia de un bien común sin hacer su parte o contribución equitativa (en el caso del polizón, viajar sin pagar boleto). Así, Harris sostiene que es injusto aceptar los beneficios de la investigación médica pasada (por ejemplo, una vacuna para el COVID-19 o un tratamiento efectivo para la leucemia mieloide) sin colaborar actualmente en forma de apoyo o participación en la investigación. Esto parecería presuponer que aceptar la atención de la salud actual es necesariamente beneficiarse de la contribución de generaciones pasadas a la investigación en salud humana. La idea general es que quienes no participan de las investigaciones (ensayos clínicos) pero se ven beneficiados por las intervenciones de salud desarrolladas (por ejemplo, los medicamentos o vacunas que estos ensayos tienen como resultado) son injustos pues se aprovechan del esfuerzo de otros individuos o de la sociedad como un todo, sin dar nada a cambio. Como segundo argumento, el argumento de *la piedad filial*, afirma que tenemos un deber social de mantener las prácticas sociales que nos sostienen, como la investigación en salud humana, que contribuye con el conocimiento médico. Este

²³ Schaefer et al (2009) señalan que "If it turned out that biomedical research with human participants was not that important after all- that society would not be much worse off if all research on humans were to cease- there would be no obligation to participate".

segundo razonamiento no apela a la idea de justicia sino, como Brassington señala, a la gratitud o a la cooperación que deberíamos tener por haber recibido dichos beneficios.

En el enfoque acerca del futuro, Harris presenta lo que Brassington llama el argumento del rescate. Este argumento me interesa especialmente porque, aunque mi justificación estará dada en el marco de los derechos económicos y sociales, considero que la definición adoptada respecto el significado del deber de investigar recogido por Callahan (2003) de una “(un sentimiento de obligación moral de aliviar el dolor y el sufrimiento)” se acerca más a una fundamentación basada en el futuro más que a una basada en el pasado.

Harris señala que hay que encontrar un equilibrio entre la protección de los sujetos de la investigación y la realización de las investigaciones. Remarca que los sujetos de investigación tienen derecho a nuestra preocupación, respeto y protección pero, en sus palabras, no más que las personas a las que, por ejemplo, el VIH/SIDA u otras enfermedades graves amenazan o matan diariamente. Harris sostiene²⁴ que no es ético quedarse de brazos cruzados y ver morir a tres millones de personas cada año sólo de HIV y evitar tomar medidas para evitar este nivel de pérdida. Indica que se podrían tomar medidas que no pusieran vidas en peligro y que contarán con el consentimiento informado de quienes participan.

Originalmente, los argumentos están pensados para justificar la participación en la investigación pero se podría analizar estos tres razonamientos utilizados en favor de un deber de apoyar, evaluar y regular la investigación. Sin embargo, estos razonamientos serían insuficientes para poder definir por qué es el Estado quien debe ocuparse de cumplir con este deber puesto que sólo alcanzarían a ofrecer razones (y creo, en algunos casos, buenas) para explicar por qué todos los

²⁴ En el original, “It is crucial that the powerful moral reasons for conducting science research are not drowned by the powerful reasons we have for protecting research subjects. There is a balance to be struck here, but it is not a balance that must always and inevitably be loaded in favour of the protection of research subjects. They are entitled to our concern, respect, and protection to be sure, but they are no more entitled to it than are, say, the people whom—for example, HIV/AIDS or other major diseases are threatening and killing on a daily basis. It is surely unethical to stand by and watch three million people die this year of AIDS^{viii} alone and avoid taking steps to prevent this level of loss, steps, which will not put lives at risk and which are taken only with the fully informed consent of those who participate.” (Harris, 2005: 245).

miembros de una comunidad política deberían incentivar la investigación en salud humana. Ampliaré este punto en el capítulo 5, en el que plantearé algunas objeciones a un deber de investigar en general (objeciones externas) y objeciones al modelo del deber de investigar que propongo (objeciones internas).

Todos estos argumentos de Harris desencadenaron una serie de respuestas que conformaron un diálogo entre distintos académicos acerca del deber de investigar. En 2007, Iain Brassington escribió un paper en el que discutía todos los argumentos provistos por Harris. Aunque resalta que su objetivo no era refutar el deber de investigar en sí mismo, invalida los cuatro argumentos de su tesis principal y que fueron desarrollados anteriormente. Brassington desestima la afirmación de que quienes se benefician de la medicina sin contribuir a la investigación son polizones o *free riders*. Sostiene que uno paga de alguna manera por casi todos los beneficios médicos de los que puede disfrutar. Pone el ejemplo de los seguros médicos. Según Brassington, si el monto del seguro fuera insuficiente para pagar un tratamiento, eso no haría una gran diferencia. Ya que cualquier contribución que un individuo pudiera hacer resultaría minúscula en términos del esfuerzo que se le dedica a determinados descubrimientos. Esta aclaración es algo disonante con la argumentación, y aún más con el cierre que le da, porque concluye que entonces no hay problema con el *free riding* cuando los beneficios de la investigación se pagan con algún tipo de seguro. Pero su razonamiento pareciera ser un poco contradictorio y llevar a conclusiones distintas: o bien, no importa cuánto contribuya, mi contribución individual será insuficiente o bien no hay problema mientras que haga algún tipo de contribución (que puede ser a través de la participación en la investigación o no). Finalmente, añade que una persona que no paga los impuestos o seguros pero que aprovecha los beneficios o las ventajas de la sanidad más que un *free rider* es un ladrón. Pero, por lo general, la gente paga impuestos, con lo cual la objeción cae. La diferencia que quiere remarcar entre ambos es que el primero, el *free rider*, no perjudica a nadie. En cambio, aunque participara en la investigación, si alguien no paga los impuestos, de todas maneras estaría perjudicando a la sociedad o a quienes lo rodean, en palabras del autor. La estrategia argumentativa de Brassington es decir que ser *free rider* es deshonesto

pero que ser deshonoroso no causa ningún daño²⁵. Sin embargo, pondré en cuestión esta afirmación. Es decir, en mi opinión ser *free rider* no es sólo un problema de deshonra sino también de justicia. Sólo es posible pensarlo como un problema exclusivo de deshonra en el caso de que enfocáramos estrictamente el aspecto individual, pero es más amplio que eso. Aún más específicamente en el ámbito de la investigación. Si tomamos en cuenta el modelo de London (2021) y, como postula, entendemos a la investigación como una empresa social cooperativa entonces no es posible afirmar que sólo es una cuestión de deshonra.

Brassington refuta el argumento de la piedad filial. Sostiene que, si tenemos un deber de gratitud respecto de la investigación porque, gracias a la investigación, nosotros pudimos llegar a ser lo que somos, entonces podría ser que aprender latín tuviera más impacto en lo que uno es que la investigación médica y, por lo tanto, que hay una obligación más apremiante de difundir los beneficios de aprender latín que de apoyar la investigación médica. Sin embargo, creo que la línea argumentativa de Brassington está errada: no tenemos una obligación de gratitud porque lo que recibimos nos haga ser lo que somos o nos modifique constitutivamente. El deber no se genera por gratitud sino, por ejemplo, por la concepción contractualista del Estado pero no por la gratitud que un individuo tiene. Como señala Mastroleo (2011), existen muchas interpretaciones del principio de reciprocidad, entre las cuales podemos encontrar la reciprocidad de mercado y la reciprocidad comunitaria. Mastroleo releva la definición que da la National Bioethics Advisory Commission (NBAC) de los EE.UU, que sostiene: "El concepto de justicia como reciprocidad trata de lo que la gente se merece en función de lo que han contribuido a una empresa o para la sociedad y los riesgos relacionados con que se llevó a cabo"²⁶

Por último, Brassington analiza el argumento del rescate de Harris. Como Brassington señala, este razonamiento tiene una base consecuencialista y es similar al esgrimido por Peter Singer, que sostiene que es impermissible moralmente no

²⁵ En el original, "We might, I suppose, want to say that free riding is disreputable. But no harm is caused by being disreputable. A free rider's disrepute does not stem from his injustice." Brassington, 2007:163.

²⁶ The concept of justice as reciprocity addresses what people deserve as a function of what they have contributed to an enterprise or to society and the related risks that they undertook" (NBAC 2001:61, como se cita en Mastroleo, 2011: 95)

salvar a un niño ahogándose si podemos hacerlo sin gran esfuerzo. Sin embargo, todos estamos en la situación en la que podríamos salvar al niño. Es decir, todos tenemos recursos para aliviar el sufrimiento de algún ser (en este cálculo, incluye también a los animales).

Brassington señala que, incluso si la investigación fuese una forma de rescate, podríamos tener una razón moral para perseguir otras formas alternativas a la investigación. Así, le deposita la carga de la prueba a Harris para que concluya por qué es que debemos promover la investigación y asignar recursos a la investigación en salud humana en vez de, por ejemplo, destinarlos a fondos médicos. Me ocuparé de esta objeción más adelante cuando desarollepresento el modelo de London del bien común.

El argumento del rescate se acerca a una fundamentación más sólida de un deber de investigar. En esta línea, Theron Pummer (2023) postula la noción de rescate a distancia, que consiste en los casos en los que hay que emplear tiempo y dinero para ayudar a desconocidos lejanos. Uno de los ejemplos que pone es el de la caridad. Lo refiere a las organizaciones benéficas contra la malaria que operan en zonas de extrema pobreza y que permiten salvar una vida por cada 3.000 dólares que reciben. Podríamos pensar que la investigación en salud humana para encontrar una cura para la malaria sería una manera más directa (aunque mucho más lenta) de este tipo de rescates. Brassington discute este punto señalando que la investigación no contribuirá directamente al rescate porque, por su naturaleza, el resultado de una investigación es incierto, en el sentido de que nunca podemos estar seguros si dará como resultado un tratamiento seguro y eficaz contra la malaria, aunque si podemos estar seguros que una buena investigación dará conocimiento generalizable, sea este positivo o negativo. Sin embargo, creo que este no es un argumento sólido porque, si no fuera por la investigación científica en salud, no contaríamos con ningún procedimiento o tratamiento suficientemente validado. Si lo hiciéramos, sería por accidente o de forma empírica, con lo cual la incertidumbre sería mucho mayor pero no ya respecto de la investigación clínica sino respecto de la práctica clínica. Además, Brassington está asumiendo que no existirán nuevas enfermedades y, a principios de la década de 2020, luego de una pandemia por COVID-19 que mató a millones de personas y la probabilidad de

futuras pandemias, parece poco probable. En resumen, considero que la incertidumbre de los resultados de la investigación no es una buena razón para refutar un deber de investigar. Primero, es necesario aclarar dos sentidos distintos de incertidumbre: un sentido, que es al que entiendo que refiere Brassington, es la incertidumbre de que la investigación se pueda convertir en un tratamiento seguro y efectivo (por ejemplo, para la malaria). Otro sentido es la incertidumbre que despeja la investigación acerca de si una droga funciona o no.

Una buena aclaración en relación a la incertidumbre tal como la piensa Brassington es que, como señalan London y Kimmelman (2015),

Por último, incluso cuando se identifican fármacos muy prometedores desde el punto de vista clínico, el proceso de perfeccionamiento de nuestra comprensión de cómo utilizarlos requiere cierto grado de fracaso. Los fármacos sólo son clínicamente útiles en la medida en que los médicos sepan qué dosis, pauta, momento y criterios de elegibilidad diagnóstica aplicar a pie de cama. Por ejemplo, algunos fármacos serán ineficaces para pacientes por debajo de una determinada puntuación diagnóstica y/o tóxicos para pacientes que muestren un valor superior (Schmidt, 2011; Kimmelman, 2012). Estos límites en la utilidad clínica de una intervención a menudo no pueden definirse sin probar regímenes que demuestren estar fuera de la ventana de actividad deseada. Pero sin esos fracasos y resultados negativos, los clínicos carecen de conocimientos sobre hasta dónde pueden ampliar la aplicación de un nuevo fármaco preservando sus efectos deseables. En consecuencia, la eficacia de la asistencia sanitaria -incluso en el caso de fármacos traducidos con éxito- depende de que se prueben regímenes que fracasan, pero que ayudan a definir la ventana dentro de la cual un fármaco puede utilizarse con seguridad y eficacia (London y Kimmelman, 2015: 3)²⁷

²⁷ En el original, "Finally, even when drugs with high clinical promise are identified, the process of refining our understanding of how to use them requires some level of failure. Drugs are only clinically useful insofar as clinicians know which dose, schedule, timing and diagnostic eligibility criteria to apply at the bedside. For example, some drugs will be ineffective for patients below a certain diagnostic score and/or toxic for patients who show a higher value (Schmidt, 2011; Kimmelman, 2012). These limits on the clinical utility of an intervention often cannot be defined without testing regimens that prove to be outside the desired window of activity. But without such failures and negative results, clinicians lack the knowledge of how far they can extend the application of a new drug while preserving its desirable effects. Consequently, efficient healthcare—even for successfully

Esta idea es interesante porque no saber cuáles son los límites (por ejemplo, la dosis adecuada para cierto medicamento o antibiótico) deja más incertidumbre y, empíricamente, resulta en una mayor incertidumbre en la práctica médica.

En relación a la incertidumbre de la investigación, Djulbegovic (2007) presenta una taxonomía de las incertidumbres clínicas y plantea que la elección del método científico debe corresponderse con el nivel de incertidumbre subyacente. En un artículo titulado *Articulating and Responding to Uncertainties in Clinical Research*, sostiene que antes de poder proponer qué método es el adecuado para una determinada incertidumbre, primero es necesario caracterizar los niveles de incertidumbre de una investigación. Hace una taxonomía de los niveles de incertidumbre. En primer lugar, lo que señala es que la incertidumbre se puede catalogar cualitativamente y cuantitativamente pero que el ejercicio más importante es uno cualitativo (o semi-cuantitativo). En relación al aspecto cuantitativo, la incertidumbre suele formularse en términos de 1. frecuencia (probabilidad) del suceso, 2. evaluaciones de los intervalos de credibilidad en torno a estas estimaciones y 3. entropía, que se refiere a la incertidumbre sobre la elección (en el caso de la investigación biomédica, sobre un tratamiento frente a otro) (Shannon y Weaver, 1962). En la literatura, la entropía aplicada a la investigación biomédica se denomina "principio de equipoise". Este principio se refiere a la máxima incertidumbre respecto a la elección de un tratamiento frente a otro (Djulbegovic, 2001). Y se menciona en las pautas CIOMS-OMS (2016) cuando se habla de la permisibilidad del uso del placebo:

El uso de placebos generalmente no causa polémica si no existe una intervención efectiva establecida. ([...]) Como alternativa, cuando existe una incertidumbre fundada acerca de la superioridad de una intervención efectiva establecida sobre un agente en investigación (lo que se conoce como incertidumbre clínica o clinical equipoise), se permite comparar sus efectos directamente con una intervención efectiva establecida. En estos casos, el diseño del estudio protege el

translated drugs—depends on testing regimens that fail, but that help to define the window within which a drug can be used safely and effectively." (2015:3)

bienestar de los participantes al asegurar que no se vean privados de una atención o prevención que se considera una respuesta efectiva a sus necesidades de salud (CIOMS-OMS, 2016: 19).

Djulgovic explica en qué consiste el equilibrio al cual refiere el clinical equipoise: “El equilibrio tiene una interpretación muy específica que se refiere a creencias iguales o a una incertidumbre distribuida por igual sobre los efectos relativos de las alternativas de tratamiento que compiten entre sí”. (2007:82). La pregunta que se hace a continuación es cuál es el método de investigación más adecuado para determinar esa medida de incertidumbre y cómo encaja el equipoise en la taxonomía de incertidumbres clínicas. La principal hipótesis para responder a esa pregunta es que la elección de la metodología científica y la técnica analítica debe adaptarse a la incertidumbre subyacente sobre los efectos del tratamiento: Un sólo tipo de metodología no sirve para todos los niveles de incertidumbre. Así, propone una taxonomía de la incertidumbre y la correspondiente metodología que cada ensayo debería seguir. La primera categoría tiene como nombre “un futuro bastante claro”. Para este tipo de incertidumbre casi nula, el autor dice que no son necesarios los ensayos clínicos. Aclara que así es, por ejemplo, como se introdujeron en la práctica médica la penicilina, la insulina, las transfusiones de sangre, entre otros ejemplos. Los efectos de estos tratamientos eran reconocibles así que no se necesitaban ensayos clínicos aleatorizados porque, como dice el autor, los investigadores podían estar equivocados pero tenían una imagen bastante clara de cómo iba a ser el futuro. La segunda categoría de incertidumbre es la de los futuros alternativos: esto es, existen unas pocas alternativas cuyos resultados no pueden predecirse con fiabilidad y existe la misma probabilidad de que un tratamiento sea mejor que el otro. En ese caso, entonces, existe el equipoise. Para este tipo o nivel de incertidumbre, Djulgovic considera que el ECA (ensayo controlado aleatorizado (ECA)²⁸ es el mejor método. En tercer lugar, el

²⁸ El Instituto Nacional del Cáncer que depende del NIH (National Institutes of Health o Institutos Nacionales de Salud, de EEUU), define a este tipo de ensayos de la siguiente manera: “Estudio en el que los participantes se asignan al azar a grupos separados para comparar diferentes tratamientos u otras intervenciones. El uso del azar para dividir a las personas en grupos significa que los grupos serán similares y que los efectos de los tratamientos que reciben se pueden comparar de forma más imparcial. En el momento del ensayo, no se sabe qué tratamiento es mejor. También se llama ensayo clínico randomizado y estudio clínico aleatorizado.”

autor denomina a este nivel de incertidumbre "gama de Futuros". Esta gama de futuros hace referencia a que existen muchos futuros potenciales, posibles medicamentos nuevos, pero no hay suficientes datos sobre su seguridad y eficacia. La última categoría de incertidumbre se denomina "ambigüedad verdadera o ignorancia total". Esta situación es tal que, por el contrario de lo que podría suponerse, no existe incertidumbre porque el estado de los conocimientos en esta categoría no permite compromiso con ninguna de las posibles opciones de tratamiento. Para que exista un estado de incertidumbre (es decir, que tengamos reales dudas acerca de que un tratamiento sea mejor que otro) es necesario tener un conocimiento mínimo que nos permita dudar. En esta categoría, no hay duda porque no existen esos conocimientos mínimos. Por lo tanto, Djulbegovic señala que en esta categoría es necesario seguir investigando en términos de pruebas preclínicas o de fase I para ayudar a dar forma a nuestra incertidumbre en una dirección más sólida antes de emprender nuevas investigaciones en humanos. Como señala el autor, existe una dinámica flexible en relación con la incertidumbre y, por lo tanto, una categoría que podría encuadrarse como gama de futuros en la categoría de futuros alternativos. La taxonomía tiene una gradación de mayor a menor grado de incertidumbre. En definitiva, como señalaba anteriormente, la incertidumbre en la aplicación no es algo necesariamente negativo de la investigación biomédica. La incertidumbre en relación al conocimiento se disuelve con más investigación biomédica, no con menos.

En el momento en que escribo, el único trabajo con la extensión y profundidad de libro que aborda una defensa filosófica del deber de investigar es el de London (2021). En *For the common good*, London postula que el imperativo igualitario de investigar se basa en entender a la investigación como un esquema de cooperación social que funcione para generar la información necesaria a fin de promover de forma equitativa, efectiva y eficaz los intereses básicos de sus miembros (London,

2021: 18)²⁹. Explicaré con detalle la posición de London en el capítulo 2 de esta tesis. Aunque adoptaré algunas ideas del marco teórico de London (2021), desarrollo un modelo de justificación que considero más adecuado para los contextos y los problemas con la investigación en salud humana que surgen en Latinoamérica y otros países de ingresos medios y bajos, en donde la idea de intereses individuales parece ser débil para justificar el rol fundamental de la ética de la investigación dados los compromisos normativos éticos y de gobernanza anteriores que estas comunidades políticas ya tienen.

Retomaré todos estos argumentos y consideraciones para desarrollar mi justificación del deber de investigar basada en el derecho a la salud, el derecho a la ciencia y la justicia social tal como la define Gilabert (2018, 2023), al que llamo el modelo del deber de investigar de la justicia social humanista y que trataré de resumir en la próxima sección.

1.4. Resumen del argumento principal: el modelo del deber de investigar de la justicia social humanista.

En este trabajo, presentaré una justificación del deber de investigar en salud humana basada en el derecho a la salud y el derecho a la ciencia; es decir, en derechos humanos económicos y sociales. Como señala Dieterlen (2010), en ciertas concepciones de los derechos³⁰, la garantía por parte del Estado de los derechos civiles y políticos no implicaría un gran conflicto mientras que el establecimiento de los derechos económicos y sociales sí, dado que para garantizar este tipo de derechos se requiere la asignación de presupuesto económico. En este sentido, lo que se conoce en la literatura la viabilidad de los derechos económicos y sociales

²⁹ There is a strong social imperative to enable communities to create, sustain, and engage in research understood as a scheme of social cooperation that respects the status of stakeholders as free and equal and that functions to generate information and interventions needed to enable their basic social systems to equitably, effectively, and efficiently safeguard and advance the basic interests of their constituent members (London, 2022: 18).

³⁰ En la concepción de Shue (1996) de los derechos, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos y sociales necesitan del presupuesto económico

(Gilabert, 2010) será un aspecto fundamental para la justificación del deber de investigar del que me ocuparé en los capítulos siguientes.

El derecho a la ciencia se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). El artículo 27 sostiene: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las partes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten." (1948, artículo 27). Si debiera existir un beneficio del progreso científico entonces eso presupone, de manera obvia, la existencia de un progreso científico, que no siempre está fomentado. Pero esto implica que nos preguntemos qué alcance tiene el derecho a la ciencia: ¿Significa que toda persona tendría derecho, por ejemplo, a la terapia génica?

Una respuesta tentativa sería que sí, siempre que el único medio para curar la enfermedad de esa persona sea a través de la terapia génica. Esta respuesta tentativa se chocaría con el alto costo de la terapia génica, el hecho de que los presupuestos de salud de cualquier sociedad democrática son limitados, y que el presupuesto que se usa para cubrir las necesidades de salud de la población tiene que estar equitativamente distribuido (Daniels 2007). Por supuesto, este debate se inserta también dentro de los contextos de recursos escasos, el acceso a la atención de la salud esencial y las prioridades de investigación, por lo que lo profundizaré en el capítulo 3. Por otra parte, el derecho a la salud está definido de la siguiente manera en la Declaración: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." (1948, artículo 25). Así, se podría pensar que ambos derechos se entrecruzan. Si la atención de la salud requiere de investigación para el progreso científico y el progreso científico requiere de investigación entonces podríamos concluir que la atención de la salud requiere de investigación. Qué tipo de investigación, cómo distribuir los recursos, etc. son objeto de una discusión lógicamente posterior pero, primero, resulta necesario

establecer si existe una justificación normativa al deber de los Estados de investigar (apoyar, evaluar y regular) de manera general.

Mi hipótesis de trabajo será que no puede existir un acceso equitativo de atención a la salud sin investigación biomédica de interés para la comunidad. Eso se refleja especialmente en la investigación de enfermedades huérfanas, como desarrollo en el capítulo 3, pero también existe la obligación de evaluar la investigación que ya se realiza (que suele estar a cargo de empresas farmacéuticas e investigadores privados) y de regularla. En ese sentido, no sólo el Estado tiene el deber de regular la investigación sino también de apoyarla y evaluarla. La relevancia de la investigación en relación con la salud y en relación al acceso de la salud se produce en dos sentidos: primero, porque la investigación conducida y financiada estatalmente puede resultar en tratamientos para enfermedades no tratadas y que no sean priorizadas por agentes de la industria farmacéutica; segundo, porque la investigación puede conducir a un mejor acceso público, creando nuevos medicamentos que tengan un costo menor. Esto lo abordo en el capítulo 5, cuando respondo a algunas objeciones usuales en la literatura.

Por otro lado, también es necesario delimitar el alcance del deber de investigar. Intentaré responder a las preguntas que hace Katz (1972): En primer lugar, ¿qué límites, si los hay, deben imponerse a la investigación científica y qué implicaciones tienen estos límites para las aspiraciones democráticas e igualitarias de la sociedad? En segundo lugar, ¿quién debería tener autoridad para formular esos límites? Como señala Wendler (2022), “no se trata sólo de que los participantes en la investigación no se expongan al riesgo de sufrir daños sin una razón de peso. Los investigadores no deben exponerlos a tales riesgos sin una razón convincente y la sociedad no debe apoyar ni beneficiarse de que lo hagan”³¹. Pero, por supuesto, la dificultad de esta afirmación pasa por poder argumentar de manera válida qué significa una

³¹ “It is not just that research participants should not be exposed to risk of harm without compelling reason. Investigators should not expose them to such risks without compelling reason, and society should not support and benefit from their doing so”. En Wendler, D. (2022). The Ethics of Clinical Research en Stanford Encyclopedia of Philosophy.

razón convincente y cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que una razón lo sea.

1.5. Objetivo general, objetivo específico e hipótesis de trabajo

En este trabajo, contaré con un objetivo general y un objetivo específico:

El objetivo general es responder a la pregunta de cuál es la justificación más razonable acerca del deber de investigar para el contexto de Latinoamérica, en especial para Argentina. El objetivo específico es desarrollar el aparato teórico de Gilabert (2018, 2023) y justificar un deber de investigar, que tendrá el nombre de modelo de la justicia social humanista.

Más arriba señale que intentaré responder a las preguntas que hace Katz (1972). Primero, ¿qué límites, si los hay, deben imponerse a la investigación científica y qué implicaciones tendrían estos límites para las aspiraciones democráticas e igualitarias de la sociedad? Segundo, ¿quién debería tener autoridad para formular esos límites?

Mi hipótesis de trabajo es que los temas y las maneras de investigación y el modo en que se priorizan las investigaciones de acuerdo con la situación de salud pública de cada país deberían ser abordadas por el Estado y será obligación de cada gobierno ejecutar estas acciones. Este rol del Estado resulta más claro en contextos de emergencia de salud pública o amenaza a la integridad de la comunidad política (por ejemplo, en la guerra), pero mi modelo de justificación del deber lo sostendrá tanto para contextos de emergencia como de no emergencia al igual que lo hace London (2003, 2021). Además, no se tendrá en cuenta el deber de investigar de un Estado en particular aislado del resto, sino dentro de la comunidad internacional de Estados, donde existen comunidades políticas con diferentes capacidades de investigación científica y recursos y por lo tanto diferentes responsabilidades hacia el deber de investigar (Bianchini, 2024).

Ahora bien, mi objetivo es reflexionar acerca de estos temas y hacer una justificación respecto del deber de investigar: ¿por qué es que deberían realizarse investigaciones en salud humana, exponiendo a seres humanos a riesgos, aún cuando sean mínimos? Y, específicamente, ¿qué implica el deber del Estado de apoyar, evaluar y regular la investigación en salud humana? Esas serán mis preguntas de investigación.

Mi principal hipótesis teórica es que una justificación razonable y prácticamente útil del deber de investigar puede explicarse como el correlato del derecho a la salud y del derecho a la ciencia, derechos económicos y sociales (Dietterlen, 2010). Este es uno de los motivos principales por el cual es el Estado el agente principal sobre el cual recae el cumplimiento del deber. Pero también, dado que, como señala Meckled-Garcia, con las razones decisivas (que podríamos corresponder con la idea de derechos, en este caso) no alcanza para hacer una justificación, por mejores intenciones que se tengan, agregaré la noción de justicia social de Gilabert (2023, 2019), como un ejemplo de lo que Meckled-García llamaría razones de ponderación.

Postularé también que el deber de investigar no puede estar separado de una priorización de investigación de acuerdo con las necesidades de salud pública de cada país y, también, dada la fundamentación que adoptaré, que debe suponer una determinada política acerca de los beneficios resultantes de esas investigaciones. Asimismo, también consideraré las obligaciones que implica el deber de investigar en el nivel de la justicia global. En este debate, adoptaré una postura cosmopolita no-relacional. A continuación, explicaré cuál es la metodología que adoptaré en esta tesis.

1.6. Metodología de la presente investigación

En la filosofía práctica, podemos encontrar al menos cuatro tipos de metodología. Siguiendo a Oliveira (2018), estos cuatro tipos son la propuesta intuicionista, el enfoque dependiente de la práctica, el interpretativismo y la metodología del equilibrio reflexivo. La propuesta intuicionista consiste, a grandes rasgos, en dos

tesis que pueden distinguirse analíticamente: la tesis normativa y la tesis epistemológica. La tesis normativa intuicionista lo que indica es que existe un principio moral que es irreducible a los demás. Esto presupone la tesis de los deberes *prima facie* de Ross, que sostiene que, en el caso de existir un conflicto entre deberes, siempre hay uno que predomina por sobre el resto. Esta tesis fue fuente teórica de la principal teoría de la bioética, la teoría de los principios o principista (Beauchamp y Childress, 2001).

Por otra parte, la tesis epistemológica afirma que esos principios morales son conocidos mediante una intuición o de manera intuitiva. Aunque esta tesis es importante, refiere más a como accedemos a esos principios que a su contenido³². En este sentido, distintas tesis (incluso, contrapuestas) podrían adoptar la tesis epistemológica y rechazar la tesis normativa, como señala Oliveira. Descartaré este método por ser un método que no puede ser contrastado. En efecto, una de las críticas habituales del intuicionismo es que no es posible explicar el conocimiento moral a través de las intuiciones en la medida en que, según esta teoría, su característica principal es que es auto-evidente (Mackie 1977, Oliveira 2018).

En segundo lugar, se encuentra el enfoque dependiente de la práctica. Según Sangiovanni (2008), este tipo de método se caracteriza porque “el contenido, alcance y justificación de una concepción de justicia depende de la estructura y la forma de las prácticas que esa concepción pretende regular”. Es decir, los principios que van a regular la práctica surgen de la misma práctica y el objetivo es que la concepción de justicia sea cada vez más adecuada para la práctica. Esto difiere de otras teorías éticas, por ejemplo la deontológica, que sostiene un imperativo que se debe aplicar a la práctica, sin importar cómo ésta sea.

Luego, el interpretativismo sostiene que la comprensión de un objeto a analizar requiere que quien interprete le atribuya un significado en la forma de intenciones, propósitos o valores (Oliveira, 2018). Existen distintos tipos de interpretativismo y estos tipos se distinguen de acuerdo con los objetos de posible interpretación: si es el razonamiento moral, la práctica del derecho, etc. Esta metodología fue

³² Según el intuicionismo, no todas las proposiciones morales sino sólo los principios morales fundamentales serían auto-evidentes (Oliveira, 2018).

propuesta, articulada y escrita por Ronald Dworkin (1986, 2011) por lo que se puede ir apreciando su metamorfosis a lo largo de sus distintas obras.

Por otro lado, el método del equilibrio reflexivo es un método coherentista de reflexión que consta o se desarrolla en cinco posibles pasos (Oliveira, 2018). En el primer paso, se debe identificar las intuiciones disponibles sobre una cierta situación pero no cualquiera sino aquellas que sean relevantes epistemológicamente. En el segundo paso, se extraen los principios que se cree subyacen a estas intuiciones. En el tercer paso, se deben descartar los juicios considerados que no sean compatibles con el principio seleccionado en el segundo paso. En el cuarto, se someten a crítica los principios y juicios considerados relevantes a partir de las mejores teorías morales y políticas de trasfondo, pero sin embargo las teorías morales nunca pueden ser ajenas a la práctica misma. Es decir, este cuarto paso podría ser útil para rectificar el principio o los principios que la práctica aspira a implementar pero, dado que la práctica da la norma final, eso no es posible, sino que sólo es posible refinar el principio que originalmente se extrajo en el segundo paso. El último paso que describe Oliveira es aquel que se encarga de sellar el acuerdo acerca de los principios y, de esta manera, alcanzar el equilibrio reflexivo en sí mismo. Este equilibrio se alcanza cuando finalmente los principios y los juicios coinciden (Rawls, 1971).

En mi opinión, tanto el enfoque dependiente de la práctica como el método del equilibrio reflexivo tienen el mismo problema: la justificación de la norma es la práctica misma, lo que supone que no pueda plantearse ninguna reflexión o instancia crítica. Sin embargo, es cierto que no analizamos la práctica pura, con principios ajenos a ésta. Así, en este trabajo utilizaré el método del equilibrio reflexivo pero con algunas distinciones. Estas distinciones ya fueron explicitadas en la historia de la filosofía política. Por ejemplo, como señala Resnik (2018), algunos autores³³ defienden la noción de equilibrio reflexivo amplio, que consiste en que el punto de coincidencia entre principios y juicios se amplíe para incluir hechos científicos y teorías altamente confirmadas. De esta manera, la definición de los principios está dada por la práctica pero no queda meramente atada a ésta, sin

³³ Por ejemplo, Daniels, 1996; Sayre-McCord, 1996 o Tramel, 2015.

ningún tipo de cuestionamiento. Creo que esta distinción no es menor y atañe al núcleo de contenido de las prácticas que se aceptan como permisibles moralmente, en la medida en que el principio no queda supeditado a la práctica. Aún así, Resnik (2018) aclara que esta ampliación en el mecanismo del equilibrio reflexivo no quiere decir que la moralidad se derive de la ciencia ni se base en ella. Esto tiene sentido puesto que, como desarrollaré más adelante, las nociones de deber y de facticidad no deberían solaparse. Sin embargo, esta apelación extra-fáctica es relevante dado que, por ejemplo, una comunidad podría aceptar el racismo y, si es una práctica que va en contra de los derechos humanos, no deberíamos rescatarla acríticamente, aún cuando el principio esté dado por la práctica. Así, sostengo que entender el equilibrio reflexivo de manera estrecha nos podría llevar a sostener un subjetivismo moral peligroso³⁴. En este sentido, creo que toda teoría moral debería permitirnos comparar la corrección moral por fuera de la práctica, aunque originalmente surja de la práctica.

Esa será la única manera de poder contrastar nuestros sesgos. Así, adoptaré el método del equilibrio reflexivo pero en su versión más amplia. Tomaré la interpretación que hace Gilabert (2023) porque también adopto las tres dimensiones que postula acerca de la justicia social. Primera dimensión o DI, los principios básicos, que incluyen principios evaluativos o ideales y principios prescriptivos. Segunda dimensión o DII, las instituciones y las prácticas sociales. Tercera dimensión o DIII, los procesos de transformación. Esta última dimensión, la de los procesos de transformación, es fundamental para evitar caer en un conservadurismo moral. Gilabert (2023) señala que

La presentación anterior podría hacer pensar que la indagación sobre los componentes de una concepción de la justicia es estrictamente secuencial, que uno primero fija contenido de DI y sólo entonces se pasa a DII, y que se fija el contenido de DII y sólo entonces se pasa a DIII. En la práctica epistémica las cosas son más complicadas. El desarrollo de una concepción de DI-DIII [las tres dimensiones de la justicia social] es, de hecho, una

³⁴ No es el tema de esta tesis y, por lo tanto, no me extenderé respecto de por qué descarto el subjetivismo moral como una posición ética válida. Sin embargo, en este punto sigo el enfoque de Resnik (2018: 58).

cuestión de búsqueda falible y continua del equilibrio reflexivo deliberativo. Esto significa, en primer lugar, que el contenido de cada dimensión se toma como abierto al cambio considerando su relación con los contenidos de las otras dimensiones. Ya vimos cómo las variaciones en DII pueden responder a lo que resulta en DI, y cómo los cambios en DIII pueden guiarse por los resultados tanto en DI como en DII. Pero observe que los cambios también pueden proceder en sentido contrario. Uno puede querer revisar los principios en DI como resultado de su investigación sobre DII. (2023: 154)³⁵.

Queda claro, entonces, que los cambios en cada nivel pueden acarrear cambios en los otros niveles pero no necesariamente con una dirección ascendente o descendente. Como afirma Gilabert (2023), “debemos estar abiertos a continuas revisiones que den lugar a sucesivos equilibrios reflexivos” (2023:154)³⁶.

1.7. Conclusión y camino a seguir

En este capítulo, precisé la definición de deber de investigar que utilizaré, tal como lo expone Dresser (2012), citando a Callahan (2003). También, desarrollé brevemente los principales acercamientos a un deber de investigar por parte de algunos autores. Algunos de estos marcos teóricos, especialmente el marco de London (2003, 2021) de la concepción del interés general del bien común, serán profundizados en los siguientes capítulos. Además, esboqué de manera general cuál será mi argumento y en qué me basaré para sostener que existe un deber de

³⁵ En el original, “the foregoing presentation might make it seem that the inquiry into the components of a conception of justice is strictly sequential, that one first fixes the contents of DI and only then proceeds to DII, and that one fixes the contents of DII and only then turns to DIII. In epistemic practice things are more complicated. The development of a conception of DI–DIII is in fact a matter of a fallible, ongoing search for deliberative reflective equilibrium. This means, first, that the content of each dimension is taken as open to change by considering its relation with the contents of the other dimensions. We already saw how variations at DII might respond to what results at DI, and how changes in DIII may be guided by results both at DI and DII.”

³⁶ En el original, “We should be open to continuous revisions yielding successive reflective equilibria” (2023:154).

investigar. En el próximo capítulo, haré un relevamiento de las principales posiciones filosóficas en torno al deber de investigar. En el capítulo 3, expondré el modelo filosófico que defenderé, el modelo de la justicia social humanista. En el capítulo 4, pensaré las implicaciones que tendría un deber de investigar en el ámbito internacional de la investigación. En el capítulo 5, abordaré las objeciones que tendría un deber de investigar, cualquiera sea su justificación, y las objeciones que tendría el modelo que propongo. Finalmente, en la conclusión, indicaré cuáles serían las implicaciones del deber de investigar a nivel regulatorio para Argentina.

2. El estatus ético de la investigación relacionada con la salud humana.

2.1. Introducción y resumen del capítulo

El siguiente capítulo pretende dar respuesta a la pregunta de cuál es el estatus ético de la investigación en salud con seres humanos en la literatura más relevante. Mi objetivo es abordar las siguientes tres preguntas de investigación: primero, ¿es la investigación en seres humanos éticamente permisible?; segundo, si es permisible, ¿cuáles son los principios y/o criterios que hay que cumplir para que sea permisible?; tercero, si la investigación es permisible bajo ciertos principios y/o criterios, ¿acaso existe un conjunto de investigaciones que son obligatorias éticamente, es decir, que estamos compelidos a realizar por razones morales?

Con vistas a responder las anteriores preguntas, explicaré las respuestas de algunas de estas preguntas en el documento del Código de Núremberg (1947) y haré algunos paralelismos con las pautas CIOMS-OMS (2016), la guía internacional más reciente sobre ética de la investigación con seres humanos. La meta de esta tarea es mostrar cómo del argumento sobre la obligatoriedad ética de la investigación (general) no se justifica inferir investigaciones particulares que deberían cumplir con ciertos requisitos éticos post-Núremberg. Además, repondré los distintos paradigmas de la ética de la investigación según Emanuel y Grady (2007) para mostrar cómo las posiciones generales de la investigación que desarrollaré se pueden pensar bajo estos paradigmas. Luego, explicaré tres posiciones generales que se desarrollaron en la literatura: prohibida (impermissible éticamente), permisible éticamente y obligatoria. Esta última refiere al deber o imperativo de investigar. Con esto, quiero exponer el dinamismo entre las diferentes concepciones acerca de la ética de la investigación biomédica y la necesaria conexión entre los modelos de justificación y su raigambre histórica. Dentro de la sección en la que reconstruyo el deber o imperativo de investigar, reconstruiré la posición teórica de London (2021), que es la principal obra filosófica que aborda el tema, intentando explicar las partes que constituyen su justificación, el imperativo equitativo de la investigación basado en el bien común genérico.

2.2. La permisibilidad ética de la investigación con seres humanos en contexto: las respuestas del Código de Núremberg (1947) y los cuatro paradigmas de la ética de la investigación según Emanuel y Grady (2007)

Comienzo con el Código de Núremberg (1947), porque fue el primer código de ética de la investigación, elaborado luego del juicio a médicos nazis que habían sido acusados de llevar a cabo torturas y experimentos sin ningún tipo de permisibilidad ética. Como señala Shuster (1998), el Código de Nuremberg es el documento más importante en la historia de la ética de la investigación médica. Su importancia radica en que sirvió como base para los principios que actualmente garantizan los derechos de los sujetos en la investigación médica, por medio de otros códigos internacionales, tales como CIOMS (2016) y la Declaración de Helsinki (2013). Sin embargo, como Shuster sostiene, debido a su relación con las torturas de la Segunda Guerra Mundial y el uso de prisioneros en los campos de concentración nazis para experimentos médicos, hoy en día continúa el debate sobre la autoridad del Código y su aplicabilidad a la investigación médica moderna (Shuster, 1997: 1436). Como señala Florencia Luna³⁷, los documentos que regulan la ética de la investigación tienen un fuerte componente retrospectivo y su contenido está en alguna medida condicionado por el acontecimiento que los originó. Por ejemplo, el Informe Belmont fue creado en 1979 luego del estudio o experimento realizado en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos. Este experimento consistió en la evaluación de la sífilis en varones negros que pertenecían a comunidades rurales y duró desde 1932 hasta 1972. Según Freimuth et al. (2001: 799), los sujetos de

³⁷ Menciona este aspecto en una clase grabada acerca de la historia de las regulaciones de la ética de la investigación, en el marco de la diplomatura en bioética de FLACSO Argentina.

investigación³⁸ del estudio nunca fueron informados de que padecían la enfermedad y, cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar, se impidió que recibieran tratamiento probado efectivo. Por lo tanto, el Informe Belmont tiene un claro énfasis en el respeto a la autonomía de los sujetos y el consentimiento informado³⁹.

El código de Núremberg es el documento que se creó en 1947, luego de los juicios en los cuales fueron condenados los médicos y colaboradores nazis por crímenes a la humanidad, por torturas y daños a las y los prisioneros de los campos de concentración. En este documento, se plasman diez principios que debe cumplir toda investigación para ser éticamente permisible. Es importante aclarar que el código de Núremberg considera a la experimentación médica como éticamente permisible si se siguen los principios establecidos por éste. En el juicio a los médicos nazis, se los condena por haber torturado personas (lo que no forma parte de la investigación clínica) y por haber transgredido todos los principios éticos mínimos que debería tener una investigación. Así, previamente a la parte en la que se explican los principios, el código señala:

La mayor parte de las pruebas de que disponemos indican que ciertos tipos de experimentos médicos en seres humanos, cuando se mantienen dentro de unos límites razonablemente bien definidos, se ajustan a la ética de la profesión médica en general. Los protagonistas de la práctica de la experimentación en seres humanos justifican sus puntos de vista basándose en que dichos experimentos producen resultados para el bien de la sociedad que son imposibles de obtener por otros métodos o medios de estudio. No obstante, todos están de acuerdo en que deben observarse ciertos principios

³⁸ El código de Núremberg los llama "sujeto de experimentación", la Declaración de Helsinki los nombra "participantes" o "participantes de la investigación" y las pautas CIOMS, "sujetos de investigación". Adoptaré como intercambiables "participantes de la investigación" y "sujetos de la investigación", pero no los nombraré "sujeto de experimentación", debido a que la idea de la experimentación es distinta a la idea de una investigación científica en salud humana. También, aunque no se menciona en los códigos, me opondré a mencionar a los sujetos de investigación como "pacientes", puesto que justamente uno de los objetivos de la ética de la investigación es velar por que no exista un equívoco terapéutico. Este equívoco se da cuando las personas que participan en la investigación creen que obtendrán un beneficio terapéutico directo por participar en un ensayo clínico (Dal-Ré, Morell, Tejedor y Gracia, 2014).

³⁹ Los principios que establece el Informe Belmont son el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia.

básicos para satisfacer los conceptos morales, éticos y jurídicos⁴⁰. (The Nuremberg Code, 1949)

Desarrollaré, entonces, estos principios. El primero resalta lo esencial del proceso de consentimiento informado voluntario y da algunas breves características: la persona involucrada "debe estar en condiciones de ejercer libremente su poder de elección, sin intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, extralimitación u otra forma ulterior de coacción o coerción, y debe tener conocimientos y comprensión suficientes de los elementos del asunto de que se trate que le permitan tomar una decisión comprensiva e ilustrada" (Ghooi, 2011: 74). El segundo refiere a los resultados de la investigación, que deben ser para el bien de la sociedad. Además, es necesario que no puedan probarse por otros métodos o medios de estudio y que no sean de naturaleza aleatoria e innecesaria. El tercero recalca que el experimento debe diseñarse y basarse en los resultados de la experimentación animal y en el conocimiento de la historia natural de la enfermedad. El cuarto enuncia muy brevemente que el experimento debe realizarse de forma que se evite todo sufrimientos y daños físicos y psíquicos innecesarios. El quinto declara que no debe realizarse ningún experimento en el que exista una razón a priori para creer que se producirá la muerte o una discapacidad, excepto, tal vez, en aquellos experimentos en los que los médicos experimentales (es decir, los investigadores) también sirvan de sujetos.

Me interesa poner la atención sobre este último quinto principio para mostrar las diferencias con el marco ético actual. Es necesario aclarar es que este principio era una manera de operacionalizar el límite a los riesgos razonables, cuando no había

⁴⁰ "The great weight of the evidence before us is to the effect that certain types of medical experiments on human beings, when kept within reasonably well-defined bounds, conform to the ethics of the medical profession generally. The protagonists of the practice of human experimentation justify their views on the basis that such experiments yield results for the good of society that are unprocurable by other methods or means of study. All agree, however, that certain basic principles must be observed in order to satisfy moral, ethical and legal concepts".

comités de ética y revisión ética independientes respecto del investigador, tal como ocurría en toda la investigación en seres humanos antes de 1970⁴¹. Actualmente, es importante distinguir entre los riesgos mínimos, por encima de los riesgos mínimos y más allá de riesgos razonables o riesgos impermisibles. Son tres niveles de riesgo distintos. CIOMS establece que hay riesgos impermisibles o más allá de los riesgos no razonables, como los riesgos de infectar a alguien con Ebola o Carbunco, que significan un riesgo de muerte casi seguro (si no se tienen medidas o medicamentos). En el comentario a la pauta 4 de las pautas CIOMS-OMS, se precisa lo siguiente:

(...) algunos riesgos no pueden justificarse, aun cuando la investigación tenga gran valor social y científico, y los adultos que tienen capacidad de dar consentimiento informado lo hagan de forma voluntaria para participar en el estudio. Por ejemplo, un estudio que contempla infectar deliberadamente a personas sanas con el virus de carbunco o ébola —ambos con un muy elevado riesgo de mortalidad debido a la ausencia de tratamientos efectivos— no sería aceptable incluso cuando pudiera dar lugar al desarrollo de una vacuna efectiva contra estas enfermedades. Por consiguiente, los investigadores, patrocinadores y comités de ética de la investigación deben asegurarse de que los riesgos sean razonables en vista del valor social y científico de la investigación, y de que el estudio no exceda un límite máximo de riesgo para los participantes en el estudio. (CIOMS-OMS, 2016: 12).

Esto está de acuerdo con el enfoque dignitario que adopto en el modelo de justicia humanista. Es decir, hay riesgos inaceptables moralmente, más allá de que el sujeto de investigación consienta o no.

Luego, el principio seis del código de Núremberg dice que el grado de riesgo que se asuma nunca debe superar el grado de la importancia humanitaria del problema

⁴¹ Agradezco a Ignacio Mastroleo por este comentario.

que se intenta resolver con el experimento⁴². Nuevamente, esta es una diferencia con el paradigma⁴³ actual, en tanto la consideración de la aceptabilidad del riesgo no es relacional. Aunque la pauta 4 de CIOMS sostiene que, para aceptar la imposición de cualquier riesgo a los participantes en una investigación relacionada con la salud, esta debe tener valor social y científico, esto es una condición necesaria pero no suficiente para poder aceptar cualquier tipo de riesgo. Por otra parte, este principio es muy poco claro en relación con su aplicabilidad. Pues, ¿cómo conmensurar el grado de riesgo con relación al grado de importancia humanitaria?

El principio siete establece que se debe hacer los preparativos adecuados y proporcionarse las instalaciones adecuadas para proteger al sujeto de experimentación de posibilidades remotas de lesión, incapacidad o muerte. El ocho refiere a la cualificación de quienes están a cargo o dirigen el experimento: “el experimento sólo debe ser realizado por personas científicamente calificadas. En todas las fases del experimento debe exigirse el máximo grado de destreza y cuidado a quienes lo llevan a cabo o participan en él.” Este principio no difiere de lo que señala la primera de las pautas CIOMS-OMS.

El principio nueve dice que, durante el transcurso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad de poner fin al experimento, si ha alcanzado un estado físico o mental en el que la continuación del experimento le parece

⁴² En el original: “The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment” (Ghooi, 2011: 74).

⁴³ Uso paradigma en un sentido amplio. Como señala Gaeta (2012), hacia el final de su vida, y luego de numerosas críticas a propósito de la ambigüedad sobre la definición de paradigma en *La estructura de las revoluciones científicas*, Kuhn “sostuvo que los distintos significados del término “paradigma” podrían reducirse a dos: en un sentido amplio, entendido como una matriz disciplinar compuesta por generalizaciones simbólicas (leyes o definiciones), modelos, valores y presuposiciones metafísicas; en un sentido más acotado, concebido como ejemplares, modelos de problemas y soluciones desprendidos de aquella matriz que guían a una comunidad científica durante los períodos de ciencia normal”.

imposible⁴⁴. Este principio difiere sustancialmente de lo que dicen las pautas CIOMS-OMS. En el apéndice 2 de estas pautas, se señala que “la persona está en libertad de negarse a participar y de retirarse de la investigación en cualquier momento sin sanción o pérdida de los beneficios a los cuales de otro modo tendría derecho (pauta 9)” (2016: 115).

La diferencia, entonces, estaría en que el requisito del código de Núremberg sería mucho más exigente para que una persona abandone un ensayo, mientras que en CIOMS se aclara que se puede retirar de la investigación en cualquier momento y no se especifica que se necesite un motivo tan demandante como el señalado más arriba.

Por último, el principio diez señala:

Durante el transcurso del experimento, el científico responsable debe estar preparado para poner fin al experimento en cualquier fase, si tiene motivos probables para creer, en el ejercicio de la buena fe, la habilidad superior y el juicio cuidadoso que se le exige, que la continuación del experimento puede causar lesiones, discapacidad o muerte del sujeto experimental⁴⁵.

Seis de los diez principios del Código de Núremberg serían una copia de las Guías de experimentación humana de 1931 (Ghooi, 2011). Esto nos hace reflexionar acerca de qué criterios o principios hay que cumplir para que una investigación sea permisible éticamente. Es evidente que no alcanza sólo con la regulación y hay varias pruebas de ello en la historia de la ética de la investigación. Me ocuparé de este tema en el último capítulo de la tesis.

⁴⁴ En el original, “During the course of the experiment, the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible” (2011:74).

⁴⁵ En el original, “During the course of the experiment, the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill, and careful judgment required by him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject”.

Una aclaración obvia, pero igualmente necesaria, es que el deber de investigar es un deber general que no implica la permisibilidad ética de toda o cualquier investigación particular, aun si fue realizada post Núremberg. Existe una relación lógica entre permisibilidad, obligación y prohibición: lo éticamente obligatorio supone que es éticamente permitido. A su vez, puede haber una mayor o menor extensión en el conjunto de la investigación éticamente obligatoria. Teniendo en cuenta que el argumento de que existe un deber de investigar no debería ser utilizado como argumento para justificar y permitir cualquier tipo de investigación, me concentraré en el contenido del deber de investigar en el capítulo 3. Es decir, quiero diferenciar claramente el deber (general) de investigar de la aplicación a los casos particulares, que exige condiciones necesarias y suficientes, de acuerdo con determinados principios éticos que deben cumplir las investigaciones. Un ejemplo muy claro de investigación éticamente impermissible es la investigación realizada en Tuskegee ya comentada anteriormente. Para ese momento, al inicio de 1970, ya existían marcos éticos (Código de Núremberg (1946), Declaración de Helsinki (AMM 1964)) y regulatorios de la investigación, aunque se podría decir que no del todo exhaustivos ni precisos.

Emanuel y Grady (2007) mencionan cuatro paradigmas distintos⁴⁶ asociados a la investigación con seres humanos y la supervisión de la investigación, específicamente representados en Estados Unidos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aunque se podría cuestionar válidamente que el paradigma para Latinoamérica debería ser distinto, puesto que son otros los problemas que existen, debido a la disparidad de los contextos socioeconómicos, es interesante reconstruir estos cuatro paradigmas. Dado el desarrollo histórico de la ética de la investigación, la manera de Estados Unidos de comprender la investigación impacta con su concepción a los distintos centros de investigación en otros países. Estos cuatro paradigmas son: el del investigador paternalista, el del proteccionismo normativo, el del acceso de los participantes y, finalmente, el de la asociación de colaboración. Estos paradigmas inciden en cómo se conceptualiza la investigación y el estatus ético general que se le atribuye (permisible, obligatoria o prohibida). Es por ello por

⁴⁶ Como señalé anteriormente, estos paradigmas no son entendidos en sentido kuhniano.

lo que creo relevante desarrollarlos brevemente para luego reconstruir cada una de las posturas acerca de si existe el deber y, en cada caso, qué cualidad o características tiene.

El primero es el paradigma llamado “paternalismo investigador”. Los autores explican cómo la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias en la manera en la cual se concebía a la investigación biomédica. La opinión dominante correspondiente a este primer paradigma era que “el sacrificio individual era necesario para la investigación y estaba justificado por el enorme bien que produciría para toda la sociedad” (2007: 84)⁴⁷. En este paradigma, la investigación era vista de manera “descaradamente utilitarista”. Por ejemplo, parte de la investigación se realizaba con prisioneros, personas que estuvieran en orfanatos, hogares para personas con trastornos emocionales o de desarrollo y otras instituciones. La idea de trasfondo era que la investigación estaba justificada, porque, de esta manera, estos grupos se volvían útiles para la sociedad. Así, no parecía haber límites éticos en relación con los riesgos que el sujeto de investigación pudiera cargar, siempre que el valor social de la investigación fuera alto. Emanuel y Grady sostienen que, durante el tiempo que este paradigma estuvo vigente, la principal protección de los participantes en la investigación era la integridad del investigador y su criterio (esto es: el paternalismo del investigador), mientras que el consentimiento informado no era relevante.

Este paradigma se resquebrajó con la aparición de un artículo escrito en 1966 por Henry Beecher (Beecher, 1966, 2001; Harkness et al., 2001). Este artículo, publicado en *New England Journal of Medicine*, exponía abusos por parte de los investigadores en los ensayos clínicos. Sin embargo, Beecher también resaltaba la

⁴⁷ Esta es la visión del bien común que Jonas (1969) rechaza. London sostiene que “Jonas tenía razón al afirmar que no existe un imperativo moral para emprender la investigación médica como forma de garantizar la concepción corporativa del bien común. Sin embargo, ambas partes de este debate se equivocaron al pensar que ésta es la única o la mejor forma de entender el bien común” (2021: 117).

importancia de las características del investigador a cargo⁴⁸. El paternalismo era entendido como la capacidad del médico o investigador a cargo de influir en las decisiones médicas de los pacientes, en ocasiones sin requerir un consentimiento informado.

El segundo paradigma, el del proteccionismo normativo, surgió del quiebre del primer paradigma, debido a la cantidad de casos no éticos, como el ensayo de Tuskegee sobre sífilis en Alabama (1932-1972) o el caso del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn, Nueva York, que tuvo lugar en 1963 (Arras, 2008)⁴⁹. Se destacó por un cambio en la regulación en Estados Unidos, que se apoya sobre el Título 45, Parte 46, del Código de Reglamentos Federales titulado "Protección de los Sujetos Humanos", popularmente conocido como la "Common Rule"⁵⁰. En claro contraste con el anterior, la hipótesis subyacente era que la investigación biomédica era peligrosa y que era necesario cuidar a los sujetos de investigación de los posibles abusos de los investigadores inescrupulosos y las instituciones corruptas. Otro aspecto característico de este período fue la protección de grupos considerados especialmente vulnerables: embarazadas, presos y niños. Los encargados y encargadas de tomar las decisiones en relación

⁴⁸ "The ethical approach to experimentation in man has several components; two are more important than the others, the first being informed consent. The difficulty of obtaining this is discussed in detail... Secondly, there is the more reliable safeguard [for the research participant] provided by the presence of an intelligent, informed, conscientious, compassionate, responsible investigator" (Beecher, 1966: 1360).

⁴⁹ Según Arras (2008), "durante el verano de 1963, Chester M. Southam y Deogracias B. Custodio inyectaron juntas células cancerosas vivas cultivadas en el cuerpo de 22 pacientes debilitados en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas (JCDH) de Brooklyn, Nueva York. (...) El propósito de la investigación era determinar si la inmunodeficiencia previamente establecida de los pacientes con cáncer estaba causada por su cáncer o, alternativamente, por su estado debilitado. Los críticos denunciaron los métodos de Southam por ser moralmente similares a los de los médicos nazis juzgados en Nuremberg, mientras que sus defensores replicaron que era un distinguido médico-investigador y, a todas luces, un hombre honorable, que simplemente tuvo la mala suerte de verse atrapado en las cambiantes mareas de la historia" (2008: 73).

⁵⁰ "El actual sistema estadounidense de protección de los sujetos humanos de investigación está muy influido por el Informe Belmont, redactado en 1979 por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica y del Comportamiento. El Informe Belmont esboza los principios éticos básicos de la investigación con seres humanos. En 1981, con este informe como antecedente fundamental, el HHS y la Food and Drug Administration revisaron y compatibilizaron en la medida de lo posible, en virtud de sus respectivas competencias legales, sus normativas vigentes en materia de seres humanos.

La Política Federal para la Protección de Sujetos Humanos o la "Regla Común" fue publicada en 1991 y codificada en reglamentos separados por 15 departamentos y agencias federales, como se indica a continuación. Office for Human Research Protections (OHRP), 2022. Disponible en: <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/regulations/common-rule/index.html>

con la ética de la investigación, ya no eran exclusivamente los investigadores a cargo, sino los grupos de revisión independientes, los reguladores gubernamentales y los sujetos de la investigación. Por último, otro punto que fue bisagra en el cambio paradigmático fue la formalización del proceso de consentimiento informado, “exigiendo la firma por escrito de los documentos de consentimiento informado, formalizar el proceso de revisión y, al menos en el caso de la investigación financiada con fondos federales, hacer que tanto el consentimiento informado como la revisión independiente fueran independientes” (2007: 88).

En opinión de Emanuel y Grady (2007), aunque estas protecciones hacían hincapié en el consentimiento informado, seguían siendo algo paternalistas. Por ejemplo, la normativa prohibía la mayoría de las investigaciones con presos⁵¹. Sin embargo, Beauchamp y Childress mencionan este caso específico como uno de los casos en los que se confunde el paternalismo con los casos reales de explotación. Estos autores dicen textualmente:

A veces, una acción puede parecer paternalista según esta definición, aunque de hecho no lo sea. La investigación biomédica con presos representa un ejemplo. En su informe sobre la investigación efectuada con presos, la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research argumentó que la naturaleza cerrada de los ambientes penitenciarios crea una situación potencial para el abuso de autoridad y por tanto invita a la explotación y a la coerción de los presos. Aunque un estudio de la comisión indicaba que la mayoría de los presos no consideraban su consentimiento para la investigación obtenido por coerción o influencia indebida, la comisión alegó que las posibilidades de coerción y explotación en las prisiones justifica que existan normas que prohíban el emplear presos para la investigación, aunque éstos deseen participar. Esta restricción parece ser paternalista, pero un análisis más concienzudo demuestra que no lo es. La comisión sostuvo que, si el ambiente no fuera

⁵¹ De todas maneras, es importante señalar que la Common Rule fue actualizada en 2018 y el artículo de Emanuel y Grady es de 2007.

coercitivo y susceptible de explotación (y si se cumplieran unas cuantas condiciones), se debería permitir a los presos decidir participar en la investigación. La base justificativa de la comisión era la premisa basada en hechos de que la mayoría de las prisiones no podían considerarse suficientemente libres de coerción y explotación por parte de las compañías farmacéuticas (Beauchamp y Childress, 1999: 260).

La crisis del VIH/SIDA provocó, en cierta medida, el pasaje al tercer paradigma: el del acceso de los participantes. Según este, la participación en la investigación clínica podía ser un beneficio para las personas que tuvieran VIH y este posible beneficio no debía negarse a los individuos. Emanuel y Grady remarcan que esto constituía un cambio en cómo se concebía la investigación: ya no era un daño del que había que protegerse, sino una posible oportunidad para encontrar la cura para distintas enfermedades. Los participantes reclamaban que, al no poder participar de determinados ensayos, no sólo se les negaba los posibles beneficios de la participación en la investigación, sino también los beneficios de la aplicación de los conocimientos obtenidos mediante la investigación⁵². Esto volvía a centrar el debate en los límites del consentimiento: ¿es suficiente el consentimiento del sujeto

⁵² Una marcada preocupación durante esta época fue la de los dobles estándares respecto de los países en desarrollo. Esta preocupación luego se retomará en el siguiente paradigma que expongo. Macklin (2004) señala al respecto lo siguiente: “La principal preocupación es que los sujetos de la investigación en los países en desarrollo pueden ser explotados porque los patrocinadores de la investigación emplean un doble estándar. Uno de los debates se centra en si el nivel de atención que se presta a los sujetos de la investigación médica en los países en desarrollo debe ser el mismo que el que reciben los sujetos de investigación en Norteamérica y Europa. Otra controversia se refiere a la obligación de los patrocinadores de la investigación médica de proporcionar los productos de la investigación a la población de los países en desarrollo donde se lleva a cabo la investigación. Otras cuestiones examinadas son si el proceso de obtención del consentimiento informado en los países en desarrollo es adecuado y si la revisión ética previa de la investigación cumple las normas bien establecidas en el mundo industrializado. Los recientes avances internacionales demuestran que los medicamentos esenciales pueden ser asequibles y accesibles para los países en desarrollo, y que no tiene por qué prevalecer el doble estándar” (2004, prefacio, la traducción es propia).

de investigación, a la hora de decidir si es correcto moralmente exponerlo a riesgos altos?

Desde esta nueva visión, la postura proteccionista, que había sido característica del segundo paradigma, se consideraba perjudicial e injusta; lo que se debía hacer ahora era intentar garantizar el acceso a los potenciales sujetos de investigación. La base política de este paradigma fue el libertarismo, que veía en la regulación de la investigación una interferencia a la libertad individual.

Por último, el cuarto paradigma hace referencia a las asociaciones de colaboración. El paso a esta etapa surge, como en los casos anteriores, por problemas claros del período anterior; en este caso, por problemas con la libertad de acceso de los participantes. El ámbito específico de problemas era, en este caso, la investigación genética. La falta de límites en este campo provocaba una estigmatización o discriminación hacia ciertas poblaciones, como, por ejemplo, hacia los judíos asquenazíes o a las poblaciones aborígenes. Otro problema fue también la investigación en países en desarrollo patrocinada por países desarrollados. El problema moral, en este caso, era el del doble estándar en la investigación. Un ejemplo de esto fue la investigación sobre la transmisión perinatal del VIH en los países en desarrollo patrocinada por los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a finales de la década de 1990, que utilizó placebo como brazo control. Los autores mencionan que una de las medidas que se recomendó en relación con la necesidad de proteger a las comunidades de los países en desarrollo de la explotación fue establecer asociaciones con la comunidad en la que se realizaba la investigación, lo que explica el nombre de este último período. La comunidad, y no ya la autonomía del sujeto de investigación, pasó a ser el objeto central de consideración. La pauta siete de CIOMS-OMS (2016)⁵³ se refiere a esta dimensión en la ética de la investigación.

⁵³ La pauta siete sostiene: Los investigadores, patrocinadores, autoridades de salud e instituciones pertinentes deberían trabajar en conjunto con los posibles participantes y comunidades en un proceso participativo significativo que los incluya de una manera temprana y sostenida en el diseño, desarrollo, ejecución, diseño del proceso de consentimiento informado y monitoreo de la investigación, así como en la diseminación de sus resultados. (2016:27).

Desarrollé los cuatro paradigmas éticos de Emanuel y Grady para mostrar la variabilidad histórica de lo que es aceptado éticamente y cómo estas posturas que explicaré a continuación tuvieron una conexión histórica. Esto no quiere decir, por supuesto, que mi objetivo sea moralmente relativista; tampoco que considere que, porque los paradigmas éticos cambian, entonces eso les quita valor; simplemente, aspiro a conectar las posiciones éticas con su contexto. La razón de esta reconstrucción es que, como señalé, conocer la conexión histórica puede contribuir a entender mejor la lógica de las regulaciones y de los por qué: como señala Luna, éstas tienen un fuerte carácter retrospectivo y están imbricadas con los problemas éticos que surgieron durante esa etapa. A continuación, desarrollaré las principales posturas acerca del estatus ético del deber de investigar.

2.3. La investigación con seres humanos no es éticamente permisible, por lo tanto, no existe lógicamente deber de investigar: medicina premoderna e investigación “por accidente” (Celso y Claude Bernard).

Aunque, anteriormente, señalé que me voy a enfocar principalmente en el período pos-Núremberg, sí es interesante reconstruir al menos someramente la posición que refiere a la impermisibilidad de la investigación con seres humanos. Las razones de por qué reconstruyo esta posición son tres: en primer lugar, la posición de la impermeabilidad es relevante para comprender la discusión sobre el deber de investigar. Como señalé anteriormente, la defensa de un deber de investigar implica lógicamente que la investigación es permisible éticamente. En segundo lugar, es una etapa histórica de los enfoques acerca de la investigación que es valioso rescatar. Por último, me parece relevante incluirla para mostrar sus puntos débiles. Como señala Christine Grady en 2012 en una conferencia en el NIH (*National Institutes of Health*)⁵⁴, mucha gente considera, a raíz de distintas representaciones de la investigación con seres humanos en la prensa y también por

⁵⁴ Grady, C. (2012). [Video] Framework for the Ethics of Research with Human Subjects; History, Scandals and Tragedies: Beecher, Tuskegee, Willowbrook and the Rest; Do the Codes Apply to My Research: Nuremberg, Helsinki, Belmont Report, CIOMS, The Common Rule. Disponible en: <https://videocast.nih.gov/watch=11629>

los experimentos atroces realizados por los médicos nazis, que la investigación es por principio una tarea éticamente impermissible. Por supuesto, puede convertirse en una tarea éticamente impermissible pero el punto es si lo es aún cuando se adopten y respeten los principios éticos. Es por esto por lo que me interesa reponer esta visión. London también se pregunta si existe un dilema en el corazón de la investigación con seres humanos e identifica la reticencia histórica de la ética de la investigación respecto de aceptar o reconocer un imperativo social para llevar a cabo investigaciones médicas por la preocupación de que dicho imperativo anule y eclipse con demasiada facilidad los derechos e intereses de los individuos (2021: 175)⁵⁵. Defiende que esta preocupación está bien fundada cuando el imperativo social de investigar se plantea en términos del bien común entendido según la concepción corporativa, que desarrollaré más adelante. London menciona la reticencia para aceptar o reconocer un deber moral de investigar, pero pareciera que se está refiriendo a la permisibilidad ética. Es decir, a un paso argumentativo previo. Infiero esto porque el problema que señala es un problema para la permisibilidad, no necesariamente para la obligatoriedad de la investigación. Una vez que aceptamos que la investigación en salud humana es éticamente permisible, por supuesto, falta mostrar por qué es moralmente obligatoria, pero, como trataré de mostrar, son dos preguntas distintas que requieren argumentaciones distintas.

Antes de comenzar con la tesis clásica sobre la investigación con seres humanos, es necesario abordar la pregunta que plantea Katz (1972): ¿cuándo puede una

⁵⁵ “The historical reluctance in research ethics to embrace or recognize a social imperative to carry out medical research grows out of the worry that such an imperative too easily overrides and overshadows the rights and interests of individuals. I argued in the previous chapter that this worry is well founded when such a social imperative is cast in terms of the corporate conception of the common good. In contrast, the egalitarian research imperative that I outlined in §4.7 is predicated on the idea that advancing the generic interest conception of the common good through research with human participants is not fundamentally inconsistent with respecting the rights and welfare of study participants. In fact, the view I defend goes further, holding that respect for the status of individuals as free and equal is an integral, enabling component of the research enterprise understood as a voluntary scheme of mutual cooperation aimed at producing an important public good” (2021:175).

sociedad, activamente o por aquiescencia⁵⁶, exponer a algunos de sus miembros a sufrir daños para obtener beneficios para ellos, para los demás o para la sociedad en su conjunto?⁵⁷.

Siguiendo a Gracia (2013), a partir de lo que los autores llaman la “tesis clásica”, la respuesta a esta pregunta es: nunca. En otros términos, esto significa que para la tesis clásica el estatus ético de toda la investigación biomédica con seres humanos es “no permisible”. Por lo tanto, como se sigue lógicamente, el deber de investigar es vacío dentro de la misma. Si no existe investigación biomédica con seres humanos éticamente permisible, no existe ningún deber de investigar. La virtud heurística de la tesis clásica, más allá de sus limitaciones, es que permite fácilmente explicar por qué la investigación biomédica en seres humanos no ha sido sistemática en la mayor parte de la historia de la humanidad conocida. Según Gracia (2013), la tesis clásica consiste en afirmar que el médico siempre debe actuar en beneficio del paciente, y que sólo aprenderá indirectamente a diferenciar los productos y las prácticas que son eficaces y seguras de las que no lo son. Así, la investigación en cuanto tal, como actividad que busca la generalización de conocimiento como objetivo principal, no estaría permitida. Más específicamente, no estaría permitido éticamente la investigación con personas sanas. La investigación con personas enfermas sería sólo *per accidens* (Gracia, 2013: 42). Podría aprenderse cuáles prácticas sirven y cuáles no como resultado secundario del objetivo principal que es trabajar en pos del bienestar del paciente. Lo que no permitiría la tesis clásica es investigar en pacientes enfermos sin ningún prospecto de beneficio para los mismos, esto es, realizar una práctica con total incertidumbre de si la investigación tendrá un resultado beneficioso para el paciente.

⁵⁶ Según la Real Academia Española, la aquiescencia es el ascenso, el consentimiento. Katz no lo aclara, pero podría pensarse que está pensando también en un consentimiento tácito, por la contraposición que hace en la oración.

⁵⁷ En el original, “When may a society, actively or by acquiescence, expose some of its members to harm in order to seek benefits for them, for others, or for society as a whole?” (Katz, 1972: 1)

Representantes de esta postura fueron De Celso, en el *De medicina* y Introduction a l'étude de la médecine expérimentale, publicada por Claude Bernard en 1865 (Gracia, 2013).

El problema con esta respuesta, no es que las consecuencias de esta forma de ver a la investigación sean negativas sólo para el avance del conocimiento, es que, como señalan Emmanuel y Grady (2007), también afecta a la práctica clínica:

Durante cientos de años, la investigación para probar intervenciones había sido esporádica. Se hacía poca distinción entre experimentación y terapia. Las pruebas de la eficacia, e incluso de la seguridad, de las intervenciones médicas eran escasas. Hasta finales del siglo XIX, la mayoría de las terapias podían considerarse experimentales en el sentido de que carecían de pruebas empíricas [suficientes]⁵⁸ de su eficacia⁵⁹.

Es decir, en sentido estricto no es que sólo existía la práctica clínica en esta etapa, sino que lo que sólo había era lo que actualmente llamaríamos práctica no suficientemente validada (Mastroleo y Holzer, 2020).

Se podría decir que la tesis clásica, la cual se fortaleció luego de los experimentos realizados sin consentimiento durante la Segunda Guerra Mundial, dio forma al prejuicio de que la investigación clínica es intrínsecamente problemática o moralmente cuestionable. Claude Bernard dice al respecto:

⁵⁸ En una comunicación personal, Ignacio Mastroleo señala que lo que le falta son "pruebas empíricas suficientes", teniendo en cuenta una concepción de la suficiencia de validación o prueba de nuevas intervenciones médicas contemporánea. Esta concepción involucra en general ensayos clínicos u otro tipo de diseño de investigación que brinda información causal, que es la que consideran las autoridades de registro y los ministerios de Salud como prueba suficiente en condiciones regulares para la comercialización o uso dentro de los programas de salud, junto con el resto del conocimiento que se tiene.

⁵⁹ En el original, "For hundreds of years, research to test interventions had been sporadic. Little distinction was made between experimentation and therapy. Evidence of the effectiveness, and even safety, of medical interventions was rare. Until the late 19th century, most therapies could properly be considered experimental in the sense that they lacked empirical evidence for their effectiveness" (Emmanuel y Grady, 2007: 82).

Las nuevas observaciones médicas se hacen generalmente por casualidad; si un paciente con una dolencia desconocida hasta entonces entra en un hospital o acude a ver a un médico, es por casualidad que el médico se encuentra con el paciente. Pero es exactamente igual que un botánico encuentra en el campo una planta que no sabía que existía, y también es casualidad que un astrónomo vea en el cielo un planeta que no sabía que existía. En estas circunstancias, la iniciativa del médico consiste en ver y no dejar escapar el hecho que el azar le ha ofrecido, y su mérito se reduce a observarlo con precisión⁶⁰ (Bernard, 1865: 203).

Más adelante, agrega:

Todo el mundo sabe que el azar fue el primer promotor de la ciencia terapéutica, y que fue por casualidad que se observaron los efectos de la mayoría de los medicamentos. Las ideas también han guiado a menudo a los médicos en sus ensayos terapéuticos, y hay que decir que a menudo han sido las teorías o ideas más extrañas o absurdas. Baste citar las teorías de Paracelso, que deducía la acción de los medicamentos de las influencias astrológicas, y recordar las ideas de Porta, que atribuía a las plantas usos medicinales deducidos de la semejanza de estas plantas con ciertos órganos enfermos; así, la zanahoria curaba la ictericia, la pulmonaria la tisis, etc. En resumen, no podemos hacer ninguna distinción fundada entre los métodos de investigación que deben aplicarse en fisiología, patología y terapéutica. Se trata siempre del mismo método de observación y experimentación, invariable en sus principios, con sólo algunas peculiaridades de aplicación según la complejidad relativa de los fenómenos. (1865: 204).

Por otra parte, según Temkin (1935), Celso (o Celsus, en latín) sostiene en la Introducción de su libro *De medicina* que la indagación de la enfermedad no es de

⁶⁰ En el original: "Les observations médicales nouvelles se font généralement par hasard ; si un malade porteur d'une affection jusqu'alors inconnue entre dans un hôpital ou vient consulter un médecin, c'est bien par hasard que le médecin rencontre ce malade. Mais c'est exactement de la même manière qu'un botaniste rencontre dans la campagne une plante qu'il ne connaissait pas, et c'est aussi par hasard qu'un astronome aperçoit dans le ciel une planète dont il ignorait l'existence. Dans ces circonstances, l'initiative du médecin consiste à voir et à ne pas laisser échapper le fait que le hasard lui a offert et son mérite se réduit à l'observer avec exactitude" (Bernard, 1865).

interés inmediato para el arte médico. También, repone la afirmación de Celso acerca de que, observando las causas evidentes (de la enfermedad), el médico puede ser capaz de encontrar nuevos tratamientos para nuevas enfermedades (1935: 251). Los ocho libros que componen *De medicina* son un tratado práctico de medicina, en el que se aborda el tratamiento de las enfermedades mediante la dieta, determinadas drogas y la cirugía (1935: 249). Temkin aclara lo siguiente: “Y aunque él [en referencia a Celso] también elimina del arte de la medicina la investigación de las causas ocultas, la considera de gran valor estimulante para el médico y a veces revela su propio interés por tales teorías” (1935: 258).

Bajo la ética de la investigación actual (e.g. CIOMS-OMS 2016, AMM 2013, etc.), el consentimiento juega un papel preponderante. Pero no alcanza o no es suficiente sólo con el consentimiento porque existen investigaciones que no nos resultarían aceptables éticamente, aun si el sujeto de investigación consintiera.

2.4. La investigación con seres humanos es éticamente permisible pero no es obligatoria: Hans Jonas.

A continuación, desarrollaré las posturas en la literatura que sostienen que la investigación con seres humanos es éticamente permisible, pero no moralmente obligatoria; es decir, no existen razones suficientes para, además de su permisibilidad, asumir la obligatoriedad.

Jonas (1969) analiza las tensiones presentes en la investigación con seres humanos. A lo largo del artículo *Philosophical Reflections on Experimenting with Human Subjects*, la argumentación respecto del deber de investigar parece mezclarse con el deber de participar en la investigación. A su vez, hace preguntas centrales sobre el debate del deber de investigar. Un punto interesante es el argumento de los intereses acumulativos. Este argumento sostiene que, para determinar la permisibilidad ética de una acción, es necesario contrapesar los intereses contrapuestos que se presentan y ver cuál de estos concierne a la mayor cantidad de personas. Pero Jonas advierte que la apelación a los números es peligrosa. El peligro gira en torno a dos argumentos. Primero, si se trata de la *cantidad* de

afectados, puede suceder que la cantidad de no-afectados sea mayor y, por lo tanto, el interés de los no-afectados pese más. Segundo, puede ser que el interés en la inviolabilidad del sujeto sea al mismo tiempo el interés de todos. Así, la violación del sujeto, independientemente del número de personas, viola el interés de todos. Estas premisas son compartidas por London (2021) en sus reflexiones sobre el tema.

Otra cuestión relevante del artículo de Jonas es la refutación de la idea de que la investigación clínica esté cubierta o respaldada por el contrato social. Lo que quiere señalar el autor es que el concepto de contrato social fue concebido para justificar la limitación de la libertad y el poder individual a favor de la existencia del cuerpo político, cuya existencia, en efecto, redundaba en beneficio de los individuos. Sin embargo, esta noción presupone que todos respeten las reglas generales, como, por ejemplo, las normas de tránsito, porque el hecho de respetarlas les garantiza su propia seguridad. El punto del razonamiento es que las obligaciones son mutuas y generales, por lo que nadie es objeto de un sacrificio especial. Dado que la motivación de estas acciones pudiera encuadrarse en el principio general del autointerés, no sería factible justificar la investigación clínica bajo la esfera del contrato social. Ahora bien, por supuesto que el autointerés entendido de esta manera no encaja bien en cómo funciona realmente la investigación clínica. Jonás afirma al respecto:

La experimentación médica en seres humanos [en condiciones de no emergencia] se sitúa en algún punto entre este caso sobrecogedor [del estado de guerra] y las transacciones normales del contrato social. Por una parte, no existe (en general) un problema extremo comparable de supervivencia social. Por otra parte, lo que se pide [es decir, la participación de voluntarios sanos en investigación y el riesgo consecuente] va decididamente más allá, incluso va en contra de lo que se considera justo dejar que el individuo ceda su persona en beneficio del 'bien común' (Jonas 1969: 226)⁶¹.

⁶¹ En el original: "We justify it transethically, as it were, by the supreme collective emergency, formalized, for example, by the declaration of a state of war. Medical experimentation on human

En síntesis, el argumento que Jonas construye para afirmar que la investigación no es obligatoria moralmente es el siguiente: en primer lugar, afirma que el cáncer, las enfermedades cardíacas y otros males que no son contagiosos tienden a afectar más a los ancianos que a los jóvenes, de una manera muy gradual y no masiva. Luego, señala que la sociedad puede seguir prosperando en todos los sentidos, aun a pesar de que la gente tenga cáncer o enfermedades cardíacas, etc., porque eso no representa una amenaza para la sociedad en su conjunto. Además, dice que la sociedad no puede permitirse, por ejemplo, que una epidemia haga estragos sin control, o “un exceso persistente de muertes sobre nacimientos, pero tampoco un exceso demasiado grande de nacimientos sobre muertes; una esperanza de vida media demasiado baja, incluso si está demográficamente equilibrada por la fertilidad, pero tampoco una longevidad demasiado grande con la necesaria escasez correlativa de juventud en el cuerpo social; un estado debilitante de salud general; y cosas por el estilo” (1969:228)⁶².

Para el autor, estos panoramas son muy distintos, porque, en estos últimos, toda la sociedad se ve afectada. En cambio, en los otros casos primeramente mencionados, sólo se ven afectados algunos individuos. Pero, para no caer en los peligros que él mismo menciona en relación con el cálculo de intereses, Jonas dice que no se trata sólo de una cuestión de cifras y proporciones numéricas. Se hace una pregunta fundamental: ¿para qué objetivos relacionados con el ámbito médico-biológico

subjects falls somewhere between this overpowering case and the normal transactions of the social contract. On the one hand, no comparable extreme issue of social survival is (by and large) at stake. And no comparable extreme sacrifice or foreseeable risk is (by and large) asked. On the other hand, what is asked goes decidedly beyond, even runs counter to, what it is otherwise deemed fair to let the individual sign over of his person to the benefit of the "common good." Indeed, our sensitivity to the kind of intrusion and use involved is such that only an end of transcendent value or overriding urgency can make it arguable and possibly acceptable in our eyes” (1969:226).

⁶² “Here, by contrast, are some examples of what, in sober truth, society cannot afford. It cannot afford to let an epidemic rage unchecked; a persistent excess of deaths over births, but neither too great an excess of births over deaths; too low an average life expectancy even if demographically balanced by fertility, but neither too great a longevity with the necessitated correlative dearth of youth in the social body; a debilitating state of general health; and things of this kind. These are plain cases where the whole condition of society is critically affected, and the public interest can make its imperative claims.”

debería utilizarse esta *reserva*? Con “reserva” se refiere a la disposición al sacrificio o el idealismo⁶³. Jonas postula que no basta con que el objetivo sea cualquier causa digna, como, por ejemplo, lo sería la promoción de la salud de cualquier persona, sino “de una causa que merezca una sanción social trascendente”. Por “trascendente” está pensando en aquellos casos que afectan *críticamente* a toda la condición, presente y futura, de la sociedad. En este sentido, aunque la investigación sería permisible, sólo lo sería ya sea en casos en los que afecta de manera crítica (no sólo en el tiempo presente) o en situaciones de emergencia a toda la sociedad. Por último, asevera: “podemos observar que evitar un desastre siempre tiene más peso que promover un bien”⁶⁴.

Encuentro un problema fundamental con este planteo. La distinción entre prevenir o evitar un desastre y la promoción de un bien tiene un límite muy borroso. Justamente, porque se promueve un bien que no necesariamente es requerido en el momento presente, es que se puede prevenir un desastre. Por ejemplo, la investigación en Zika posibilitó mejores estrategias para abordar la pandemia de COVID-19 (OPS-OMS, 2022).

Más adelante, Jonas aborda directamente este punto:

Un peligro extraordinario justifica medios extraordinarios⁶⁵. Esto incluye la experimentación humana, que nos gustaría contar, en la medida de lo

⁶³ “Society, in a subtler sense, cannot “afford” a single miscarriage of justice, a single inequity in the dispensation of its laws, the violation of the rights of even the tiniest minority, because these undermine the moral basis on which society's existence rests. Nor can it, for a similar reason, afford the absence or atrophy in its midst of compassion and of the effort to alleviate suffering- be it wide spread or rare- one form of which is the effort to conquer dissociety cannot afford the absence among its members of virtue with its readiness to sacrifice beyond defined duty. And in short, society cannot afford the absence among its members of virtue with its readiness to sacrifice beyond defined duty. Since its presence - that is to say, that of personal idealism- is a matter of grace and not of decree, we have the paradox that society depends for its existence on intangibles of nothing less than a religious order, for which it can hope, but which it cannot enforce. All the more must it protect this most precious capital from abuse” (1969: 228).

⁶⁴ “We may observe that averting a disaster always carries greater weight than promoting a good” (1969: 229).

⁶⁵ Según esta afirmación, pareciera que en condiciones de emergencia no hay reglas en la investigación para Jonas. Esto pareciera también ir en contra de la concepción contemporánea de investigación bajo condiciones de emergencia de salud pública (London, A. J., & Kimmelman, J. (2020). Against pandemic research exceptionalism. *Science*. <https://doi.org/10.1126/science.abc1731>) e incluso de la concepción contemporánea de sociedad democrática constitucional.

posible, entre los medios extraordinarios y no ordinarios de servir al bien común bajo los auspicios públicos. Naturalmente, puesto que la previsión y la responsabilidad por el futuro son la esencia de la sociedad institucional, evitar el desastre se extiende a la prevención a largo plazo, aunque la menor urgencia justificará licencias menos arrolladoras (Jonas, 1969:229)⁶⁶.

Aunque Jonas afirme que no quiere sugerir que la investigación sea efectivamente un sacrificio con afirmaciones como las anteriores, haciendo entender que la investigación es una licencia arrolladora, expone su enfoque valorativo (podríamos también decir: normativo) respecto de lo que supone la investigación con seres humanos⁶⁷.

Jonas (1969) considera que el argumento a favor de fomentar la investigación se vuelve aún más débil cuando se trata de mejorar la salud de las personas individuales (y no sólo de salvar a la sociedad de un desastre existencial):

Mucho más débil es el caso cuando no se trata de salvar sino de mejorar la sociedad. Gran parte de la investigación médica entra en esta categoría. Una tasa de mortalidad permanente por insuficiencia cardíaca o cáncer no

⁶⁶ “Extraordinary danger excuses extraordinary means. This covers human experimentation, which we would like to count, as far as possible, among the extraordinary rather than the ordinary means of serving the common good under public auspices. Naturally, since foresight and responsibility for the future are of the essence of institutional society, averting disaster extends into long-term prevention, although the lesser urgency will warrant less sweeping licenses” (1969:229)

⁶⁷ Esto relacionado con lo que tiene que ver con salud humana, pero también puede aplicarse al debate entre ciencia básica y aplicada. Las dos posturas que se pueden encontrar al respecto son la postura practicista y la postura científicista. La primera considera que se debe priorizar el financiamiento de la ciencia aplicada; el objetivo principal de las investigaciones científicas es solucionar problemas prácticos que estén directamente vinculados con la economía o el desarrollo social del país. Por el contrario, la postura científicista considera que la financiación pública debe fomentar sobre todo la ciencia básica (Ketzelman y Tajer, 2022). Un problema que identifican algunos autores respecto de la última postura es que, aunque existen muchos casos en los que la financiación en ciencia básica tuvo beneficios a largo plazo, estos beneficios no se dan de manera inmediata. Quienes critican el enfoque científicista piensan que las oportunidades perdidas por no invertir en ciencia aplicada no valen el riesgo que supone la inversión en ciencia básica. Cabe advertir que no siempre se desestima la inversión en ciencia básica en su totalidad, sino que lo que se desestima es la inversión pública en la ciencia básica. Ahora bien, esta idea tiene un problema inaceptable moralmente que es el siguiente: quienes impulsen las investigaciones, de manera privada, investigarán aquello que sea redituable, lo que deja por fuera del campo de estudio muchas investigaciones que serían importantes no en términos de mercado, sino, por ejemplo, en términos de salud pública. Además, la ciencia básica suele requerir una inversión menos costosa que la ciencia aplicada, por lo que el argumento de la inversión no sería concluyente para desestimar el fomento de la ciencia básica, por ejemplo, en países latinoamericanos (Ketzelman y Tajer, 2022).

amenaza a la sociedad. Mientras se mantengan ciertas proporciones estadísticas, la incidencia de la enfermedad y de la mortalidad inducida por la enfermedad no es (en sentido estricto) una desgracia 'social'. Me apresuro a añadir que no por ello es menos desgracia humana, y que la llamada de socorro que emiten con silenciosa elocuencia cada una de las víctimas y todas las víctimas potenciales no es de menor dignidad. Pero es engañoso equiparar la respuesta fundamentalmente humana a lo que se debe a la sociedad: se lo debe el hombre al hombre... y, por tanto, la sociedad se lo debe a los individuos desde el momento en que la atención adecuada a estas preocupaciones supera (como lo hace progresivamente) el ámbito de la espontaneidad privada y se convierte en un mandato público. De este modo, la sociedad asume la responsabilidad de la atención médica, la investigación, la vejez y otras innumerables cosas que, originalmente, no pertenecían al ámbito público (en el 'contrato social' original), y se convierten en deberes hacia la 'sociedad' (en lugar de directamente hacia el prójimo) por el hecho de que son gestionadas socialmente⁶⁸.

Jonas construye su argumento y marca la distinción entre salvar la salud y mejorar la salud en torno al concepto de *amenaza (threat)*. El cáncer u otras enfermedades no contagiosas no amenazan a la sociedad. Lo que el autor quiere marcar con este punto es que existen ciertas preocupaciones humanas que no necesariamente implican que el objeto de la preocupación sea un deber para con la sociedad. Sólo es un deber cuando la atención adecuada a estas preocupaciones sobrepasa el ámbito privado y se convierte en un mandato público. Para el filósofo, se podría

⁶⁸ "Much weaker is the case where it is a matter not of saving but of improving society. Much of medical research falls into this category. A permanent death rate from heart failure or cancer does not threaten society. So long as certain statistical ratios are maintained, the incidence of disease and of disease-induced mortality is not (in the strict sense) a "social" misfortune. I hasten to add that it is not therefore less of a human misfortune, and the call for relief issuing with silent eloquence from each victim and all potential victims is of no lesser dignity. But it is misleading to equate the fundamentally human response to it with what is owed to society: It is owed by man to man- and it is thereby owed by society to the individuals as soon as the adequate ministering to these concerns outgrows (as it progressively does) the scope of private spontaneity and is made a public mandate. It is thus that society assumes responsibility for medical care, research, old age, and innumerable other things not originally of the public realm (in the original "social contract"), and they become duties toward "society" (rather than directly toward one's fellow man) by the fact that they are socially operated" (1969: 230).

decir que la atención médica y la investigación se convierten en deberes para con la sociedad, y no para con el individuo, por el hecho de que se gestionan socialmente. Aunque no explica mucho este punto, entiendo que hace referencia a que es la misma sociedad que instituye el deber, que le otorga magnitud o interés social, pero que no existe previamente gracias a un hipotético contrato social.

Un poco más adelante en el texto, Jonas explica que la investigación biomédica con seres humanos es esencialmente "meliorística". Así, "mantener el nivel existente no requiere más que los medios ortodoxos de imposición y aplicación de normas profesionales que no plantean problemas" (1969: 230)⁶⁹. Reforzando esta idea, dice que nuestros descendientes tienen derecho a que les dejemos un planeta sin plagas, pero no tienen derecho a nuevas curas milagrosas.

Como quedará claro más adelante en el desarrollo de mi propio modelo sobre el deber de investigar, disiento con esta premisa de Jonas. En primer lugar, como señalan Flory y Kitcher (2004: 38), la investigación biomédica puede tener dos tipos de objetivos: abordar enfermedades para las cuales no hay tratamiento aún, pero también nuevos métodos para combatir enfermedades que no pueden exportarse a los contextos en los que se encuentran muchos de los afectados. De esta manera, el objetivo no es sólo meliorístico en el sentido en el que Jonas lo está pensando.

Pero, aun si nos centraremos sólo en la posibilidad de investigar enfermedades para las cuales tampoco hay tratamiento, esto tampoco supone que sea "meliorístico" o "gratuito" (Jonas, 1969: 231). Sin embargo, Jonas habla de la mejora en la capacidad de curar. Sostiene que "en ningún lugar es más inherente el objetivo meliorista que en la medicina. Para el médico, no es gratuito. Está comprometido a curar y, por tanto, a mejorar el poder de curar" (1969: 231). Esta característica convierte a la investigación en permisible y no obligatoria. Como señalo al principio, pareciera que, en este artículo, Jonas mezcla el deber de investigar y el de participar en la investigación. Más adelante, señala:

⁶⁹ "Maintaining the existing level requires no more than the orthodox means of taxation and enforcement of professional standards that raise no problems. The more optional goal of pushing forward is also more exacting" (Jonas, 1969: 230).

⁷⁰ Téngase en cuenta que, cuando Jonas (1969) escribe esto, el paradigma (Emanuel y Grady, 2007) era el paternalista. No había revisión independiente por parte de los comités de ética de investigación.

Tanto la nobleza como la gratuidad deben influir en la forma en que se suscita el autosacrificio e incluso de aceptar su libre ofrecimiento. La libertad es, sin duda, la primera condición aquí. La entrega del propio cuerpo a la experimentación médica está totalmente fuera del 'contrato social' exigible. ¿O puede interpretarse que entra dentro de sus términos? A saber, ¿cómo pago por los beneficios de la experimentación pasada que yo mismo he disfrutado? Pero estos beneficios no se los debo a la sociedad, sino a los 'mártires' del pasado, con los que la propia sociedad está en deuda, y la sociedad no tiene derecho a reclamar mi deuda personal añadiendo algo nuevo a la suya (1969:231)⁷¹.

Por ejemplo, en este párrafo, se refiere claramente a la participación en la investigación cuando habla de la libertad y de la entrega del propio cuerpo a la experimentación médica.

Jonas también toca otro tema que tiene gran peso a la hora de discutir el deber de investigar: con quién tendríamos una deuda, si la hubiese. ¿Tenemos, como ciudadanos, una deuda para con la sociedad? ¿Tenemos una deuda específica con los voluntarios que participaron de las investigaciones? ¿Tenemos ambas? Jonas cree que sólo tenemos una deuda para con los sujetos de investigación y no debe confundirse con una deuda respecto de la sociedad. Específicamente, sostiene que "la sociedad no tiene derecho a reclamar mi deuda personal añadiendo algo nuevo

⁷¹ En el original, "Both the nobility and the gratuitousness must influence the manner in which self-sacrifice for it is elicited and even its free offer accepted. Freedom is certainly the first condition to be observed here. The surrender of one's body to medical experimentation is entirely outside the enforceable "social contract." Or can it be construed to fall within its terms?namely, as repayment for benefits from past experimentation that I have enjoyed myself? But I am indebted for these benefits not to society, but to the past "martyrs," to whom society is indebted itself, and society has no right to call in my personal debt by way of adding new to its own. Moreover, gratitude is not an enforceable social obligation; it anyway does not mean that I must emulate the deed. Most of all, if it was wrong to exact such sacrifice in the first place, it does not become right to exact it again with the plea of the profit it has brought me. If, however, it was not exacted, but entirely free, as it ought to have been, then it should remain so, and its precedence must not be used as a social pressure on others for doing the same under the sign of duty. Indeed, we must look outside the sphere of the social contract, outside the whole realm of public rights and duties, for the motivations and norms by which we can expect ever again the upwelling of a will to give what nobody - neither society, nor fellow man, nor posterity - is entitled to.

a la suya" (1969: 231)⁷². Esto nos lleva a la discusión acerca de por qué algo sería un derecho, si existiera, o cuál sería el fundamento para decir "tengo un derecho a X". Con esto, pareciera estar respondiendo al argumento del *free rider* de Harris. Es decir, no tengo una obligación (de participar en las investigaciones) por haberme beneficiado del sacrificio de personas en el pasado. Esto no genera una obligación, porque o bien fueron libres, por lo que lo que tengo es gratitud, pero no obligación, o bien fue un error exigir ese sacrificio en primer lugar y, entonces, "no es correcto exigirlo de nuevo con el pretexto del beneficio que me ha reportado" (Jonas, 1969: 231).

Pareciera que lo que está discutiendo Jonas en este apartado es cómo se genera un derecho o a partir de qué acciones se puede decir que alguien tiene una determina deuda. Aunque se está refiriendo al deber de participar en las investigaciones⁷³, es un tema necesario para abordar también con relación al deber de conducir o fomentar la investigación en salud humana. Si el fundamento del deber es el derecho humano basado en la dignidad personal, entonces no es necesario apelar al trabajo o a determinada acción que genere el derecho. Desarrollaré este debate en el capítulo 3.

Por último, Jonas distingue entre la obligación y el valor moral. Esta es la base teórica de su posición respecto de la investigación en salud humana. Dice que es un error pensar que cuanto más elevado es un valor, más fuerte es su pretensión y

⁷² En el original, "But I am indebted for these benefits not to society, but to the past "martyrs," to whom society is indebted itself, and society has no right to call in my personal debt by way of adding new to its own. Moreover, gratitude is not an enforceable social obligation; it anyway does not mean that I must emulate the deed. Most of all, if it was wrong to exact such sacrifice in the first place, it does not become right to exact it again with the plea of the profit it has brought me. If, however, it was not exacted, but entirely free, as it ought to have been, then it should remain so, and its precedence must not be used as a social"

⁷³ En el original: "Moreover, gratitude is not an enforceable social obligation; it anyway does not mean that I must emulate the deed. Most of all, if it was wrong to exact such sacrifice in the first place, it does not become right to exact it again with the plea of the profit it has brought me. If, however, it was not exacted, but entirely free, as it ought to have been, then it should remain so, and its precedence must not be used as a social pressure on others for doing the same under the sign of duty." (1969: 231).

mayor es el deber de realizarlo⁷⁴. Así, podemos valorar algo, por ejemplo, la investigación en salud humana, y que no necesariamente eso suponga un deber como correlato. En este sentido, podríamos pensar que es supererogatorio. El punto no es si el valor se puede separar del deber, ni si –a esto se refiere específicamente Jonas– de toda cosa valiosa se presupone algo que debe ser realizado, sino si esto se puede decir específicamente de la investigación en salud humana.

Jonas sostiene que es defendible y correcto recurrir (a la investigación), cuando su objetivo es lo suficientemente digno. Por lo anteriormente desarrollado, pareciera que un objetivo lo suficientemente digno es aquel que apunta a combatir una enfermedad o trastorno que amenaza a toda la comunidad, pero no que amenaza a unos pocos individuos. Finalmente, el autor cree que es un deber primordial de la comunidad investigadora velar por que nunca se abuse de esta fuente sagrada para fines frívolos, especialmente por el margen de confianza que los sujetos de investigación depositan en la empresa de la investigación.

A continuación, repondré la posición que sostiene que no solamente la investigación en salud humana es éticamente permisible, sino que además es un imperativo o un deber hacerlo.

⁷⁴ En el original: "This, incidentally, shows up the error in the widely held view of value theory that the higher a value, the stronger its claim and the greater the duty to realize it. The highest are in a region beyond duty and claim. The ethical dimension far exceeds that of the moral law and reaches into the sublime solitude of dedication and ultimate commitment, away from all reckoning and rule - in short, into the sphere of the holy. From there alone can the offer of self-sacrifice genuinely spring, and this- its source - must be honored religiously. How? The first duty here falling on the research community, when it en lists and uses this source, is the safeguarding of true authenticity and spontaneity" (1969: 233).

2.5. La investigación con seres humanos es éticamente obligatoria: Alex London, John Harris, Leon Eisenberg, Walsh McDermott.

Existen otros autores que no creen simplemente que la investigación sea éticamente permisible, sino que sostienen que además es éticamente obligatoria. La diferencia está en que en la primera postura se considera que es éticamente aceptable, si ocurre, pero no necesariamente afirma que debe ocurrir. En cambio, en la segunda, se establece que existe la obligación de fomentar y financiar la investigación. Existen debates acerca del alcance de esta obligación y el objetivo de este apartado es reponerlas. Comenzaré con la posición de London por ser el autor filosóficamente más relevante en torno a este debate.

2.5.1. London: la investigación para el bien común

A continuación, repondré la fundamentación teórica del deber de investigar que desarrolla London (2021). Haré una reconstrucción de los capítulos 2, 3 y 4 del *For the common good: Philosophical Foundations of Research Ethics*. A pesar de que el libro tenga nueve capítulos, elijo estos en particular porque son allí donde London defiende su enfoque y ofrece posibles soluciones a los problemas que, según su visión, siempre tuvo la concepción corporativa del bien común, que es la que quiere criticar y contraponer a su visión del bien común, la visión de los intereses genéricos. Además, intercalaré algunas citas de London (2003). Este último artículo desarrolla la idea de bien común, muy preliminarmente, que luego London desarrollará en el libro de 2021. La diferencia es que en el artículo de 2003 piensa en las amenazas que resultan de las armas químicas y biológicas para el bien común y posibles respuestas. En la última parte de la sección, expondré algunas críticas al modelo de London (2021).

La idea fundamental que atraviesa este libro es que el imperativo de investigar o el deber de investigar, tal como lo llamo en esta tesis, se refiere a la obligación moral de llevar a cabo investigaciones para un bien mayor. London afirma: “la idea general es que avanzar en el progreso social produciendo el conocimiento y los medios para evitar la muerte prematura y aliviar el sufrimiento evitable no es un

objetivo moralmente opcional”⁷⁵ (2021: 32). Tanto en el artículo de 2003 como en el libro de 2021, London distingue dos concepciones acerca del bien común. La "concepción corporativa", por un lado, y la "visión de los intereses genéricos", por el otro. La primera identifica el bien común con el bien de la comunidad, concebida como una entidad que existe por derecho propio, en palabras del filósofo, y tiene intereses que son distintos respecto de los intereses de sus miembros. Esta concepción entiende que el bien se puede concebir de dos maneras distintas: según se refiera a la comunidad o al individuo. Por el contrario, la visión de los intereses genéricos, para London, identifica el bien común con un subconjunto de intereses que son lo suficientemente básicos o fundamentales para los individuos como para que sean comunes a cada uno de los miembros de la comunidad (2003: 21).

Los agentes pueden diferir mucho en sus gustos particulares, preferencias, opciones profesionales e ideales personales –su concepción individual del bien–, pero comparten el interés por poder desarrollar sus capacidades intelectuales y afectivas para realizar actividades que les resulten significativas y entablar relaciones significativas con los demás” (London, 2003: 21)⁷⁶.

A diferencia del primer enfoque acerca del bien común, esta postura se caracteriza por no distinguir dos intereses distintos (los de la comunidad y los de los individuos) sino que lo que hace es establecer dos categorías distintas de intereses que tienen los individuos: por un lado, los intereses básicos que los individuos comparten con todos los demás miembros de la comunidad y, por el otro, los objetivos, fines y proyectos particulares adoptados por esos individuos como resultado de sus preferencias. London aclara que la idea de que los intereses de los individuos pueden subordinarse permisiblemente al bien común, de acuerdo con el modelo

⁷⁵ En el original: “As I will use the term, the research imperative refers to a moral obligation to carry out research for the greater good. The general idea is that advancing social progress by producing the knowledge and the means to avoid premature death and alleviate avoidable suffering is not a morally optional goal”.

⁷⁶ “Agents may differ widely in their particular tastes, preferences, career choices, and personal ideals—their individual conception of the good—but they share interests in being able to develop their intellectual and affective capacities in order to pursue activities that they find meaningful, and to engage in meaningful relationships with others” (London, 2003: 21).

de los intereses genéricos, quiere decir que “la búsqueda por parte de un individuo de su bien individual a veces debe modificarse para dar cabida al interés legítimo de los demás en poder desarrollar y ejercer las mismas capacidades intelectuales y emocionales que se presuponen en la búsqueda por parte del individuo de sus fines particulares.” (London, 2003: 21). Dentro del modelo de London, entonces, es posible identificar el interés del individuo –y distintas manifestaciones o variaciones de éste–, pero de ningún otro tipo.

Defiende la concepción de los intereses genéricos, afirmando que las decisiones acerca de los límites de la investigación médica aceptable como justificación en el bien común deben llevarse a cabo en ésta. En este artículo, London señala que estas dos concepciones se solapan sustancialmente en tiempos de paz y seguridad, pero proveen enfoques muy diferentes acerca de lo éticamente permisible en relación con la investigación clínica en tiempos de crisis sociales, como, por ejemplo, guerras, desastres o emergencias de salud pública.

2.5.1.1. Los compromisos problemáticos de la visión ortodoxa de la ética de la investigación según London (2021).

En el capítulo 2 de *For the common good*, London comienza desplegando una serie de compromisos problemáticos que considera que afectaron y dañaron a la ética de la investigación. Al conjunto de esos compromisos problemáticos los llama “parroquialismo”. Considera que estos son contradictorios con los valores que se supone profesa la ética de la investigación y menciona los principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia, los principios que aparecen en el Informe Belmont. Hace un repaso por el surgimiento histórico del Informe Belmont y de los *IRB*, Institutional Review Boards, que en América Latina conocemos como Comités de Ética de la Investigación.

Para London, la historia de la ética de la investigación explica algunos de los problemas que tiene el campo hoy en día. Así, señala:

La aparición de la ética de la investigación como respuesta política práctica a determinadas revelaciones de abusos explica en parte por qué los

fundamentos conceptuales de este campo están plagados de fisuras. El campo surgió con una serie de normativas y estructuras de supervisión que crearon el andamiaje para la teorización posterior⁷⁷ (2021: 29).

Extiende esta idea a través de una metáfora:

La ética de la investigación se parece más a una ciudad antigua que comienza con una plaza central y crece hacia el exterior con el tiempo a medida que la población se expande y las partes interesadas locales tienen que hacer frente a necesidades particulares sobre el terreno. En esta metáfora, la plaza central de la ética ortodoxa de la investigación es el CEI y las normas y reglamentos que consulta y aplica para evaluar los protocolos de investigación⁷⁸.

Esta idea es parecida a lo que mencionaba anteriormente que indica Luna: la ciudad (ética de la investigación) crece a medida que las partes interesadas locales tienen que hacer frente a necesidades particulares. Es decir, luego de que la investigación ya sucedió.

Uno de los compromisos problemáticos a los que London hace referencia es la idea de que la investigación implica un dilema moral intrínseco, “un conflicto entre el bien del individuo y el bien de la sociedad, y la creencia de que el imperativo de llevar a cabo una investigación amenaza los derechos y el bienestar de los individuos”⁷⁹. A lo largo del libro, discute una y otra vez esta idea. Desarmarla es uno de los objetivos principales de su enfoque acerca del bien común.

⁷⁷ “The emergence of research ethics out of a practical policy response to particular revelations of abuse provides part of the explanation for why the conceptual foundations of the field are riven with fault lines. The field emerged with a series of regulations and oversight structures that created the scaffolding for subsequent theorizing” (London, 2021: 29).

⁷⁸ Research ethics is more like an ancient city that begins with a central square and grows outward over time as the population expands and local stakeholders have to address particular needs on the ground. In this metaphor, the central square of orthodox research ethics is the IRB and the rules and regulations they consult and apply in evaluating research protocols. (London, 2021: 29)

⁷⁹ “This analysis reveals the pivotal role of one problematic commitment, namely, the idea that research involves an ineliminable moral dilemma, a conflict between the good of the individual and the good of society, and the belief that an imperative to carry out research threatens the rights and welfare of individuals” (London, 2021: 30).

El segundo compromiso problemático de la ética de la investigación estándar que London critica en este capítulo es la idea de que la investigación es una actividad en gran medida privada, que está separada de los fines sociales más amplios y de las obligaciones morales del Estado de un orden social justo. Esta es una crítica directamente dirigida a Jonas. Más adelante, en el capítulo 2, London marca una conexión entre el auge de las normas proteccionistas (que ponen énfasis en los derechos e intereses de los participantes en los estudios) y que se haya perdido de vista los fines más amplios que la investigación promueve⁸⁰.

El tercer compromiso problemático para London es la idea de que el propósito moral y la justificación de la ética de la investigación son inherentemente paternalistas.

El cuarto, que el epicentro moral de la ética de la investigación se encuentra dentro de lo que en el capítulo anterior denominé el triángulo de los IRB (o Comités de Ética de la Investigación): las discretas interacciones de investigadores y participantes supervisadas por los CEI (2021: 31).

El quinto compromiso problemático es la tendencia a conceptualizar la investigación en términos funcionales, como un conjunto de objetivos y fines que guían la toma de decisiones individual y que permiten distinguir la actividad investigadora del tratamiento y la práctica médica (2021: 31).

Finalmente, agrega otros dos compromisos problemáticos más que se desprenden de los detallados hasta ahora. El sexto, podríamos decir, tiene que ver con el rol de la justicia en la ética de la investigación ortodoxa, como llama London a la ética de la investigación tradicional. Es la idea de la justicia como desvinculada de las instituciones sociales, la división del trabajo social y la posición moral de los miembros de la comunidad (2021: 30).

El último de los compromisos problemáticos que se desprenden de los anteriores ya descritos es la tendencia a explicar la justicia en términos que permitan tratarla

⁸⁰ "In the ascendancy of protectionist norms that emphasize the rights and interests of study participants, it is easy to lose sight of the larger purposes that research rightly advances" (London, 2021: 34).

efectivamente como una función de los otros pilares de la ética de la investigación, a saber, el respeto por las personas y la beneficencia (2021: 30).

En este capítulo, London repasa los dichos de Eisenberg, para sustentar su afirmación de que la ética de la investigación ortodoxa concibe al bien común, por un lado, y al bien individual, por el otro, de manera casi antagónica. También, se apoya en los textos de McDermott, quien fomenta la idea de que, como el bien futuro de la sociedad tiene mucho peso, entonces es éticamente permisible hacer un juicio arbitrario sobre el bienestar del individuo⁸¹. Por supuesto, la idea de que es posible, y permisible, hacer un juicio arbitrario sobre el bienestar del individuo, es un fantasma que recorre todos los documentos internacionales de la ética de la investigación. Lo que estos autores sostienen le sirve a London para enfatizar lo que quiere demostrar, es decir, el primer compromiso problemático (que es la afirmación de que o bien se elige el bien común, o bien se elige el bien individual). Aún más, muestra las consecuencias negativas que tiene asumir ese primer compromiso problemático:

Si el interés de la comunidad pesa más que la inviolabilidad del individuo, corremos el riesgo de permitir la cruel indiferencia hacia los seres humanos en aras de un servicio más amplio a la humanidad. Alternativamente, si consideramos al individuo como inviolable, entonces corremos el riesgo de elevar la preocupación por los derechos humanos por encima del sufrimiento y la muerte evitable de seres humanos (London, 2021: 40, 41)⁸².

A continuación, London desarrolla el segundo compromiso problemático, que es la idea de que la investigación es una empresa privada, que nada tiene que ver con fines sociales más amplios. Al responder esa postura, está dialogando con Jonas, quien, en la visión de London (2021), sostenía que “las estrechas relaciones entre la

⁸¹ “McDermott argued that in research with humans, the “irreconcilable nature of the conflict” between the individual and society creates a “moral dilemma of clinical investigation” that cannot be fundamentally eliminated. Because the future good of society is so morally weighty, “to ensure the rights of society,” clinical researchers must sometimes make an “arbitrary judgment . . . against an individual” (1967, 40–41) (London, 2021:36).

⁸² “If the interest of the community outweighs the sanctity of the individual, then we risk permitting the callous disregard for individual humans in the larger service to humanity. Alternatively, if we regard the individual as inviolable, then we risk elevating concern for human rights over the suffering and preventable death of human beings”

investigación científica y los fines del Estado o el bien común amenazaban con eclipsar la humanidad del individuo y, con ello, la santidad y el valor de la persona” (2021: 41). Lo que London cuestiona es que, frente a este problema, Jonas haya dado un paso argumentativo radical, cortando de raíz la conexión entre la investigación y el bien común.

La premisa fundamental que Jonas defiende y que London reconstruye en esta sección es la idea de que las enfermedades usuales no son una amenaza para la sociedad, sino que son una amenaza para un individuo. Si esto es así, el dilema moral de la investigación se disuelve, puesto que “los intereses de la sociedad no se ven amenazados por las enfermedades que la investigación con humanos pretende mejorar”⁸³ (London, 2021: 42).

Así, London deja preparado el terreno para llegar al segundo compromiso teórico problemático: si no hay un imperativo moral de investigar, porque toda investigación responde exclusivamente a un interés individual y no social, entonces la investigación es un fin opcional. Y señala otra cosa más. Al tratarse de un fin opcional, la investigación se desvincula de un contexto social en el que las grandes necesidades del colectivo pueden pesar más que los intereses de unos pocos individuos (London, 2021: 42).

Respecto de este punto, London (2021) asume la hipótesis de que esto se debe a “la cautela que despiertan las líneas de fractura que irradian desde los orígenes del campo y atraviesan los cimientos de la disciplina”⁸⁴ (2021: 45). Esta cautela, que Jonas defiende filosóficamente, estuvo generada por casos en la historia de la investigación con seres humanos. London reconstruye dos, el caso del hospital judío de enfermedades crónicas y el estudio de sífilis de Tuskegee. Muestra de qué manera el abuso de la discreción y la autoridad que tenían los investigadores (que ejercían como médicos o cuidadores, con un rol distinto al del investigador) tuvo una directa relación en que luego la ética de la investigación se centrara en esas

⁸³ “On this view, the ‘future interest of society and its sometime conflict with the interest of the individual’ (McDermott 1967, 41) are rightly ignored because the interests of society are not threatened by the maladies that research with humans seeks to ameliorate” (2021: 42).

⁸⁴ “I suspect that this aversion is less of a reflection of the status of these issues as closed and settled than it is a reflection of wariness about fault lines radiating out from the origins of the field and running through the foundations of the discipline” (2021:45).

mismas relaciones, la relación investigador-sujeto de investigación, a la hora de demarcar lo que era ético o no lo era en un ensayo. El problema, según London, es que eso tuvo como consecuencia que la ética de la investigación sólo se circunscribiera a estas relaciones (lo que llama el triángulo IRB) y dejara de lado una esfera más amplia de partes involucradas en la investigación (por ejemplo, la integridad científica).

Además, otro factor que incide en reforzar este segundo compromiso problemático es cómo definimos la investigación. Definir la investigación en salud humana como algo distinto del tratamiento, en tanto la primera tiene como objetivo el conocimiento generalizable y el segundo, el beneficio del paciente, tiene como resultado, según London, disociar todavía más la investigación de objetivos sociales más amplios. Esto sucede porque no se especifica el valor de dichos conocimientos (2021: 51).

Luego, London describe el tercer compromiso problemático, que es la idea de que el triángulo IRB (como le llama a la idea de que la ética de la investigación está compuesta por la interacción discreta entre los investigadores y los participantes, los formularios de consentimiento informado, que son evaluados por un IRB o CEI) es intrínsecamente paternalista. London califica como paternalista la idea de que el Comité de Ética de la Investigación debe salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas, lo que llevaría a suponer que no pueden hacerlo por sí mismas. Al final de la sección, criticaré este tercer compromiso problemático.

En una subsección de *For The Common Good*, cuestiona el quinto compromiso problemático y lo relaciona directamente con el cuarto compromiso y el segundo. Lo que London intenta demostrar es que “definir la investigación en términos funcionales facilita una visión de la supervisión de la investigación en la que las cuestiones éticas más críticas surgen en las interacciones de los investigadores con los participantes en el estudio” (2021: 52)⁸⁵. Es decir, que la definición funcional (la

⁸⁵ “Defining research in functional terms facilitates a vision of research oversight in which the most critical ethical issues arise in the interactions of researchers with study participants. A framework that can sort the actions of caregivers and the actions of researchers into different bins, where they can be subject to different moral requirements, facilitates the protectionist goals of IRB review and advances the pragmatic goal of avoiding the types of abuse that set the reforms of the National Commission into motion.”

investigación tiene como objetivo producir conocimiento generalizable) tendría como consecuencia concebir de una manera estrecha a la investigación. Según mi interpretación, London (2021) sostiene que el quinto principio problemático (definir la investigación en términos funcionales), el cual se implementa a través del cuarto principio problemático (la ética de la investigación consiste en las discretas interacciones de investigadores y participantes supervisadas por los CEI), tiene como resultado el segundo principio problemático (la investigación es una actividad en gran medida privada, que está separada de los fines sociales más amplios).

Así, llega en el capítulo a explicar el sexto principio problemático: la ética de la investigación ortodoxa separa a la investigación de la idea de justicia. La idea general es que la justicia es el requisito presente en el Informe Belmont, que está menos definido y fundamentado, y que, a nivel operativo, no se traducen en requisitos explícitos y prácticos (2021: 53). London identifica tres consecuencias negativas que se producen a raíz de la negligencia de la justicia como principio en la ética de la investigación: primero, que las justificaciones de los requisitos vinculados a este valor suelen ser poco claras. Segundo, que la justicia suele ser reducida o asimilada a otros valores que defiende la ética de la investigación. Este sería el último de los compromisos problemáticos, el séptimo. Tercero, los aspectos relacionados con la justicia en la investigación que no pueden reducirse al principio del respeto a las personas o a la beneficencia "parecen quedar fuera del ámbito del campo, ser injustificadas o, en el peor de los casos, ser incoherentes con compromisos más claramente entendidos y firmemente fundamentados del campo"⁸⁶ (2021: 53, la traducción es propia). London explica esta afirmación haciendo un análisis del Informe Belmont. Señala que el Informe Belmont introduce la justicia diciendo que aborda la pregunta "¿quién debe recibir los beneficios de la investigación y soportar sus cargas?", pero que, en realidad, es una pregunta acerca de la beneficencia. O, al menos, pareciera, según London, que tanto la justicia como la beneficencia abarcan el mismo ámbito, es decir, la distribución de beneficios y cargas.

⁸⁶ "considerations of justice that cannot be reduced to applications of respect for persons and beneficence seem to fall outside the scope of the field, to be unwarranted, or in the worst case to be inconsistent with more clearly understood and firmly grounded commitments of the field."

Este es un punto muy importante. La pregunta que nos podríamos hacer es en qué idea de justicia está pensando London. Él apela a la definición de la justicia en el Informe Belmont, según la cual "los iguales deben recibir el mismo trato" (Comisión Nacional, 1979). Sin embargo, como sostiene London, "esta formulación no es muy útil si no se especifica el espacio de la igualdad" (2021: 55). Él considera aquí que la beneficencia sería indistinguible de la justicia, si la pensásemos en términos consecuencialistas, porque "dar el mismo trato al bienestar de todos, imparcialmente considerado, es una característica central del punto de vista moral" (2021:55); pero la beneficencia, entendida consecuencialistamente, presupone la imparcialidad, no es la imparcialidad. Lo que London quiere resaltar es que la ética de investigación ortodoxa refleja una visión minimalista de la justicia. Esta visión supone el séptimo compromiso problemático: los requisitos de la justicia se reducen a una función de beneficencia y respeto por las personas (2021: 56). Así, según London, "sin una explicación clara de la justicia que vincule a la empresa de investigación con los objetivos más amplios de un orden social justo, los requisitos aparentemente basados en la justicia parecen arbitrarios en el mejor de los casos y contraproducentes en el peor" (2021: 84). Parecen arbitrarios, porque se estaría subsumiendo el principio de justicia al de beneficencia o respeto a las personas, con lo cual no quedaría claro cuál es el ámbito específico del principio de justicia; incluso podrían ser contraproducentes, porque, por ejemplo, la ética de la investigación ortodoxa evitaría por completo investigaciones en grupos que sufren una carga excesiva de morbilidad y mortalidad. Así, entender la justicia en términos sobre todo proteccionistas "no reconoce las formas en que los grupos que se perciben como vulnerables a la explotación o el abuso en la investigación pueden verse perjudicados cuando sus necesidades médicas distintivas no son objeto de una amplia investigación científica (Dresser, 1992; Kahn, Mastroianni y Sugarman, 1998)." (London, 2021: 59).

2.5.1.2. El yunque de la negligencia y el martillo de la explotación: las deficiencias de la ética de la investigación ortodoxa según London (2021).

En el capítulo 3, titulado “El yunque de la negligencia y el martillo de la explotación: las deficiencias de la ética de la investigación”⁸⁷, London sostiene que, para que la ética de la investigación realmente pueda proporcionar una orientación normativa sólida, debe sortear tres peligros o escollos morales: sancionar la negligencia respecto de los más vulnerables (sancionar la negligencia)⁸⁸, cargar a los que pretenden ser éticos con un conjunto de requisitos morales excesivamente exigentes (exigencia) y justificar el mal generalizado como el menor de los males disponibles (sancionar el mal).

Respecto del primer punto, sostiene que “los esfuerzos proteccionistas garantizan que los pobres y los marginados no sean objeto de explotación, mercantilización u otras formas de injusticia o abuso. Pero no hace nada para proteger a esos mismos grupos de los estragos de la indiferencia” (2021: 88). La siguiente pregunta que se hace es si esto habilita debilitar algunas de las exigencias de la moralidad y permitir la violación de las normas contra la explotación, la injusticia y la falta de equidad. Cita a Wertheimer (2008), que defendió el principio de explotación permisible [*principle of permissible exploitation*] (PPE, en adelante, por sus siglas en inglés). El PPE utiliza un concepto anterior de Wertheimer, que es el de interacción mutuamente beneficiosa. La idea general es que, si una interacción fuera mutuamente beneficiosa, consentida y no dañara a terceros entonces, sería éticamente permisible, más allá de que sea explotadora (Wertheimer, 2010). Como bien señala Mastroleo (2012):

⁸⁷ Según el original, “The Anvil of Neglect and The Hammer of Exploitation: Fault Lines in Research Ethics”.

⁸⁸ “If research ethics is to provide sound normative guidance to decision makers constrained to act in our non-ideal world, it must help them navigate three moral pitfalls: sanctioning neglect of the most vulnerable (sanctioning neglect), saddling those who seek to be ethical with an overly demanding set of moral requirements (demandingness), and justifying widespread wrong-doing as the lesser of the available evils (sanctioning wrongdoing)” (London, 2021: 87).

El concepto de beneficio que utiliza Wertheimer está relacionado con la satisfacción de las preferencias de las partes que interactúan. Algo es beneficioso no porque tenga alguna característica intrínseca, sino porque satisface las preferencias de alguien (Mastroleo, 2012:103).

Eso, en un contexto de desigualdad estructural, avalaría la ventaja injusta sobre ese mismo contexto, porque la satisfacción de preferencias de alguien, por ejemplo, indigente o que no tiene acceso a un tratamiento, es muy fácil de cumplir con una oferta muy accesible.

Volviendo a London, él critica el principio de explotación permisible y afirma que éste, “en lugar de hacer que la moralidad sea menos exigente, traslada esas exigencias a los hombros de los más desfavorecidos” (2021: 89)⁸⁹. Sin embargo, aunque critica el principio, London va más allá y aspira a demostrar que los problemas que implica el principio no son sólo problemas de ese punto de vista, sino que reflejan una inestabilidad en los cimientos de la ética de la investigación.

London sostiene que el principio de explotación permisible refiere a la explotación, pero también es posible aplicarlo a otras áreas u objetivos, por ejemplo, a lo que London llama normas de respeto. Estas normas incluyen las prohibiciones de explotación, la dominación, la manipulación, la mercantilización, la falta de equidad y la injusticia (2021: 89). Así, el principio de explotación permisible iría en contra de estas normas de respeto. Un aspecto valioso del planteo de London en este caso es que identifica lo moralmente problemático de esta idea de Wertheimer. Sin embargo, London aclara que el principio de explotación permisible no niega que dicho trato sea incorrecto, pero, según este enfoque, no es posible prohibirlo si la defensa de las normas de respeto o la autorización de su violación tiene un efecto positivo o negativo sobre el bienestar de la persona en cuestión.

London pone tres ejemplos que se mencionan en los documentos internacionales de la ética de la investigación que van en contra del PEE: el estándar de cuidado [*standard of care*], la receptividad [*responsiveness*] y la disponibilidad razonable

⁸⁹ “As I argue in a moment, PPE permits more wrongdoing than its proponents recognize; rather than making morality less demanding, it shifts those demands onto the shoulders of the worst off”

[*reasonable availability*]. Primero, el requisito de que todos los miembros de un ensayo, incluidos los del grupo de control, reciban una "atención estándar" que sea la mejor atención estándar para el tratamiento o la prevención. Esto implica que no es posible que se asignen algunos participantes al brazo placebo o a alguna otra forma de atención que sea menos eficaz que la que ya existe. Como señala London, "aunque el control con placebo utilizado en el estudio Surfaxin⁹⁰ no fuera ético,

⁹⁰ El estudio Surfaxin: "El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es una enfermedad común y potencialmente mortal en los bebés prematuros que es causada por la insuficiencia de surfactante en los pulmones. El surfactante es un líquido proteico que reduce la tensión superficial alveolar, que permite el inflado y la aireación pulmonar adecuada. [...] Los bebés prematuros tienen pulmones poco desarrollados que son rígidos y no se inflan con la misma facilidad [que los de los bebés a término] y, por lo tanto, son más propensos a tener SDR. En el mundo occidental, el uso de la terapia de reemplazo de surfactante como tratamiento estándar para el SDR ha producido una reducción del 34 por ciento en la mortalidad neonatal, en ensayos [clínicos] randomizados. Sin embargo, el SDR sigue siendo la cuarta causa de mortalidad infantil en los Estados Unidos y es responsable de hasta la mitad de la mortalidad infantil en los países en desarrollo, donde los niños no suelen tener acceso a la terapia surfactante o ventilación [mecánica] de apoyo. La terapia surfactante ha sido aprobada para su uso en América Latina, pero su alto costo (alrededor de 1.100-2.400 USD por niño [en 2001]) la excluye como una opción viable para la mayoría de los niños en América Latina, donde el gasto anual en salud per cápita fluctúa entre 60 USD y 140 USD. En Bolivia, Ecuador y Perú, donde sólo una minoría privilegiada tiene acceso a las terapias de surfactante y control prenatal adecuado, el SDR sigue siendo responsable de por lo menos el 30 por ciento de las muertes neonatales. Cuatro surfactantes han sido aprobados por la Food and Drug Administration de EE.UU. (FDA) desde 1990. [...] En el año 2000, una empresa privada de EE.UU., Discovery Labs, planeaba realizar un estudio para demostrar la eficacia de un surfactante sintético llamado Surfaxin para el tratamiento del SDR en un ensayo [clínico] de fase III. [...] Después de algunas deliberaciones [entre Discovery Labs y la FDA], se propuso un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, con dos brazos, controlado con placebo, con 650 recién nacidos prematuros con SDR para ser realizado en Bolivia [...]. El patrocinador [Discovery Labs] aceptó proporcionar tubos endotraqueales, ventiladores y antibióticos para todos los participantes del estudio. También se propuso que un equipo de neonatólogos estadounidenses fuera enviado para supervisar el estudio y para ayudar a capacitar al personal de salud local. En los centros de investigación participantes, se les pediría a los padres de los niños que presenten síntomas de SDR que den su consentimiento para que sus hijos participen en el estudio. Los niños entonces serían intubados con un tubo endotraqueal y se les daría aire impregnado de Surfaxin [brazo activo] o aire sin ningún tipo de droga [brazo control placebo]. Los puntos finales propuestos por el estudio fueron la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad debida a SDR. [...] El mercado principal de la droga era los Estados Unidos y Europa, y el patrocinador [Discovery Labs] no tenía planes específicos para la comercialización de Surfaxin en América Latina. Sin embargo, el patrocinador entabló algunas conversaciones preliminares con los hospitales participantes sobre la posibilidad de poner Surfaxin a su disposición a un costo reducido si resultaba ser eficaz en el ensayo. No se llegó a un acuerdo firme en estas negociaciones. Los hospitales de Bolivia fueron elegidos porque usualmente no podían proporcionar el tratamiento con surfactante para el SDR pero tenían la calidad suficiente como para mantener y operar las complejas instalaciones de la unidad de cuidados intensivos que el patrocinador había prometido a dichos hospitales por su participación. En el estudio, aunque la mitad de los recién nacidos con SDR no tendrían acceso a surfactante, no se les negaría el tratamiento al que ya tenían acceso. La ventilación de apoyo que habrían recibido en el estudio propuesto tanto los pacientes de [brazo] Surfaxin como los de [brazo] "placebo" hubiera mejorado la supervivencia [de los bebés prematuros con SDR] y era mejor que los tratamientos en general disponibles para ambos grupos antes del estudio" Hawkins y Emanuel EJ (2008: 58-62). El caso ha sido traducido por Ignacio Mastroleo y editado con fines didácticos.

porque violaba la norma de atención sanitaria, el PPE afirma que un estudio de este tipo no debería prohibirse si al hacerlo los participantes vulnerables salieran peor parados⁹¹ (2021: 91). Segundo, el requisito de receptividad, que sostiene que los ensayos en comunidades de bajos recursos deben responder a las necesidades y prioridades sanitarias de esas comunidades. Tercero, el requisito de disponibilidad razonable, que establece que debe existir un acuerdo que ponga a disposición de los miembros de la comunidad anfitriona cualquier intervención que se reivindique en el ensayo, también van en contra del principio de explotación permisible. Aun cuando ninguno de los dos se cumpliera en un ensayo, igual habría que permitirlo si eso mejora la situación (momentánea) de los sujetos de investigación.

En resumen, el principio de explotación permisible sostiene que “las transacciones mutuamente beneficiosas, realizadas libremente por partes informadas, no deben prohibirse, aunque impliquen explotación, injusticia o falta de equidad y, por tanto, sean moralmente objetables o incorrectas⁹² (2021: 92). La idea general es que la negligencia es peor para la parte más desventajada que ser moralmente perjudicado y, por lo tanto, prohibir las violaciones de las normas de respeto hace que la parte desventajada esté peor que permitir las (2021: 93). London sostiene, en el capítulo tres, que, aunque la conclusión del argumento a favor del principio de explotación permisible no está alineada con la ética de la investigación ortodoxa, el argumento en apoyo de esta conclusión se basa en gran medida en un aspecto implícito y dos explícitos del ecosistema conceptual de la ética de la investigación ortodoxa. Los aspectos explícitos son el respeto al principio de beneficencia (en tanto que el principio de explotación permisible considera el aumento del bienestar del sujeto desventajado) y el respeto de la autonomía (en tanto considera al consentimiento como una de las partes decisivas). El aspecto implícito que London resalta es la idea de que “los investigadores y los participantes mantienen una relación privada y realizan transacciones privadas, sin estar sujetos a obligaciones más amplias” (2021: 95). Es decir, el segundo

⁹¹ “Even if the placebo control used in the Surfaxin study was unethical because it violated the standard of care, PPE asserts that such a study should not be prohibited if doing so would leave vulnerable participants worse off”.

⁹² “It holds that mutually beneficial transactions, freely entered by informed parties, should not be prohibited, even if they involve exploitation, unfairness, or injustice and are therefore morally objectionable or wrong”.

compromiso problemático que mencionaba en el segundo capítulo de *For the common good*.

London sostiene que el principio de explotación permisible está comprometido con un consecuencialismo débil, que dicta lo siguiente:

Consecuencialismo débil: existe un deber permanente de beneficiar a los necesitados, siempre y cuando sólo imponga costes menores al bienestar de los agentes que incurren en el deber o a su capacidad de llevar a cabo sus proyectos y planes (por lo demás) moralmente permisibles (2021: 97)⁹³.

Ahora bien, es cierto que si atendiésemos al principio de justicia, entonces estaría, como teoriza London, prohibido reclutar a los participantes oprimidos que no se vean beneficiados por el ensayo en sí mismo, aunque eso signifique que accedan a, por ejemplo, atención médica de otra forma no podrían acceder. Esto es algo que una teoría acerca del deber de investigar debe abordar. Más aún, porque presuponer que los mejores posicionados no tienen el deber de ayudar o asistir a personas como los marginalizados o los oprimidos, supone, como él indica, que las interacciones entre investigadores y participantes caen en una esfera privada de discreción moral (2021: 100).

London lo hace de la siguiente manera: afirma que la única manera de que tales teorías⁹⁴ rechacen la pretensión más fuerte de un deber de socorro en esta circunstancia es reconocer lo que a veces se denominan "opciones". En palabras de London, una opción es básicamente un permiso o un derecho de libertad para actuar de un modo que produzca menos bien que el que el agente podría producir mediante otro curso de acción factible.

En la sección 3.5 del capítulo, London critica el principio de la explotación permisible por un motivo fundamental que es que su lógica justifica más agravios de los que sus defensores quieren permitir. Da el ejemplo del consentimiento informado: los defensores de este principio sostienen que las violaciones de las

⁹³ "Weak Consequentialism: There is a standing duty to benefit those in need (like Afflicted), as long as it imposes only minor costs to the welfare of agents who incur the duty (such as Better-off) or to their ability to pursue their (otherwise) morally permissible projects and plans".

⁹⁴ Se refiere al principio de explotación permisible y a la ética de la investigación ortodoxa.

normas de respeto se deben limitar a los casos en los que los sujetos de investigación marginalizados den su consentimiento libre e informado. Sin embargo, dado que el principio de explotación permisible va en contra de otras normas de respeto y que el consentimiento libre e informado es un caso de éstas (el respeto a la persona como autónoma), también podría suceder que se violara esta norma de respeto.

Es decir, la versión del argumento centrada en el sujeto de investigación o receptor permite al *Better-off* (o quien está en mejores circunstancias) explotar al *Afflicted* (o el que está siendo afectado) sin su permiso, siempre que el *Afflicted* reciba un beneficio neto de la interacción. Existe otra versión de este argumento, la versión imparcial, que consiste en afirmar que lo que se debe priorizar es el bienestar de un grupo más amplio. Por ejemplo, podríamos pensar en el bienestar de la comunidad en la que se hace el ensayo. Esto se vincula con el deber de participar en las investigaciones.

En ese sentido, London introduce brevemente el debate acerca del deber de participar y desarrolla las consecuencias que tendría el principio de explotación permisible en este debate. Dado que la investigación produce un bien público importante, existe una obligación general de participar en la investigación⁹⁵. El punto que quiere remarcar London es que, así como el principio de explotación permisible justifica la explotación en la investigación (por el aumento de bienestar que le daría al sujeto de investigación marginalizado), también podría justificar reclutar individuos para una investigación en la que la información que ayudan a generar contribuye al bien público de la información médica generalizable⁹⁶. Es decir, si el consentimiento informado, una norma de respeto, no es una barrera para

⁹⁵ “Interestingly, Wertheimer and colleagues have argued that because research is an activity that produces an important public good, there is a general duty to participate in research (Schaefer et al. 2009). They explicitly reject arguments that would ground this obligation in beneficence because, on their view, beneficence is too demanding. Instead, they argue that the generalizable medical information that research produces is a public good and it remains a public good even if it is produced by private companies or private individuals (2009, 68)” (2021: 104).

⁹⁶ “My point is that the same argument that justifies permitting the moral wrong of exploitation in research would also permit the moral wrong of conscripting individuals into research in which the information they help to generate contributes to the public good of generalizable medical information. The impartial variant of PPE is constructed from premises that are shared by orthodox research ethics and by PPE. It recognizes a strong sphere of moral autonomy that protects individuals in their private pursuits while recognizing the fundamental moral importance of individual welfare” (2021:105).

la explotación, tampoco lo es para reclutar individuos para una investigación en la que el bien público es numéricamente mayor.

En la sección 3.6., London señala que, de acuerdo con el punto de vista de quien es degradado moralmente, el principio de explotación permisible es una teoría increíblemente exigente. La exigencia está dada por el nivel de sufrimiento que debe cargar el oprimido o el perjudicado (*Afflicted*) para garantizar que quien está en mejores circunstancias (*Better-off*), no se vea limitado en sus planes de vida por deberes de ayudar a otros. Acá empieza a aparecer algo que es fundamental en el armado teórico del deber de investigar que propone London: el respeto por los planes de vida individuales y los intereses de cada individuo.

London está interesado en enfatizar que la preocupación del principio de explotación permisible entre los planes de vida del perjudicado u oprimido y de quien está en mejores circunstancias (por ejemplo, el investigador clínico) es asimétrica. En resumen, la asimetría radica en que el principio de explotación permisible le presta más atención a los intereses de quien está en mejores circunstancias (y a cómo beneficiar al oprimido perjudicaría su plan de vida) que a la manera en la cual adoptar esta misma postura amenaza esos mismos intereses por parte del perjudicado o afectado⁹⁷.

Lo que London quiere rescatar es que, como indiqué al comienzo, la preocupación asimétrica por la autonomía, el respeto y la igualdad moral de una de las partes, la privilegiada, a expensas de la otra, la oprimida, no es exclusiva del principio de explotación permisible, sino que basa en premisas y características que comparte con la ética ortodoxa de la investigación⁹⁸. Por ejemplo, una de estas premisas es que “el más favorecido no tiene ‘ninguna obligación de negociar con A [*Afflicted*]

⁹⁷ “If this is correct, then PPE is not entitled to the defense that the permission to wrong takes place against a deeper recognition of moral equality. Rather, PPE shows asymmetric concern for the interests of Afflicted and Better-off in that it is more sensitive to the way that moral constraints and consequentialist requirements to provide aid to people like Afflicted threaten Better-off’s autonomy and sovereignty over Better-off’s life than it is to the way that taking this very position threatens those same interests on the part of Afflicted” (2021: 109).

⁹⁸ “The problem with this move is that it obscures the way that the agency of some parties is protected and advanced at the expense of others. This asymmetric concern belies the idea that PPE preserves something like a baseline of moral equality against which a standard contractual relationship plays out. This asymmetric concern for autonomy, respect, and moral equality is not unique to PPE, in that this asymmetric concern is grounded in premises and features that it shares with orthodox research ethics” (2021: 109).

bajo ninguna circunstancia'(Wertheimer 2008: 82)" (2021: 93). Esta idea, que Wertheimer defiende, tiene relación con la idea de la ética de la investigación ortodoxa que aísla la investigación de fines sociales más amplios, esto es, el segundo principio problemático.

2.5.1.3. ¿Cómo London resuelve estos problemas bajo su modelo?

A diferencia de lo que propone la visión de la ética de investigación ortodoxa, London defiende que existe un imperativo moral de promover el bien común a través de la investigación y que este imperativo incluye la obligación de adherirse a normas estrictas de respeto (2021: 109)⁹⁹. La ética de la investigación ortodoxa basa sus premisas en dos valores, el respeto a las personas y la beneficencia, pero ignora otros valores como la justicia. Este es un punto clave en la arquitectura teórica del deber de investigar por el bien común. Otro aspecto que tiene la ética de la investigación ortodoxa es que esta desconexión o aislamiento de la investigación de otros fines sociales más amplios supone también que se ignora la división social del trabajo en la cual está inserta. London insiste en que la falla del principio de explotación permisible reside en que "malinterpreta hasta qué punto el sistema de investigación médica y su supervisión y regulación implican el diseño y la regulación de instituciones y prácticas que implican la cooperación de diferentes partes durante un largo periodo de tiempo." (London, 2021: 113)¹⁰⁰. Sin embargo, otro punto fundamental es que esta falla es un indicador de la (mala) salud de la ética de la investigación ortodoxa.

London resuelve estos problemas redefiniendo el concepto de bien común. En *For the common good*, desarrolla lo que concibe como bien común, que es una reformulación de lo planteado en 2003. El apartado 4.5 de este libro tiene una doble finalidad: por un lado, construir una justificación de un imperativo equitativo

⁹⁹ "There is a moral imperative to advance the common good through research and this imperative includes an obligation to adhere to strong norms of respect" (2021: 109).

¹⁰⁰ "In part, PPE founders because it misconstrues the extent to which the system of medical research and its oversight and regulation involves the design and regulation of institutions and practices involving the cooperation of different parties over an extended period of time. But this shortcoming is not unique to PPE. It is a shortcoming of the system of research ethics that PPE uses and repurposes for its own ends" (2021: 113).

o igualitario de investigar y, por el otro, cuestionar la forma tradicional en la que se entiende al bien común, que llama la concepción corporativa.

Según este autor, todas las teorías del bien común tienen la misma estructura, lo que cambia es el contenido que posee cada uno de esos componentes. Así, todas las teorías constan de: la Afirmación Normativa (*Normative Claim*), la Condición Desencadenante (*Triggering condition*) y, por último, la Restricción Práctica (*Practical Constraint*). La afirmación normativa es una premisa que consiste en decir que hay circunstancias en las que los intereses de los individuos pueden subordinarse permisiblemente al bien común. Por supuesto, la afirmación normativa implica también especificar las circunstancias en las que ésta se aplica y, como señala London, la especificación menos controvertida se da cuando existe una amenaza clara y presente en torno al bien común. La condición desencadenante, por otra parte, supone que existe una precisión respecto de las circunstancias en las cuales es posible subordinar los intereses de los individuos al bien común. Tal como lo presenta, no existe afirmación normativa sin condición desencadenante. Finalmente, está la restricción práctica, que establece que los medios utilizados para perseguir o garantizar el bien común no deben entrar en conflicto con este mismo concepto ni subvertirlo.

La teoría del bien común que London quiere criticar tiene como característica distintiva que que “el bienestar de la comunidad es una agregación de los placeres y dolores de sus miembros constituyentes en un momento dado, sin preocuparse de cómo se distribuyen esos placeres y dolores entre sus miembros” (London, 2021).

Por el contrario, la teoría del bien común que London propone, la concepción del interés genérico, tiene como núcleo el respeto por los planes de las vida individuales. Lo que sostiene es que, aunque los individuos pueden diferir ampliamente en sus gustos, preferencias, elecciones profesionales e ideales personales, todos comparten el interés general de poder seguir cualquier plan de vida que hayan adoptado (2021: 133). London toma este concepto de Rawls, que lo denomina el interés de orden superior de una persona (Rawls, 1982: 164-165, citado en London 2021: 133). Del siguiente modo define entonces al interés básico

o genérico, que será fundamental dentro del imperativo equitativo de investigar que es el que defiende:

Este es su interés básico o genérico en poder desarrollar y ejercitar sus capacidades intelectuales, afectivas, sociales y físicas básicas para poder formular, perseguir y revisar un plan de vida significativo, incluyendo la formación y el mantenimiento de relaciones significativas con los demás¹⁰¹ (2021: 133).

London señala que hablar de "adoptar un plan de vida" puede llegar a inducir a un error en la medida en que podría pensarse que la adopción del plan se da en un momento único en el que un agente realiza un acto autoconsciente de decidir seguir un plan. Sin embargo, aclara que este proceso se prolonga en el tiempo y se lleva a cabo de forma tácita e implícita. Una buena pregunta acerca de este punto es si estos intereses son tan básicos como para ser considerados derechos o no. Aunque London no lo aclara explícitamente en ningún momento, no parecen ser equivalente a un derecho. Cuando se refiere a los intereses, queda claro que no se está refiriendo a un interés superficial como optar por vivir en un barrio o en otro, pero, al mismo tiempo, hace mucho énfasis en las elecciones de vida de una persona que constituyen ese plan. Por ejemplo:

(...) una persona que organiza su vida en torno al senderismo y el montañismo puede valorar la búsqueda de la excelencia en la fuerza física y la resistencia, el cultivo de la fortaleza mental necesaria para resistir la fatiga y el deseo de abandonar (la tarea, el agregado es mío), y la apreciación de la belleza y la grandeza de la naturaleza. Para una persona así, sentarse todo el día frente a un escritorio, tecleando en un ordenador, podría parecer una existencia infernal, incluso si viniera acompañada de una remuneración

¹⁰¹ "Rawls refers to this as a higher-order interest in the sense that it takes a person's first-order interests as its object (1982, 164–165). At an even more general level, this shared higher-order interest is the subject of what Rawls refers to as a person's highest-order interest (164–165). This is their basic or generic interest in being able to develop and exercise their basic intellectual, affective, social, and physical capacities in order to be able to formulate, pursue, and revise a meaningful life plan, including forming and maintaining relationships of significance with others" (2021: 133).

lucrativa. Por el contrario, el novelista o académico que disfruta leyendo y escribiendo durante largas horas puede ver las penurias e inconvenientes de la acampada y el senderismo como precisamente el tipo de trabajo pesado para el que se inventaron las comodidades modernas. (London 2021: 132)¹⁰².

En este sentido, pareciera que, si existe un derecho en relación con estos intereses, es el derecho a poder perseguir un plan de vida, pero no pareciera que London planteara que los intereses mismos son tan básicos como para poder ser derechos en sí mismos. London sostiene que cada persona debería estar libre de interferencias arbitrarias para poder emprender estas búsquedas en términos que sean en condiciones de igualdad con sus compatriotas.

Según la reconstrucción de London (2021), el argumento de Jonas para sostener que no existe un imperativo moral de investigar o una obligación de investigar es que, en la medida en que las enfermedades tradicionales no representan una amenaza al bien común, sino sólo a un grupo de individuos (e.g. aquellas personas que padecen de Alzheimer, VIH/SIDA o cáncer), entonces la investigación sólo constituye una actividad opcional y no moralmente obligatoria. Según la reconstrucción del autor de *For the common good*, la condición desencadenante es crucial a los fines de fundamentar un imperativo moral de investigar bajo la concepción corporativa, por lo que, sin éste, se cae toda la estructura teórica. Así, la condición desencadenante es la contracara de la afirmación normativa. Según la perspectiva de Jonas, el bien común no puede ser la justificación para la investigación en tiempos de no emergencia, porque sólo lo sería si la enfermedad fuese una amenaza para el bienestar de la sociedad. Esto es distinto, para Jonas, en los tiempos de emergencia o desastre.

(...) en tiempo de guerra nuestra propia sociedad suspende el fino equilibrio

¹⁰² "For example, a person who organizes her life around hiking and mountain climbing may value striving for excellence in physical strength and endurance, cultivating the mental toughness necessary to resist fatigue and the desire to quit, and appreciating the beauty and grandeur of nature. For such a person, sitting inside at a desk all day, typing at a computer, might seem like a hellish existence, even if it came with lucrative remuneration. In contrast, the novelist or academic who enjoys reading and writing for long hours may view the hardships and inconveniences of camping and hiking as precisely the kind of drudgery that modern conveniences were invented to obviate".

del contrato social y sitúa en su lugar un predominio casi incondicionado de la necesidad pública sobre los derechos individuales. En casos de emergencia de este tipo, la condición sacrosanta del individuo se ve en gran medida revocada y entra en vigor temporalmente un estado de cosas en la práctica casi totalitario, cuasi comunista. Se concede a la comunidad el derecho a plantear a sus miembros exigencias que en su condición y dimensiones van mucho más allá de las normalmente permitidas. Entonces, se considera justo que una parte de la población soporte riesgos desproporcionados, y la mayoría restante acepta este sacrificio y goza después de sus frutos...por difícil que nos parezca justificar esto conforme a las escalas éticas normales. Lo justificamos, por así decirlo, de manera *transética*, con el estado colectivo de extrema emergencia cuya expresión legal es, por ejemplo, la declaración del estado de guerra" (Jonas, 1997: 83).

Ahora bien, considero que la posición de Jonas es errónea, en la medida en que presupone que sólo un desastre social (tal como la peste, el hambre o la anarquía, en sus palabras) podría afectar el bien común. Sin embargo, considero que existen otras amenazas menores, que no necesariamente deben tener la magnitud de una pandemia o un estado de emergencia de salud pública para afectar la salud de la sociedad. Esto es lo que London llama la posición indulgente respecto de la condición desencadenante. La condición desencadenante no debe ser, contrariamente a lo que considera Jonas, tan difícil de cumplir. London también cree en este punto y su estrategia es sostener que para que la condición desencadenante sea distinta tenemos que entender de otra manera la afirmación o demanda normativa (*normative claim*), es decir, las circunstancias en las que los intereses de los individuos pueden subordinarse permisiblemente al bien común. London (2021) adopta la concepción básica o genérica del bien común. El interés genérico o básico es el que comparten todos los individuos por poder llevar a cabo cualquier plan de vida que hayan adoptado. Más allá del contenido concreto que tenga el plan de cada persona y, en ese sentido, el interés de primer orden, existe un interés de segundo orden en que ese plan pueda cumplirse:

El corredor de bolsa, el triatleta, el químico, el escultor, el músico y el soldado pueden tener concepciones radicalmente distintas de las actividades y logros que merecen la pena, de las perspectivas que hay que temer o evitar, de los recursos que son valiosos para avanzar en sus fines y de los criterios para el éxito y el fracaso. Sin embargo, con la reflexión, cada uno puede ver a las demás personas como fundamentalmente iguales a él en este aspecto básico, a saber, que cada una comparte el interés genérico de poder elaborar un proyecto de vida propio, de poder revisarlo a la luz de la reflexión y la experiencia, y de no sufrir interferencias arbitrarias para que puedan emprender estas actividades en condiciones de igualdad con sus compatriotas (London, 2021: 134)¹⁰³.

Por otra parte, London (2003) sostiene que pensar a la investigación en salud humana justificada por el bien común entendido según el modelo de los intereses genéricos resultaría en aceptar los ensayos clínicos sólo si resuelven el conflicto potencial entre los intereses de los futuros pacientes y los intereses de los participantes actuales en el ensayo de un modo que intente salvaguardar y promover los intereses genéricos de ambos. Es interesante pensar cómo se aplicaría esta afirmación en relación con la investigación realizada en personas sanas, por ejemplo, en los estudios de infección controlada (Jamrozik y Selgelid, 2021). London considera esta opción, pero insiste en que, en ese caso, para que sea

¹⁰³ "The stockbroker, the triathlete, the chemist, the sculptor, the musician, and the soldier may have radically different conceptions of what activities and accomplishments are worthwhile, of the prospects that are to be feared or avoided, of the resources that are valuable for advancing their ends, and of the criteria for success and failure. Nevertheless, with reflection each can see the others as fundamentally the same as them in this basic respect, namely, that each shares the generic interest in being able to develop a life plan of their own, to be able to revise it in light of reflection and experience, and to be free from arbitrary interference so that they can undertake these pursuits on terms that are consistent with the equal ability of their compatriots to do the same".

aceptable la intervención en cuestión debe ser probable que confiera un beneficio o protección clínicamente significativo a los receptores¹⁰⁴.

Kimmelman (2012) desacuerda con la idea de que los voluntarios sanos puedan beneficiarse de la participación en la investigación. Frente a esto, se podría argumentar dos puntos: primero, que participar puede ser un beneficio en sí mismo para personas altruistas o activistas; segundo, que el pago por la participación puede ser un beneficio que incentive a las personas sanas. En relación con lo primero, considero que, aun cuando pueda existir un beneficio exclusivamente por participar, se debe tener en cuenta lo que indica el comentario a la pauta 4 de CIOMS (2016):

Algunos riesgos no pueden justificarse, aun cuando la investigación tenga gran valor social y científico, y los adultos que tienen capacidad de dar consentimiento informado lo hagan de forma voluntaria para participar en el estudio. Por ejemplo, un estudio que contempla infectar deliberadamente a personas sanas con el virus de carbunco o ébola —ambos con un muy elevado riesgo de mortalidad debido a la ausencia de tratamientos efectivos— no sería aceptable incluso cuando pudiera dar lugar al desarrollo de una vacuna efectiva contra estas enfermedades.

Es decir, no se puede pensar en el beneficio por participar como razón de peso aisladamente sin pensar en los riesgos. Además, en respuesta al argumento del beneficio por participar, se podría distinguir dos tipos de beneficio: psicológico y clínico. Se podría decir que, no importa qué beneficio psicológico otorgue la participación, también debe existir algún tipo de perspectiva de beneficio clínico para que la participación esté justificada. Como señala una parte del comentario en la pauta 4: “la intervención de un estudio ofrece la perspectiva de un beneficio clínico cuando existen estudios anteriores que aportan evidencia confiable de que

¹⁰⁴ “To justify research within this framework, the research must be shown to address a clinically relevant question in a way that will generate generalizable and reliable information. Because such research would likely involve exposing healthy persons to dangerous and potentially lethal substances, the intervention in question must be likely to confer a clinically significant benefit or protection to recipients. Furthermore, additional measures would have to be taken to safeguard the welfare of participants and to limit the risks to which they are exposed. The exceptional nature of the threat posed by some chemical and biological agents might make it permissible to let participants accept very considerable risk, as long as they do so knowingly and voluntarily, but there must still be an upper limit to that risk (2003:24).

los posibles beneficios clínicos de la intervención superarán sus riesgos” (CIOMS-OMS 2016: 13).

El segundo punto generó ríos de tinta en la literatura de la ética de la investigación. Por un lado, lo que Wertheimer (2013) llama “el punto de vista estándar” sostiene que, si bien es éticamente permisible ofrecer una retribución económica de la investigación una vez que el Comité de Ética de la Investigación ya determinó que los riesgos son razonables en relación con los potenciales beneficios, no se debería incorporar el pago a los sujetos de investigación como posible beneficio al hacer esa evaluación del balance riesgo-beneficio de una investigación, porque esto podría alterar la validez del proceso del consentimiento informado. Por otro lado, Wertheimer (2013) propone otro enfoque, la visión de la incorporación, que sostiene que los CEI deben incorporar el valor de los pagos como beneficio para los participantes a la hora de evaluar si los riesgos de la investigación son razonables en relación con los beneficios previstos.

Retomando la postura de London, Wertheimer se basa en Rawls para construir su propio modelo teórico. De éste toma, entre otras cuestiones, la noción de interés de orden superior (Rawls, 1982). El respeto del interés de orden superior, que permite llevar a cabo el interés de primer orden de cada persona, es lo que constituye lo común de todas las personas: todos quieren llevar a cabo sus planes de vida. Pero ¿es este interés de orden superior suficiente para inferir un deber o un imperativo moral de investigar? Mi hipótesis es que no lo es. No obstante, para ello debemos remontarnos a la fuente de la noción de interés de orden superior. Aunque Joseph Raz (1984) desarrolló esta noción, London (2021) no lo cita específicamente, sino que llega al concepto a través de Rawls. Sin embargo, Feinberg (1984) también desarrolla este concepto. De esta manera, me interesa recuperar el concepto de interés que utiliza London (2021) e indagar cuál es el alcance de la propuesta de Rawls (1982). En el capítulo 4, London explica la interacción entre bienes privados y bienes comunes:

Los investigadores, inversores y empresas biotecnológicas o farmacéuticas pueden sentirse atraídos por la investigación como un ámbito en el que pueden utilizar su capital intelectual, material y humano para obtener

beneficios, notoriedad y toda una serie de bienes privados. Todos estos bienes privados y los motivos que los impulsan representan palancas que pueden utilizarse para incentivar la participación en esta división del trabajo social. Pero es responsabilidad de todos los implicados en esta empresa, incluidos los responsables políticos y los reguladores, garantizar que el entorno estratégico en el que interactúan estas partes alinee estos motivos con el bien común y limite la medida en que esos motivos puedan socavar o subvertir la paz social. (London, 2021: 166).

Este punto es importante, porque refiere a un vacío que voy a señalar en la siguiente sección: ¿qué pasa si estos intereses se contraponen? También podríamos pensar que el plan de vida de estos inversores debe respetarse. En ese sentido, no queda del todo claro cómo procede la teoría ante el conflicto entre intereses. Es cierto que es responsabilidad de los reguladores moderarlo, pero entonces hay intereses respecto del cumplimiento de los planes de vida que pesan más que otros, aunque no está aclarado en la teoría. London efectivamente pone un límite a las medidas coercitivas para promover el objetivo de la investigación, pero no fija un límite en este sentido. Es decir, pone un límite para evitar el totalitarismo, pero no un límite para regular este posible conflicto entre libertades.

2.5.1.4. Algunos comentarios críticos de la postura de London

De manera muy breve, y exclusivamente porque es el autor que más relevancia tiene a nivel teórico sobre el deber de investigar, señalaré algunos comentarios sobre problemas que veo en la teoría de London, tanto míos como de comentaristas. Primero, un aspecto sobre el cual es necesario poner el foco es si resulta posible aplicar el esquema teórico de London en la realidad de la investigación en salud humana latinoamericana, y en especial en Argentina. Un punto muy valioso de su propuesta teórica es ampliar la ética de la investigación más allá de la interacción discreta entre investigadores, sujetos de investigación y el comité de ética de la investigación. Este aspecto político que aporta su propuesta es muy relevante, especialmente en los contextos de Latinoamérica. Apelar a la

justicia es otro acierto y su énfasis en que es un principio olvidado en la ética de la investigación parece ser muy apropiado. Sin embargo, se podría pensar que existen dos motivos por los cuales el enfoque de London podría ser aplicado con dificultades a la realidad latinoamericana: en primer lugar, un posible problema es que este planteo tiene un nivel muy alto de teoría ideal. Considero que la teoría ideal en un esquema teórico de ética de la investigación es necesario, pero faltaría un balance respecto de la teoría no ideal sobre qué hacer cuando los reguladores o los funcionarios no hacen lo que deben o no tienen suficiente poder para alinear los intereses individuales de las farmacéuticas al interés general.

En segundo lugar, la categoría del interés individual parece no tener suficiente peso normativo como para derivar obligaciones hacia terceros. Es por esto por lo que considero que la teoría de Pablo Gilabert (2023), que conecta los intereses con capacidades fundamentales y con determinados derechos, es una mejor manera de construir la defensa de un deber de investigar. Es cierto que el interés general a seguir el propio plan de vida y esto, por supuesto, supone no ser explotado, denigrado ni degradado moralmente. Sin embargo, cuando hablamos de investigación en salud humana, requerimos otras herramientas conceptuales para exigir un trato que sea respetable.

Otro punto importante, que señala Gelinás (2023), es que London parece suponer un conflicto entre los intereses de un participante y los intereses generales. Gelinás dice que la idea de que “la participación en la investigación implica necesariamente un perjuicio para los intereses de los participantes no parece lo suficientemente plausible como para tomársela en serio”¹⁰⁵ (Gelinás, 2023:611). El punto que quiere remarcar el autor es que no es poco razonable pensar que la participación en la investigación pueda estar en el mejor interés de ciertas personas. Además, según

¹⁰⁵ En el original, “But the idea that research participation necessarily involves an all things considered setback to the interests of participants does not seem plausible enough to be taken seriously. (And here it must be noted as a weakness of the book that it is unlikely that any single person endorses all the views London attributes to the target of his criticisms: “orthodox research ethics.”) It is unremarkable that research participation can be in the best interests of certain people; for example, and trivially, those whose primary aim in life is to do good by advancing science.

su punto de vista, la idea de conflicto es problemática, si pensamos que la participación en la investigación es supererogatoria, no obligatoria.

2.5.2 Harris: el argumento del pasado y el argumento del futuro

Dado que ya describí anteriormente la posición de Harris, en este caso sólo resumiré brevemente su posición ante el tema mencionado. Escribió dos *papers* acerca del deber de investigar. El primero, en 2005, mencionaba dos argumentos por los cuales era obligatorio investigar: el argumento del pasado y el del futuro. Como señalaba anteriormente, el objetivo de Harris es argumentar a favor del deber de participar en la investigación, pero uno de sus argumentos, el argumento del futuro, puede ser también aplicado para la investigación. El segundo, en 2009, en coautoría con Sarah Chan, respondía algunos contraargumentos que había esgrimido Brassington (2007). Me detendré en este último artículo.

En su artículo, Brassington (2007) respondía al argumento del "*free rider*" o "polizón" (aquella persona que viaja sin pagar) diciendo que es mentira que quienes no participan de la investigación y se benefician de la medicina sean *free riders*, porque, de alguna manera, pagan por ese beneficio. Lo pagan a través de los impuestos o del seguro médico, pero lo pagan. A este razonamiento, Chan y Harris (2009) responden que, aunque es cierto que los beneficiarios contribuyen de algún modo a la investigación pagando sus impuestos, incluso si nunca contribuyeran con un ensayo clínico, la injusticia reside en la desproporción de lo dado y lo recibido. Para los autores, la injusticia consiste en obtener un beneficio superior al que uno debería tener derecho sobre la base de su contribución (2009: 162). De esta manera, lo que los autores dicen es que lo que importa no es si se hace alguna contribución, sino si la contribución realizada es suficiente o razonable. A continuación, los autores definen en qué consiste una contribución suficiente. Como este argumento no está directamente relacionado con un posible deber de investigar, sino sólo con un deber de participar, no reconstruiré este punto.

Me interesa la respuesta al argumento del rescate, porque ese es una posible línea de defensa del deber de investigar o el deber de apoyar la investigación, como

Harris lo llamaría. El argumento del rescate consiste en sostener que, cuando sea razonable hacerlo, debemos prevenir el daño, porque no hacerlo es tan moralmente reprobable como causarlo directamente. Lo que señala Brassington (2007) al respecto es que, incluso si concediera que dedicarse a la investigación es una forma de rescate, no es la única forma de rescate, y todavía se podría tener una razón moral para perseguir las otras formas por delante de la investigación. Sin embargo, los autores constatan que esa respuesta es una manera errónea de interpretar lo que estaban diciendo. Lo que argumentaban no era que existe la obligación de realizar sólo este tipo de rescate o de dar prioridad a esta forma de rescate, sino simplemente que existe la obligación de este tipo de rescate, como a cualquier tipo de rescate y que existe una obligación de apoyar todo tipo de bienes públicos (Chan y Harris, 2009: 165). Quedaría la duda de qué alcance tiene entonces el apoyo a la investigación. Es decir, cuán débil o fuerte sería ese apoyo en un contexto de recursos escasos. Eso lo mencionan cuando señalan lo siguiente:

Si voy de camino a una investigación cuando veo a un niño ahogándose en un estanque, lo más racional es suspender o retrasar la investigación de ese día. Pero eso no significa que esté libre de la obligación de un posible rescate más lejano, o que, al día siguiente, cuando no haya ningún niño ahogándose que distraiga mi tiempo, no deba volver a participar en la investigación como se pretendía en un principio" (2009: 166)¹⁰⁶.

También, responden al argumento de Brassington respecto de desestimar la investigación para el futuro. Marcan varios problemas en éste. Primero, que la investigación puede salvar no sólo a personas futuras, sino también a personas actuales en un momento futuro. Por lo tanto, lo que dicen es que el deber hacia la investigación es también un deber de rescate hacia las personas existentes. Segundo, que de todas maneras tenemos obligaciones para las personas futuras, o sea, para las personas que aún no existen, pero existirán dentro de doscientos

¹⁰⁶"If I am on my way to an appointment as a research participant when I see a child drowning in a pond, it is clearly the rational course of action to default on or delay that day's research in order to fulfil the more pressing obligation of rescuing the child; but that does not mean that I am free of the obligation to the more distant potential rescue, or that the next day, when there is no drowning child to divert my time, I should not return to participate in the research as originally intended" (2009:66).

años.¹⁰⁷ Esto se enmarca en el deber de no dañar a otros. Así, dado que nuestra acción afectará a personas futuras, los autores concluyen que este tipo de daño futuro no es descartable, como cree Brassington. En resumen, no creen que el deber de beneficiar a futuras personas investigando para salvarles la vida sea menos importante que el deber de beneficiar a las personas que existen en el presente.

A continuación, desarrollaré la postura de Eisenberg (1977), que muestra cómo la investigación que no se realiza también puede tener una consecuencia negativa en nuestra salud. Es decir, los riesgos no son sólo los de la investigación efectiva, sino también los que se producen cuando esta no se hace.

5.3 Eisenberg: no actuar es actuar

Leon Eisenberg (1977) discute en un artículo histórico si existe un deber de investigar dado que la ciencia es falible. Allí comenta que, si una parte importante de la investigación financiada fracasaba a la hora de aportar las respuestas esperadas, se consideraba un signo de despilfarro. Según Eisenberg, la causa de esa interpretación era que no se comprendía la naturaleza de la ciencia: que los médicos fueran falibles, que los investigadores no fueran nobles y que algo que un día aparecía como verdadero o cierto a partir de las pruebas de ayer, que se demuestra falso con las pruebas de mañana, son características intrínsecas de la ciencia, no una prueba de que algo salió mal. La ciencia, como actividad humana, es falible.

Esa falibilidad no debe confundirse con la mala conducta en la investigación. Aun con diseños bien establecidos, con preguntas de investigación claras y

¹⁰⁷ En el original, "While future people (people who as yet do not exist) have no rights and do not exist to make claims upon us now, it does not follow that we cannot harm them and therefore that they are not covered by all our person affecting duties including our duty not to harm others." (2009: 167)

significativas, con investigadores íntegros, la ciencia falla y esto es así por su carácter social o humano.

La pregunta que nos concierne es si a pesar de esta falibilidad, ¿la investigación en salud humana es un deber? Eisenberg cree que sí¹⁰⁸. La principal razón que da para sostener esta tesis es la del cálculo de beneficios. Así, para Eisenberg, es evidente que “la ganancia en seguridad pública derivada de la práctica médica mediante ensayos controlados superaría con creces cualquier posible ganancia derivada del enfoque más restrictivo de la investigación médica” (1977: 1106). En otras palabras, según su enfoque, la investigación médica aplicada a la práctica médica es la única capaz de evitar sufrimientos y muertes humanas innecesarias.

Desarrolla muchos ejemplos en los que la investigación evitó pérdidas humanas y financieras. Por ejemplo, la investigación que previno las muertes por polio gracias a la generación de la vacuna. Eisenberg insiste en que el problema no es la brecha en la aplicación del conocimiento, sino una brecha en el conocimiento mismo. Reconoce que los patrones culturales, las fuerzas sociales y los comportamientos personales idiosincrásicos tienen efectos importantes sobre la salud, pero que eso no equivale saber cómo modificarlos. Para el autor, existe una urgencia de la investigación en ciencias sociales y biológicas para que los médicos aprendan a intervenir con eficacia.

Un contraargumento que plantea ante la idea de que se debe fomentar la investigación médica es que es irrelevante para las necesidades humanas contemporáneas. El argumento consiste en afirmar que, aun cuando exista un aporte al conocimiento, eso no impactará en la práctica necesariamente. Eisenberg lo refuta como poco creíble y pone como ejemplos varios casos en los que el aumento de conocimiento tuvo un impacto concreto en la práctica: el aumento de longevidad durante el siglo pasado en los países industrializados, el descenso de la mortalidad por tuberculosis, etc. Otro punto que agrega es que la falta de un efecto

¹⁰⁸ En el original, “In the face of all this, there is a clear moral imperative in developed nations for medical research in tropical diseases, to seek to permit two-thirds of the world's population to share in the freedom from pain and untimely death we have achieved for ourselves.”

destacado en las estadísticas de mortalidad en relación con la tuberculosis que todavía persiste refleja la menor prevalencia de la enfermedad como problema de salud pública, no la ineficacia del tratamiento. Cabe aclarar que sólo expongo el argumento porque es un texto de 1977. Tampoco en estas estadísticas se refleja la mitigación del malestar y el dolor de, por ejemplo, enfermedades crónicas. En ese sentido, el psiquiatra estadounidense cree que basarse únicamente en la longevidad y la mortalidad deja sin medir los beneficios por los que la mayoría de los pacientes consultan a los médicos y los principales beneficios que siempre han obtenido de estos (1977: 1109).

Aunque admite que usualmente se produce un retraso en la transferencia de conocimientos médicos de centros altamente especializados a zonas rurales, resalta que los principales obstáculos para el tratamiento de enfermedades potencialmente mortales no se derivan de no utilizar lo que sabemos, sino de no saber qué utilizar. Según Eisenberg, el 80% de las muertes en su país, Estados Unidos, estaban causadas por enfermedades cardiovasculares, neoplásicas, cerebrovasculares y renales.

Otro aspecto importante que resalta Eisenberg es que los estadounidenses blancos acomodados pueden darse el lujo de preguntarse si la investigación médica tiene mucho sentido a la vista de los riesgos y costes que conllevan, pero lo dicen porque su situación poblacional en relación con la enfermedad es una situación de confort, que difiere de la situación sanitaria de otros países en vías de desarrollo, que se ven afectados por enfermedades inexistentes en países desarrollados. Menciona, por ejemplo, la malaria, la tripanosomiasis, la leishmaniasis y la lepra.

Así, Eisenberg se refiere a determinadas enfermedades. No menciona un deber de investigar general, para cada país, sino que postula un deber de investigar enfermedades tropicales, "para permitir que dos tercios de la población mundial compartan la liberación del dolor y de la muerte prematura que hemos conseguido para nosotros mismos". (1977: 1109).

2.5.3. Walsh McDermott: jugar a ser Dios.

En 1967, Walsh McDermott publicó un artículo titulado “Desafío y debate: comentarios iniciales”, en el marco de un Simposio llamado “Las cambiantes costumbres de la investigación biomédica”. En ese documento, decía que cuando las necesidades de la sociedad entran en conflicto con los derechos de un individuo, alguien tiene que jugar a ser Dios. Así, contraponía los derechos del individuo con las necesidades de la sociedad. Su punto no era sólo una descripción de hechos contingentes, sino que también señalaba que existía un conflicto intrínseco en la investigación con seres humanos, que encerraba un dilema moral imposible de ser eliminado. En esta sección, no citaré directamente a McDermott sino que haré un comentario de lo que London (2021) cita de McDermott.

En el artículo de 1967, sostenía que "no hay escapatoria al hecho de que, si se quiere servir al bien futuro de la sociedad, habrá ocasiones en las que el investigador clínico deba hacer un juicio arbitrario con respecto al individuo"¹⁰⁹ (1967: 41). London rechaza esta idea, construyendo una noción del bien común a partir de respetar los planes de vida del individuo, creando un esquema voluntario de cooperación social, que haga que no sea necesario elegir entre el interés de un miembro de la comunidad y el interés de la comunidad como un todo.

Sin embargo, no es necesario ni fundamental construir una idea distinta del bien común para discrepar con la afirmación de McDermott. El juicio respecto al individuo nunca es arbitrario, incluso cuando el valor social o bien futuro para la sociedad sea cuantioso, y esa es una de las principales ideas de la primera de las

¹⁰⁹ En el original: “there is no escape from the fact that, if the future good of society is to be served, there will be times when the clinical investigator must make an arbitrary judgment with respect to the individual”.

pautas CIOMS-OMS¹¹⁰ (2016). Pero el autor deja asentada su postura ante este problema. Según London, McDermott afirma que “el enfoque proteccionista de la ética de la investigación¹¹¹ deja de lado el gran bien social que produce la investigación, que fundamenta el imperativo moral de su realización y que, en opinión del autor, es lo suficientemente importante como para anular los derechos del individuo” (2021: 38). London da algunos ejemplos (que ofrece Beecher) acerca de la afirmación acerca del juicio arbitrario sobre el individuo a la que refiere McDermott:

Los ejemplos de Beecher reflejan con sombrero detalle el ejercicio de la autoridad que McDermott reclamaba para los profesionales médicos: emitir un juicio arbitrario contra algunos individuos desafortunados. A algunas personas se les negaron tratamientos eficaces establecidos para enfermedades graves. Se les sometió a procedimientos médicos invasivos, onerosos, dolorosos y, en ocasiones, peligrosos, a menudo para lograr fines que habrían sido alcanzables por otros medios o por duraciones y en grados innecesarios para fines estrictamente científicos. Muchas de las personas sometidas a estas intervenciones eran niños, personas con retrasos en el desarrollo o deficiencias cognitivas, así como ancianos dementes cuya capacidad para comprender lo que se les hacía se veía afectada por la

¹¹⁰ La pauta 1 de CIOMS-OMS (2016:1) sostiene: “La justificación ética para realizar investigaciones relacionadas con la salud en que participen seres humanos radica en su valor social y científico: la perspectiva de generar el conocimiento y los medios necesarios para proteger y promover la salud de las personas. Los pacientes, profesionales de la salud, investigadores, formuladores de políticas, funcionarios de salud pública, empresas farmacéuticas y otros confían en los resultados de las investigaciones para llevar a cabo actividades y tomar decisiones que repercutirán sobre la salud individual y pública, así como sobre el bienestar social y el uso de recursos limitados. Por consiguiente, los investigadores, patrocinadores, comités de ética de la investigación y autoridades de salud deben asegurarse de que los estudios propuestos tengan solidez científica, tengan de base un conocimiento previo adecuado y puedan generar información valiosa. *Aunque el valor social y científico es la justificación fundamental para realizar una investigación, los investigadores, patrocinadores, comités de ética de la investigación y autoridades de salud tienen la obligación moral de asegurar que toda investigación se realice de tal manera que preserve los derechos humanos y respete, proteja y sea justa con los participantes en el estudio y las comunidades donde se realiza la investigación. El valor social y científico no puede legitimar que los participantes en el estudio o las comunidades anfitrionas sean sometidos a maltratos o injusticias*” (énfasis agregado por la autora).

¹¹¹ El enfoque proteccionista se enfoca en los derechos y el interés del sujeto de la investigación por sobre el resultado del ensayo.

demencia o enfermedades crónicas graves. Muchos de ellos procedían de poblaciones institucionalizadas, como centros penitenciarios, hogares infantiles y centros de cuidados de larga duración. En algunos casos, estaba claro que no se había obtenido el consentimiento informado para los procedimientos del estudio” (London, 2021: 36).

En definitiva, para McDermott, si existiera una contraposición entre los derechos individuales y el bienestar de la comunidad en la investigación con seres humanos, estaría plenamente justificado, por la legítima responsabilidad social, que jugáramos a ser Dios.

2.5.4 Conclusión y camino a seguir

Desde que existe la investigación con seres humanos, existieron también posturas respecto de su permisibilidad o impermeabilidad ética. A su vez, dentro de las posturas que defendían la permisibilidad ética de la investigación en salud humana, hubo muchas distinciones en relación con qué constituía una justificación apropiada para el deber de investigar. En este capítulo, comencé con una revisión del código de Núremberg (como primer documento de ética de la investigación), luego expuse los cuatro paradigmas históricos sobre los cuales se despliegan las posiciones acerca de la ética de la investigación. En una segunda parte, desarrollé las distintas posturas acerca de la impermeabilidad ética, la permisibilidad y la posición que corresponde al deber o imperativo de investigar. Fundamentalmente, en esa sección hice un análisis puntilloso de la justificación del deber de investigar de London (2021) dentro de su proyecto más amplio de dar una fundamentación filosófica de la ética de la investigación alternativa a, como él la llama, la “ética de la investigación ortodoxa”. Finalmente, expongo algunos comentarios críticos al modelo de London (2021), que luego desarrollaré con más profundidad al responder las objeciones a mi modelo y en el próximo capítulo.

En el próximo capítulo, mi objetivo será proponer mi propia fundamentación del deber de investigar, que se aleje de las justificaciones relacionadas con que investigar es un deber debido a su valor social y científico (CIOMS-OMS, 2016) y aquellas que basan su fundamento de manera absoluta en la teoría utilitarista. En

efecto, el valor social y científico de la investigación es el principal objetivo y uno de los requisitos éticos. Pero no puede ser su principal justificación, porque que la investigación produzca un bien social y científico no nos asegura su permisibilidad. Propondré la teoría del Enfoque Dignitario de Gilabert (2023) que, a diferencia de la teoría de London, conecta los intereses con los derechos y la justicia social, lo que me parece más adecuado para un deber de investigar aplicado a la situación latinoamericana. Adoptaré algunos elementos del sistema que propone London, pero modificaré la justificación general. Al mismo tiempo, intentaré demostrar que Jonas comete un error cuando afirma que las enfermedades, como el cáncer, la diabetes, etc., no constituyen una amenaza a la sociedad, sino exclusivamente a un individuo (el que posee aquella enfermedad). Presentaré una fundamentación alternativa del deber de investigar que tendrá dos planos: uno deontológico, que estará basado en el derecho a la salud y el derecho a la ciencia; otro, que, en cuanto teoría para la práctica, intentará incorporar la justicia social como elemento relevante.

3. El modelo de justicia social humanista del deber de investigar: una justificación normativa basada en derechos humanos y justicia social

3.1. Introducción y resumen

Los deberes éticos de investigadores y patrocinadores (por ejemplo, compañías farmacéuticas) o de otros agentes comprometidos con la justicia y los derechos humanos en sociedades democráticas constitucionales (Nino, 1989; 2013a) que conducen o llevan adelante investigaciones biomédicas con seres humanos (Levine, 2008) o investigaciones relacionadas con la salud humana que involucran seres humanos (CIOMS-OMS, 2016) (en adelante *investigación con seres humanos*¹¹²) son un tópico exhaustivamente desarrollado en la literatura de la ética de la investigación (Emanuel et al 2008, CIOMS-OMS, 2016). Sin embargo, respecto del deber de los Estados de investigar en salud humana existe un vacío teórico significativo, con algunas excepciones (Katz, 1972; London, 2021). Por Estado entenderé al Estado rawlsiano, lo distinguiré de la idea de nación y asumiré que

¹¹² Investigación biomédica: Levine (2008) define la investigación biomédica como la investigación, que tiene la misma finalidad que la investigación clínica, pero que incluye la investigación que no implica a seres humanos como sujetos. En este capítulo, también plantea una definición ampliada de la investigación biomédica, en la cual también se incluiría la sociología que se aplique al desarrollo de teorías explicativas de la salud y las enfermedades o la ingeniería de desarrollo diseñada para mejorar dispositivos como los marcapasos cardíacos (Levine, 2008: 214). Adopto el uso amplio de la investigación biomédica.

Investigación clínica: Tomo la definición que da Levine (2008). Es la investigación en seres humanos diseñada para promover los objetivos de la medicina y otras profesiones sanitarias. Aclara que existen otras investigaciones clínicas que están concebidas para contribuir al fondo de conocimientos de las ciencias que tradicionalmente se consideran "básicas" en el ámbito médico, como la bioquímica, la fisiología, la patología, la farmacología, la epidemiología, la biología molecular y las ciencias del comportamiento afines; también se señala que algunas de estas investigaciones, aunque no todas, contribuyen indirectamente a mejorar las capacidades de los profesionales de la salud, perfeccionando el acervo de conocimientos que sirve de base a futuras investigaciones encaminadas al desarrollo de nuevas modalidades terapéuticas. Así, la investigación clínica también incluye las investigaciones diagnósticas y preventivas.

Investigación en salud humana o investigación relacionada con la salud: Tomo la definición que utilizan las pautas CIOMS (2016). Ésta se refiere, en las palabra del preámbulo de estas pautas, a las actividades dirigidas a desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable sobre la salud en la esfera más clásica de la investigación con seres humanos, como la investigación de observación, los ensayos clínicos, los biobancos y los estudios epidemiológicos. En esta tesis, además, tendrá un agregado que en CIOMS no se menciona explícitamente, que es la investigación en salud pública.

funciona como representante de la sociedad o comunidad política de individuos considerados libres e iguales ante la ley y las instituciones¹¹³.

Los daños (intencionales y no intencionales) cometidos en la historia de la investigación con seres humanos (Foster, 1995), luego de los juicios de Núremberg a los médicos nazis (oficialmente *Estados Unidos vs. Karl Brandt et al.*) dieron lugar al Código de Núremberg (1946), a la promulgación de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM, 1964, última revisión 2013) y las subsiguientes guías éticas internacionales promulgadas por la Organización Mundial de la Salud para la investigación en salud humana (CIOMS-OMS, última revisión 2016). Estas y otras guías o regulaciones nacionales e internacionales, que reconocen a la Declaración de Helsinki como la principal fuente normativa, establecen la permisibilidad ética de la investigación con seres humanos. En estos documentos se definieron los principios, pautas o criterios éticos fundamentales para su realización de forma responsable. Por lo tanto, la tesis de la permisibilidad ética de la investigación con seres humanos siguiendo criterios y/o principios éticos apropiados no será discutida, y se dará por aceptada.

Sin embargo, alguien podría hacer la pregunta normativa sobre si no existe una obligación o deber de investigar con seres humanos, es decir, si el subconjunto de la investigación con seres humanos permisible y obligatoria es un subconjunto vacío o no lo es. Ahora bien, en esta tesis abordo esta última pregunta fundamental: ¿cuál es la justificación más apropiada desde el punto de vista de la equidad (Marmot, 2005; Daniels, 1985; Daniels, 2006), si es que hay alguna, para un deber u obligación de investigar en salud con seres humanos (también llamado “imperativo ético de investigar”)? (London, 2021). A mi respuesta tentativa a esta pregunta fundamental, la llamaré el modelo de la justicia social humanista del deber de investigar, siguiendo la costumbre en la literatura para distinguir diferentes respuestas tentativas, como lo son el modelo del bien común (London 2021) o el modelo económico (Wertheimer, 2010). Las hipótesis de trabajo fundamentales en

¹¹³ Seguiré esta definición de Rawls (2003) en *Justice as fairness*: “Political power is always coercive power applied by the state and its apparatus of enforcement; but in a constitutional regime political power is at the same time the power of free and equal citizens as a collective body. Thus political power is citizens' power, which they impose on themselves and one another as free and equal” (2003:40).

la formulación de mi respuesta son dos. Primero, que es posible dar una justificación filosófica razonable desde el punto de vista de la justicia social humanista para dicha obligación (Gilbert, 2018) y mejorar las justificaciones disponibles más recientes (London 2021). Segundo, que para esto es necesario analizar las obligaciones o deberes que se desprenden del deber de investigar de los Estados nacionales, uno de los agentes responsables centrales al momento de llevar adelante una investigación en cualquier sociedad o comunidad anfitriona de las mismas.

Esta pregunta de investigación e hipótesis de trabajo implican una lista abierta de preguntas adicionales que podrían ser divididas siguiendo las tres acciones básicas del Estado de valorar, apoyar y restringir la investigación con seres humanos reconocidas por Katz (1972) en su marco teórico sobre ética de la investigación en seres humanos: ¿Debe quedar la investigación en salud con seres humanos librada completamente al azar o al mercado? ¿Cuál es el grado de intervención apropiado, si existe alguno, que los Estados deberían ejercer entre las interacciones mutuamente consentidas y beneficiosas para garantizar la equidad de la investigación y la salud pública de la sociedad o comunidad anfitriona de las investigaciones? ¿Tienen los Estados un deber de apoyar la investigación con seres humanos? ¿Implica apoyar la financiación y/o patrocinio directo de investigaciones con seres humanos o incluye también otras formas de apoyo como los incentivos económicos en forma de patentes, premios, exenciones impositivas, etc.? ¿Qué tipo de investigaciones debería apoyar? ¿Qué enfermedades debería investigar? ¿Cuáles serían las prioridades a seguir en cada caso? ¿Cuál es la regulación estatal apropiada respecto de la investigación producida por la industria farmacéutica? Estas preguntas están incluidas dentro de la pregunta original acerca del deber de investigar. Algunas, podrán ser contestadas de manera abstracta, otras necesariamente dependerán del contexto político y económico del que estemos hablando.

Ahora bien, el concepto de deber, el de obligación y específicamente el deber de los Estados y su fundamento es un tema directamente relacionado con la filosofía

política. También, el concepto de obligación y su distinción del concepto de deber es un tema abordado en la literatura (Hart, 1955; Simmons, 1979).

El tema del deber de investigar, como desarrollé, ha tenido distintas justificaciones normativas que apuntan a responder la siguiente pregunta: ¿por qué es un deber ético (y no solamente una necesidad técnica) hacer investigación en salud humana?

Otras preguntas pertinentes con relación al tema son las siguientes ¿Quién es la parte obligada? ¿Cuál es la parte obligante? ¿Quién recibe los beneficios?¹¹⁴ ¿La justificación es la necesidad de los resultados, exclusivamente? ¿Qué estatus tiene este deber? ¿Es un deber excepcional, como por ejemplo plantea Jonas, que sólo surge cuando existe un riesgo existencial (Bostrom, 2002) que afecta a las poblaciones de los Estados nacionales o a la humanidad, como las emergencia de salud pública de importancia internacional de VIH/SIDA, Ébola, o COVID-19? ¿O bien es un deber no excepcional, que surge de forma selectiva en diferentes grados relacionado con todas las enfermedades o condiciones relacionadas con la salud humana, inclusive aquellas que implican riesgos no existenciales para los individuos o poblaciones de los Estados nacionales? Estas son algunas de las preguntas que no se suelen contestar en la literatura o que se han contestado pero sin establecer una justificación filosófica razonable al respecto. Específicamente dos autores, Hans Jonas (que considera que el deber de investigar es una obligación excepcional) y Alex London (que defiende que es una obligación no excepcional) dieron una respuesta articulada sobre el tema. En el capítulo 2, desarrollé con precisión sus posturas.

A la fecha, la única respuesta o modelo filosófico a la pregunta fundamental sobre el deber de investigar es la justificación dada por Alex London (2021). Como reconstruí en la sección pasada, su respuesta se caracteriza por darle un papel fundamental al bien común en la justificación del deber de investigar. Mi respuesta o modelo de la justicia social humanista comparte algunas de las respuestas que London ofrece. Por ejemplo, comparto la no-excepcionalidad de los estándares

¹¹⁴ Es necesario distinguir la parte obligante de quienes reciben los beneficios. Por ejemplo, Juan le promete a Pedro cuidar a su perro Sultán. Pedro es la parte obligante pero no Sultán. Y los beneficiarios son Pedro y Sultán de los cuidados de Juan (comunicación personal con Ignacio Mastroleo, 24 de enero de 2024).

éticos en tiempos de emergencia de salud pública, la idea de que es necesaria una concepción más amplia de la investigación tal como la concibe la ética de la investigación ortodoxa (el triángulo conformado por el comité de ética de la investigación, investigador principal y sujeto de investigación), los peligros que acechan ante el minimalismo respecto de la justicia al interior de la ética de la investigación, entre otras. Sin embargo, hay dos puntos fundamentales en los que me diferencio. Primero, el bien común de los intereses genéricos no será el enfoque que adoptaré para justificar el deber de investigar. El motivo es que considero que esta justificación no es suficiente para poder garantizar los derechos de los sujetos de investigación que participan en las investigaciones en los contextos desfavorables de países de ingresos bajos y medios.

En su lugar, adopto la teoría de Gilabert (2023) para conectar intereses y derechos, sin quedarme solamente con la idea de intereses de primer orden y de segundo orden, tal como lo plantea London (2021). Como señala Gilabert, no todos los intereses prudencialmente significativos para un individuo dan lugar a una reclamación moral contra otros. Así, la idea de interés por perseguir un plan de vida puede ser una justificación razonable para no interferir con ese plan pero no para sustentar un deber estatal de investigar. La diferencia de fondo entre los dos modelos es que el problema fundamental que a London le interesa resolver es el de compatibilizar la libertad o el respeto a la autonomía del sujeto de investigación con la noción de bien común. Por el contrario, el problema que me interesa resolver es la inequidad sanitaria. La resolución de la inequidad sanitaria no presupone avasallar al sujeto de investigación ni vulnerar sus derechos pero el interés fundamental del modelo modifica radicalmente el objeto de trabajo. Este objetivo va en línea con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados por las Naciones Unidas (2015) que se basan en el concepto de "no dejar a nadie atrás".

Así, mi modelo de la justicia social humanista estará armado por dos componentes, los derechos (salud y ciencia) y la justicia social. Parte de este enfoque también está relacionado con lo que plantea Gilabert (2023): las personas tienen un status de dignidad, en virtud de sus capacidades valiosas, pero también tienen una condición

de dignidad por la cual deben ser tratados, teniendo en cuenta su status de dignidad. Si un hombre es esclavizado, lo que pierde es su condición de dignidad pero no su status de dignidad. La condición, entonces, es variable (y puede respetar el status de dignidad de una persona o no). El estatus de dignidad es lo que hace que, cuando una persona es esclavizada, podamos reclamar su derecho a ser libre. La justicia social tiene este rol en el esquema que propone Gilabert (2018, 2023): “articular el contenido de los deberes negativos y positivos de empoderamiento solidario que tenemos los unos para con los otros, e identificar las prácticas e instituciones que podrían ponerlos en práctica.” (2023: 4). Otro punto muy interesante a los fines de esta tesis es que trabaja la idea de viabilidad y pone en cuestión que el contexto (político, económico) moldea lo que se puede reivindicar como un derecho.

El único punto con el que disiento es con el fundamento que Gilabert le da al status-dignidad. El filósofo argentino considera que las personas tienen capacidades valiosas, entre las que menciona la sensibilidad, el razonamiento, el juicio moral y prudencial, el conocimiento. Sostiene que aunque no todas las personas tienen todas o el mismo conjunto de capacidades valiosas, tienen dignidad siempre que tengan algunas de ellas. Pero ¿no consideraríamos que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tienen dignidad? ¿Tenemos que hacer un análisis de las capacidades de una persona antes de decidir si merece ser esclavizado o no? En este punto, discrepo con la postura de Gilabert. Sin embargo, su esquema teórico sigue siendo muy relevante, en general y para pensar el deber de investigar, en particular.

Considero que las consecuencias deben ser tenidas en cuenta en cualquier postura ética y deben ser incorporadas como parte de la evaluación, es por esto que incorporo a la justicia como marco deliberativo para cada tipo de investigación. La razón principal de basar el deber de investigar en los derechos será doble y tiene que ver con la otra cara de la moneda de los derechos, las obligaciones. Por un lado, me enfocaré en especificar el contenido de los derechos de la salud y de la ciencia y responder a la pregunta de qué es lo que se les debe a los miembros de la comunidad política, en razón de éstos. Por otro lado, abordaré las obligaciones que

tiene el Estado en tanto garante de dichos derechos. Utilizaré la teoría de la dignidad de Gilabert (2023), especialmente el concepto de justicia social humanista, y adoptaré el esquema metodológico de Meckled-García para explicar por qué no basta con los derechos humanos para justificar el deber de investigar. El enfoque dignitario de Gilabert (2023) es sumamente adecuado para el deber de investigar que propongo. En este capítulo, desarrollaré su marco teórico y cómo creo que se puede articular.

Smith (2023) señala que el mero hecho de que algunas personas gocen de mala salud debería considerarse moralmente preocupante, lo que da fuerza moral a las reclamaciones contra el Estado para que ponga remedio a esa mala salud. Esta tesis tiene dos premisas que no están completamente desarrolladas en el esquema de Smith. En primer lugar, que existe una desigualdad injusta (inequidad) y no sólo una mera desigualdad. Es decir, es injustamente desigual en que algunas personas puedan gozar de buena salud y otras que no. En segundo lugar, que es el Estado quien debe ocuparse de esa desigualdad injusta. Además, conecta las esferas de la justicia y los derechos: “se dice que la justicia consiste en el reparto de beneficios y cargas entre los individuos de acuerdo con aquello a lo que tienen derecho moralmente. En otras palabras, la justicia existe cuando los individuos reciben lo que les corresponde (Cohen 1986; Miller 2001; Sandel 2009).”¹¹⁵ (Smith, 2023: 334). Pero hay muchos sentidos o distintos modos en los que se puede concebir la justicia: de manera distributiva (que a su vez se puede dividir en distribución de recursos, distribución de oportunidades o de capacidades, etc), procedimentalmente o relacionamente. En este capítulo, intentaré desarrollarlas e inferir, a partir de esta definición, el deber de investigar en salud pública.

A continuación, especificaré las partes del deber de investigar, qué entiendo por cada una de éstas y daré precisiones acerca de las características del tipo de obligación.

¹¹⁵ En el original, “at its core, justice is said to consist of the apportionment of benefits and burdens to individuals in accordance with that to which they have a moral claim. In other words, justice exists when individuals are rendered what is due to them (Cohen 1986; Miller 2001; Sandel 2009).

3.2. Análisis preliminar de la justificación del deber de investigar y sus características: ¿quién(es) debe(n) qué a quién(es) y por qué?

En esta sección, mi objetivo es, en primer lugar, definir el concepto de obligación de manera abstracta para, luego, entender cómo se aplica al deber u obligación que tienen los Estados y analizar las partes que la componen. Para esto último, adoptaré la pregunta que se hace y que responde Millum: ¿quién le debe qué a quién y por qué?

Mastroleo (2012) adoptó y respondió esa pregunta en relación con las obligaciones que los patrocinadores y otros agentes de justicia o, como él los llama, “los responsables de llevar adelante una investigación” (2012: 75) tenían hacia los participantes de la investigación. El objeto de su pregunta era la obligación de continuidad de una intervención beneficiosa hacia las personas que participan en una investigación. La obligación de continuidad de intervenciones beneficiosas es una obligación que se aplica antes de que la intervención tenga evidencia suficiente de seguridad y eficacia para su uso regular en el sistema de salud. Alcanza con que tenga evidencia suficiente de beneficio clínico y seguridad para la persona individual que participa del estudio y recibió dicha intervención. Esa intervención puede ser terapéutica (antirretrovirales para VIH/SIDA) pero también podría ser preventiva (PREP para VIH/SIDA) y/o diagnóstica. Mastroleo reconstruye la posición de Millum y llama a sus partes “los enunciados de la obligación”(2012: 82). Esto es, que A le debe X a B en virtud de Y.

En el deber de investigar, la parte obligada (A) sería el Estado. En esta tesis, entenderé al Estado como el representante de la sociedad o comunidad política de individuos considerados libres e iguales ante la ley y las instituciones. Me interesa rescatar un argumento que expone Holzer (2020) como propio de los enfoques cosmopolitas, aunque para criticarlo: “cuando los Estados-nación no pueden garantizar o proteger adecuadamente a las comunidades pobres como agentes principalmente responsables, los investigadores y patrocinadores (y otros agentes

acomodados y suficientemente poderosos) pueden llenar el vacío, en la medida de sus posibilidades” (Holzer, 2020: 197). Mencionaré este tema, y las obligaciones en materia de investigación de los Estados de países desarrollados hacia los países en desarrollo, en el capítulo 4. Sin embargo, adoptaré la idea fundamental de que el Estado es el principal responsable de respetar y cumplir el deber de investigar. En caso de que no se pueda llevar a cabo, como la obligación es dinámica, no se anula, pero podría dar lugar a deberes de reparación de otros agentes responsables. Que el Estado sea el principal responsable no quiere decir que los agentes privados no tengan responsabilidad, pero lo que quiero defender es que es el Estado quien tiene el control sobre el accionar de todas las partes interesadas de la empresa de la investigación como un todo.

La parte obligante, B, son los miembros de la comunidad política (esto alcanzaría no sólo a los ciudadanos sino también a los residentes de un país).

X sería la investigación con seres humanos en salud humana o relacionada con la salud (ver nota 1).

Por supuesto, intentaré delimitar el tipo de investigación que alcanzará el deber de investigar. Me concentraré en la delimitación a los fines de la justificación que pretendo defender pero también la delimitación estará dada por los problemas éticos que veo en algunos ensayos clínicos, como los tradicionalmente llamados ensayos de desafío en humanos, también llamado ensayo de desafío o modelo de infección humana controlada. En esta tesis, me referiré a la investigación relacionada con la salud, tal como la define CIOMS (2016) pero también agregaré las necesidades de salud pública, algo que las pautas consideran pero de modo marginal.

3.3. El deber de evaluar, apoyar y regular la investigación en salud humana.

En *Experimentation with human beings* (1972), Katz analiza la autoridad de todas las partes componentes del sistema de investigación y el rol que tienen (o deberían tener): el investigador o investigadora y/o grupo de investigación (que siempre tiene un investigador/a principal que se hace responsable por lo que hace el grupo) que inicia y lleva a adelante o conduce el estudio o ensayo, el ser humano que es sujeto o participante de la investigación y las profesiones y el Estado que evalúan, apoyan o restringen la investigación. Tomo a este autor porque menciona esta fórmula respecto del deber de investigar. También es interesante que, aunque no lo desarrolle, Katz incluya como autoridades tanto al Estado como a las profesiones. El Estado delega en las profesiones muchas tareas pero es importante resaltar, como mencioné anteriormente, que delegar no implica que no siga siendo el último responsable. Este debate resurge al día de hoy respecto de la regulación de la inteligencia artificial.

Bajo este enfoque, el deber de investigar supone apoyar la investigación pero también regularla. Como ya mencioné anteriormente, del deber de investigar no se sigue la aprobación de una investigación en especial. Este deber, tal como lo postulo, cuenta con tres partes: la evaluación, el apoyo y la regulación. La evaluación se refiere principalmente a que el Estado es responsable de evaluar (mediante comités de ética de la investigación y/o profesiones u otros mecanismos regulatorios) la permisibilidad moral de las investigaciones, sean estatales o sean privadas. Es por esto que la acreditación de los comités por parte del Estado es algo fundamental (Caballero y Bianchini, 2023). Si bien los comités de ética de la investigación son la forma actual de evaluación, y tienen un rol fundamental, especialmente en América Latina, es importante tener en cuenta las formas en las que el Estado puede evaluar la permisibilidad ética de la investigación. Es importante que la justificación de estos comités no sea dada de manera paternalista (London, 2021). Durante la historia de la ética de la investigación, existió un debate acerca de quién debía regular las investigaciones, si el Estado o las profesiones (Stark, 2023). Por ejemplo, Henry Beecher defendía que los científicos conservaran

el poder de juzgar la aceptabilidad moral de sus propias acciones. Pero la revisión independiente tiene un sentido claro en relación a los posibles sesgos que pueden estar involucrados debido a distintos tipos de conflictos de interés, ya sea por estar involucrado económicamente en una investigación o por estar involucrado de otra manera. Pero también otro problema que surgía con el planteo era el de la fuerza que tenía la ley respecto de la disciplina blanda de los colegas (Stark, 2023). Este debate resurgió en 2023 con la regulación de la inteligencia artificial. En efecto, Stark (2023) señala que los esfuerzos de los líderes de la inteligencia artificial por crear y guiar sus propios mecanismos de supervisión pueden evaluarse de forma similar a la campaña de Beecher por la autonomía profesional. Sin embargo, aunque los aspectos técnicos deben revisarse con profesionalismo, esta idea suscita la discusión acerca de si todo científico está autorizado para, además de aspectos concernientes a la especificidad de su campo científico, evaluar moralmente cualquier investigación. En este sentido, considero que las profesiones pueden orientar a las regulaciones que estén a cargo del Estado pero nunca sustituirlas.

El apoyo se refiere al financiamiento económico y/o de recursos pero no exclusivamente: también el deber de apoyar en el sentido de responsabilizarse por la coordinación de todos los agentes o partes interesadas (*stakeholders*) de la investigación relacionada con la salud humana. Especialmente, esta parte del deber u obligación, en la parte económica, es una obligación dinámica, como la define Gilabert (2010; 2023), lo que no carga con exigencias concretas a un determinado gobierno si no tiene los recursos pero sí le plantea la obligación y el cumplimiento a futuro¹¹⁶. Esto va de la mano con la idea de realización progresiva que se plantea en

¹¹⁶ Gilabert (2023) sostiene: "(iii) Traversing the interests/rights gap. Even if it is plausible to say that rights support interests, it is not enough to cite an individual's interest in some object to justify their right against other individuals that they support them in accessing that object. There is a logical gap between interests and rights. The prudential significance of interests varies. And not every interest that is prudentially significant for an individual gives rise to a moral claim against others. Some interests are morally neutral, some are not very important, and some are potentially bad or harmful. (...) Linking human rights to basic interests to say that realizing these rights is strictly necessary for any other right to be realizable sets up an extremely high threshold of justification, which is unlikely to be met by most intuitively sound rights (as Nickel 2022 shows in response to Shue). In fact, when explaining why certain interests or the formation of certain capabilities do give rise to human rights, theorists mobilize additional notions. Thus, Nickel (2007: 62, 66) talks about the claims to a decent life, and presents them as requirements of human dignity. Nussbaum (2006: 70) says that the capability-based interests or needs that are protected by rights of justice are those which concern "a life that is worthy of the dignity of a human being." Dignity, or some similarly deontic notion, seems necessary to fill the gap between interests and rights. (2023: 6).

la Observación 25 relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Los Estados partes deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para la plena realización del derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios. Si bien la plena realización del derecho puede alcanzarse de manera progresiva, las medidas destinadas a su consecución han de adoptarse de inmediato o dentro de un plazo razonablemente breve. (CESCR, 2020:6).

El apoyo, entonces, es financiero pero también puede adoptar otras formas: por ejemplo, contar con autoridades de regulación ética capacitadas que permitan un buen desarrollo de la investigación, incentivos o excepciones tributarias, etc.

Finalmente, la regulación se refiere a las medidas regulatorias que los gobiernos deben adoptar para garantizar que se cumpla la ética de las investigaciones. Me refiero a la regulación y no a la restricción (como la fórmula original que Katz propone) porque, aunque sutil, introduzco un matiz, distanciándome del autor: no solamente el Estado debe determinar qué investigaciones no deben hacerse sino que, además, es necesario que defina de qué manera deben hacerse las investigaciones que sí están permitidas. Es decir, con qué requisitos. Además, la regulación puede tener también un aspecto clave en el acceso de los medicamentos. Por ejemplo, en Argentina, hasta el 21 de diciembre de 2023, existió la ley 27.113, que regulaba la actividad de los laboratorios de producción pública y creaba la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP, en adelante) tenía, dentro de sus objetivos, diseñar las políticas públicas de investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud. Otro punto importante de esta ley, que fue derogada por el Presidente Javier Milei, es que propiciaba asociaciones de mutua conveniencia de tipo público-privado en el área

de la investigación y desarrollo. Esta ley podría ser una representación del deber de investigar tal como aquí lo propongo. Esto lo desarrollo en el capítulo cinco, en la respuesta en torno al acceso de los medicamentos.

En el libro que mencioné, Katz et al. editan distintos escritos de diferentes escritores. En el primer texto, que está a cargo de la Oficina de Ciencia y Tecnología Privacidad e Investigación Conductual de los Estados Unidos, se menciona el conflicto existente entre el derecho a la privacidad del individuo con el derecho de la sociedad al descubrimiento o el derecho a saber todo lo que pueda conocerse o descubrirse sobre cualquier parte del universo. Se vuelve sobre el tema acerca del cual escribieron tanto London (2021) como Jonas (1969): la raíz del conflicto entre el derecho del individuo y el derecho de la sociedad se pone de manifiesto en la investigación con seres humanos. Mencionan dos aspectos interesantes con relación al consentimiento informado. Primero, que a veces es difícil explicar apropiadamente la naturaleza de la investigación porque supone variables complejas que una persona que no se dedica a la ciencia puede no entender. Segundo, porque la validez de un experimento a veces se destruye si el sujeto conoce todos los detalles de su realización. ¿Pero, entonces, un real consentimiento informado es imposible?

Los autores del texto parecen decir que en algunos casos sí y que eso no debe impedir llevar adelante la investigación sino que, justamente en esos casos, el derecho a interrumpir la participación en cualquier momento debe estipularse en términos claros. Disiento con este punto porque ese derecho debe estar en cada ensayo clínico, con total independencia de si el consentimiento es dado con plena comprensión o no. Son derechos distintos y la garantía de la interrupción de la participación no compensa la falta de comprensión de los fines científicos. Tampoco el primer punto cumpliría con la pauta 9 de las pautas CIOMS. Uno de los puntos que sostiene el comentario de esta pauta es relativo a la comprensión del consentimiento informado: "la persona que obtiene el consentimiento debe asegurarse de que el posible participante haya comprendido adecuadamente la información proporcionada. Los investigadores deberían usar métodos basados en la evidencia para impartir información a fin de asegurar su comprensión."

(CIOMS-OMS, 2016: 37) El investigador tiene un deber de asegurar que el sujeto de investigación comprenda los fines científicos y para eso puede valerse de distintas herramientas, como ayudas audiovisuales o una presentación oral de la información, pero no puede continuarse con el ensayo si la persona no comprende realmente su fin, excepto en las investigaciones en las que se podría prescindir del consentimiento.

Los autores afirman que ni el principio de privacidad ni la necesidad de descubrir nuevos conocimientos pueden prevalecer universalmente. A diferencia de lo que sostiene London (2021)¹¹⁷, en el texto de Katz se postula que los valores de un individuo y los de una sociedad están, y deben estar, en competencia, en la medida en que ningún valor puede ser absoluto. Cada caso debe ser sopesado, según el contexto. De todas formas, el requisito fundamental de la ética de la investigación con seres humanos no parece ser la transgresión del principio de privacidad, sino no someter al sujeto de investigación a riesgos indebidos, entre otros aspectos, pero el texto menciona específicamente la investigación del comportamiento. Un punto importante de esta contraposición de derechos es que difícilmente exista un acto social que no implique algún costo social o humano. Los autores ponen el ejemplo de la construcción de una carretera, que implica un costo personal y social, especialmente para quienes se ven desplazados o disminuidos por la construcción (1972: 730, la traducción es propia). Es necesario, entonces, analizar los costos pero sabiendo que siempre van a existir: tanto si se hace una investigación como si no. Una de las primeras variables para analizar es la investigación propuesta. Algunas preguntas que los autores plantean como necesarias son las siguientes: ¿Es deseable? ¿Se ha hecho antes? Si es así ¿merece la pena repetirla? ¿Está bien diseñada? ¿Se ha tenido en cuenta la privacidad? ¿Es posible rediseñar el

¹¹⁷ Según London (2021), la concepción corporativa del bien común presupone una cláusula normativa (o *normative claim*), que sostiene que existen circunstancias en las cuales los intereses de los individuos pueden ser permisiblemente subordinados al bien común. Esta cláusula normativa muestra el contraste entre los intereses individuales por un lado y el bien común, por el otro, de manera que una parte es monádica (el agente individual) y otra es corporativa (el agente colectivo o el cuerpo político) (London, 2021:122). Así, afirma que: "The corporate conception faces these problems because it treats the community as something whose perfection or proper function is in a meaningful sense distinct or uncoupled from the flourishing or proper functioning of its members. Given this divergence, however, it becomes unclear why the perfection, proper function or flourishing of this corporate entity should take normative precedence over that of the individuals that comprise it." (2021: 130)

experimento para evitar atentar contra la intimidad y obtener los mismos conocimientos?

Una vez que todo esto está saldado, aparecen otras preguntas tales como: ¿la invasión (sobre el sujeto) es actual o teórica, real o técnica? ¿Existe un daño potencial para el sujeto? En caso afirmativo, ¿es el daño sustancial o insignificante, duradero o fugaz? ¿La invasión es mínima? (1972:730). Por último, más allá de que se requiera conocimiento científico para evaluar técnicamente una parte de las respuestas a estas preguntas, no alcanza con el conocimiento meramente científico para responderlas adecuadamente. Esta es la base del requisito de multidisciplinariedad en los comités de ética de la investigación, tal como se indica en el comentario a la pauta 23 de CIOMS-OMS.¹¹⁸

Otro texto interesante que se incluye en el capítulo y que aborda las funciones públicas con relación a la investigación aborda la regulación de la actividad científica, que es otra parte del deber de investigar. Al respecto, Warren E. Burger afirma que quienes se impacienten por la lentitud de la respuesta de la ley a las necesidades de la ciencia deben recordar que la historia de la filosofía occidental demuestra que apreciamos muchos valores por encima de los avances científicos y, por lo tanto, la ciencia debe funcionar dentro de este marco.

El texto refiere, específicamente, a la regulación de la edición genética. El argumento tradicional para sostener la necesidad de regulación en este ámbito es el de la pendiente resbaladiza (Arellano y Chan, 2018). Este argumento consiste en sostener que, de aceptar un paso A que es permisible moralmente, llegaríamos, mediante pequeños pasos y con sutiles modificaciones, a Z, que es algo que definitivamente queremos evitar por ser absolutamente impermisible moralmente. Lo que Arellano y Chan dicen al respecto es que la necesidad de la pendiente resbaladiza se podría evitar mediante regulaciones. Es decir, hacer A, B y C no necesariamente nos llevaría a Z, si es que se puede regular adecuadamente. La

¹¹⁸ “Los comités deben tener una composición multidisciplinaria para poder revisar competentemente una investigación propuesta. Los miembros del comité deben estar debidamente calificados y actualizar regularmente su conocimiento de los aspectos éticos de la investigación relacionada con la salud. Los comités de ética de la investigación deben contar con mecanismos para asegurar la independencia de sus operaciones”. (2017:97).

edición genética plantea problemas especiales, pero sin entrar del todo en estos problemas específicos, la regulación de la investigación con seres humanos es una obligación, no solamente por el cuidado de los sujetos de investigación que participan en los ensayos clínicos sino también por la priorización y orientación de las investigaciones hacia temas de salud pública. Trataré este tema en las siguientes secciones.

3.3.1. El deber de evaluar, apoyar y regular la investigación en tiempos de emergencia de salud pública.

Aunque en esta tesis me refiero al deber estatal de evaluar, apoyar y regular la investigación en contextos en los que no existe una emergencia de salud pública, quiero referirme brevemente a este tema.

La pauta 20 de CIOMS-OMS (2016) refiere a la investigación en situaciones de desastre y brotes de enfermedades. Lo que menciona es que efectivamente existe un deber de investigar en esas circunstancias. Aún más, es parte de la debida respuesta a los desastres. Sin embargo, esto no debería afectar de manera indebida la respuesta a las víctimas del desastre (CIOMS-OMS, 2016: pauta 20). Esto difiere de lo que resaltan London y Kimmelman (2020) respecto de que el deber de investigar en situaciones de emergencia no debe implicar bajar los estándares éticos. En efecto, esta aclaración la hacen respecto de la propia investigación en salud humana, mientras que esta parte de la pauta 20 de CIOMS refiere a la respuesta médica a la emergencia. La pauta 20 está basada en el brote de ébola que ocurrió durante 2014 y 2016.

Otro aspecto fundamental de esta pauta es que registra la reacción social que existe respecto de la investigación, dependiendo de si la causa del desastre es una enfermedad infecciosa (en cuyo caso puede haber una presión considerable para realizar investigación) o si es un desastre natural o causado por el hombre (en cuyo caso la investigación puede causar escepticismo o hasta hostilidad).

En un artículo publicado durante 2021 en la Revista de Bioética y Derecho (Bianchini, 2021), durante la pandemia de COVID-19, defendí un deber de investigar en tiempos de emergencia de salud pública. En ese texto, analizaba si el

tipo de justificación del deber se veía modificado por la amenaza de la pandemia. Mi conclusión era positiva: la cantidad de vidas perdidas o en peligro por la pandemia hacía que la justificación de la obligación cambiaría sustancialmente. Lo que quería señalar no era una postura consecuencialista (más cantidad de vidas están amenazadas) sino que lo que quería remarcar es que el derecho a la salud estaba siendo vulnerado (o, al menos, puesto en riesgo) de manera considerable. Las características de la pandemia, la rapidez de la transmisión y su letalidad, tenía un rol en la definición del deber. Además, postulaba que la justificación del deber se basa en la noción de obligaciones especiales distributivas: especiales porque “se le deben a un subconjunto de personas, no a todas las personas en tanto personas (Jeske, 2019). En este caso, el subconjunto de personas serían los miembros de una comunidad política.” (Bianchini, 2021:12). A su vez, también postulaba que eran obligaciones distributivas (O’Neill, 1996:131). Este aspecto estaba relacionado con que “se necesitan estructuras institucionales efectivas para su cumplimiento; es decir, se distribuyen las obligaciones en distintos agentes o destinatarios, dentro de cada institución.” (Bianchini, 2021:12). Aunque este aspecto distributivo se sigue conservando, bajo el modelo de justicia social humanista agrego la idea de que la obligación será perfecta e imperfecta, según la definición de Gilabert (2010). En el deber de investigar que postulo respecto de los contextos de no emergencia de salud pública, también caracterizo a las obligaciones como dinámicas, tomando la correspondiente definición de Gilabert (2023, 2018). Las obligaciones dinámicas, según el filósofo, se caracterizan porque “no se centran en lograr ciertos resultados deseables dentro de las circunstancias actuales. Su objetivo es cambiar esas circunstancias para que ciertos resultados deseables sean alcanzables (o más alcanzables).”¹¹⁹(Gilabert, 2023:164)

Adoptaré esta definición y la caracterización dinámica del deber de investigar pero no en los tiempos de emergencia de salud pública. Las obligaciones no deberían ser dinámicas *durante* la respuesta a la pandemia puesto que no hay tiempo para cambiar las circunstancias [actuales] a las que refiere Gilabert. Sin embargo, lo que

¹¹⁹ En el original, “In general, we may have what I call dynamic duties. Unlike normal duties, dynamic duties are not focused on achieving certain desirable outcomes within current circumstances. Their point is to change those circumstances so that certain desirable outcomes become achievable (or more achievable).”

llamamos tiempo de emergencia de salud pública tiene cuatro momentos: prevención, preparación, respuesta y recuperación. Lo que estoy señalando es que las obligaciones dinámicas (Gilabert, 2023) no aplicarían durante la respuesta a la situación de emergencia o desastre pero podría aplicarse durante la prevención, la preparación y la recuperación (Mastroleo, 2024, comunicación personal). A continuación, especificaré las características que tiene la obligación de investigar durante contextos en los que no existe una emergencia de salud pública.

3.4. El tipo de obligación.

Un paso previo para entrar en el análisis de las partes componentes de la obligación es, en este caso, pensar el carácter de la obligación de investigar. El carácter que tiene la obligación, en este caso, es, tal como lo propongo, político y ético. En esta sección, recuperaré la discusión sobre la obligación política en filosofía política. Por otro lado, también introduciré la teoría de las obligaciones o razones de Meckled-García. Introduzco esta teoría porque mi modelo tendrá el mismo esquema que él propone: razones u obligaciones decisivas (el derecho a la salud y el derecho a la ciencia) y razones u obligaciones de ponderación (la justicia social humanista de Gilabert). Las razones u obligaciones decisivas podrían encuadrarse dentro de los argumentos deontológicos, mientras que las razones u obligaciones de ponderación referirían a cuestiones ligadas a los beneficios y cargas que podría tener una medida o acción determinadas. Rescato el planteo de Meckled-García porque considero que es cierto que no son suficientes las razones decisivas para argumentar sobre la obligación, sino que también es necesario, argumentativamente, sumar las razones de ponderación.

La obligación política, usualmente, se piensa desde el ciudadano hacia el Estado (Venezia, 2023). Es decir, la pregunta central al abordar el tema de la obligación política es en qué se basa la legitimidad de la obligación política, qué hace que los ciudadanos o residentes deban responder a sus obligaciones hacia el Estado como tales. Aplicado a la ética de la investigación, los investigadores y patrocinadores y sujetos de investigación son ciudadanos o habitantes y tienen que cumplir con las

obligaciones que les impone el Estado. Por ejemplo, someter los protocolos a evaluación de un comité, no dar incentivos indebidos, realizar un proceso de consentimiento apropiado, etc. Sin embargo, a la hora de referirse a la obligación que tiene el Estado para con sus ciudadanos o hacia los residentes de un país, Venezia (2023) se refiere a la noción de autoridad o poder normativo. Aunque la idea de obligación política es cercana a la noción de autoridad y se podría pensar como su contracara, el tema que me concierne es este último. Venezia (2023) distingue la autoridad *de iure* y la autoridad *de facto*. La primera tiene los derechos que reclama para sí (Venezia, 2023: 39). El caso de la autoridad política, el que me interesa a los fines de esta tesis, incluye “el derecho a cambiar la situación normativa de los ciudadanos y, en particular, el derecho a dar órdenes y ser obedecido”. Por el contrario, una autoridad *de facto* sólo pretende o ejercita los derechos que reclama para sí. Venezia aclara que la autoridad de facto no es exactamente equivalente a la coerción y la distinción está en que ésta actúa como si fuera una autoridad *de iure*. Es interesante el análisis que hace Venezia (2023) acerca de los elementos que convierten a una autoridad como legítima respecto de otra que se pretende legítima pero que no lo es realmente¹²⁰. Interpreta la noción de autoridad que ofrece Joseph Raz. Este autor distingue entre razones de primer orden para actuar y razones de segundo orden: las razones de primer orden son consideraciones para actuar o abstenerse de actuar, es decir, consideraciones que tienen como objeto la realización de una acción o no realización de una acción mientras que las razones de segundo orden son consideraciones para actuar o para abstenerse de actuar por una razón. Venezia (2023) pone como ejemplo de una razón de primer orden el deseo de calmar la sed. Esa es una razón de primer orden para tomar un vaso de agua. Por el contrario, tomar un vaso de agua en vez de un vaso de gaseosa, como dice Venezia, porque se está siguiendo una dieta, es una razón de segundo orden. Esta teoría describe las órdenes que provienen de una autoridad como razones de segundo orden. Así, respondemos a la autoridad por razones de segundo orden, o por razones protegidas (como dice Venezia, glosando a Raz), “una combinación sistemática de razones de primer orden para actuar de determinada manera y razones de segundo orden para abstenerse de actuar por

¹²⁰ Venezia (2023) ofrece como ejemplo el del gobierno de Corea del Norte, que se pretende legítimo aunque no lo es.

una razón o un conjunto de razones de primer orden (“razones excluyentes”)” (2023:45).

Me interesa rescatar el análisis de Meckled-García (2018) para aclarar por qué no basta con postular los derechos (de salud y de ciencia) como justificación. Este autor distingue entre dos tipos de obligaciones: las obligaciones decisivas y las obligaciones de ponderación. Las obligaciones decisivas se tratan de aquellas obligaciones en las que no existe ninguna consideración, dentro de un rango R, como las consideraciones a, b, c, etc., que se admitan como razón *pro tanto*¹²¹ para decidir cómo tratar a alguien. Según Meckled-García, para este tipo de obligaciones se descartan las acciones basadas en los intereses que tengan los actores o las consideraciones contingentes que nos hagan dar peso a elementos a posteriori. Estas consideraciones podrían incluir los intereses de las personas, que pueden ser descalificados como carentes de peso en nuestras deliberaciones. El ejemplo que pone el autor es el del interés de un Estado, tanto de los miembros que lo constituyen (los funcionarios) como de los ciudadanos, en permitir la esclavitud. Ese interés sería una consideración descartada bajo este modelo de obligación decisiva. En el caso de la esclavitud, no habría lugar para sopesar los intereses de unos, los esclavistas, frente a los de otro, los esclavos, en tanto el interés de los primeros supone una degradación sobre otros seres humanos.

El segundo tipo son las obligaciones de ponderación. En este tipo, se consideran distintos intereses en vista de una serie de resultados beneficiosos O de los que pueden disfrutar las personas, como p, q, r, etc. La obtención de estos resultados

¹²¹ Paula Gaido (2006) define de esta manera las razones pro tanto: “Usualmente, cuando se usa la expresión “razones pro tanto” lo que se busca es marcar una diferencia respecto de las razones prima facie, o, en todo caso, señalar una especificidad. De esta manera, cuando se intenta distinguir entre razón prima facie y razón pro tanto, al usar la expresión “razón prima facie” se hace referencia a algo que “a primera vista” parece ser una razón o “creemos” que es una razón, pero -todas las cosas consideradas- puede no serlo. Desde esta perspectiva, una razón prima facie no sería una auténtica razón y, en este sentido, nunca entra en genuino conflicto con otra razón, ya que todo conflicto es aparente. Es así como esta visión permite articular una concepción epistémica del conflicto práctico, esto es, una concepción que sostiene que todo conflicto de razones es aparente y que lo que en realidad sucede es que no sabemos qué razones para actuar tenemos. Cuando, en cambio, se usa la expresión “razones pro tanto” -como algo distinto o como una variante de las razones prima facie- se quiere hacer hincapié en la idea de que son razones que siempre tienen una valencia aun cuando sean superables por otras que determinen aquello que -todas las cosas consideradas- se debe hacer. Una razón pro tanto para actuar, en este sentido, es siempre una consideración relevante y contribuye al resultado.” (2006: 9).

depende de que otras personas limiten su disfrute de una serie de resultados, S, como t, u, v, etc. En ese sentido, la obtención de los resultados beneficiosos O pareciera ser contrapuesta a la serie de resultados S. Por lo tanto, lo que se indica en este caso es que “debemos asignar un cierto peso a estos resultados de manera que sepamos cuánta restricción de los resultados de tipo S está justificado asignar a aquellos que experimentarán la restricción, dados los resultados de tipo O que esto producirá” (Meckled-García, 2018: 96). Este tipo de asignación de obligaciones, entonces, es siempre contextual y se produce como el resultado del equilibrio entre cargas y beneficios. Por ejemplo, relacionado con la investigación, un claro ejemplo es una investigación que exponga a los sujetos de investigación a un riesgo impermisible éticamente, pero que, como resultado, tenga un gran beneficio. Un ejemplo real de este tema podría ser los COVID-19 *human challenge studies* (Jamrozik y Selgelid, 2020).

Pero ¿cualquier tema o decisión puede ser objeto de ponderación entre intereses? Meckled-García aclara que no y hace algunas aclaraciones. Primero, la condición de persona hace que algunos temas sean excluidos, por ejemplo, la esclavitud, matar o denigrar a otra persona. Segundo, aún en el caso de que la ponderación sea apropiada, es necesario un criterio para poder considerar qué intereses se deberían priorizar, teniendo en cuenta el costo y las cargas que en otras personas genera cada elección. Tercero, añade la cláusula básica de la igualdad, que sostiene que ninguna persona puede recibir menos prestaciones que otra o que, si tal caso existiere, se requeriría una justificación especial.

Así presentado, el enfoque parece o bien atender a las intenciones o bien atender a las características objetivas de las propias acciones. Pareciera, como señala Meckled-García, que o bien nos centramos en los estados subjetivos al perseguir una acción (las obligaciones decisivas), o bien nos centramos en las razones objetivas de la acción (las cargas y los beneficios, es decir, las razones de ponderación). Pero rechaza este dilema. Aclara que “no es la intención subjetiva, sino la interpretación públicamente defendible de una acción y sus razones plausibles de apoyo lo que importa para las razones decisivas” (2018: 99).

Ahora bien, uno de los problemas que ve en las razones de ponderación es que todo podría ser objeto de ponderación, incluso casos más extremos como asesinar a mi jefe. La idea de la fundamentación basada en derechos es poder enmarcar la ponderación de los intereses como un factor moral determinante, en la medida en que el objeto del derecho se refiere al mantenimiento, desarrollo o ejercicio de las capacidades del titular del derecho sobre la base de la dignidad (Gilabert, 2023: 20). Es por esto que adopto el enfoque dignitario de Gilabert.

Otro punto que Meckled-García marca respecto de este enfoque es que ya no es relevante simplemente el impacto que la acción tenga, sino que también se añade una consideración más: la arbitrariedad o no arbitrariedad. Si la acción, por ejemplo, detener a alguien, es arbitraria, no importa qué tanto impacto positivo tenga en una sociedad, consideraremos que es impermissible moralmente. Pero las razones decisivas no sólo excluyen acciones sino que también pueden ser utilizadas para descalificar consideraciones que se aplican a omisiones. Es decir, las razones decisivas no sólo no consideran acciones cuya justificación sea el beneficio que causen, sino que además tampoco pueden distinguir adecuadamente el matiz que existe entre omitir una acción o provocar una acción. Las razones decisivas sólo permitirían concluir que X es moralmente correcto o moralmente incorrecto, de acuerdo a propiedades intrínsecas de X. Así, las razones decisivas son las razones que sirven para descalificar consideraciones y, en este sentido, pueden descalificar consideraciones tanto respecto de derechos positivos como de derechos negativos.

El problema con las razones decisivas (o, podríamos decir, deontológicas) es que “no pueden decirnos cómo determinar equitativamente el equilibrio entre intereses, beneficios y cargas a la hora de ponderarlos y, en consecuencia, qué cantidad de un determinado bien social debe proporcionarse” (2018: 101). Por eso, necesitamos un índice o razón adicional para poder ponderar aquellas situaciones en donde dos o más razones decisivas se contraponen.

Así, y avanzando un poco en la argumentación, Meckled-García llega a un punto que es, a los fines de esta tesis, fundamental:

Así, por ejemplo, a menudo se considera que el derecho humano a la salud o a la educación da derecho a las personas a su realización en forma de una determinada cantidad de prestaciones en estas categorías de interés (salud y educación) (CESCR 1999b: s. 47; CESCR 2000: ss. 33, 36, 37 y 44; también Bilchitz 2007: 195). Sin embargo, no puede darse el caso de que una persona tenga un derecho en contra que fundamente un deber incondicional de que otros proporcionen N cantidad de prestaciones sanitarias o N cantidad de prestaciones educativas, dado que proporcionarlas requiere que esos otros asuman cargas para hacerlo que representarían costes personales en la consecución de los objetivos vitales. (Meckled-Garcia, 2018: 102)¹²².

En este sentido, es cierto que la mera postulación de los derechos no alcanza para derivar el deber de investigar. ¿A qué da derecho, entonces, el derecho a la salud y a qué da derecho el derecho a la ciencia? Esto lo responderé en el apartado correspondiente. Sin embargo, me interesa seguir con el planteo de este autor. Queda claro que es necesario algún tipo de límite que nos marque lo que sería razonable y lo que no lo es. Meckled-García va a desarrollar este límite de lo que es razonable, o cómo ponderar estas razones, en un apartado sobre el enfoque de las razones de peso o de ponderación. En esta sección, destaca un punto clave; cualquier derecho humano necesitará ambos tipos de razones y obligaciones para dotarlo de un contenido bien articulado. En efecto, aún si quisiéramos imprimirle un sello deontológico a un argumento basado en derechos humanos, debemos tener en consideración las consecuencias, en la medida en que, incluso con las razones correctas, podríamos estar yendo en contra de los derechos en la práctica. Es decir: aunque me referiré a la justicia social en este punto, también tiene que tenerse en cuenta la justicia distributiva porque, como señala Rawls (1971), el tema principal de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, la forma en que las principales instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes

¹²² En el original, "So, for example, the human right to health or education are often taken as entitling people to fulfilment in the form of a certain amount of benefit provision in these categories of (health and education) interest (CESCR 1999b: s. 47; CESCR 2000: ss. 33, 36, 37, & 44; Also Bilchitz 2007: 195). But it cannot be the case that a person has a claim against grounding an unconditional duty for others to provide N amount of health provision or N* amount of educational provision, given that providing these requires those others to take on burdens to do so that would represent personal costs in pursuing life aims."

fundamentales y determinan la división de las ventajas de la cooperación social (1971: 6)¹²³. Sin embargo, como también sostiene Rawls,

En general, no podemos evaluar una concepción de la justicia únicamente por su función distributiva, por muy útil que sea esta función para identificar el concepto de justicia. Debemos tener en cuenta sus conexiones más amplias; porque aunque la justicia tenga cierta prioridad, por ser la virtud más importante de las instituciones, sigue siendo cierto que, en igualdad de condiciones, una concepción de la justicia es preferible a otra cuando sus consecuencias más amplias son más deseables (1971: 6).¹²⁴

Abordaré el aspecto de la justicia distributiva en las objeciones.

Ahora bien, el punto de todo el argumento es cuál es ese límite para ponderar las razones, que se distinguirá respecto del límite que adoptemos como transgresor de las razones decisivas. Meckled-García analiza la idea de que las personas deban renunciar a cualquier recurso que las sitúe por encima de la satisfacción de los intereses básicos (siempre y cuando las personas más ricas fueran las primeras en renunciar a sus recursos) pero la desestima porque le parece una implicación preocupante.

Concluye que reivindicar las oportunidades vitales individuales únicamente con el objetivo de aumentar el bienestar de los demás podría implicar que no puedan perseguir legítimamente fines significativos propios. Pero esto no es así para determinado grupo o sector de la población que, aún transfiriendo recursos, podrían perseguir legítimamente sus propios fines.

¹²³ "For us the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation. By major institutions I understand the political constitution and the principal economic and social arrangements." (Rawls, 1971:6)

¹²⁴ "We cannot, in general, assess a conception of justice by its distributive role alone, however useful this role may be in identifying the concept of justice. We must take into account its wider connections; for even though justice has a certain priority, being the most important virtue of institutions, it is still true that, other things equal, one conception of justice is preferable to another when its broader consequences are more desirable." (Rawls, 1971:6)

De todas maneras, seguiría existiendo el problema de cuál es el criterio adecuado para analizar las diferentes razones de ponderación. Revisa el suficientarismo, es decir, la idea de que el umbral de distribución de recursos sea que cada persona tenga suficiente, pero lo descarta por no existir una definición fija de lo que sería eso suficiente y porque tampoco se establece un piso mínimo de aquello en lo cual consistiría. Aún si ese piso mínimo fuese la satisfacción del interés básico, el autor considera que eso tendría un problema insalvable ya marcado anteriormente; existiría una injusticia en vincular los objetivos y oportunidades vitales de todos únicamente al objetivo de aumentar el bienestar hasta un determinado nivel para todos (2018: 108). Otro punto que remarca es que aceptar la concepción de Bilchitz de un umbral de obligaciones básicas para los derechos humanos económicos y sociales daría poco o ningún peso al valor de respetar a las personas que desarrollan y persiguen objetivos distintos de formación de la vida, excepto en los casos en los que el bienestar sea para todos.

El autor menciona algunos ejemplos de criterios para ponderar distintas razones: el principio maximin rawlsiano, que acepta la desigualdad sólo si esto resulta en una ventaja para quienes están más desaventajados, el principio estrictamente igualitarista, etc. Esta cita representa uno de los puntos más importantes del artículo:

Si, por el contrario, estuviéramos obligados a satisfacer los intereses básicos de los demás a cualquier precio, globalmente, se descartaría permitir a la gente perseguir recursos adicionales, ya que es de esperar que trabajen para satisfacer los intereses de cualquier oportunidad de obtener recursos para sus objetivos (cf. Cohen 2008: n. 10). Tratar los deberes de derechos humanos como requisitos incondicionales para satisfacer los intereses básicos pasa por alto esta complejidad. Si lo anterior es correcto, entonces a la hora de resolver el contenido de deber de los derechos y de juzgar casos concretos, debemos ser conscientes de los diferentes tipos de razones que tiene sentido tener en cuenta. Tratar de aplicar el razonamiento decisivo donde son apropiadas las razones ponderadas creará problemas de sensibilidad de recursos y contribuciones que las razones decisivas no nos

dicen cómo resolver. Tratar los derechos humanos como generadores de obligaciones categóricas también oculta estas diferencias, lo que conduce a enredos similares. (2018:110)¹²⁵.

Aunque los derechos humanos sí generan obligaciones categóricas, me parece importante este punto porque no bastarían los derechos humanos como justificación filosófica. Ahora bien, Meckled-García va más allá y dice que no respetar el ejercicio soberano de esta capacidad en las personas (“la capacidad para adoptar metas y compromisos, desarrollarlos, establecer prioridades entre ellos y perseguirlos como proyectos de vida personales”¹²⁶ (Meckled-García, 2018:111)), por cualquier razón que no sea la defensa de este mismo respeto, es ilícito porque trata su vida como subordinada a objetivos y prioridades que no son los suyos. Sin embargo, aunque consideramos como un valor la libertad, podríamos decir que esta libertad no es absoluta. Y, aún más, que limitar la libertad con un beneficio para otros (por ejemplo, pagar impuestos o usar cinturón de seguridad) hace a una concepción de lo que es justo.

Pero el autor analiza una objeción respecto de su propia postura: la idea de que la obligación o el deber de cumplir con los derechos no sería una obligación categórica, que no sería sensible a la distribución de recursos, sino que el deber sería el de avanzar hacia esos resultados de manera progresiva, cuando se cumplan determinadas condiciones (Meckled-García, 2018). Así,

Un deber de realizar progresivamente O significa que un estado en cualquier momento t sólo tiene la obligación de realizar O en la medida, $n O$, que sea posible con los recursos, $n R$, que el estado tiene a su disposición en t . Hay

¹²⁵ En el original, “If the above is right, then when resolving the duty content of rights and adjudicating specific cases, we need to be aware of the different kinds of reasons that it makes sense to take into account. Trying to apply Decisive reasoning where Weighing reasons are appropriate will create problems of resource and contribution sensitivity that Decisive reasons do not tell us how to solve. Treating human rights as generating categorical obligations also hides these differences leading to similar tangles.”

¹²⁶ En el original, “An example of such a consideration might be the inherent value in a person being respected in exercising her capacity to adopt goals and commitments, to develop these, prioritize amongst them, and to pursue them as personal life projects – projects that give direction to and shape her life.” (2018:111)

una obligación firme y categórica aquí; sin embargo, no es la obligación de cumplir el derecho, sólo de cumplirlo parcialmente en la medida, nO , posible en t . El deber de cumplir totalmente el derecho, categóricamente, sólo se produciría en un punto t' , donde R recursos estuvieran a su disposición. Así pues, el deber está condicionado a la disponibilidad de recursos en un momento dado. (2018:114)¹²⁷

Pareciera que si aceptamos este punto entonces no sería argumentativamente necesario introducir razones ponderadas para distribuir los recursos y cumplir con el contenido del derecho. Lo que responde el autor es que la categoría de recursos que están disponibles no es una categoría que sea sólo descriptiva sino también normativa. La cantidad de recursos disponibles dependerá del tipo de Estado que sea y de las políticas económicas que adopte. Este es un punto razonable, por lo que introduciré también un principio de justicia social para la justificación del deber de investigar y utilizaré el concepto de obligaciones dinámicas de Gilabert (2023, 2018) que es compatible con lo que Meckled-García señala en este punto. Una aclaración importante es que aceptar o asumir la insuficiencia de los derechos como justificación no significa aceptar la ponderación de distintas razones automáticamente. Por ejemplo, no pareciera que el interés de la libertad de expresión a la hora de discriminar a alguien tuviera peso en la ponderación de intereses. Tomaré entonces de Meckled-García (2018) la idea de que ambos tipos de obligaciones, las decisivas y las de ponderación, son necesarias para dar sentido a una fundamentación basada en derechos.

Por otra parte, Gilabert (2010) distingue dos tipos de obligaciones, que retoma de Sen (1992; 1999; 2000; 2004); las positivas y las negativas. Las negativas incluyen no privar el acceso de la gente al objeto de sus derechos socioeconómicos. Las positivas, por el contrario, son aquellas que implican ayudarla a acceder o mantener

¹²⁷ En el original, "A duty to progressively realize O means that a state at any time t only has an obligation to realize O to the extent, nO , that is possible with the resources, nR , that the state has available to it at t . There is a firm and categorical obligation here; yet it is not the obligation to fulfil the right, only to partially fulfil it to the extent, nO , possible at t . The duty to entirely fulfil the right, categorically, would only occur at a point t' , where R resources were available to it. So, the duty is conditional on resource availability at any one time."

el acceso a dichos objetos. Las obligaciones acerca del deber de investigar que propongo (apoyar, evaluar y regular) serían positivas.

Además, describe las obligaciones perfectas y las imperfectas. Mientras que en las perfectas, las obligaciones tienen claros responsables de su cumplimiento, las imperfectas son más abiertas y posibilitan que sean los mismos responsables quienes decidan cómo, de qué manera y por quién serán ayudados para cumplirlas efectivamente¹²⁸. Respecto del carácter perfecto o imperfecto, aunque el obligado principal es el Estado, coincido con London (2021) en que existen otros responsables, por lo que serían imperfectas y perfectas al mismo tiempo. Con esto, quiero decir que la obligación del deber de investigar es perfecta porque tiene un agente político responsable claro (Estado). Sin embargo, también es imperfecta porque no asigno responsables concretos dentro de el aparato estatal. Es decir, la investigación podría llevarse a cabo por las universidades públicas, por los organismos estatales de ciencia y técnica, por los hospitales públicos universitarios, etc.

En la Observación 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 58, se menciona la investigación científica privada y la propiedad intelectual. Al respecto, se advierte: “en algunos casos, las investigaciones científicas realizadas o financiadas por agentes privados pueden crear conflictos de intereses, por ejemplo, cuando las empresas apoyan investigaciones relacionadas con el tipo de actividades económicas en las que participan, como ocurrió en el pasado con algunas empresas tabacaleras. Se deberían establecer mecanismos para la divulgación de esos conflictos de intereses reales o percibidos.” (CESCR, 2020). Es decir: el Estado siempre es el último responsable pero por supuesto eso

¹²⁸ “En primer lugar, se distingue entre obligaciones negativas y positivas. Dentro de las obligaciones negativas se incluye la de no privar el acceso de la gente a los objetos de sus derechos socioeconómicos. Asimismo, tenemos las obligaciones positivas de ayudarla a obtener o mantener el acceso a dichos objetos. Otra distinción importante es entre obligaciones perfectas e imperfectas. En las obligaciones perfectas existe una clara identificación de quiénes tienen que hacer qué a favor de quiénes y en qué circunstancias, mientras que las obligaciones imperfectas son más abiertas y dejan a los obligados la posibilidad de decidir quiénes serán ayudados, cuándo o cómo. Sen argumenta plausiblemente que debe considerarse que las obligaciones correlativas a los derechos humanos pueden ser tanto negativas como positivas, así como perfectas e imperfectas. En otra parte también he sostenido que debemos rechazar descripciones restringidas de las obligaciones de justicia básica global que se enfocan únicamente en obligaciones negativas y perfectas.” (Gilbert, 2010: 191)

no significa que los agentes privados no tengan responsabilidad sobre las investigaciones que inician.

Finalmente, la obligación de investigar es dinámica. Lo que sostiene Gilabert (2023) es que “los deberes dinámicos dirigen un cambio, a menudo una expansión, del poder de un agente para lograr ciertos resultados” (2023:164). El dinamismo de la obligación no suspende la obligación. Por ejemplo, aún si un Estado con escasos recursos no pudiera cumplir con el deber de apoyar la investigación (en su aspecto financiero) igualmente tendría la obligación de conseguir los fondos para hacerlo a largo plazo. Aún así, como respondo en la objeción respecto de los países en desarrollo en el capítulo 5, podría cumplimentar las otras partes del deber de investigar (deber de evaluar y deber de regular la investigación).

3.5. El Enfoque Dignitario de Gilabert.

Introduciré brevemente algunos aspectos del Enfoque Dignitario de Gilabert que luego aplicaré en el modelo de la justicia social humanista del deber de investigar. Específicamente, la categorización de los derechos humanos, la noción de obligaciones dinámicas y la noción de justicia social.

A través del Enfoque Dignitario, Gilabert articula y justifica los derechos morales humanistas. Los define como las “reclamaciones justificadas que algunos individuos (los titulares de derechos) tienen contra ciertos agentes (los titulares de deberes) con respecto a algunos objetos en algunas circunstancias” (2023:16). Como deja en claro, hay diferentes tipos de derechos, pero él se centra en los derechos que son morales y humanistas. Comparto con la concepción dignitaria de Gilabert que los derechos existen, independientemente de si el gobierno de turno los reconoce o no. Justamente, la legitimidad del reclamo cuando un gobierno vulnera los derechos está en que éstos tienen una entidad independientemente de su reconocimiento por parte de una autoridad. Otra aclaración importante en su caracterización es que son derechos morales que las personas tienen principalmente como individuos humanos y no como miembros de algún grupo más restringido, como por ejemplo por su nacionalidad, clase, grupo étnico, etc. Sin embargo, en mi opinión, aunque estas características no incidan en la

asignación o no de un derecho (tener o no derecho a la salud, por ejemplo), pueden influir en su vulneración, por lo que ser miembro de algún grupo minoritario es relevante en función de su cumplimiento. Pertenecer a una minoría vulnerada podría implicar un mayor atropello al derecho a la salud. Un ejemplo de esto se ve en la atención a la salud de personas (hombres y mujeres) trans.

Gilbert hace una aclaración respecto de este tema (aunque lo que quiere decir es distinto a lo que estoy señalando):

Es necesario hacer algunos puntos aclaratorios acerca de los derechos morales humanistas. Algunos de estos derechos pueden mencionar grupos particulares pero la referencia a estos grupos contribuye a la justificación de estos derechos sólo como una forma de especificar lo que otros derechos morales humanistas que no mencionan a los grupos particulares requieren en determinadas circunstancias. Son derechos morales humanistas derivados. Así, el derecho a formar un sindicato en una empresa determinada lo tienen los trabajadores de esa empresa, no un individuo que no sea trabajador, o que no trabaje en esa empresa.¹²⁹ (2023: 16, la traducción es propia).

Gilbert aclara también que puede haber diferentes tipos de derechos. Por un lado, están los derechos básicos, los que suele contemplar la doctrina de los derechos humanos, mientras que existen otros tipos de derechos más ambiciosos, como en el caso de los principios de las teorías igualitarias liberales o socialistas democráticas. Como afirma el filósofo, los derechos morales humanistas incluyen los derechos humanos pero son potencialmente más amplios que éstos.

La propuesta original de Gilbert consiste en conectar intereses y derechos. Así, se pregunta: ¿qué intereses importan para la articulación de los derechos? La

¹²⁹ "Some points of clarification about moral humanist rights are in order. First, some of them may mention particular groups, but the reference to these groups contributes to the justification of these rights only as a way to specify what other moral humanist rights that do not mention the particular groups require in certain circumstances. They are derived moral humanist rights. Thus, the right to form a union in a certain firm is held by workers in that firm, not by an individual who is not a worker, or who does not work in that firm."

respuesta que da es que, bajo el enfoque dignitario, “los derechos están justificados si, y en la medida en que, su aplicación (a través de algunas instituciones, prácticas o actos) sea necesaria para, o contribuya en gran medida a, el apoyo factible y razonable de los intereses relativos al mantenimiento, desarrollo y ejercicio de ciertas capacidades valiosas de los individuos pertinentes, las que están en la base de su dignidad.”¹³⁰ (2023: 20). Es decir, conecta derechos con intereses, que a su vez están ligados a capacidades valiosas de los individuos.

Dentro de este marco, existen dos condiciones que deben cumplirse para poder justificar un derecho: primero, que el objeto del derecho se refiera al mantenimiento, desarrollo o ejercicio de las capacidades del titular del derecho sobre la base de la dignidad. Segundo, que los requisitos que el derecho impone a los titulares de deberes son factibles y razonables (dadas sus capacidades e intereses importantes en relación con el mantenimiento, desarrollo y ejercicio de sus propias capacidades valiosas) (Gilbert, 2023: 20).

Estas condiciones son relevantes en el marco de lo que desarrollaré luego a propósito del derecho a la salud y del derecho a la ciencia.

Otro aspecto importante pero que tiene que ver con la viabilidad de las obligaciones es la idea que introduce Gilbert acerca del dinamismo de las obligaciones. La idea general es que, por más que ahora no podamos cumplir con un derecho, eso no significa que la obligación desaparezca. Así, dice: “un derecho puede ser irrealizable ahora, pero volverse factible como resultado de una acción política lúcida que genere condiciones para la viabilidad de su cumplimiento (2010: 201).

Las obligaciones dinámicas comprenden, en sus palabras, la expansión de los conjuntos viables de acción política. Su característica principal es que no sólo están centradas en lo que debe hacerse inmediatamente sino también en las modificaciones que deberían hacerse para poder cumplir o satisfacer los derechos

¹³⁰ En el original, “Schema of Dignitarian Justification Rights are justified if, and to the extent that, their implementation (through some institutions, practices, or acts) is either necessary for, or strongly contributes to, the feasible and reasonable support for interests regarding the maintenance, development, and exercise of certain valuable capacities of the relevant individuals—the ones at the basis of their dignity”

humanos. Pareciera, entonces, que mientras las obligaciones comunes respecto de los derechos humanos tienen un objeto inmediato, las obligaciones dinámicas introducen cierta perspectiva temporal, en la que en el presente se deben crear ciertas condiciones para que en el futuro se pueda plenificar de una manera sustantiva el derecho humano.

Así explicado, el deber de investigar entendido como la obligación de evaluar, apoyar financiera y estratégicamente y regular la investigación constituiría una obligación dinámica. En cuanto al alcance de la obligación, sostengo que es *prima facie*. Esto quiere decir que no es una obligación absoluta. Esta idea se puede representar en el caso de la aplicación del deber de investigar en los países en desarrollo porque, específicamente el deber de apoyar financieramente, dependerá de consideraciones contextuales. Sin embargo, la obligación no deja de existir. Por ejemplo, a propósito del derecho a la ciencia, la observación general núm. 25 sobre la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15.1 b), 2), 3) y 4) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que “[t]odos los Estados deberían contribuir, con el máximo de los recursos de que dispongan, a esa tarea común de desarrollar la ciencia. Recomendar a los Estados pobres que se centren exclusivamente en la ciencia aplicada aumenta la brecha y la distribución injusta del conocimiento y el poder entre los Estados”. Existe una obligación pero qué significa o qué demanda la obligación (cuánto invertir, cómo regular, de qué manera organizar la investigación) queda a discreción de cada Estado.

Volviendo al marco teórico de Gilibert, en una parte de su libro *Human Dignity and Social Justice*, lo aplica al derecho a la atención sanitaria:

Algunas formas de tratamiento pueden ser muy deseables para los pacientes, pero inviables dados los límites de la tecnología médica, o excesivamente costosas de financiar dadas otras prioridades sociales que pueden ser más importantes en las circunstancias actuales, y, en consecuencia, esta prestación podría no ser objeto de un derecho en el

contexto pertinente. Esta situación podría cambiar con el tiempo gracias al desarrollo de nuevas tecnologías médicas, que a su vez pueden ser objeto de un deber dinámico para la sociedad, de modo que las nuevas formas de asistencia sanitaria sean viables y razonables en el futuro. (2023: 19).¹³¹

El ejemplo se aplica de la misma manera a un deber de investigar. Sin embargo, lo que creo que habría que discutir es si en caso de que la prestación no pueda satisfacerse eso indica que entonces eso no es objeto de derecho en el contexto pertinente o bien que, aunque es objeto de derecho, debido al deber o las obligaciones dinámicas, no puede satisfacerse inmediatamente pero, porque consiste en un derecho, genera una obligación para el futuro. Estas situaciones son distintas. Un ejemplo de la primera situación podría ser la siguiente: una persona saca su registro de conducir sin inconvenientes pero a lo largo del tiempo va perdiendo la visión hasta llegar a quedar ciega por completo, por lo que al momento de renovarlo se lo deniegan¹³². En ese caso, podríamos pensar que la persona no perdió el derecho a manejar sino que no puede tener ese derecho, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra. Eso parecería distinto a señalar que alguien tiene derecho a una prestación, por ejemplo a una prótesis muy cara, pero que no puede conseguirse o financiarse por escasez de recursos. Ampliaré esta respuesta en el capítulo 5 pero quiero dejar asentada la diferencia.

Antes de seguir indagando sobre el tipo de justificación, haré una distinción necesaria con relación al deber de investigar y al deber de participar en las investigaciones. Este punto me parece importante porque el tema suele confundirse en la literatura. Por ejemplo, Harris (2005) refiere indistintamente al deber de participar en la investigación y de apoyarla, en su artículo titulado "La investigación científica es un deber moral" (*Scientific Research is a moral duty*).

¹³¹ En el original, " Some forms of treatment might be quite desirable for patients, but infeasible to provide given limits in medical technology, or unduly costly to fund given other competing social priorities which may be weightier in the present circumstances, and as a result this provision might not be the object of a right in the relevant context. This predicament could change over time through the development of new medical technology, which may itself be the target of a dynamic duty for society so that new forms of health care become feasible and reasonable to require in the future."

¹³² Agradezco a Federico Abal por el ejemplo.

3.6. La distinción entre el deber de investigar y el deber de participar en las investigaciones.

Esta sección pretende distinguir estos dos deberes u obligaciones. En la literatura, el segundo es un tema muy trabajado, mientras que el deber de apoyar, evaluar y restringir las investigaciones no lo es tanto. Mi objetivo con esta introducción es dejar asentado que de un deber de investigar no se sigue un deber de participar en las investigaciones, por más que intuitivamente pueda pensarse que, si existe un deber de investigar, entonces debe haber personas que participen de la investigación a desarrollar.

Como mencioné anteriormente, John Harris (2005) escribió un artículo acerca del deber de investigar [*duty to research*]. En éste, Harris se preguntaba si existía una obligación moral de emprender, apoyar e incluso participar en una investigación científica seria relacionada con la salud. En el artículo, comentaba que la respuesta de la comunidad bioética hasta ese momento fue que no existía una obligación de participar en una investigación científica. La respuesta personal que da Harris en aquel artículo es que sí existe una obligación de investigar. Sin embargo, esa respuesta contiene al menos dos preguntas distintas que deben ser abordadas de manera diferente. Por un lado, si existe un deber de emprender y apoyar una investigación y, por el otro, si existe un deber de participar en una investigación científica seria relacionada con la salud.

No sólo los deberes son cualitativamente distintos sino que también tienen diferentes partes obligadas en las que recae su cumplimiento. Aunque un posible argumento podría ser que ambos deberes se relacionan al punto de que el deber estatal de investigar tal como lo propongo abarca el deber de participar en los ensayos, en esta tesis me concentraré exclusivamente en el primero. La justificación de este recorte es que, aunque intentaré defender que el Estado debe conducir y financiar los ensayos en salud humana que la salud pública de esa sociedad o comunidad política requiera, asumiré que el deber de participar podría encontrarse en tensión con el artículo 25 de la Declaración de Helsinki (AMM, 2013). Este artículo señala que “La participación de personas capaces de dar su consentimiento

informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente". No solo será un recorte de objeto, sino que también asumiré que el deber de participar no se sigue lógicamente de un deber de investigar.

Frente al posible argumento de que un deber de investigar necesariamente supone un deber de participar en los ensayos ya que si no hay sujetos de investigación no hay investigación, es necesario responder distinguiendo entre la ética de la investigación (los principios que se deben respetar) y la ética de la implementación de los principios éticos de investigación (Wertheimer, 2010). La ética de la investigación requiere respetar a las personas mientras que la ética de la implementación de los principios éticos de la investigación busca la mejor manera de implementar ese principio o postulado abstracto (a través, por ejemplo, del proceso de consentimiento informado). En ese sentido y aplicado a este tema, la ética de la investigación dicta no coaccionar a los sujetos de investigación y, por este motivo, sostengo que no es moralmente aceptable sostener un deber de participación en la investigación en salud humana. Ahora, qué significa una coerción es algo propio del ámbito de la ética de implementación de los principios éticos de investigación. Por ejemplo, Frost, Gren et al (2023) ponen de manifiesto lo complejo del concepto de incentivos indebidos cuando se aplica en contextos de bajos recursos. La pauta 13 de CIOMS-OMS (2016), que trata sobre el reembolso y la compensación para los participantes en una investigación, indica lo siguiente: "La compensación no debe ser tan elevada como para inducir a los posibles participantes a consentir en participar en la investigación contra su mejor juicio ("inducción indebida")." Es por esto que es especialmente fundamental en los contextos de bajos recursos poder definir qué se entiende por influencia o inducción indebida.

También es importante distinguir entre participación moralmente obligatoria y participación legalmente obligatoria. Podría ser que los ciudadanos tuviesen una obligación moral de participar en investigación de algún tipo pero sería una

obligación imperfecta y se puede descargar de otras maneras. Algo muy distinto es afirmar la participación legalmente obligatoria que, como indico, iría en contra de la necesaria voluntariedad del consentimiento informado.

En esta sección, distinguí el deber de investigar del deber de participar en las investigaciones. Aunque se podría pensar en un deber moral de participar en las investigaciones, ambos tipos de obligaciones tienen objetos muy distintos y recaen en diferentes agentes que deben cumplirlas. Bajo el enfoque del deber de investigar que propongo, no se implica lógicamente el deber de participar en las investigaciones.

A continuación, explicaré en qué consiste el deber de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud.

3.7. El deber de respetar, proteger y cumplir el derecho humano a la salud

En esta sección, repondré qué significa el deber de respetar, proteger y cumplir para el derecho a la salud. En el apartado 33 de la Observación n° 14 de las Naciones Unidas (2000) al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se indica que la obligación en relación al derecho a la salud implica la obligación de respetar, proteger y cumplir tal derecho (CESCR, 2000)¹³³. Quien debe llevar a cabo esta obligación, con sus correspondientes partes, es el Estado. Al menos en este documento, se hace referencia una y otra vez a los “Estados parte”. En el artículo 19 de este documento, se indica: “Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la atención de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir toda discriminación

¹³³ “Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud”.

basada en motivos internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud (16). Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la población.” (2000: 6). Este es un problema fundamental de la justicia alcativa o de distribución de recursos escasos que abordaré en el capítulo 5 de esta tesis.

Aunque otros agentes no estatales pueden tener obligaciones de respetar, proteger y cumplir, es el Estado el último responsable de su cumplimiento. Asimismo, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. Dentro de esta obligación de promoción es que ubico al deber de investigar.

La obligación de respetar, en su descripción, pareciera referirse a un deber negativo, de no interferencia o no dañar, dado que indica que los Estados deben no interferir en directa o indirectamente en la obligación de este disfrute. Por otro lado, la obligación de cumplir y de proteger implican pasos positivos para la acción. Sin embargo, Karp (2019) hace una interpretación de la obligación de respetar, proteger y cumplir que va más allá de la distinción derecho negativo-positivo. En su lugar, plantea que todos los derechos humanos, ya sean civiles, políticos o socioeconómicos, están asociados a un amplio espectro de deberes.

(...) El marco define la responsabilidad de “respetar” los derechos humanos como la responsabilidad de los individuos y las instituciones de no dañar los derechos humanos de los demás mediante acciones directas y perjudiciales. Define la responsabilidad de “proteger” los derechos humanos como la responsabilidad de un tercero, normalmente el Estado, de prevenir y reaccionar ante los daños a los derechos humanos cometidos por otros. Por último, define la responsabilidad de “realizar” los derechos humanos como la responsabilidad de proporcionar a cada persona acceso a los objetos de sus

derechos humanos. El derecho a no sufrir detenciones arbitrarias, por ejemplo, no sólo requiere la contención por parte de las personas ("respeto"). También requiere instituciones que prevengan, investiguen, castiguen y disuadan los abusos ("proteger"), lo que a su vez puede requerir la asignación de importantes recursos públicos ("cumplir"). Del mismo modo, el derecho a la salud puede ser vulnerado por médicos negligentes, empresas farmacéuticas o funcionarios de salud pública corruptos que perjudican directamente la salud de las personas ("respetar"), pero también requiere un marco institucional que establezca normas e investigue los abusos ("proteger"), y que asigne recursos a la prestación sanitaria ("cumplir"). Así es como suele entenderse el marco (Karp, 2019: 86)¹³⁴.

Concretamente, el comentario de la observación hace referencia a las medidas que deben adoptar los Estados para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Este artículo señala los elementos parte, que son: la disponibilidad, la accesibilidad, la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica (la asequibilidad) y el acceso a la información. Por ejemplo, la obligación de proteger podría hacer referencia la aplicación de un sistema jurídico que funcione (Nampewo et al, 2022).

Las obligaciones dinámicas de Gilabert (2010) se articularían en este sentido con los deberes de respetar, cumplir y proteger el derecho humano a la salud porque la obligación de promover podría ser vista como una obligación dinámica: no hace referencia al momento presente, a las condiciones actuales de la salud, sino a las

¹³⁴ En el original, " One key of aim the framework is its attempt to reject and to move beyond a false binary divide between so-called 'negative' and 'positive' rights. Instead, all human rights, whether civil-political or socio-economic, are associated with a full spectrum of duties. To this end, the framework defines the responsibility to 'respect' human rights as the responsibility of individuals and institutions not to harm the human rights of others through direct, detrimental action. It defines the responsibility to 'protect' human rights as the responsibility of a third party, usually the state, to prevent and to react to human rights harm committed by others. Finally, it defines the responsibility to 'fulfill' human rights as the responsibility to provide each person with access to the objects of his or her human rights. The right to be free from arbitrary detention, for example, requires not just restraint on the part of individuals ('respect'). It also requires institutions that prevent, investigate, punish and deter abuses ('protect'), which in turn may require the allocation of significant public resources ('fulfill'). Similarly, the right to health can be violated by negligent doctors, pharmaceutical companies, or corrupt public health officials who harm individuals' health directly ('respect'), but also requires an institutional framework that sets rules and investigates abuses ('protect'), and that allocates resources to health provision ('fulfill'). This is how the framework is usually understood."

condiciones que son necesarias crear en este sentido para que el acceso a la salud sea equitativo. Así, Gilabert afirma:

Es incorrecto que a una persona pobre que precisa atención médica urgente se le niegue el acceso a los hospitales públicos existentes. Pero también estaría mal el hecho de que el gobierno de un pueblo pobre no adopte la meta de construir hospitales públicos cuando sea necesario o que adopte la meta pero no emprenda las medidas razonables y disponibles para alcanzarla. Ambos ejemplos implican el incumplimiento del derecho humano a la atención médica básica (Gilabert, 2010: 197).

A continuación, desarrollaré qué entiendo por derecho a la salud y los debates en relación con qué implica respetar el derecho a la salud. Una definición clara de derecho a la salud me permitirá explicar de mejor manera el rol que cumple el derecho a la salud a la hora de justificar un deber estatal de investigar.

3.8. Derecho a la salud y las prioridades de investigación en salud pública.

En esta sección, desarrollaré el contenido normativo del derecho a la salud y su relación con las prioridades de investigación en salud pública. Este paso es relevante a los fines de la tesis porque tiene un nexo claro con el debate respecto de la justicia distributiva. La discusión o el debate acerca del alcance que tiene el derecho a la salud va más allá de los recursos que tenga cada país. Es necesario contar con priorizaciones de investigación claras, antes de definir qué se va a poder garantizar y qué no. Así, si bien el debate sobre las prioridades es contextual a cada país, a cómo afecta a sus ciudadanos determinada enfermedad y a sus recursos, la discusión conceptual se debe definir previamente a la situación económica de un Estado. Específicamente, me referiré al rol de las enfermedades huérfanas (enfermedades raras y desatendidas) dentro del deber de investigar.

Existen casos claros en los que el derecho a la salud se cumple, casos claros en los que el derecho a la salud no se cumple y casos en los que no está tan claro si el derecho a la salud está siendo satisfecho o vulnerado. Así, la pregunta de a qué nos

da derecho el derecho a la salud depende de la teoría que se adopte. Por ejemplo, un caso claro de incumplimiento del derecho a la salud es el que sucedió con William García Álvarez, una persona seropositiva a la que la Caja Costarricense de Seguro, la institución de seguridad social, había denegado el tratamiento antirretroviral. Como describen Nampewo et al (2022), quienes iniciaron la demanda argumentaron que los tratamientos eran caros en el sector privado, por lo que la negativa a proporcionarlos por parte de la institución constituía una violación del derecho a la vida y a la salud. Pareciera entonces que, en este caso, el derecho a la salud está concatenado con el derecho a la vida y sólo si el incumplimiento del derecho a la salud afecta el derecho a la vida se puede hablar de incumplimiento. Esto abonaría la tesis del derecho a la salud como mínimo decente [*decent minimum*], una posible interpretación del derecho a la salud, pero no la única ni necesariamente la más razonable.

Como señala Vidiella (2000), existen distintas posturas a la hora de pensar qué tipo de modelo adoptar para cubrir la salud de los ciudadanos. Una es la posición que considera que sólo debería existir un *decent minimum*. Dentro de ésta, se dividen quienes piensan que esta es un derecho y aquellos que consideran que es una obligación.

A grandes rasgos, la postura del *decent minimum* considera que lo que se debe asegurar es un mínimo de atención sanitaria. En Estados Unidos, durante la presidencia de Lyndon Johnson, se produjo un documento luego de hacer un relevamiento que demostraba que entre el 8 y el 11% de la población no tenía asistencia médica (Vidiella, 2000: 1). Ese documento que se llamó *Securing Access to Health Care* proponía “un acceso para todos de un nivel adecuado de atención de la salud sin límites excesivos” (Vidiella, 2000: 3) . Como señala Vidiella, en el documento no se hacía referencia a qué se consideraba un límite excesivo y a qué algo dentro del nivel adecuado de atención. Sin embargo, aclaraban que esto presupondría “obligatorio ofrecer a los afectados todo lo que necesitan, o todos los recursos que estén disponibles, lo cual resulta impracticable por razones de costos”(Vidiella, 2000:3). Con la idea de obligaciones dinámicas (Gilabert, 2023), el

tema de la impracticabilidad, o inviabilidad referida al derecho a la salud se solucionaría parcialmente.

Quienes proponen que este *decent minimum* sea un derecho piensan, como Charles Fried (1978), que al menos este mínimo debe ser garantizado y que los recursos, o la falta de éstos, no puede ser razón suficiente para no proveerlo. Específicamente, Fried considera que la fuente de los derechos positivos es el respeto por la integridad de las personas como seres racionales y libres. Basándose en la teoría kantiana, sostiene que lo que provee la base de legitimidad de los derechos positivos (y no meramente negativos) es la noción de humanidad. Algunos aspectos de la humanidad común son compartidos por los esfuerzos de otras personas para producirlos. Este esfuerzo genera obligaciones sobre el resto, es la base teórica de las obligaciones positivas (Fried, 1978: 118).

Quienes creen que el *decent minimum* no debería ser un derecho sino una obligación asumen que darle a algo el status de derecho supone muchos compromisos teóricos. Hablar, en cambio, del *decent minimum* como una obligación de beneficencia, es más débil y no presenta tantas complicaciones. Buchanan, entonces, dice que el *decent minimum* visto como una obligación es mucho más contingente, o depende más de la voluntad de quien debería ejercerlo, que si se plantea como un derecho. Así, la pregunta que nos podría surgir es qué tipo de obligación es esta, si depende de la voluntad del agente. Lo que Vidiella señala es que Buchanan sostiene que existe un deber de proveer cierto nivel de asistencia que se corresponda con un modo de vida tolerable (Vidiella, 2000: 2). Aún cuando este deber estaría por debajo de los compromisos teóricos que implica un derecho, igualmente significa la obligación de proveer este mínimo asistencial. Lo que resalta Vidiella es que está intentando convencer a los libertarios de que este mínimo existe y es obligatorio, no solamente para una prestación privada sino, especialmente, pública.

Vidiella (2000) señala tres motivos por los cuales la tesis del *decent minimum*, en sus dos variantes (tanto la que postula que es un derecho como que es una obligación) no es defendible. Primero, es problemático especificar sus contenidos y

límites. Pero esto podría solucionarse fácilmente como lo hacen varios autores, Fried entre ellos.

El segundo problema es que esta tesis tiene consecuencias inequitativas. La idea de quienes defienden la tesis del *decent minimum* es que este mínimo debería ser igual para todas las personas, universal. Pero lo que señala Vidiella es que esto es falso porque se crean dos niveles de atención a la salud; uno elemental, que es el que se asigna para quienes no pueden pagarlo y otro que sí atiende las necesidades de manera abarcadora, pero sólo para quienes pueden solventarlo. Así, la brecha de desigualdad se acrecienta.

Otra objeción que Vidiella plantea, que hace que en muchos documentos sanitarios se hable de salud básica y no de un mínimo de salud, es que la salud no es un bien fraccionable o divisible: "Si alguien requiere un trasplante de corazón para seguir viviendo, los límites impuestos por el *decent minimum* a la tecnología de alta complejidad no le permitirán una vida tolerable sino que lo llevarán a la muerte" (2000: 29). Es decir, incluso si respondiéramos adecuadamente a la primera objeción, y pudiéramos trazar un límite abstracto claro de lo que el *decent minimum* abarca, eso no serviría para la práctica sanitaria.

Un enfoque muy distinto con relación al que acabo de reponer respecto del derecho a la salud es, por ejemplo, el que adopta la Organización Mundial de la Salud. En el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, tomando el artículo 12¹³⁵ del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, la OMS define a la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social".

Como Vidiella resalta, esta idea es demasiado ambiciosa. Esto no necesariamente es una característica que resulte negativa pero, pensando en materia de políticas

¹³⁵ Este artículo sostiene: "1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."

públicas, pareciera una definición casi inalcanzable por la mayoría de los países. Además, equiparar la salud al bienestar podría tener un efecto patologizante sobre determinadas condiciones, que no se consideran enfermedades (tales como algunas discapacidades) pero pueden generar malestar.

En un artículo titulado *El lado oscuro de los derechos humanos*, Onora O'Neill dice respecto de esta definición:

¿Es este derecho sólo un derecho al nivel de salud que una persona puede alcanzar con un tratamiento localmente disponible y asequible, por escaso que sea? ¿O es un derecho al nivel más alto disponible en el mundo, por caro que sea? Lo primero es decepcionantemente mínimo, y lo segundo apenas coherente (¿cómo puede tener todo el mundo derecho a lo mejor?). ¿Y qué se exige al agricultor, al médico y a otros que realmente tienen que proporcionar alimentos y atención sanitaria? Las incertidumbres de este tipo son inevitables a menos que se especifiquen bien las obligaciones que corresponden a los derechos a los bienes y servicios"¹³⁶ (2005: 429).

Es decir, la especificación acerca de cuál es el alcance del derecho a la salud es problemática pero, al mismo tiempo, sumamente necesaria para definir las obligaciones que conlleva. En la observación 14/2000 del CESCR se refiere al contenido normativo del artículo 12:

El concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo 1º del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud

¹³⁶ En el original: "Is this right only a right to the standard of health that a person can attain with locally available and affordable treatment-however meagre that may be? Or is it a right to the highest standard available globally-however expensive that may be? The first is disappointingly minimal, and the latter barely coherent (how can everyone have a right to the best?). And what is required of the farmer, the physician and others who actually have to provide food and health care? Uncertainties of this sort are unavoidable unless the obligations that correspond to rights to goods and services are well specified."

del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados, suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud” (Observación General N° 14/2000).

O’Neill menciona la teoría multicausal de la enfermedad, que considera que la salud o la enfermedad es un proceso que resulta de la combinación de cuatro factores: la población, el medioambiente, el comportamiento humano individual y social, y los servicios de salud. El aspecto positivo de este enfoque es que es holístico y no solamente centrado en un componente (por ejemplo, el bienestar). Esto es relevante, dado que todos estos factores (la situación socioeconómica, el cambio climático, el acceso a los servicios de salud, etc.) afectan a la salud de los ciudadanos.

Esta teoría es similar a la teoría de los determinantes sociales de la salud que propone Marmot (2005). Este autor sostiene que los determinantes sociales (como las condiciones socioeconómicas de una población) son relevantes tanto para las enfermedades transmisibles como para las no transmisibles. Según la OMS (2023), “los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven y trabajan, y el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que configuran las condiciones de la vida cotidiana.” La idea general es que la salud está atravesada por múltiples factores, muchos de los cuales escapan al control de las personas. La diferencia entre la probabilidad de vida de una persona que vive en Sierra Leona y otra que vive en Japón es abismal e injusta. Las causas de esta diferencia son múltiples y Marmot pone énfasis en esto. Una primera línea de acción respecto de estas desigualdades sanitarias es dedicar esfuerzos al control de las principales enfermedades mortales, o bien porque no tienen cura o bien porque las personas no tienen acceso a los tratamientos. Otra segunda línea de acción es disminuir la pobreza. Estas dos líneas de acción no se contraponen y podrían complementarse, pero trabajan en dos planos muy distintos. Una tercera línea de

acción, que Marmot cree crucial, es trabajar en los determinantes sociales de la salud. Esto se diferencia respecto de las dos anteriores porque tiene un abordaje más amplio: aborda tanto las enfermedades infecciosas relacionadas con las condiciones materiales como las enfermedades no transmisibles y las muertes violentas (2005: 1099). Por último, Beauchamp y Childress (1979) sostienen dos argumentos por los cuales la asistencia sanitaria es un derecho. En primer lugar, un argumento basado en la protección social colectiva. En segundo lugar, un argumento basado en la oportunidad justa. El primero apela a la similitud que existe entre las necesidades sanitarias y otras necesidades que siempre han sido cubiertas por los gobiernos. El núcleo del argumento es establecer la siguiente analogía: los aspectos que ponen en riesgo a la salud no son diferentes de los que presenta el fuego o la delincuencia. Respondemos de manera colectiva a estos dos últimos, por lo que la salud no plantearía ninguna distinción relevante como para no hacerlo. Este argumento no es tan fuerte porque no defiende el derecho a la prestación sanitaria por sí mismo sino que tiene la forma de un condicional. Si consideramos correcto protegernos de manera colectiva ante los riesgos de X entonces no hay motivo relevante por el que consideraríamos incorrecto protegernos de una manera distinta ante los riesgos de Y (que es similar en algunos puntos a X). Pero esta línea de pensamiento no ataca el razonamiento libertario, para el cual sí habría distinciones entre los riesgos que afectan la salud y los riesgos que afectan, por ejemplo, la propiedad.

El segundo argumento hace referencia a la regla de la oportunidad justa. Este argumento lo que sostiene es que el fin o el objetivo de las instituciones sociales debe ser contrarrestar la ausencia de oportunidades, resultado de la lotería natural (Rawls, 1971). La regla de la oportunidad equitativa, según la presentan Beauchamp y Childress, haría que, no importa cuál fuera el costo, los recursos que fueran necesarios deberían asignarse para que las personas con discapacidad y los enfermos crónicos tengan la misma oportunidad que tendrían si no tuvieran la enfermedad o la discapacidad. Además de ser un enfoque igualitarista, este acercamiento permite también ofrecer una estructura teórica para la priorización de las investigaciones. El establecimiento de prioridades en la investigación es un tema

fundamental y hace referencia a las decisiones o recomendaciones a la hora de decidir cómo asignar un recurso escaso. Como señala Millum (2023):

La investigación en salud es un componente vital de los esfuerzos por mejorar la salud en todo el mundo. Pero los recursos disponibles y la infraestructura de investigación existente son incapaces de responder a todas las preguntas de investigación importantes en el momento oportuno. Dado que el tipo de investigación que se lleva a cabo afecta a las poblaciones que en última instancia se benefician de los conocimientos generados por la investigación, la cuestión de cómo asignar los limitados recursos de investigación en salud es una cuestión ética, no sólo técnica.” (2023: 1, la traducción es propia)¹³⁷.

En efecto, la priorización no es una cuestión exclusivamente técnica sino ética porque no se trata sólo de lo que es científicamente posible hacer, sino que se trata de definir sobre quién recaerán los beneficios, qué de lo urgente también es aceptable moralmente, entre otras consideraciones no científicas. Tomo esta cita para reafirmar que, aunque la priorización de las investigaciones pueda tener en cuenta la inequidad sanitaria como factor, en una última instancia deben incorporarse una serie de aspectos a tener en cuenta tales como: las enfermedades huérfanas (que podrían formar parte de las enfermedades a atender bajo el esquema que propongo teniendo en cuenta la regla de la oportunidad justa), el género, las implicaciones medioambientales, etc.

¹³⁷ “Health research is a vital component of efforts to improve health worldwide. But the available resources and existing research infrastructure are unable to answer all important research questions in a timely manner. Since which research is conducted affects which populations ultimately benefit from the knowledge generated by the research, the question of how to allocate limited health research resources is an ethical question, not just a technical one.”

3.9. El rol de las enfermedades huérfanas en el deber de investigar.

A continuación, explicaré el importante rol que cumplen las enfermedades huérfanas en el enfoque que propongo. Las enfermedades huérfanas se dividen en dos categorías. Por un lado, las enfermedades raras y, por el otro, las enfermedades desatendidas. Como señalan Nguengang Wakap et al (2019), las enfermedades raras son numerosas, de naturaleza heterogénea y geográficamente dispares. La mayoría son crónicas y muchas provocan la muerte prematura. Florencia Luna (2017) sostiene que,

dada la bajísima prevalencia de las ERs [enfermedades raras] es muy difícil reconocerlas y esto genera que el diagnóstico sea muy complejo de obtener. En ocasiones, el diagnóstico puede tardar hasta 30 años. (...) Sin embargo, cuando se logra identificar la enfermedad, el padecimiento no termina: estos pacientes se enfrentan a la falta de un tratamiento adecuado, a tratamientos extremadamente caros o, aún peor, a ningún tratamiento. A veces los tratamientos están en el mercado de algunos países, generando grandes obstáculos a los ciudadanos de otros países, ya que no son cubiertos ni por sus seguros de salud ni por el Estado. A raíz de estas situaciones, desde el año 2000, la Unión Europea ha implementado diferentes políticas públicas para promover el desarrollo de la investigación y la puesta en el mercado de drogas huérfanas. (2017: 8)

En efecto, las enfermedades raras resurgieron como una prioridad de salud pública en Europa, dada la falta de conocimiento y la escasez de experiencia, así como su carácter crónico, degenerativo y potencialmente mortal (2019: 165). Sostengo que, de acuerdo al Enfoque Dignitario de Gilabert (2023) que utilizo para analizar este aspecto, existe un deber del Estado de financiar su investigación, aunque, por su costo, esta obligación podría ponerse en tensión con la obligación de financiar la investigación de las enfermedades que afectan de manera mayoritaria a la salud pública de una nación, especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, existen otras estrategias que los gobiernos pueden asumir para incentivar la investigación de este tipo de enfermedades por parte de empresas privadas, como

cuenta Millum (2023), por ejemplo la Ley de Medicamentos Huérfanos estadounidense (1983), que proveía siete años de exclusividad comercial a los patrocinadores de medicamentos aprobados para enfermedades huérfanas, usualmente empresas farmacéuticas privadas. Esta ley definía las enfermedades raras como trastornos que afectan a menos de 200.000 personas en el país, lo que se traduce en una prevalencia de 86 por 100.000 en ese momento (Nguengang Wakap et al, 2019: 166).

Existen dos razones para incluir a la categoría de enfermedades raras dentro de lo que implica el deber de investigar (específicamente, el deber de apoyar). Por un lado, que, como ya mencioné, afectaría el derecho a la salud de las personas que las padecen y afectaría sus capacidades vitales, que es lo que hace que un interés se vuelva un derecho bajo el enfoque de Gilibert. Por otro lado, no sólo existen razones éticas para investigar en enfermedades poco frecuentes, sino también razones técnicas o de eficiencia. Muchas veces la investigación en enfermedades poco frecuentes severas amplía el conocimiento para enfermedades de alta incidencia (por ejemplo, el cáncer). También podría resultar una aplicación sencilla de lo que ya se conoce y se aplica en enfermedades de alta incidencia. Es decir, podría incidir en el derecho a la salud de muchas otras personas, no solamente de las personas sobre las cuales se investiga.

La segunda categoría de enfermedades huérfanas es la de las enfermedades desatendidas. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades infecciosas desatendidas u olvidadas son un conjunto de enfermedades infecciosas, que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud. En un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), se las define como antiguas enfermedades de la pobreza que imponen una devastadora carga humana y económica a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, predominantemente en zonas tropicales y subtropicales entre las poblaciones más vulnerables y marginadas. Una de las que se encuentra en Argentina es la enfermedad de Chagas. Como relevan Pinazo et al (2020), rescatando un informe de OMS (2015), Argentina tiene la mayor población con enfermedad de Chagas del

mundo. Aunque históricamente la enfermedad de Chagas se concentró en áreas rurales, debido a los cambios migratorios, hubo un aumento significativo de personas afectadas en los centros urbanos. Según los autores, “actualmente, Buenos Aires (sin el vector) es la ciudad con mayor población infectada (Moscatelli et al., 2015a)” (Pinazo et al, 2020: 1, la traducción es propia). Otras enfermedades desatendidas son, por ejemplo, el dengue, el zika, y la chikungunya. En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) elaboró una nueva hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030. En este documento, aparecen tres pilares sobre los que se está construyendo (y se construirá) la nueva ruta para abordar las enfermedades tropicales desatendidas: esos pilares son acelerar la acción programática, intensificar los enfoques transversales y cambiar los modelos operativos y la cultura para facilitar la apropiación nacional. Respecto del primer pilar, el documento sostiene: “Es necesaria una acción programática continuada, especialmente en áreas específicas donde existen graves carencias acerca de múltiples enfermedades. Las investigaciones operativas y de aplicación adecuadamente estructuradas, incluida la investigación comunitaria y aplicada, también son esenciales para construir una base sólida sobre la que diseñar y ejecutar intervenciones eficaces contra las enfermedades tropicales desatendidas” (OMS, 2020: xii).

Esta categoría es relevante a los fines de un deber de investigar porque afecta doblemente a las personas: en algunos casos, por no tener tratamiento, y por estar ya en una situación de desventaja económica previa o estructural.

Otro aspecto que Millum menciona y que es muy relevante a la hora de priorizar o no ciertas investigaciones es el colonialismo. El filósofo se refiere a este término como el dominio de los que tienen poder por sobre los que no lo tienen. En ese sentido, sugiere que compartir deliberadamente el poder de tomar las decisiones que afectan a la salud puede ser de una importancia fundamental para evitar que se repitan estos errores morales. Esto es fundamental a la hora de decidir quién decide las investigaciones que se van a desarrollar. También, en esta dirección, otro motivo para desarrollar líneas de investigación que no respondan exclusivamente a los intereses de los países de ingresos altos es la soberanía y la urgencia responder a

las necesidades de salud pública de los países de ingresos medios y bajos, que no necesariamente se ven representadas en la mayor parte de la investigación clínica (London, 2008).

En la siguiente sección, profundizaré el tema del criterio a adoptar en relación con la priorización de investigaciones y desarrollaré la conexión específica que existe entre la investigación en salud y el derecho a la salud, para mostrar de qué manera el derecho a la salud funciona como una base para la justificación del deber estatal de investigar.

3.10. La investigación en salud y su conexión con el derecho a la salud

Un aspecto que algunos autores resaltan en relación con la conexión entre investigación en salud y el derecho a la salud es la incertidumbre de las investigaciones (Brassington, 2007; Millum, 2023). Con la incertidumbre me refiero a la intrínseca a la investigación en torno a alcanzar un resultado positivo que lleve a una intervención efectiva. También existe la incertidumbre epistémica general que la investigación intenta resolver o disminuir. Es decir, incluso cuando no haya un resultado positivo en términos de una intervención segura y efectiva, la investigación puede dar resultados positivos en avanzar en el conocimiento o mejorar nuestra comprensión teórica de como ensamblar mejor una futura intervención segura y efectiva¹³⁸. Sin embargo, no me referiré a este último sentido, sino sólo al primero: la incertidumbre del resultado positivo.

Como también señala Millum (2023), aún con esa incertidumbre, de todas maneras podemos decir algo sobre qué grupos tienen más probabilidades de beneficiarse de una determinada inversión en investigación. A su vez, cuanto mayor investigación, mayor será la probabilidad de éxito. Como sostienen Krzyzanowska et al (2011):

Conseguir y mantener el apoyo necesario para la investigación clínica a todos los niveles (ético, logístico y financiero) requiere que demostremos que

¹³⁸ Agradezco a Ignacio Mastroleo por esta sugerencia.

los sistemas o instituciones sanitarios que participan en la investigación clínica obtienen mejores resultados, y que éstos no se limitan únicamente a los participantes en la investigación, es decir, que puede haber un posible efecto institucional o de sistema que se deriva de la participación en la investigación (2011: 1).¹³⁹

Por supuesto, como señalan los autores, demostrar los efectos beneficiosos de la investigación clínica sobre el sistema de salud es difícil porque esos efectos son multicausales. Aún si existieran buenos resultados en la atención sanitaria luego de una inversión en investigación con seres humanos, tanto el aumento de la calidad de vida como la supervivencia global son el resultado de un entramado que se forma a partir de la interacción del paciente con el nuevo tratamiento y las condiciones del sistema de salud con el que interactúa. De todas maneras, en este artículo los autores describen los beneficios que supone contribuir a la investigación clínica mediante varios ítems, que van más allá de la extrapolación de los resultados beneficiosos que se pueda hacer a posteriori.

Los ítems que determinan los autores como mecanismos potenciales para mejorar los resultados en entornos que fomentan la investigación son: mejoramiento de la infraestructura, los procesos asistenciales y otros beneficios potenciales que se desprenden de la actividad de la investigación. El primer punto refiere al alojamiento, el equipamiento y el personal. Aunque la infraestructura suele ser especialmente diseñada para la investigación, en algunas ocasiones los equipos y los espacios permanecen. Otro aspecto positivo de la infraestructura que mencionan los autores es el del capital humano, es decir, los médicos/as, enfermeros/as, etc. que a veces prestan una mejor asistencia que quienes desempeñan su trabajo en contextos en los que no existe la investigación.

Los procesos asistenciales o procesos de cuidado hacen referencia a los niveles de atención a los pacientes que son tratados en centros. Los autores citan dos

¹³⁹ "Engaging and maintaining the necessary support for clinical research at all levels—ethical, logistic and financial—requires that we demonstrate that health care systems or institutions that participate in clinical research have better outcomes—and that these are not limited solely to research participants, i.e., that there may be a potential institutional or system effect that comes with research participation."

estudios, uno sobre pacientes con síndromes coronarios agudos y otro de cáncer de ovario, en los que el cumplimiento de las directrices clínicas fue mejor entre los pacientes tratados en centros en donde se realizaban ensayos clínicos, independientemente de la cantidad de personas que efectivamente estaba participando en el ensayo.

Por último, los otros beneficios potenciales que se desprenden de la investigación son, en palabras de los autores, especialmente importantes por los costes, el uso de recursos y los efectos secundarios que suelen asociarse a intervenciones más nuevas, tecnológicas o complejas (2011: 2).

La teoría de los sistemas adaptativos complejos, que es la teoría a la que hacen alusión los autores, supone que la investigación y sus resultados no son estáticos o directos, sino que existe una larga historia de bucles de retroalimentación que intervienen, tanto positivos como negativos. Un ejemplo de bucle negativo¹⁴⁰ podría ser la baja participación de la comunidad afroamericana en investigación en cáncer (ACS, 2022) debido a la historia de la investigación con seres humanos durante la época de la esclavitud, la investigación de Tuskegee y la discriminación en el sistema de salud (al menos estadounidense)¹⁴¹. Esto repercute también en tener tratamientos menos eficaces y seguros hoy porque este estudio fomentó la desconfianza en los futuros participantes afroamericanos. Como señalan Scharff et al (2010), "la historia de abuso médico y de investigación de los afroamericanos va mucho más allá de Tuskegee"¹⁴² (Scharff et al 2010).

¹⁴⁰ Agradezco a Ignacio Mastroleo por sugerirme este ejemplo.

¹⁴¹ "Los estudios han demostrado que las personas negras desconfían más del sistema médico que las personas blancas, y una cuarta parte de ellas expresa una gran desconfianza hacia los médicos. Es probable que esto se deba en parte a una larga historia de prejuicios raciales y discriminación en el sistema sanitario estadounidense, incluida la explotación de las personas negras para su promoción médica, el trato desigual en hospitales segregados y la parcialidad de los proveedores. Por ejemplo, más del 50% de los estudiantes de medicina y residentes encuestados creían una o más afirmaciones falsas sobre las diferencias en la forma en que las personas negras perciben el dolor (por ejemplo, que tienen la piel más gruesa o las terminaciones nerviosas menos sensibles). Estos prejuicios explican probablemente la prescripción insuficiente de opiáceos a los pacientes negros, incluso cuando tienen el mismo nivel de dolor, las mismas preferencias de tratamiento y los mismos antecedentes de abuso de opiáceos que los pacientes blancos." (ACS, 2022: 9, la traducción es propia).

¹⁴² "From a historical perspective, the Tuskegee syphilis study is widely recognized as a reason for mistrust because of the extent and duration of deception and mistreatment and the study's impact on human subject review and approval. However, the history of medical and research abuse of African Americans goes well beyond Tuskegee" (2020:880).

Como ya aclaré anteriormente, estos tres puntos (mejoramiento de la infraestructura, los procesos asistenciales y otros beneficios potenciales que se desprenden de la actividad de la investigación) dan una conexión entre el deber de investigar y el derecho a la salud pero no justifican por sí mismos la realización de una investigación concreta, sino que para que sea éticamente permisible se debe seguir respetando al menos los ocho requisitos para que una investigación sea ética (Emanuel et al, 2008)¹⁴³. Estos ocho requisitos son necesarios pero es fundamental una descripción de cómo se entiende cada uno de estos, sin tomarlos como una especie de lista automática que hay que tildar. Por ejemplo, el valor social de una investigación puede entenderse de muchas maneras. Entender al valor social interpretándolo desde el modelo de la vulnerabilidad no es equivalente a interpretarlo desde el modelo económico o desde el modelo del juego limpio (Holzer, 2020).

Hasta acá, desarrollé de qué manera la investigación en salud se conecta con el derecho a la salud. A continuación, explicaré cómo interpreto el derecho a la ciencia y de qué manera lo propongo como una justificación del deber de investigar.

3.11. Derecho a la ciencia: ¿Derecho epistémico o derecho al resultado científico?

En esta sección, introduciré el debate en relación al contenido del derecho a la ciencia y analizaré el comentario del CDESC (o CESCR, por sus siglas en inglés) en torno al derecho a la ciencia. También, repondré una parte de este comentario acerca de la relación entre derecho a la ciencia y derecho a la salud.

El derecho a la ciencia no es tan abordado en la literatura y su comentario por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2020) es relativamente reciente. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de

¹⁴³ Según Emanuel et al (2008), los ocho requisitos son asociación colaborativa, valor social, validez científica, selección justa de los participantes, ratio favorable riesgo/beneficio, revisión independiente, consentimiento informado y respeto por los participantes.

toda persona a: (...) b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones". Como también, "2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura".

También aclaran: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora." Ahora bien, si es un derecho, tal como lo entendemos hasta acá, entonces no sólo debería respetarse la libertad, sino garantizar que esta exista.

Respecto de esta declaración, podríamos preguntarnos si el derecho a los beneficios del progreso científico abarca tanto sus resultados como el derecho a estar informado científicamente. Podríamos pensar que sí por la idea de las aplicaciones. Es decir, un derecho al acceso de información científica.

En el comentario de la Observación general núm. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se aclara el contenido normativo del derecho a la ciencia. Así, en el artículo cinco se declara:

(...) La ciencia, que abarca las ciencias naturales y sociales, se refiere tanto a un proceso que sigue una determinada metodología ("hacer ciencia") como a los resultados de ese proceso (conocimiento y aplicaciones). Aunque la protección y la promoción como derecho cultural se pueden reivindicar para otras formas de conocimiento, el conocimiento se debería considerar como ciencia solo si se basa en una investigación crítica y está abierto a la falsabilidad y la comprobación. El conocimiento que se base únicamente en la tradición, la revelación o la autoridad, sin la posibilidad de contraste con la razón y la experiencia, o que sea inmune a toda falsabilidad o verificación intersubjetiva no se puede considerar ciencia. (CESCR, 2020: 2)

Es decir que el derecho a la ciencia referiría tanto a la posibilidad de hacer ciencia como a los resultados de ese proceso. Dentro del conocimiento y las aplicaciones,

estaría la investigación (científica) en salud humana. Esto se aclara en el artículo 7¹⁴⁴. Pero no solamente tener derecho a los resultados es importante sino que, tal como señalan Porsdam y Porsdam Mann (2022), “Incluso en zonas del mundo en las que la gente tiene acceso a conocimientos científicos, tanto en Internet como fuera de ella, hay una falta de cultura científica. Muchos simplemente no conocen la ciencia lo suficiente como para distinguir la verdadera de la falsa o pseudociencia”

Así, pareciera que no solamente el derecho a la ciencia implica un acceso a la información sino que lo que requiere es poder identificar cuándo la información a la cual tenemos acceso es verdaderamente científica. O, en otras palabras, poder tener criterios claros de demarcación de lo que es ciencia de pseudociencia.

Por otra parte, en este texto los autores dicen que los gobiernos han ignorado sistemáticamente el artículo 15 y afirman:

Esta negligencia es sorprendente dada tanto la relevancia de la ciencia para el cumplimiento de otros derechos humanos como el actual clima político de hostilidad hacia los hechos, los científicos y los expertos. (...) En un mundo donde las bibliotecas de la Universidad de Harvard, la más ricas del mundo, tienen que declarar fondos insuficientes para costear las suscripciones a revistas; donde el Estado chino encarcela al primer científico que editó embriones humanos utilizando CRISPR/Cas9 (...), el hecho de que el disfrute de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones haya sido reconocido como un derecho humano es de gran relevancia práctica, jurídica y normativa. (2022: 2).

Aunque coincido con la conclusión, una importante aclaración es que, como con el derecho a la salud, uno de los límites claros del derecho a la ciencia es la integridad. Me refiero, con esto, a la oración acerca del encarcelamiento de He Jiankui. El caso de He Jiankui¹⁴⁵ fue muy controversial y existe mucha literatura

¹⁴⁴ “Las aplicaciones se refieren a la utilización concreta de la ciencia en relación con las preocupaciones y las necesidades específicas de la población. La ciencia aplicada también incluye la tecnología derivada de los conocimientos científicos, como las aplicaciones médicas, las aplicaciones industriales o agrícolas, o la tecnología de la información y las comunicaciones”(2020:2)

¹⁴⁵ He Jiankui es un profesor asociado de la Universidad de Ciencias del Sur y la tecnología en Shenzhen, China. Fue condenado a tres años de prisión por haber editado embriones humanos, al menos dos de los cuales fueron implantados mediante un embarazo de fertilización in vitro (FIV).

acerca de por qué fue incorrecto moralmente (Krimsky, 2019). Algunos autores señalan que el problema no fue estrictamente lo que hizo, sino cómo lo hizo (Hurlbut, 2019) pero, de cualquier manera, fue repudiado por múltiples bioeticistas. En ese sentido, el derecho a la ciencia implica, casi tautológicamente, un derecho a la ciencia íntegra, no a cualquier tipo de ciencia, por lo que no coincide con que haber encarcelado a este científico vaya en contra del derecho a la ciencia.

Pero volviendo a la pregunta inicial: ¿son los beneficios a los que se refiere el Pacto meramente epistémicos o también el resultado del derecho a la ciencia podría requerir ciertas prestaciones? Por ejemplo, para personas con discapacidad. Durante el mes de mayo de 2023, un grupo de investigadores inventó un dispositivo para que una persona parapléjica pudiese volver a caminar. Este dispositivo o interfaz fue implantado en su cerebro, conectando el estimulador espinal. A través del envío de pulsos de electricidad a la médula espinal, se facilitaba el movimiento¹⁴⁶. Aunque aún esta interfaz está en evaluación, el punto es el siguiente. Si se demostrara su eficacia, ¿sería legítimo reclamar el acceso en pos del derecho a la ciencia? ¿Habría, como en el caso de la salud, la distinción entre beneficios mínimos y beneficios máximos a los que aspirar en nombre del derecho a la ciencia?

Los dos derechos, el de la salud y el de la ciencia, tienen un contacto estrecho. Nuevamente, deberíamos volver a la discusión acerca de las prioridades de investigación. Deberíamos pensar, como dice Millum (2023), el impacto económico que podrían tener algunas de las intervenciones. Por ejemplo, algunas investigaciones destinadas a desarrollar nuevas tecnologías podrían aumentar los costos del sistema sanitario porque se pondrán a disposición de los pacientes y el Estado pagaría por éstas mientras que otras investigaciones podrían ahorrar dinero en general (Millum, 2023: 11). Aunque este factor es relevante para implementar políticas públicas, no es necesariamente relevante a la hora de decidir qué es lo justo en materia del derecho a la salud o en materia del derecho a la

¹⁴⁶ Willyard, C. (2023, 24 de mayo). Paralyzed man walks naturally, thanks to wireless 'bridge' between brain and spine. Science. URL: <https://www.science.org/content/article/paralyzed-man-walks-naturally-thanks-wireless-bridge-brain-s-pine>

ciencia, sino que pertenece al ámbito práctico o de implementación. Como señalé anteriormente, las consecuencias deben tenerse en cuenta en toda teoría que implica un impacto, pero la justificación debe evaluarse en términos separados.

Shaheed y Mazibrada (2022) plantean una tercera opción, que incluye la participación de las personas afectadas por la ciencia. Cuando los autores mencionan la participación como aspecto fundamental se refieren a la participación en los procesos de toma de decisiones políticas relativas a la priorización de la investigación. La idea de esta concepción es que el derecho a la ciencia no sólo implica un resultado, el acceso a una idea o a un invento, sino que también incluye la participación informada en los procesos de toma de decisiones políticas relativas a la priorización de la investigación. Los autores se refieren a la investigación científica y al papel que tiene en ésta el consentimiento. Como mencionaba anteriormente respecto del derecho a la salud, la noción del proceso de consentimiento significativo vuelve a tener, bajo esta interpretación de este derecho, una relevancia muy grande. Por otra parte, la participación también es mencionada pero como un derecho producto del derecho a la ciencia en el CESCR (2020). La idea que se plantea en el documento es que el derecho a la ciencia no supone sólo recibir beneficios, sino que también incluye: "el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en las decisiones relativas a su dirección" (2020: 3).

Los autores plantean una preocupación acerca de la investigación de las instituciones públicas, que está cada vez más impulsada por el sector privado. La preocupación surge porque el mercado determina los campos de investigación y la forma de explorarlos y fomenta que los científicos sólo se preocupen de negociar patentes para lo que sea que tengan, en vez de poner su investigación a disposición de los demás. En este punto, se conecta el derecho a la ciencia con la investigación realizada por entidades públicas o por el Estado. El objetivo de los autores es resaltar que la investigación meramente teórica queda dejada de lado. No es mi interés referirme en esta tesis a la investigación meramente teórica. Aunque ese debate es sumamente relevante a la hora de definir políticas públicas, me interesa aplicar ese mismo argumento pero para las enfermedades que a los

mercados no les suponen ninguna ganancia. En el capítulo de *The right of science*, sostienen que los ideales de propiedad intelectual no pueden obstaculizar el proceso de acceso al conocimiento (en relación a las revistas académicas, por ejemplo)¹⁴⁷ pero tampoco, agrego, el acceso a nuevos tratamientos o tratamientos menos costosos que los que existen en el mercado (Porsdam y Porsdam Mann, 2022) . Esa idea en torno al derecho a la ciencia es posible, dicen, si se lo enmarca en términos de derechos culturales. También, en el CESCR (2020) está mencionado el tema de la investigación científica y la propiedad intelectual:

En primer lugar, la propiedad intelectual puede crear a veces distorsiones en la financiación de la investigación científica, puesto que la financiación privada podría destinarse únicamente a proyectos de investigación que sean rentables, mientras que la financiación para abordar cuestiones cruciales para los derechos económicos, sociales y culturales podría no ser adecuada, ya que estas cuestiones no parecen financieramente atractivas para las empresas. Ese ha sido el caso de las llamadas enfermedades olvidadas. En segundo lugar, algunas normas de propiedad intelectual limitan el intercambio de información sobre la investigación científica durante un período determinado, como es el caso de la exclusividad de los datos para los titulares de patentes incluida en algunos de los tratados con normas más estrictas que las del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el precio excesivo de algunas publicaciones científicas es un obstáculo para los investigadores de bajos ingresos, especialmente en los países en desarrollo. Todas esas restricciones obstaculizan el avance de la ciencia. En tercer lugar, aunque la propiedad intelectual ofrece incentivos positivos para nuevas actividades de investigación y, por lo tanto, desempeña un papel importante en la contribución a la innovación y el desarrollo de la ciencia, puede, en algunos casos, plantear obstáculos importantes a las personas que deseen acceder a los beneficios del progreso científico, que pueden ser cruciales para el

¹⁴⁷ En el original, "the essence of scientific work cannot be usurped by commercial incentives, or hindered by the need to copyright that work before sharing it and inviting its analysis. The core idea of science is that other researchers should be able to freely access, and thereby replicate, test and, if necessary, refute, the theories advanced. This is a process of thinking that requires onward momentum. (...) Intellectual property ideals cannot hinder that process."

disfrute de otros derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud. (CESCR, 2020: 14)

Así, los argumentos, tanto en relación con el derecho a la ciencia como con el derecho a la salud, confluyen en los mismos puntos que apoyan un deber de investigar.

A continuación, desarrollaré cuál será el enfoque que adoptaré en relación con lo que demanda el deber de investigar, tanto en relación con el derecho a la salud como con el derecho a la ciencia.

3.12. El criterio de justicia adoptado dentro de la justicia social y la equidad en salud.

Como señalé anteriormente, con las razones decisivas (el derecho a la salud y el derecho a la ciencia), no es suficiente para derivar un deber de investigar. Es fundamental tener en cuenta razones de ponderación que puedan abarcar distintos intereses, beneficiarios, etc. Aquí, tomaré como ejemplo de razón de ponderación la justicia social, tal como la entiende Pablo Gilabert (2023). Gilabert distingue entre el acceso a una vida digna, que identifica como el objetivo de los derechos humanos, y el acceso a una vida floreciente, que considera el objetivo de la justicia social. Para el filósofo, la dignidad humana requiere de ambos objetivos. En relación con las obligaciones dinámicas que este autor propone, se genera lo que él llama un doble horizonte político: la urgencia que requiere cumplir con los derechos humanos básicos y lo que la justicia social humanista demanda, que es mayor que ese piso mínimo.

Lo que dice el autor es que primero se debe establecer un sistema de autonomía individual y colectiva y luego, se debe construir el bienestar. En ese sentido, y refiriendo a lo que mencioné tanto respecto del derecho a la salud como del derecho a la ciencia, Gilabert adopta una postura maximalista en relación con los derechos humanos políticos. Sin embargo, aclara que debe existir un conjunto de requisitos normativos que sean especialmente urgentes y cuyo cumplimiento sea tan pronto como sea posible. Pone el ejemplo de los derechos laborales: las

condiciones laborales y la remuneración dignas y la afiliación a sindicatos serían derechos básicos mientras que otros reclamos laborales (el de la no alienación) también exigen cursos de acción, pero a largo plazo.

La concepción de la justicia social de Gilabert (2023) tiene tres dimensiones: principios básicos (incluidos principios evaluativos o ideales y principios prescriptivos), las instituciones y las prácticas sociales, y los procesos de transformación. Estas tres dimensiones están relacionadas de la siguiente manera: el contenido de los procesos de transformación depende de las instituciones y las prácticas sociales, que a su vez dependen de los principios básicos. Podríamos comparar estas tres dimensiones con las muñecas rusas, *mamushkas*, en la que la más grande representaría a los principios básicos y la más pequeña, a los procesos de transformación. Esta analogía no está pensada en orden de importancia sino para expresar cómo se autocontienen los tres niveles. Los principios básicos son el piso sobre el que se construye todo lo demás, y aspiramos a contar con instituciones que pongan en práctica estos principios, pero los procesos de transformación también son relevantes puesto que llevan a los agentes desde donde están hasta una situación en la que existan las instituciones y prácticas adecuadas, en caso de que aún no existan (Gilabert, 2023: 150, 151). Según este enfoque, los principios básicos son de dos tipos: principios evaluativos pro tanto y combinaciones prescriptivas de esos mismos principios, de acuerdo a los contextos sociales. La articulación de estos dos principios, los evaluativos y los prescriptivos, introduce la sensibilidad a los hechos que hacen factible su cumplimiento. Sin embargo, en este punto me distancio de la postura de Gilabert porque considero que el contexto no puede estar incluido dentro de los principios. El contexto servirá a la hora de la implementación, no de la definición de los principios. Esto lo desarrollaré en el capítulo 4.

Justamente por esto, considero que uno de los aspectos de la teoría de Gilabert (2023), los procesos de transformación, plantea un elemento innovador respecto de otras teorías conservadoras del status quo, como por ejemplo el enfoque práctico-dependiente.

Daré tres ejemplos en relación a la injusticia (entendida como la regla de la oportunidad justa) relacionada con el deber de investigar:

Un ejemplo posible relacionado con la investigación es el de las mujeres (cis) cuyo ciclo menstrual cambió luego de darse la vacuna por COVID-19 (Edelman et al, 2022). Como indican Danila Suarez Tomé, Laura Belli y Agostina Mileo (2023), hay una injusticia epistémica en el hecho de que esas asociaciones no hayan sido del todo investigadas en tanto existía una desestimación de los testimonios y reportes individuales.

Otro ejemplo posible es el de las personas trans, que no son tomadas como tal en las investigaciones, por lo que se produce un borramiento de su identidad (Radi, Bianchini y Mastroleo, 2022). Como planteamos, este borramiento tiene muchas consecuencias negativas: la discriminación de personas trans, la profecía auto-cumplida (que hace referencia a que la falta de inclusión de personas trans afecta la producción de datos de las investigaciones) y, por sobre todo, errores de diseño, medición e interpretación.

Hasta acá, me referí a ensayos clínicos y el deber de apoyar la investigación, pero un último ejemplo se puede encontrar en los biobancos con fines de investigación. Como señala Palmero (2019), “el valor de los biobancos radica en el intercambio de las muestras biológicas de origen humano que almacenan y los datos de salud asociados a ellas, para su uso futuro en investigaciones beneficiosas para la población. Sin embargo, el uso secundario de las muestras y datos por parte de investigadores que no participaron en su recolección (en particular en proyectos de investigación internacionales que involucran a científicos argentinos) plantean desafíos éticos y regulatorios que necesitan ser abordados.” (2019: 5).

Algunos de estos problemas éticos son la protección de la confidencialidad de los datos de los donantes; el consentimiento informado para la utilización de las muestras en las investigaciones futuras; la comunicación de los resultados de las investigaciones futuras a los donantes; la devolución de los hallazgos no solicitados cuando éstos puedan llegar a afectar la salud del donante o su familia; el acceso a los beneficios que pudieran surgir de la utilización de las muestras; y la protección

de las muestras y datos cuando éstos son transferidos (Palmero, 2019: 5). En este sentido, el deber de regular es parte del principio de justicia defendido por Gilabert (2023) y que aplico en este caso.

3.13. Conclusión y camino a seguir.

En este capítulo, desarrollé qué entiendo por una justificación del deber estatal de investigar basada en derechos humanos, particularmente en el derecho a la salud, el derecho a la ciencia y la concepción de justicia social humanista (Gilabert, 2018). Apliqué las ideas de Meckled-García y defendí que no basta sólo con una justificación basada en derechos humanos, es también argumentativamente necesario esgrimir razones de ponderación para justificar un deber de investigar en salud humana. Además, precisé cuál es el tipo de obligación en el que consiste el deber de investigar y las distinciones necesarias respecto del deber de participar como sujeto de investigación.

En el próximo capítulo, recuperaré un artículo que publiqué en 2024 pero sin utilizar la estructura teórica de Gilabert (2018, 2023), por lo que tomaré algunos aspectos y otros los discutiré, a la luz del modelo de justicia social humanista. El tema del capítulo será el deber de investigar en el ámbito global o internacional y, específicamente, qué le deben los patrocinadores de los países de ingresos altos a los países de ingresos medios y bajos hacia las comunidades dónde se realiza la investigación.

4. El deber de investigar en el debate sobre las obligaciones cosmopolitas. ¿Qué le deben los unos, países desarrollados, a los otros, comunidades anfitrionas de países en desarrollo, cuando hablamos de investigación internacional?

En este capítulo¹⁴⁸, desarrollaré algunas de las implicaciones que considero tendría un deber de investigar en el plano internacional o global. Hasta ahora, me referí al aspecto doméstico del deber de investigar pero en este capítulo abordaré la investigación en su aspecto global.

El deber o la obligación de investigar de los países es reconocido por muchos documentos internacionales. Por ejemplo, el artículo 24 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos establece que los Estados deberían promover la cooperación científica y llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los países en desarrollo crear las capacidades necesarias para participar en la creación y el intercambio de conocimiento científico. En la Observación general núm. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) también se menciona que parte del deber de cumplir incluye que los Estados adopten la aprobación de políticas y normas que fomenten la investigación científica, la asignación de recursos apropiados en los presupuestos, entre otras medidas. Por último, en un documento publicado en 2020¹⁴⁹ por la Organización Panamericana de la Salud, se hace referencia al deber ético de realizar rápidamente una investigación rigurosa durante las emergencias de salud pública o los brotes.

Aunque estos documentos de DDHH no serán utilizados como justificación filosófica de mi postura, los asumiré como una evidencia inicial de la existencia y legitimidad institucional del deber de investigar. Este punto de partida me permitirá

¹⁴⁸ En una versión anterior, este capítulo fue publicado como artículo en la Revista Latinoamericana de Filosofía Política, durante el mes de febrero de 2024.

¹⁴⁹ Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), 16 de marzo del 2020, OPS. URL: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52142>

avanzar en las precisiones de ese deber en el ámbito global sirviéndome de algunos aspectos de la teoría ideal y no ideal. Si bien existe una gran brecha entre la teoría ideal y cómo el mundo es, sostengo que la teoría ideal debe tener un lugar en la definición de los principios, aunque luego sean necesarios principios puente (Phillips, 1985) en el momento de su aplicación. Pese a que en estos documentos se resalta la existencia de este deber (o de esta obligación como parte de otros deberes generales), en la literatura bioética no se suele abordar qué presupone ese deber de investigar en el ámbito global para la comunidad internacional. En particular, qué es lo que dicho deber implica para los países de altos ingresos respecto de los países de ingresos medios y bajos. ¿Deberían los países de altos ingresos hacer ensayos clínicos en países de ingresos medios y bajos sobre enfermedades que sólo ocurren en los primeros, mientras que en los países que alojan estos ensayos mueren personas por enfermedades no investigadas? Sostendré que es impermisible hacerlo. En este capítulo, circunscribiré mi foco de atención a las comunidades huéspedes de los países de ingresos medios y bajos. La investigación en salud humana abarca muchos tipos de investigación. Como definí en el glosario del capítulo 3, según Levine (2008), la investigación clínica es la investigación que se realiza con seres humanos y que está diseñada para avanzar en los objetivos de la medicina (y otras profesiones sanitarias). A su vez, la investigación biomédica tiene el mismo objetivo que la investigación clínica pero su objeto de estudio es más amplio, en tanto incluye la investigación que no involucra a seres humanos como sujetos (tejidos, células, etc). Por otro lado, la investigación en salud pública tiene dos aspectos que es necesario distinguir: la investigación en necesidades de salud y aquella que se realiza acerca de los sistemas de salud (Frenk et al, 1986). Es decir, en el primer caso, el foco está puesto en las condiciones de salud que requieren atención, y en el segundo caso, en la manera en que se organiza la atención de la salud para dar una respuesta sanitaria a esas condiciones. Los autores defienden que la distinción entre tipos de investigación no se deriva de los diferentes objetivos, sino de la muestra que se toma y sobre la que se investiga: en el caso de la investigación biomédica y clínica, la muestra es individual, mientras que en el caso de la salud pública, la muestra es poblacional. En este capítulo, señalaré que el deber de investigar se refiere a la investigación en necesidades de

salud, tal como lo plantean Frenk et al. El motivo de este recorte tiene que ver con un sub-objetivo del objetivo central de este capítulo, que consiste en mostrar que, en un esquema ideal, el sistema de investigación y el sistema de salud deberían estar conectados y, más aún, el primero al servicio del segundo, lo que los autores llaman investigación para la salud. En este sentido, el rol fundamental de la investigación biomédica debería ser facilitar el acceso a la atención sanitaria básica a las poblaciones desatendidas (Ballantyne, 2010). Este capítulo estará dividido en tres secciones: en la primera sección, argumentaré la existencia del deber de los países de altos ingresos respecto de los países de medianos y bajos basado en un enfoque cosmopolita moderado. Mi enfoque metodológico para esta postura será sostener una postura anti-relacional o trascendente. Sostendré una postura igualitarista, basada en la teoría de Nath (2015) y Young (2011). Asimismo, señalaré algunos problemas para afirmar una postura práctico-dependiente. En la segunda sección, sostendré que las obligaciones serán de dos tipos: atemporales y temporarias. En relación a las obligaciones atemporales, mi hipótesis será que los deberes de los países de altos ingresos no se limitan a un apoyo económico sino también a crear una red global de investigación, en la que se compartan los resultados de los ensayos de cada país y se fomente la cooperación y la coordinación en relación a la investigación clínica. Además, también sostendré que el contenido de las investigaciones debe responder a los intereses y necesidades en salud de los países anfitriones. Mi argumento principal es que seguir investigando enfermedades propias de países de altos ingresos en países de ingresos medios y bajos profundiza la inequidad estructural en salud. En relación a las obligaciones temporarias, tendrán un contenido vinculado a las necesidades que tengan los países de ingresos bajos y medios de acuerdo con el estado de sus sistemas nacionales de investigación en salud en el contexto de la emergencia. De esta manera, expondré las debilidades de estos sistemas en los principales países de bajos y medianos ingresos. En la tercera sección, responderé cuatro objeciones a la teoría de la justicia cosmopolita aplicada a la investigación. En primer lugar, la objeción de los incentivos negativos hacia el desarrollo de los países de ingresos medianos y bajos. En segundo lugar, responderé a un argumento que plantea Sangiovanni (2007) en relación a que la equidad es una demanda de justicia sólo al

nivel doméstico y, específicamente, entre residentes. Luego, la objeción relativa a la implausibilidad de la teoría cosmopolita o, en otras palabras, el carácter utópico de esta teoría. Y, finalmente, la falta de provisión de obligaciones especiales por parte de la teoría cosmopolita.

4.1. Marcos teóricos cosmopolitas de la investigación internacional

Expondré a continuación un esbozo de las principales teorías cosmopolitas aplicadas a la ética de la investigación internacional para luego defender mi posición. Bridget Pratt and Bebe Loff (2013, 2014) proponen un marco teórico, “investigación para la justicia sanitaria”, que aborda la relación entre la investigación clínica internacional y la justicia en la salud mundial. Se basan en el paradigma de Jennifer Rudger acerca de las capacidades. La hipótesis principal de su modelo es que existe un deber universal, fundamentado en el concepto aristotélico de florecimiento humano, de reducir eficientemente las inequidades en salud. Esto supone no solamente servicios e intervenciones de salud básicas sino también estructuras institucionales y normas que faciliten su acceso (Pratt y Loff, 2014). Postulan tres aspectos de la investigación clínica internacional sobre los que incide este deber: el objetivo de la investigación, el fortalecimiento de la capacidad de investigación y los beneficios post-investigación. Aunque estoy de acuerdo con la premisa general acerca de que la justicia requiere que los actores globales (específicamente en mi caso, los Estados), asistan a otros agentes a reducir inequidades en salud, mi postura no tendrá como fundamentación el florecimiento humano puesto que esta teoría no demuestra por qué el derecho a la salud debe ser garantizado especialmente. Por otro lado, los autores señalan que “la investigación clínica internacional debe organizarse para contribuir a que las poblaciones más desfavorecidas puedan acceder a sus derechos sanitarios mínimos” (Pratt y Loff, 2014) pero esto supone contar con un criterio acerca de en qué consiste un estado de salud mínimo. Además, sostengo que, en vistas a fortalecer el acceso del sistema de salud en general, es necesario focalizarse en la investigación en salud pública, además de la investigación clínica, para llenar realmente las lagunas relativas a las respuestas de las comunidades huéspedes más

desfavorecidas por las enfermedades locales, que es el objetivo del modelo defendido por los autores. Por otro lado, London (2021), a través de su enfoque del desarrollo humano, propone que la fundamentación de las obligaciones en el marco internacional de la investigación se enmarca en el deber de ayudar. Los enfoques de estos autores tienen un rasgo en común y es que presentan estos deberes como deberes positivos. Es decir, en un caso se trata del deber de posibilitar el florecimiento humano, en otro caso del deber de ayudar para facilitar el desarrollo humano pero en ambos el enfoque es positivo. En cambio, en el caso de Pogge (2002), el deber es un deber de reparación o negativo. La distinción entre estos dos tipos de deberes radica en lo que consideremos mínimamente moralmente obligatorio y, por lo tanto, supererogatorio. Teniendo en cuenta la historia de la ética de la investigación (específicamente, el doble estándar en los requisitos para evaluar la permisibilidad ética de la investigación clínica realizada en países desarrollados y en países en desarrollo) y las inequidades en salud que hacen que el cumplimiento del derecho a la salud por parte de los principales agentes de países desarrollados no sea simplemente un extra, un deber de beneficencia, sino el restablecimiento respecto de un déficit, un deber de no maleficencia, acordaré con el marco general de Pogge. Sin embargo, aunque el deber de reparación es una fundamentación posible, no da razones suficientes por las que los países de ingresos altos deban financiar investigaciones de enfermedades de todos los países de ingresos medianos y bajos, sino sólo de aquellos en los cuales se investigó especialmente, por eso es que fundamentaré mi posición a través del enfoque que propone Rebecca Nath (2015). Con una teoría cosmopolita prima facie o moderada como marco, establezco las obligaciones atemporales y temporarias, creadas por la pandemia de COVID-19, de los países de ingresos altos hacia las comunidades de los países de medios y bajos ingresos.

4.2. ¿Qué le deben los países de ingresos altos a los de medianos y bajos ingresos en la ética de la investigación?

Obligaciones atemporales de los países de ingresos altos hacia los de medianos y bajos ingresos en la ética de la investigación.

Actualmente, existen grandes inequidades de salud de manera global (Luchetti, 2014). Bajo una postura estándar igualitarista de la suerte, estas inequidades son injustas. ¿Cómo contribuye la investigación en salud humana en acrecentar o disminuir esas inequidades? En la literatura, se repite el dato de que aproximadamente el 90% de los recursos de investigación de la industria farmacéutica está destinado a buscar tratamiento para un 10% de las enfermedades (Global Forum Health Research, 2004; Luchetti, 2014). Tal como señalan Pratt y Loff (2014), las prestaciones sanitarias mínimas incluyen no sólo las intervenciones y servicios sanitarios básicos, sino también las estructuras y normas institucionales que facilitan el acceso a los mismos. Es decir, el derecho a la salud no sólo supone el acceso a la atención sanitaria sino también la continua mejora del sistema. En este capítulo, sostendré que, en la medida en que la justificación del deber de investigar en el campo internacional es el derecho a la salud, entonces el objeto del deber de investigar es la investigación en salud pública, por sobre la investigación clínica y la investigación biomédica. En mi enfoque, planteo que el deber de investigar las enfermedades de los países de ingresos medios y bajos se corresponde con un adecuado cumplimiento del derecho a la salud. Pero en relación a la fundamentación de por qué los países desarrollados deben investigar enfermedades que conciernen a los países de medianos y bajos ingresos me interesa concentrarme en el concepto de responsabilidad a través de las fronteras, tal como lo define Iris Marion Young (2011). Su enfoque consiste en que todos los agentes que contribuyen con los procesos estructurales que producen injusticia tienen el deber de remediarla. En sus palabras:

La responsabilidad de un agente respecto a la justicia no se limita a los individuos que se encuentren cerca o en el mismo Estado o nación, si participa en los procesos socioestructurales que lo vinculan con otros que están lejos y fuera de esas jurisdicciones. En el actual sistema económico globalizado, por ejemplo, los minoristas y consumidores de productos adquiridos en un país, a menudo están vinculados a los trabajadores que confeccionan los productos en otros países. Estas conexiones conllevan obligaciones de justicia. (2011: 156).

Tal es el caso de la investigación internacional en salud humana. Y, como señala la autora, esas conexiones implican obligaciones de justicia. A su vez, Marion Young plantea una distinción conceptual entre asignar deber y asignar responsabilidad: mientras que el deber indica un curso de acción específico, la responsabilidad es abierta. Quienes contribuyen a la injusticia estructural tienen la responsabilidad de repararla pero no de la misma manera. Son los mismos sujetos responsables que deben indicar el contenido del deber, de acuerdo a sus posibilidades, sus circunstancias contextuales y materiales.

En esta sección, intentaré definir qué es lo que considero justo en la investigación sanitaria internacional. Se llama de esta manera a los ensayos clínicos que se realizan en los países en vías de desarrollo pero que son patrocinados por instituciones extranjeras, por lo general de países de altos ingresos. Como señalan Homedes y Ugalde (2014), hay una larga historia en relación a la inequidad en la ética de la investigación internacional por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, en la que se utilizaron y aprovecharon las condiciones de inequidad existentes para investigar enfermedades predominantes en otros lugares. Existe una objeción recurrente que dicta que los países de altos ingresos no deberían encargarse de las enfermedades de los países de medios y bajos ingresos en tanto deben atender las de sus propios ciudadanos. Responderé también a esta objeción. Aunque es pertinente, considero que en la medida en que esa misma investigación podría hacerse en los países de los patrocinadores, es inaceptable moralmente que se exponga a riesgos actuales a sujetos de investigación para beneficios que no son tales. En ese sentido, el balance riesgo-beneficio de estas

investigaciones¹⁵⁰ es negativo. Mi hipótesis principal es que la obligación respecto de la investigación no está sólo relacionada con los beneficios que se les puedan dar a las comunidades huéspedes sino con las enfermedades que se investigan (Hollis y Pogge 2008; Homedes y Ugalde 2016). Si bien este tema puede solaparse con el debate de la distribución justa de beneficios derivados de los ensayos clínicos internacionales (Holzer, 2020), el punto sobre el que quiero poner énfasis concierne precisamente al momento de la investigación, no al momento posterior a la investigación clínica. Sostengo que los países de altos ingresos deberían estudiar enfermedades que afecten a los países de medianos y bajos ingresos en base al deber de rectificación o reparación. Este deber aparece en la literatura, especialmente desarrollado en el modelo cosmopolita de Pogge (2002). Si bien este enfoque pertenece al marco general que adoptaré (el igualitarismo), considero que la postura de Pogge tiene algunos problemas insalvables, por lo que adoptaré el esquema cosmopolita igualitarista pero agregando las obligaciones atemporales y las obligaciones temporarias. El principal problema de fundamentar las distintas obligaciones asentadas en el derecho a la salud será que no es un criterio adecuado para ordenar prioridades en el plano global. A nivel nacional, podría ser una fundamentación justificada. Sin embargo, a nivel internacional o global no parece que el concepto de derecho humano sea suficiente para poder justificar la transferencia de bienes o de colaboración entre países. El problema principal es que es demasiado amplio y abarcador como para poder actuar como justificación y, al salirse del marco estatal, pierde su fuerza normativa. Aunque el deber de investigar puede fundamentarse en el derecho a la salud y el derecho a la ciencia (Bianchini, 2021), dentro del marco estatal, cuando salimos del plano doméstico o nacional es necesario recurrir a otras estructuras conceptuales. Por lo tanto, desarrollaré el enfoque igualitarista de Nath (2015) como justificación del deber de investigar en el debate sobre las obligaciones cosmopolitas. En "On the Scope and Grounds of Social Inequality", Nath se pregunta si existe una razón válida claramente igualitaria para cuestionar las relaciones desiguales globales, incluso en los casos en los que los individuos perjudicados por esas relaciones no viven en

¹⁵⁰ La proporción favorable riesgo-beneficio es uno de los requisitos éticos para llevar adelante una investigación con seres humanos, tal como sostiene Emanuel (2003).

condiciones de grave privación. Es decir, la pregunta no es acerca de la carencia, sino específicamente respecto de la justicia (o injusticia) de la desigualdad. No sólo aborda esta pregunta sino que se concentra en otro aspecto fundamental para el debate sobre la justicia global: ¿de qué manera cambia la justificación, y en base a qué, cuando dejamos de hablar de la desigualdad entre ciudadanos y nos referimos a las relaciones desiguales entre Estados? Según Nath, las desigualdades (entre personas) que son injustas son aquellas que expresan una inferioridad. En el marco provisto por su enfoque, el valor de las relaciones igualitarias desempeña un papel constitutivo (y no único), junto con otros valores, a la hora de justificar los términos que regulan la interacción entre y dentro de las sociedades. Según la autora, las demandas de igualdad social surgen entre individuos que se imponen unos a otros términos que pueden dar forma al carácter de sus relaciones. La distinción entre el plano global y el plano doméstico está dada, en su caso, por la necesidad con que estas relaciones surgen. Aunque no compartiré su fundamentación relacional, sí adoptaré su criterio en torno a qué desigualdades resultan injustas. También compartiré su postura de que no es posible sostener consistentemente la igualdad social dentro de los Estados y no hacerlo por fuera de éstos.

Pero la primera pregunta que es necesario responder es igualdad acerca de qué. En este caso, me interesa indagar la igualdad en torno a dos aspectos relacionados con la investigación en salud humana: el respeto de derechos de los sujetos de investigación en un país y en otro. En otras palabras, la inexistencia del doble estándar y la disponibilidad de medicamentos accesibles en los países en desarrollo. Ahora bien, aún si alguien me concediera la obligación igualitarista cosmopolita de reducir la inequidad sanitaria, igualmente se podría argumentar que este tipo de justificación es demasiado amplia y que se podría cumplir con esta obligación general sin la obligación específica de investigar. Es decir, se podría reducir la inequidad sanitaria de otras maneras. Por ejemplo, trabajando sobre los determinantes sociales que inciden en la inequidad (Bambra, 2021). Sin embargo, existe una razón conceptual que creo que apoya la idea de que la investigación es una buena manera de cumplir con el deber general cosmopolita. Y esa razón es que no solamente el objetivo de la investigación es crear tratamientos para nuevas enfermedades, sino también encontrar nuevas maneras de exportar terapias a otros

contextos distintos en los que usualmente se trata una enfermedad (Flory y Kitcher, 2004). Como señala un informe del Health Impact Fund o Fondo de Impacto Sanitario (Hollis y Pogge, 2008; Holzer y Pogge, 2020), los principales problemas del sistema de salud son el elevado precio de los medicamentos existentes y la falta de medicamentos que aborden algunas de las mayores fuentes de mortalidad y morbilidad que afectan a los países pobres. Es posible resolver ese problema con una mayor investigación acerca de las enfermedades que afectan a los países de menores ingresos. Justamente el mecanismo por el cual funciona el Health Impact Fund proporciona una solución al problema de los incentivos para realizar investigaciones que no necesariamente generaran una rentabilidad para quien lo financie. El Health Impact Fund

asigna, cada año, un fondo fijo de presupuesto. Luego, se invita a registrar nuevos productos farmacéuticos para participar en diez desembolsos anuales consecutivos, cada uno de los cuales se dividiría entre los productos registrados en función de las mejoras sanitarias que se hayan conseguido el año anterior. A cambio, el innovador se comprometería a vender su producto registrado a un precio igual o inferior al coste de fabricación y a conceder licencias gratuitas para la producción de genéricos una vez finalizado el periodo de recompensa. Los años de vida ajustados en función de la calidad (AVAC), ampliamente utilizados y perfeccionados en las últimas décadas, podrían utilizarse como métrica común para comparar y agregar los beneficios para la salud de diversas enfermedades, productos farmacéuticos, grupos demográficos, estilos de vida y culturas. Para tranquilizar a los financiadores o innovadores, podría estipularse una recompensa máxima o mínima por AVAC (Holzer y Pogge, 2020).

Así, el deber de investigar en el marco de la investigación internacional actuaría como una obligación especial, una aplicación de la obligación cosmopolita de reducir la inequidad sanitaria. Al respecto, considero que las obligaciones derivadas son tres: la investigación de las enfermedades ignoradas, que inciden en la brecha de la población del país en el que se realiza el ensayo, el registro global de ensayos

clínicos (y publicación de todos los resultados, tanto positivos como negativos) para evitar sesgo de publicación y sesgo de confirmación y, finalmente, la creación de un sistema de indicadores para la evaluación de los sistemas de ética de la investigación (OPS, 2021).

4.3. El rol del contexto (y específicamente del contexto de emergencia de salud pública) dentro de la argumentación de la justicia global.

Una primera pregunta necesaria previa al abordaje de este tema es qué hace que la pandemia por COVID-19 haya sido una excepción a la normalidad, en relación a la investigación biomédica. Esta pregunta es relevante porque muchas de las desigualdades sanitarias mundiales han sido causadas por otras enfermedades previas al 2020, como la tuberculosis y la malaria. Aunque es cierto que las inequidades ya existían antes de la pandemia, no lo es menos que el COVID-19 profundizó inequidades en las distintas sociedades y acentuó no sólo las desigualdades sanitarias sino también las desigualdades económicas (Vásquez-Vera et al, 2023). Acaso, la masividad y el nivel de impacto de este virus es lo que constituye aquello que lo distingue de otras enfermedades. El impacto del COVID-19 fue tan alto, y el alcance del nivel de transmisión tan amplio, que incluso también interfirió con otras enfermedades. Por ejemplo, según el informe mundial sobre la tuberculosis de 2022 publicado por la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia por COVID-19 aumentó la morbimortalidad por tuberculosis. La razón de esto es que hubo interrupciones en los servicios de lucha contra la tuberculosis en 2021 y afectó especialmente a las actividades encaminadas a controlar la enfermedad. La exposición al contagio y la precariedad laboral estuvieron sumamente relacionadas durante este período porque las personas que necesitaban salir de su casa para trabajar estaban más expuestas que aquellas que no (Abal, 2023; Rios Velada, 2021). Otro aspecto que distinguió al COVID-19 de una situación de normalidad fue que, para las comunidades más perjudicadas, esta pandemia fue un ejemplo de sindemia. Según Bambra, Riordan et al (2020), "existe

una sindemia cuando los factores de riesgo o comorbilidades están entrelazados, son interactivos y acumulativos, agravando la carga de la enfermedad y aumentando sus efectos negativos”¹⁵¹. En otras palabras, es la interacción que se produce entre el COVID-19, las enfermedades no transmisibles y los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo se relaciona esto con el deber de investigar? Como señala Abal, “el principal objetivo de un plan de vacunación durante una pandemia debería ser evitar el mayor número posible de muertes y no resolver problemas de justicia social preexistentes”. Esta idea podría ser aplicada no solamente al plan de vacunación sino también a otras medidas o políticas públicas. Aunque creo que es un buen punto, también sostengo que, además de evitar el mayor número posible de muertes, las medidas sanitarias tomadas durante una emergencia de salud pública deben tener como requisito evitar profundizar los problemas de justicia social preexistentes y esta es una consideración a tener al mismo tiempo que se intenta salvar el mayor número de muertes posibles. Otras dos preguntas que son relevantes en relación a este punto son las siguientes: ¿qué distingue a una emergencia sanitaria como caso peculiar, en relación a la investigación? ¿en qué se diferencia de otras pandemias? En relación a qué distingue a una emergencia sanitaria como caso particular en relación a la investigación biomédica, la respuesta es que depende de las características de la emergencia. Sin embargo, de modo general se puede decir que en situaciones de desastre las personas que ya eran vulnerables acrecientan su vulnerabilidad al verse, por ejemplo, infectadas. En este sentido, aunque las medidas de salud pública que se toman no tienen por objetivo resolver las injusticias previas (Abal, 2023), sí deben tener la inequidad como uno de los elementos a evaluar, si es que la inequidad previa más la emergencia acentúa el problema de vulnerabilidad. London y Kimmelman (2020) defienden que lo que debería distinguir a una emergencia sanitaria respecto de la situación normal en relación a la investigación es la mayor rapidez con la cual se realizan los protocolos. Por ejemplo, algunas de las diferencias podrían ser el uso de medios electrónicos

¹⁵¹ En el original, “A syndemic exists when risk factors or comorbidities are intertwined, interactive and cumulative— adversely exacerbating the disease burden and additively increasing its negative effects: ‘A syndemic is a set of closely intertwined and mutual enhancing health problems that significantly affect the overall health status of a population within the context of a perpetuating configuration of noxious social conditions’ [24 p13]. We argue that for the most disadvantaged communities, COVID-19 is experienced as a syndemic—a co-occurring, synergistic pandemic that interacts with and exacerbates their existing NCDs and social conditions.” (2020:2)

para las presentaciones y comunicaciones entre miembros, investigadores autoridades u otras partes interesadas en la investigación o acortar los plazos para el proceso de revisión de protocolos y para adoptar decisiones (Palmero et al, 2021). Esto de ninguna manera implicaría una baja o una excepción en los altos estándares de calidad ética y científica de las investigaciones. No hubo demasiadas diferencias en relación a la pandemia de COVID-19 y otras pandemias pero porque también en otras pandemias hubo desigualdades en relación a las tasas de morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, en la pandemia de gripe española de 1918 hubo significativas desigualdades en la manera en la que afectó a países de ingresos altos y países de ingresos bajos y medios. Uno de los ejemplos que destacan los autores es India, que tuvo una tasa de mortalidad 40 veces superior a la de Dinamarca. A su vez, la tasa de mortalidad era 20 veces superior en algunos países sudamericanos que en Europa (Bambra, Riordan, Ford et al, 2020). Pero queda pendiente la respuesta a la pregunta de cómo influye el contexto a la hora de establecer las obligaciones en materia de justicia global. Madison Powers y Ruth Faden (2006) sostienen que “la justificación de cualquiera de las principales propuestas para la distribución de recursos estará en función de su contexto y la naturaleza y el grado de las inequidades en los determinantes de la salud, así como en la sociedad en general”¹⁵² (Powers y Faden, 2006: XI). En el artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Filosofía Política (Bianchini, 2024) sostenía que los principios en sí mismos no pueden estar determinados por el contexto. Mi principal motivo para sostener esto era que consideraba que la idea de adoptar un equilibrio reflexivo de manera estrecha podía llevarnos a asumir un “subjetivismo moral

¹⁵² En el original, “We argue that the justification of any of the major approaches to resource allocation will be a function of its context and the nature and extent of inequalities in the determinants of health as well as in society generally. Markets, for example, might be defended if supplemented and regulated so as to eliminate predictable unfair inequalities, although no such reforms will (eliminate all elements of unfairness. Rationing of care using formal methods of economic comparison like QALYs can be morally acceptable as well, but only under particular social and economic arrangements.”

extremo”¹⁵³ que se contrapusiera con el concepto de derechos humanos. Otro peligro, durante la emergencia de salud pública, es que el contexto se utilice como justificación para minimizar los estándares éticos. Sigo sosteniendo la preocupación pero, sin embargo, al adoptar la definición de justicia social de Gilabert (2023) se resuelve este problema gracias a su tercera dimensión. La definición de justicia social de Gilabert (2023) tiene tres dimensiones: DI, que consiste en los principios básicos, que incluyen principios evaluativos o ideales y principios prescriptivos; DII, que son las instituciones y prácticas sociales y, finalmente, DIII, que son los procesos de transformación. Este último aspecto, los procesos de transformación, es clave para abordar el problema del conservadurismo propio de identificar los principios exclusivamente a partir de la práctica. Como señala Gilabert (2023), la dimensión DIII es la menos explorada en filosofía política.

Los objetivos de cada dimensión son los siguientes:

En DI, seleccionamos un paquete prescriptivo (...) que es máximamente satisfactorio en términos de respetar los principios evaluativos pro tanto (...) fundamentales dados los hechos generales sobre los seres humanos y la organización social y las sociedades que buscamos regular. En DII seleccionamos un conjunto de instituciones y prácticas sociales que sean máximamente satisfactorias para implementar los principios de la DI en el conjunto de contextos específicos dentro de las sociedades que estamos considerando. En DIII, seleccionamos un proceso de reforma política que sea máximamente satisfactorio para alcanzar los acuerdos sociales del DII sin imponer costos morales irrazonables. Cada uno de estos objetivos es el resultado de juicios comparativos en los que se evalúan las alternativas en términos de viabilidad y deseabilidad normativa (2023: 153).

¹⁵³ Tomo la definición de Resnik (2018: 57). Define el subjetivismo moral de la siguiente manera: “Moral subjectivism is the view that what is right/wrong, good/bad is relative to a particular person: there is no difference between what a person believes is morally correct and what is morally correct. If I believe that it is morally acceptable for me to abuse animals, harm people, lie, cheat, steal, etc., then it is morally acceptable for me. Morality has to do with matters of taste, personal preferences, or subjective attitudes and opinions.” (Ayer 1952)

Aplicado al tema del rol del contexto en las prácticas éticas de la situación de emergencia, entonces, el contexto tiene un rol fundamental pero no nos afecta al punto de modificar completamente el corazón de DI, el paquete prescriptivo.

4.4. ¿Qué agrega la situación sanitaria de emergencia o pandémica al debate?

Obligaciones temporarias (para el cumplimiento de las obligaciones fundamentales o atemporales).

La fundamentación del deber de investigación por parte de los países de ingresos altos puede pensarse como un problema filosófico distinto del de la distribución de las cargas en situaciones de pandemia o emergencia global. Sin embargo, en este capítulo presupongo que existe una conexión entre ambos. Esta conexión se da en dos planos: en el plano empírico y en el plano conceptual. En el plano empírico, porque de hecho la inequidad se acentuó en la pandemia por las características del virus. La pandemia por COVID-19 acentuó la brecha existente y profundizó las inequidades en salud. Esto sucedió por dos motivos. Por un lado, poblaciones con bajos recursos no tuvieron los elementos necesarios para poder protegerse del virus en las primeras etapas de la pandemia (WHO, 2020) y, por otro lado, el acceso a las vacunas fue desigual (Ye et al, 2022). Según Ye et al (2022), más del 70% de los habitantes de los países de altos ingresos están totalmente vacunados contra el COVID-19, mientras que en los países de ingresos bajos esa cifra es del 4%. En el plano conceptual, la conexión se da en tanto las obligaciones temporarias sólo surgen para responder las obligaciones que definí como atemporales.

4.5. Algunas objeciones al planteo del deber de investigar en el ámbito global o de investigación internacional.

Se podrían plantear tres objeciones a la postura que sostengo. En primer lugar, el argumento de bajar los estándares. Esta objeción consistiría en cuestionar si siempre los países ricos deberían promover y cooperar con los países pobres. Suponiendo que estos segundos, por ejemplo, sean pobres o de bajos ingresos por falta de cultura política o por decisión cultural, ¿también en este caso funcionarían esos deberes? ¿Esto no generaría incentivos para que los países de ingresos medios o bajos nunca inviertan en investigación dado que se benefician de lo que deben hacer los países de ingresos altos? En este sentido, alguien podría también preguntar por qué el foco debería estar en promover la investigación y no en combatir la pobreza o sacar a los países de ingresos bajos de su situación de, justamente, ingresos bajos. En primer lugar, el tema de los incentivos negativos, o la carrera por bajar los estándares, es un tópico abordado en la literatura reiteradas veces. Una posible respuesta es que los beneficios sanitarios de contar con una buena estructura de un sistema de investigación propio no son equivalentes a los que pueden provenir de la cooperación que puede hacer un país rico hacia un país pobre. Esto se comprobó especialmente durante la pandemia por COVID-19, dado que los países que contaban con un sólido sistema de investigación previo pudieron desarrollar vacunas de una manera mucho más eficaz que aquellos que no. Por otro lado, los cambios radicales implican mayores decisiones, presupuesto, coordinación y agentes que los cambios parciales, por lo que es más factible una solución parcial o no ideal en el sentido de transición, como lo caracteriza Valentini (2011) que la exigencia de un cambio estructural. En segundo lugar, otra objeción posible es la de la inexistencia de justicia en el ámbito global. En "Global Justice, Reciprocity and State", Sangiovanni sostiene que la equidad es un requerimiento de la justicia exclusivamente entre residentes. Justifica esta afirmación al sostener que la justicia es un requerimiento de equidad en tanto reciprocidad por la mutua provisión de bienes colectivos, que son aquellos necesarios para desarrollar un plan de vida. En otra versión de este argumento, Nath (2015) agrega que las relaciones de equidad entre conciudadanos se darían a partir de las inevitables relaciones de interdependencia que se construyen al compartir acuerdos comunes. Por el contrario, las relaciones de interdependencia entre extranjeros no parecen tan inevitables. De acuerdo a esta objeción, los acuerdos transnacionales se darían por

elección, mientras que los que se producen dentro de un mismo Estado, no lo serían. Dado que los Estados (excepto en los casos de Estados ocupados o fallidos) proporcionan estos bienes en lugar del orden global, existen obligaciones especiales de justicia igualitaria para con los conciudadanos y residentes, que juntos sostienen el Estado, que no tenemos con respecto a los no ciudadanos y no residentes. La respuesta que daré a estas dos posibles objeciones es que, si bien es cierto que no existe un Estado global, pocos cosmopolitas creerían que esto es necesario para que pueda existir la justicia en el ámbito global, porque esto supondría pensar al cosmopolitismo desde el paradigma conceptual estatista. Es decir, que la justicia sólo es posible en un marco institucional establecido. El argumento de la falta de justicia global por la falta de un Estado mundial es una idea acerca de su implementación pero no ataca la idea central de la mayoría de las teorías cosmopolitas. La objeción respecto de la falta de un Estado global institucionaliza un argumento que es moral. En palabras de Iris Marion Young (2011), "la conexión social es anterior a las instituciones políticas" (2011: 153).

Por otra parte, la obligación de garantizar la igualdad no surge a raíz del acuerdo, sino que, por el contrario, el acuerdo o tratado sólo protege institucionalmente el cumplimiento de esa obligación que existía previamente.

Finalmente, incluso concediéndole a Sangiovanni que debería haber una prioridad de los conciudadanos respecto de los extranjeros en la medida en que hay una provisión de bienes materiales compartida, que no necesariamente se da en el plano global, es interesante rescatar la respuesta de Nath (2015), que rechaza la premisa de que los beneficios sociales y económicos que perciben los miembros de una sociedad no dependen de la cooperación de los extranjeros. Su argumento consiste en señalar que el disfrute de las posesiones materiales de una determinada sociedad es posible, en parte, gracias al cumplimiento de otra sociedad lindante del acuerdo que define y mantiene sus derechos de propiedad, por poner un ejemplo. En este trabajo, asumo un cosmopolitismo moderado y es por eso que concedo que existe una relativa prioridad de los conciudadanos en relación a los extranjeros pero, en la medida en que me refiero a las obligaciones de los países de altos ingresos y no de los de medios ingresos, esto sigue siendo compatible con mi postura. La justificación de que sea un cosmopolitismo moderado y no un

cosmopolitismo estricto recae en el objeto del deber, que es la investigación científica. Aunque el deber igualitarista general concierne a muchos temas, y la igualdad tiene muchas caras, el carácter es siempre prima facie en cuanto se refiere a la investigación en salud humana, que no es un tema menor ni inferior a la atención en salud pública, pero, en determinados casos su aplicación en el ámbito práctico sí puede variar según el contexto temporal. Es necesario, por lo tanto, distinguir la aplicación del deber de su obligatoriedad. La obligación no cede pero su aplicación puede variar. Otra objeción posible podría ser el argumento de la implausibilidad. Usualmente, una objeción que se hace a las teorías cosmopolitas es su ambición. El argumento consistiría en sostener que vivimos en un mundo no ideal y, por lo tanto, la teoría ideal no tiene relevancia en la medida en que el mundo no se comporta de la manera en la que el deber dicta. Además, algunos autores agregan que no es necesario contar con una teoría ideal para darnos cuenta que, por ejemplo, la pobreza extrema es una falla moral (Sen, 2006 recuperado en Rivera López, 2013). Es innegable que vivimos en un mundo no ideal (Rivera López, 2013). Sin embargo, esto no es suficiente para dictaminar la ilegitimidad de la teoría ideal. Esta afirmación presupone definir qué relación deberían tener las teorías con la realidad. Como señalé, si las teorías de la justicia amoldan su contenido al mundo no ideal entonces el resultado será totalmente conservador. Aún sosteniendo esto, pensar que la teoría puede transformar la realidad sin más es una visión indiscutidamente utópica. Es por esto que definiendo una versión moderada del cosmopolitismo, en la que la introducción del mundo no ideal no suponga una manera de sostener el statu quo, sino de plantear teorías de la justicia que sean realistas y posibles de implementar en sociedades concretas. Específicamente aplicado al tema de las investigaciones con seres humanos patrocinadas por países de altos ingresos en países de ingresos medios y bajos, esta objeción tendría la siguiente forma: es implausible que los países de altos ingresos investiguen temas de salud que afecten a los países de medianos y bajos ingresos en tanto los ciudadanos tienen prioridad ante los no ciudadanos. Acepto este punto parcialmente, por esto sostengo que el deber en este ámbito es prima facie, pero de todas maneras este argumento no soluciona la impermisibilidad moral de no respetar uno de los requisitos para que la investigación con seres humanos sea

ética, que es la proporción favorable riesgo-beneficio. Esta proporción suele ser un aspecto necesariamente complejo en las investigaciones, puesto que los riesgos siempre son actuales y los beneficios, necesariamente, potenciales. Aún así, lo que planteo como respuesta a esta objeción es la distinción, por un lado, entre la complejidad del cálculo de esta proporción y, por el otro, la certeza de que los beneficios, aún potenciales, no podrán ser utilizados por quienes se expusieron a los riesgos.

Por otra parte, respondiendo a la segunda versión, cuando evaluamos la incorrección moral de la pobreza extrema lo hacemos teniendo en mente un determinado criterio de justicia. De todas maneras, aún si se concediera este punto, siguen quedando aspectos complejos de la realidad que requieren definir claramente un estándar de corrección moral en la teoría ideal. Finalmente, concedo que Rivera López (2013) y Phillips (1985) están en lo cierto cuando señalan que las consecuencias de aplicar la teoría ideal directamente en el mundo real pueden ser catastróficas y que, por lo tanto, es necesario aplicar principios puentes que conecten el ámbito ideal con el no ideal. Sin embargo, este punto se refiere a la implementación, no a la elección de los principios a utilizar. Así, siguiendo a List y Valentini (2016), "en lugar de rechazar idealizaciones como problemáticas desde el principio, debemos preguntarnos si una teoría contiene las idealizaciones "correctas", dado su propósito (Robeyns 2008; Valentini 2009)." Algunos enfoques de teoría no ideal confunden el ámbito de justificación con el ámbito de aplicación y, en esta sección, intenté diferenciarlos. Es decir, tener en cuenta las dificultades de aplicación llevaría a hacer una diferencia a la hora de implementar la teoría pero no al momento de plantear su justificación.

4.6. Conclusión y camino a seguir

En este capítulo, sostuve que existen dos tipos de obligaciones de los países de altos ingresos hacia los países de medianos y bajos ingresos. Esas obligaciones son, en el caso de las relativas a la pandemia por COVID-19, temporarias. Pero el cumplimiento de las obligaciones temporarias, surgidas eventualmente por el

contexto de escasez a raíz de la pandemia, tiene su base fundamental en otro tipo de obligaciones que son atemporales. Estos dos tipos de obligaciones se asientan en un enfoque cosmopolita moderado, no relacional e igualitarista. Finalmente, quisiera concluir que la investigación internacional y las relaciones entre países de altos ingresos con países de ingresos medios y bajos en relación a la investigación clínica y en salud humana es un hecho y, día a día, millones de dólares se invierten en financiarla. Cumplimentar aquello que es justo en torno a la cooperación internacional en este ámbito, más allá del enfoque de los beneficios justos, es una tarea pendiente.

En el próximo capítulo, el último, introduciré objeciones al planteo más general del deber de investigar. Aunque acá menciono algunas objeciones relativas a la parte internacional, en el último capítulo desarrollo dos tipos de objeciones distintas: las objeciones externas a mi modelo (que se podrían hacer a cualquier tipo de tesis que sostenga un deber de investigar) y las objeciones internas al modelo que defiende.

5. Objeciones externas e internas al deber de investigar y respuestas preliminares.

5.1. Introducción y resumen

En el capítulo 1, introduje el tema acerca del debate del deber de investigar, expliqué el vacío teórico que hay en la literatura en general sobre el tema y presenté algunas ideas preliminares acerca de su importancia. En el capítulo 2, presenté los distintos modelos del deber de investigar, en especial el modelo de Jonas (1969) y el de London (2003, 2021) dentro de la discusión más amplia sobre la justificación histórica de la permisibilidad e impermisibilidad de la investigación biomédica con seres humanos. En el capítulo 3, presenté mi propia justificación filosófica del deber de investigar, el modelo de justicia social humanista. En el capítulo 4, me referí a cuáles son los deberes de los Estados de países desarrollados respecto de las comunidades anfitrionas de los países en desarrollo en la investigación en salud humana internacional. Es decir, en el ámbito global, no doméstico, como hasta ahora. En este capítulo, avanzaré con las objeciones más comunes que enfrenta un posible deber de investigar e intentaré presentar las respuestas que tiene para dar el modelo de justicia social humanista. Las objeciones se pueden dividir en dos grandes grupos: por un lado, las objeciones externas al modelo, que son objeciones al deber de investigar sea cual sea la justificación, seguidas de las respuestas que da el modelo de la justicia social humanista o respuestas que son compatibles con este modelo. Iré de lo más general, las objeciones que se le pueden hacer a cualquier justificación de un deber de investigar, a lo más específico, las obligaciones que se le pueden hacer al modelo de la justicia social humanista del deber de investigar. La pregunta fundamental que aspiran a responder las primeras objeciones, las externas, es: ¿es posible dar una justificación razonable del deber de investigar? Puede que la justificación razonable del deber de investigar sea compatible con el modelo del bien común de London (2021) pero también la justificación razonable puede ser compatible con otros modelos. En esta instancia, aspiraré a responder objeciones generales al deber de

investigar. Estas objeciones externas son cuatro: la objeción del desperdicio de los recursos escasos, la objeción de que lo que es importante de un sistema de salud es su acceso y no la calidad del sistema de salud, la objeción de que el deber de investigar sólo debe aplicarse a los países desarrollados, y, finalmente, la objeción acerca de que la investigación es una empresa antropocentrista. En segundo lugar, plantearé objeciones internas al modelo que defiendo. En este caso, la pregunta será si la definición del deber estatal de investigar y el resto de las tesis que propone el modelo de justicia social humanista (la aplicación de Meckled y Gilabert, la fundamentación en derechos humanos en lugar de en intereses) es razonable. Así, las objeciones internas de esta sección serán dos: la objeción sobre el principio de explotación permisible y la objeción acerca de la compatibilidad entre el principio de dignidad y el modelo de justicia social humanista.

5.2. Objeciones externas al modelo de justicia social humanista.

5.2.1. Objeción externa uno: la objeción del desperdicio de los recursos escasos (materiales y temporales).

Una objeción que podría plantearse ante un deber de investigar, tanto en una situación de emergencia de salud pública como en una situación normal, es que la investigación es un desperdicio de recursos escasos, tanto en términos económicos como temporales. Aunque en la literatura no se hace referencia literalmente al desperdicio, podríamos pensar que esta objeción, en su primer sentido, podría considerarse como inserta dentro del debate de la asignación de recursos escasos, tanto en contextos de emergencia de salud pública (Rivera López et al, 2020) como en contextos de no emergencia de salud pública. Por ejemplo, la investigación para la mejora de la calidad de la atención sanitaria en países de ingresos bajos y medios es un tema discutido. García-Elorrio y Schneider (2012) señalan que:

En los países de renta baja, donde es difícil reunir recursos para apoyar la mejora de la calidad, el apoyo a la evaluación y la investigación puede ser especialmente desalentador. En los países de ingresos medios y bajos, el contexto local puede dominar la investigación sobre la mejora de la calidad

de un modo que los investigadores de los países de renta alta pueden tener dificultades para apreciar (2012: 550)¹⁵⁴.

Podríamos pensar que hay dos sentidos en el que se considera el desperdicio, a saber, el desperdicio inherente a la actividad de la investigación y otro relacionado con la poca capacidad de traslación de los resultados de la investigación en salud humana hacia la atención clínica. El primero se referiría al desperdicio inherente a la actividad científica de investigación, que no se relacionaría con los temas o tipos de investigación que se realizan, sino simplemente con que es una actividad que se podría considerar como no estrictamente necesaria, contraponiéndola a la atención médica. Esta interpretación podría estar relacionada con la que planteé en otros capítulos acerca de invertir en una empresa que tiene un resultado incierto. Este punto es relevante en tanto el deber de investigar que propongo se refiere al Estado y, por lo tanto, es fundamental cuidar los recursos y a qué se destinan. Un ejemplo de esta objeción que se plantea en el artículo de Dresser (2012) es el caso de aquellos estudios en animales cuya metodología no es apropiada, lo que erosiona el valor de los datos resultantes. Las fallas en la metodología pueden ser la falta de una hipótesis subyacente, la ausencia de aleatorización y enmascaramiento o el hecho de no tener en cuenta los datos que faltan. Esto implicaría que las inferencias que luego se hagan, producto de la investigación preclínica, serían erróneas. Este es uno de los motivos que hacen que, aún si la investigación es de buena calidad, no pueda extrapolarse correctamente los resultados. Pero otra versión de esta objeción dice que el problema no está al interior mismo de la investigación (o en el pasaje de los resultados preclínicos al ensayo con seres humanos) sino que existen otros motivos por los cuales la traslación es difícil. Dresser enumera algunos: la limitada validez externa de los ensayos controlados aleatorizados, la naturaleza diversa de la práctica ambulatoria de atención primaria, las diferencias entre eficacia y efectividad, la escasez de esfuerzos fructíferos entre los investigadores académicos y los médicos y pacientes de la comunidad, y el

¹⁵⁴ "In low-income countries, where it is difficult to marshal resources to support quality improvement, supporting evaluation and research may especially daunting. In LMICs, local context can dominate research quality improvement in ways that researchers in high-income countries may find difficult to appreciate" (García-Elorrio y Schneider, 2012:550).

fracaso de la empresa de investigación académica para abordar las necesidades identificadas por la comunidad (2012: 918).

Otra objeción que plantea Dresser (2012) a través de Callahan es que el imperativo de investigar refleja supuestos poco razonables sobre la salud y la mortalidad humanas. Es decir, asumen que lo que el imperativo de investigar defiende es que ninguna muerte humana u otra carga de enfermedad es moralmente aceptable. Dresser agrega también que lo que sostiene el imperativo de la investigación es que nadie debería morir. Considero que esta idea es una trivialización de hablar de un deber de investigar o del propósito de la investigación misma. Por un lado, no es la muerte o la enfermedad en sí lo que se quiere evitar, sino que existan enfermedades que, por ejemplo, por no ser rentables, no se investiguen. La equidad sanitaria, no la vida eterna, es lo que el modelo de justicia social humanista aspira a conseguir.

Otro ejemplo del desperdicio en el sentido de la baja capacidad de extrapolación de la investigación a la medicina clínica es el que señalan Macleod et al. (2014), que sostienen que, de 1575 informes sobre marcadores pronósticos del cáncer publicados en 2005, 1509 (96%) detallaban al menos una variable pronóstica significativa pero que pocos biomarcadores identificados fueron confirmados por investigaciones posteriores y pocos entraron finalmente en la práctica clínica habitual. Según Macleod et al (2014), esta tendencia de que los hallazgos inicialmente prometedores no se conviertan en mejoras de la atención sanitaria se observaría en todos los ámbitos de la investigación biomédica, no solo en la investigación sobre cáncer y se preguntan cuáles son las causas¹⁵⁵. Así, la pregunta fundamental es si es posible justificar éticamente un deber estatal de investigar en salud dada la cantidad de desperdicio, es decir, resultados de investigación que no se traducen necesariamente en mejor atención médica. Esta pregunta haría alusión al segundo sentido de desperdicio que mencioné. La respuesta a esta pregunta

¹⁵⁵ "Of 1575 reports about cancer prognostic markers published in 2005, 1509 (96%) detailed at least one significant prognostic variable. However, few identified biomarkers have been confirmed by subsequent research and few have entered routine clinical practice. This pattern—initially promising findings not leading to improvements in health care—has been recorded across biomedical research. So why is research that might transform health care and reduce health problems not being successfully produced?" (Macleod et al, 2014:101)

tiene muchas partes porque hay aspectos que no se pueden evaluar sin el contexto involucrado, pero, a lo largo de este capítulo, iré abordando cada uno de estos aspectos que son, a la vez, abstractos y aplicados. Una aclaración importante es que el deber de investigar que propongo no implica un curso de acción unívoco. Esto lo desarrollaré en la objeción acerca del financiamiento en países en desarrollo.

Otro tipo de objeción relacionada al desperdicio tiene que ver con algo que es modificable al interior de la investigación con seres humanos y es el desperdicio de los recursos en tanto estén mal aplicados o el diseño de investigación esté mal planteado con relación al valor social o bien común. También, Macleod et al (2014) ponen el ejemplo de la investigación financiada por la industria farmacéutica, en la que los motivos comerciales pueden controlar el diseño del estudio. Ponen el caso de los denominados ensayos semilla [*seeding trials*] (Hill, Ross et al, 2008; London, Kimmelman, Carlisle, 2012), en los que el objetivo principal es promover la familiaridad con un nuevo fármaco en lugar de generar nuevos conocimientos significativos y que se realiza principalmente con fines de marketing¹⁵⁶. Dado que el Estado tiene el deber de regular dentro del deber de investigar, no solo financiar o apoyar, los '*seeding trials*' son importantes porque alguien podría considerar que no se justifica permitirlos porque no tienen suficiente valor social, no contribuyen lo suficiente al bien común o no tienen un impacto significativo en garantizar un derecho a la salud. Atenderé este punto en las respuestas.

¹⁵⁶ Según Sox (2008), "Esta práctica (una prueba de siembra) es marketing disfrazado de ciencia. El propósito aparente es probar una hipótesis. El verdadero propósito es lograr que los médicos adquieran el hábito de recetar un nuevo medicamento. ¿Por qué una compañía farmacéutica se tomaría el gasto y la molestia de realizar un ensayo en el que participarían cientos de profesionales (cada uno de los cuales reclutaría a unos pocos pacientes) cuando un estudio realizado en unos pocos centros médicos grandes podría lograr los mismos propósitos científicos de manera mucho más eficiente? El objetivo principal del ensayo de siembra no es obtener información científica de alta calidad: es cambiar los hábitos de prescripción de un gran número de médicos. Un objetivo secundario es transformar a los médicos en defensores del medicamento del patrocinador." (traducción propia). Hill et al (2008) también los definen de manera similar: "Los ensayos de siembra están diseñados para que parezca que responden a una pregunta científica, pero principalmente cumplen objetivos de marketing."

5.2.1.1. La respuesta al desperdicio: el rol de la ética de la investigación.

Con relación a la primera parte de la objeción, el desperdicio inherente de la investigación, ligado a la incertidumbre propia de la actividad, repongo lo que señalé en el capítulo 1 de la tesis. Como mencioné en el capítulo 3, existen dos tipos de incertidumbre a los que la investigación puede hacer referencia. La incertidumbre en torno a alcanzar un resultado positivo que lleve a una intervención efectiva y también la incertidumbre epistémica general que la investigación intenta resolver o disminuir. Me refiero a la incertidumbre en el primer sentido. Podríamos pensar que, en un país de ingresos medios y bajos, además puede haber dificultades para financiar la investigación. Sin embargo, la mejora, el aprendizaje y la investigación son posibles en entornos difíciles donde se atiende a poblaciones diversas (García-Elorrio, Schneider; 2012). Además, aunque me refiero al deber de investigar de manera indistinta, es oportuno recordar que el deber de investigar que propongo tiene tres partes: el deber de apoyar, el deber de evaluar y el deber de regular. No necesariamente las tres partes deben cumplirse al mismo tiempo. Si un país tiene recursos extremadamente escasos y esto hace que no pueda apoyar (en el sentido estricto de financiar), puede de todas maneras cumplir con el deber de investigar en sus otras dos partes: evaluando, en la medida de lo posible, y regulando. Además, el desarrollo de la investigación no siempre debe ser en ensayos clínicos, sino que puede llevarse a cabo investigación observacional. Sin embargo, esto puede implicar una desventaja para los investigadores de los países de ingresos medios y bajos (García-Elorrio y Schneider, 2012).

Con relación a la segunda parte de la objeción, que indica que la investigación no es un desperdicio intrínseco, sino que podría llegar a serlo de manera contingente, mi respuesta pondrá el foco en tres elementos fundamentales del proceso de investigación: la evaluación del comité de ética de la investigación, el registro de los ensayos clínicos y la creación de mecanismos de diseño de ensayos. En este sentido, la ética de la investigación es un componente fundamental del deber de investigar. Me concentraré en desarrollar estos tres ítems.

5.2.1.2. Fortalecimiento del rol del comité de ética de la investigación.

La evaluación y supervisión ética independiente de las investigaciones biomédicas con seres humanos por un comité de ética de la investigación es un requisito necesario para poder proteger adecuadamente los derechos de los sujetos de investigación (Fernandez Lynch et al, 2020), reconocido ampliamente en las guías y documentos de ética de la investigación (e.g. AMM 2013: art.23, CIOMS-OMS 2016: pauta 23). En Estados Unidos, estos comités se conocen como juntas de revisión institucional (*Institutional Review Boards*, IRBs) mientras que, en el resto del mundo, se llaman comités de ética de la investigación (CEIs). Estos comités se diferencian de los comités de ética clínica o comités de bioética porque, como señalan Luna y Bertomeu (2009), los comités de investigación tienen típicamente poder de veto asignado por algún tipo de regulación estatal. Esto significa que pueden rechazar un protocolo de investigación si no cumple con las pautas o criterios éticos internacionales (p.ej. CIOMS-OMS 2016, AMM 2013) a las que suele adherir el estado de la comunidad anfitriona de la investigación en sus leyes o regulaciones de investigación biomédica con seres humanos. En cambio, el rol del comité de ética clínica es meramente consultivo y sólo da consejos (que son sumamente valiosos, pero sin poder de veto). Las autoras aclaran que un mismo comité podría llegar eventualmente a asumir ambos roles a través de diferentes subcomités, pero, en ese caso, cada uno de estos deberían poseer diferente autoridad y para realizar esto es necesario que tal comité previamente tenga claramente delimitados sus roles y funciones.

No solamente es un deber para proteger los derechos de los sujetos de investigación, sino que favorecen la disminución de investigaciones que no están adecuadamente diseñadas o que replican otras investigaciones ya realizadas. En este sentido, asumo un sentido paternalista que debe tener la revisión de los CEI y otro que no. London (2021) se refiere a la justificación paternalista de los comités de ética de la investigación. Muy resumidamente, esto consistiría en entender que la función del comité de ética de la investigación es proteger a los sujetos de investigación. El autor señala que el principal objetivo de la ética de la investigación

clínica es proteger a los sujetos de investigación del daño o el abuso que puedan tener por parte de los investigadores. De esta manera, el paternalismo de la ética de la investigación tradicional u ortodoxa sitúa la necesidad de supervisión de la investigación en los defectos de los individuos. Puesto que se asume la incapacidad de algunos miembros de la comunidad para proteger adecuadamente sus propios intereses en el contexto de la investigación entonces se justifica un sistema de supervisión cuya misión es limitar los riesgos de la investigación para todos los participantes. Por lo tanto, en el capítulo 7, London propone que, en vez de remediar las deficiencias de los actores propios de la empresa de la investigación, se debe adoptar una concepción fundamentalmente social de la empresa de investigación. La justificación no paternalista muestra que la revisión ética independiente funciona evitando un problema de que los malos investigadores exploten la confianza en la investigación biomédica (London, 2012). La objeción del desperdicio por el mal manejo de los recursos se podría responder hasta cierto punto con un fortalecimiento de la actividad y capacitación de los comités de ética de la investigación.

Una de las críticas que London hace de este punto es que centrarse en la evaluación que hacen los comités de ética de la investigación reproduce el parroquialismo, la visión estrecha, de lo que él llama el triángulo de la IRB (*Institutional Review Board*). Lo llama triángulo porque el modelo clásico de la ética de la investigación ortodoxa parece reducir la ética de la investigación a la interacción entre investigadores, sujetos de investigación y comités de ética de la investigación. Para London (2021), pensar que uno de los ejes centrales de la ética de la investigación es la relación entre investigado, sujeto de investigación y comité de ética de la investigación ignora toda una red de fines sociales más amplios que abarcaría un modelo de investigación centrado en el bien común, tal como él entiende el bien común. Lo que quiere decir el autor es que debería ampliarse lo que se considera por stakeholder (o parte interesada) dentro del ámbito de la investigación en seres humanos. La ética de la investigación ortodoxa, que London (2021) critica, deja afuera la estructura básica institucional e ignora otros aspectos que hacen a la justicia de la investigación en salud humana, como por ejemplo la mala conducta en la investigación científica. Es cierto que la visión acerca de las

partes interesadas y las partes que deben involucrarse en la ética de la investigación debe ampliarse. Pero eso no significa desatender la centralidad que tienen los comités de ética de la investigación ni su relevancia. En este punto, London plantea que la revisión del CEI añade poco valor incremental. Le adjudica dos posibles motivos: o bien porque los investigadores interiorizan las normas morales pertinentes o bien porque simulan adecuadamente lo que ocurrirá con las distintas versiones de un protocolo una vez sometido a la revisión del CEI.

Así, señala:

“Los CEI que tienen la suerte de ver protocolos de investigadores experimentados, competentes y escrupulosos con la ética pueden, no obstante, buscar problemas cada vez menores en los que centrarse por el deseo de sentir que están teniendo un impacto positivo” (London, 2021: 335).

De todas maneras, no propone prescindir totalmente de la revisión del CEI, pero asume que su valor provendría de los efectos sobre el comportamiento de los investigadores de la implantación de un sistema de revisión proactiva y no necesariamente del beneficio incremental de la revisión real por parte de los comités. Lo que quiere decir London es que la revisión no agregaría mucho a lo que un buen investigador haría sin el comité de ética de la investigación, en una justificación no paternalista.

A modo de conclusión, London (2021) determina que uno de los principales retos consiste en encontrar mecanismos que permitan a los CEI mantenerse lo suficientemente vigilantes como para detectar problemas importantes en los protocolos presentados, sin centrarse excesivamente en los detalles menores para crear la impresión de que están marcando la diferencia.

Sin embargo, desde la perspectiva del modelo de justicia social humanista, aunque el análisis de London es esclarecedor y necesario, no parece ser suficiente. Por ejemplo, la descripción de London no parece encajar del todo en lo que sucede en América Latina y otras regiones con la revisión de los Comités de Ética de la

Investigación. Por ejemplo, como señalan Ugalde y Homedes (2019), existen conflictos de interés en torno a algunos CEIs comerciales, como los llaman los autores, o privados, que aprueban los protocolos en dos o tres días. El conflicto de interés al que se refieren es el que se produce cuando el CEI es contratado por una empresa farmacéutica. En caso de que se requieran muchos cambios o se rechace la aprobación del protocolo, según los autores, los patrocinadores contratarían otro CEI que lo revise.

Otro punto conflictivo que es denunciado por Ugalde y Homedes (2019) es el de la falta de asequibilidad a los productos testeados en América Latina. Estos autores mencionan un estudio en el que analizaron la lista de nuevas entidades moleculares (NEM) aprobadas por la FDA en 2011 y 2012 para identificar los países en los cuales se realizaron ensayos pivotaes. La información recolectada fue que “en los dos años analizados, se testearon 33 medicamentos en 12 países latinoamericanos y que, a excepción de uno, todos los productos para los cuales se obtuvo información de precio (n=18) costaron más que un sueldo mínimo mensual en todos los países” (Homedes y Ugalde, 2016: 317).

Existen otro tipo de problemas en la investigación realizada en América Latina que es, ya no la accesibilidad, sino que las investigaciones internacionales reflejen parcialmente, si acaso, la alineación o respeto de las necesidades y prioridades de salud de las comunidades anfitrionas donde se realizan las investigaciones biomédicas con seres humanos diseñadas típicamente en países desarrollados, especialmente aquellas financiadas por la industria farmacéutica. También, pueden existir problemas como el doble estándar en la investigación (Macklin, 2004) o la falta de acceso posinvestigación (Mastroleo, 2012).

Silva et al (2018) sostienen que “los ensayos clínicos multicéntricos internacionales que investigan nuevos medicamentos están alineados con las necesidades de salud de la región de América Latina y el Caribe, si se tiene en cuenta la carga de las enfermedades no transmisibles en esta región. Sin embargo, las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y el sida, y las enfermedades olvidadas, como la enfermedad de Chagas y el dengue, que tienen un impacto importante en la salud

pública de esta región, siguen despertando poco interés entre las instituciones que financian los ensayos clínicos” (2018: 7). Afirman que los ensayos clínicos están alineados porque siguen a la OMS (2013) en su distinción de los tipos de enfermedades, que son tres: en primer lugar, las enfermedades que afectan tanto a las poblaciones de los países de ingresos altos como a las poblaciones de países con ingresos más bajos (por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, el asma y la (EPOC) enfermedad pulmonar obstructiva crónica); en segundo lugar, las enfermedades que afectan tanto a países ricos como pobres. Esta categoría afecta más a los países pobres y los autores ponen como ejemplo el VIH, dengue y diarrea. Aunque existe una inversión en investigación para estas enfermedades, no está en consonancia con la carga de la enfermedad¹⁵⁷. Para mostrar esto, citan la muestra de la investigación que llevaron a cabo: El período considerado fue la fecha de estudios registrados en el ICTRP entre el 01/01/2014 y 31/12/2014. El período de recolección de datos fue del 01/03/2014 hasta el 06/31/2015. La búsqueda en el ICTRP arrojó 3.202 ensayos. De esos 3.202 ensayos, se eliminaron varios según los criterios de inclusión y quedaron 561. De estos, 191 correspondieron a Argentina, sólo uno era sobre chagas. Según este artículo, las enfermedades crónicas fueron las más estudiadas por la industria. Por otro lado, los hospitales y las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro priorizaron recursos para la investigación de nuevos fármacos para enfermedades desatendidas, como la enfermedad de Chagas (Tabla 2). Las enfermedades desatendidas, como la enfermedad de Chagas y el dengue, correspondieron al 1% del total de los estudios. Los porcentajes de los patrocinadores de los estudios (del total de estudios) fueron los siguientes: Industria (69%), Universidad (12%), hospital (5%), gobierno (2%), organización sin fines de lucro (2%), otros (10%)¹⁵⁸.

¹⁵⁷ En el original, “There is allocation of investments for these conditions, but this is not consonant with the disease’s burden (examples are HIV, dengue, and diarrheal diseases); (III) diseases concentrated almost entirely in developing countries, and which receive few resources for research (for example, Chagas disease, malaria, and leprosy; WHO, 2012a; Moran, 2013).” (Silva et al, 2018: 4)

¹⁵⁸ En el original, “The chronic conditions were studied most by the industry. On the other hand, hospitals and nonprofit nongovernmental organizations prioritized resources for investigating new drugs for neglected diseases, such as Chagas disease (Table 2). The neglected diseases—such as Chagas disease and dengue— corresponded to 1% of the total number of studies. Percentages of study sponsors: Industry (69%), University (12%), Hospital (5%), Government (2%), Nonprofit Organization (2%), others (10%)” (2018: 3).”

También esto se muestra con relación al dengue, el zika y el chikunguña. Según un informe de la OPS de agosto de 2023, durante este año hubo un incremento de 40% (324.437 casos) de casos de Chikunguña con respecto a la misma semana del 2022 (232.031 casos) y 125% en comparación con el promedio de los últimos cuatro años (144.089 casos) (OPS, 2023).

En tercer lugar, enfermedades concentradas casi en su totalidad en los países en desarrollo, y que reciben pocos recursos para la investigación (por ejemplo, la enfermedad de Chagas, la malaria y la lepra). Los autores, así, sostienen que las investigaciones se alinean con las necesidades de salud de la población de América Latina y el caribe porque se concentran exclusivamente en el primer grupo, mientras que no consideran, al momento de hacer esta afirmación, que del segundo y el tercer grupo no hay suficiente investigación, aunque luego lo aclaran diciendo que "(...) aunque se ha invertido en la investigación de enfermedades como la enfermedad de Chagas y las infecciones del tracto gastrointestinal, hasta ahora ha sido insuficiente" (Silva et al, 2018: 4).

Un último problema que se destaca en la literatura en relación con los ensayos clínicos realizados en América Latina es el del consentimiento informado. Buedo et al (2023) analizan específicamente cuatro problemas que existen con el consentimiento informado en la región: el problema del consentimiento informado con las poblaciones originarias, el problema con las poblaciones con diversidad funcional (o discapacitados, el agregado es personal), el problema de la alfabetización y el problema de las desigualdades por género. El primero aborda las dificultades que se producen con las comunidades o poblaciones originarias, que los consentimientos informados tradicionales no suelen considerar. Los autores recomiendan que se deben considerar aspectos colectivos y culturales propios de la comunidad para diseñar el tipo de consentimiento informado.

El segundo problema consiste en que el consentimiento informado supone una serie de procesos cognitivos de gran complejidad para acceder a su comprensión, que no necesariamente las personas con discapacidad mental pueden comprender. Los autores citan a Ciruzzi (2022) que diferencia entre capacidad civil y competencia

bioética para decidir. En palabras de esta autora, la capacidad civil supone la habilidad para celebrar actos jurídicos; ello implica la posibilidad de ser titular de derechos (capacidad de derecho) y la facultad de poder ejercer esos derechos (capacidad de ejercicio). Para la capacidad de ejercicio, podría ser una buena idea que estas personas expresen su voluntad de distintas modalidades, siempre que se haya asegurado una correcta comprensión, no sólo de las intervenciones concretas sino también de sus consecuencias.

Otro problema es el de la alfabetización y, específicamente, la alfabetización para la salud. La idea principal es que se generen entornos adecuados para la atención y para capacitar a las/os profesionales de la salud en habilidades comunicativas. Esto está motivado porque, aun entendiendo el idioma y teniendo una capacidad cognitiva media, mucha gente no llega a comprender los términos técnicos que involucra el ensayo clínico.

Por último, el problema de la desigualdad de género. Las desigualdades de género son un rasgo estructural de América Latina y su impacto, como señalan los autores, se ve en la distribución inequitativa de poder, de los recursos, la riqueza, el trabajo, el tiempo, las oportunidades y el ejercicio de derechos entre mujeres y hombres. Aunque los autores no lo aclaran en el artículo, podríamos pensar que esta desigualdad estructural impacta en el consentimiento informado porque la autonomía podría llegar a requerir distintas consideraciones según el género, de acuerdo con las capas de vulnerabilidad (Luna, 2019) en el que se encuentre cada persona.

En este sentido, pareciera que el punto que London (2021) señala respecto del poco valor incremental de los CEI no es posible extrapolarlo al contexto de la investigación en salud humana en América Latina, debido a la cantidad de situaciones que convierten a los Comités de Ética de la Investigaciones en mecanismos fundamentales de la ética de la investigación.

Sin embargo, el modelo de justicia social humanista coincide con el modelo de London en que es necesario mirar más allá del triángulo de los investigadores, sujetos de investigación y CEIs para poder pensar soluciones a estos problemas que

se señalan. En algunos casos, los CEIs con miembros bien remunerados (directa o indirectamente), entrenados y con suficiente apoyo, pueden, mediante intervenciones puntuales en la revisión de protocolos, solucionar o mejorar algunas de las cuestiones discutidas más arriba. No obstante, en otros casos pueden caer en dilemas éticos o decisiones trágicas donde sólo la pueden aprobar investigaciones con problemas éticos, típicamente analizados como casos de explotación (Wertheimer, 2008), o rechazarlas pero perjudicando a los potenciales sujetos de investigación que hubiesen participado en dichas investigaciones, como los casos clásicos de acceso posinvestigación a tratamientos antiretrovirales en África a principios de 1990s (Cleaton-Jones, 1997; Mastroleo, 2012) o el caso de la investigación de surfactantes en América Latina en 1990 (Hawkins, 2008). La estrategia alternativa que sugiere mi modelo es, a nivel nacional, trabajar en la articulación entre políticas de salud y políticas de investigación relacionada con la salud humana donde se cuenta con recursos para evitar que los CEIs caigan en estos dilemas normativos, por ejemplo, introduciendo a los surfactantes en la lista de medicamentos esenciales o planificando una estructura de transición responsable después de la investigación hacia la atención de la salud pública. No obstante, estas respuestas pueden no ser suficientes y los dilemas persistir. En este caso, mi modelo también escapa a los estrechos límites del triángulo de los CEIs y de la política nacional, para moverse en los espacios de toma de decisión de la política internacional de salud e investigación con seres humanos.

Alguien podría objetar que estas sugerencias tanto a niveles nacionales e internacionales son demasiado ideales, especialmente para los países en desarrollo. El modelo de justicia social humanista podría responder parcialmente a esta objeción aplicando el concepto de obligaciones dinámicas de Gilibert a la discusión. Las obligaciones dinámicas se diferencian de las obligaciones estándar porque estas últimas son obligaciones de lograr ciertos estados de cumplimiento de los derechos humanos dentro de circunstancias dadas mientras que las primeras son obligaciones de generar nuevas circunstancias en las que se pueda garantizar un mayor cumplimiento de los derechos humanos¹⁵⁹.

¹⁵⁹ In the context of human rights, dynamic duties differ from standard duties in the following way: the latter are duties to bring about certain states of fulfillment of human rights within given

5.2.1.3. Registro de los ensayos clínicos y creación de mecanismos de registro de diseño de ensayos.

Otra respuesta que defiende mi modelo a la objeción de que investigar es un desperdicio es que invertir en un mejor registro internacional y nacional de investigaciones puede evitar el desperdicio (en el segundo sentido) como mejorar la toma de decisiones en salud pública y salud clínica es el registro de investigaciones, típicamente ensayos clínicos y estudios observacionales, así como de protocolos de uso compasivo o uso monitoreado de emergencias.

Esta es una respuesta a la objeción de que invertir en salud humana es un desperdicio debido a un mal manejo de los recursos en investigación. Este es el segundo sentido de desperdicio que señalé (no inherente a la investigación).

El registro de ensayos clínicos es una parte fundamental de la implementación de los criterios y pautas básicas ética de la investigación contemporánea. Con el registro de los ensayos clínicos me refiero no solamente al registro de los ensayos clínicos cuyas intervenciones resultan eficaces sino también aquellas que no. Esto es, el registro debe producirse al inicio del ensayo, no posteriormente y cuando la eficacia ya fue comprobada. El caso de la lorcainida, producido en 1980, muestra la importancia de esto. En 1980, noventa y cinco pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio fueron asignados aleatoriamente al ingreso en el hospital, a doble ciego, al tratamiento con lorcainida, un fármaco antiarrítmico de clase 1C, o a un placebo equivalente. El tratamiento se mantuvo durante 6 semanas. Se realizaron grabaciones de ECG de veinticuatro horas inmediatamente al ingreso, al sexto o séptimo día después del ingreso, y de nuevo justo antes de finalizar el periodo de tratamiento. La lorcainida demostró ser un agente antiarrítmico eficaz. El estudio no se diseñó para evaluar el efecto de la lorcainida en la supervivencia, pero se produjeron nueve muertes entre los 49 pacientes tratados con lorcainida, en comparación con sólo una en los pacientes que recibieron placebo. El desarrollo

circumstances; the former are duties to bring about new circumstances in which further fulfillment of human rights can be secured (Gilbert, 2018: 80).

de la lorcainida se abandonó por razones comerciales, por lo que este estudio nunca se publicó. En 1993, los investigadores que hicieron el estudio publicaron finalmente el artículo, en el que se disculpaban por no haber realizado la publicación anteriormente:

Cuando realizamos nuestro estudio en 1980, pensamos que el aumento de la tasa de mortalidad que se produjo en el grupo de la lorcainida era un efecto del azar, porque la tasa de mortalidad en el grupo de placebo era muy baja y la del grupo de estudio en su conjunto era aproximadamente la que cabría esperar en los estudios con pacientes en la fase aguda de un infarto de miocardio. Además, las tasas de mortalidad en el grupo de la lorcainida no sugieren ningún patrón consistente que pueda atribuirse al fármaco. Seguimos considerando inapropiado aplicar pruebas estadísticas a la diferencia de la mortalidad entre los grupos, pero los resultados del CAST y resultados del CAST-II sugieren que nuestra interpretación de nuestros hallazgos puede haber sido incorrecta. (Cowley et al, 1993: 163, 165).

Si bien usualmente se toma este caso para hablar del sesgo de publicación¹⁶⁰, también es un ejemplo del daño que puede producir la falta de registro y, como señala Martin (2023), varios autores en la literatura (Riet et al. 2012; Kimmelman y Anderson 2012; Muhlhausler et al. 2013; Jansen de Lorkeers et al. 2014) conectan los registros de acceso público con la disminución del sesgo de publicación¹⁶¹.

En la página de la OMS, se enumeran algunas de las razones por las cuales el registro de ensayos clínicos es crucial. Por ejemplo, la necesidad de garantizar que las decisiones sobre asistencia sanitaria se basen en todas las pruebas disponibles.

¹⁶⁰ Pérez y Rodríguez (2006) dan la siguiente definición del sesgo de publicación: "Una definición más realista [del sesgo de publicación] es que el sesgo de publicación se produce cuando lo que se publica no representa el total de las investigaciones realizadas acerca de un tema. Si lo que se publica no representa lo que se investiga se está distorsionando todo el proceso de aprendizaje y progreso en un tema. Aquí radica la importancia del sesgo de publicación." Es decir, el problema con el sesgo de publicación es que lleva a autores a no publicar resultados negativos de ensayos clínicos.

¹⁶¹ "Nonetheless, registries may be useful for preventing the multiplication of already conducted studies which did not result in any new knowledge. That is, such publicly accessible registries could reduce publication bias and thus respect the requirement of social and scientific value (ter Riet et al. 2012; Kimmelman and Anderson 2012; Muhlhausler et al. 2013; Jansen of Lorkeers et al. 2014)" (Martin, 2023: 134).

También, los ensayos clínicos deben estar registrados para poder saber si existen sesgos de publicación y notificación selectiva. Otro objetivo mencionado que es uno de los más importantes es el de evitar duplicaciones innecesarias y, por lo tanto, no desperdiciar recursos. Además, puede facilitar la identificación de lagunas en la investigación sobre ensayos clínicos. Una razón más centrada en el sujeto de investigación es que dar a conocer los ensayos puede facilitar el reclutamiento para participantes potenciales. Por último, el registro puede identificar posibles problemas, por ejemplo, como métodos de aleatorización problemáticos, en una fase temprana del proceso de investigación (WHO, 2023). Otro argumento por el cual debe existir un registro de ensayos clínicos es que, cuando no existe coordinación entre diversas instituciones que investigan, también se dificulta las comparaciones entre las posibles intervenciones en investigación (Carracedo, Palmero et al, 2021). Sarah Carracedo y Ana Palmero, junto a otros autores, analizaron los ensayos clínicos registrados en la Plataforma de Registros Internacionales de Ensayos Clínicos de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia por COVID-19. En ese artículo, defienden un registro adecuado de ensayos clínicos que sea centralizado y públicamente accesible. Pero identifican que existe un problema, en algunos países de América Latina, porque no cuentan con un mecanismo para registrar los ensayos clínicos y algunos tienen registros nacionales que no están disponibles públicamente. Sin embargo, también advierten que el registro adecuado de ensayos clínicos podría no ser suficiente porque, una vez que se registran los estudios, los protocolos ya han sido elaborados, ya se obtuvo la aprobación ética y se comienza a reclutar a los participantes. Por lo tanto, los autores recomiendan que se creen mecanismos de registro anticipado, para que los investigadores compartan sus planes previamente a la definición del diseño de los ensayos.

En Argentina, mediante la Resolución 1480/11 el Ministerio de Salud creó el Registro Nacional de Investigaciones en Salud (ReNIS), que al día de hoy tiene como objetivo registrar todas las investigaciones financiadas por el Ministerio y/o sus organismos dependientes, así como los estudios de farmacología clínica regulados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que deben ser obligatoriamente registrados.

Tanto el registro de los ensayos como crear mecanismos en los que se comparta el diseño preliminar de los ensayos clínicos contribuiría a disminuir el desperdicio con relación a investigaciones duplicadas o mal diseñadas.

5.2.2. Objeción externa dos: La importancia de un sistema de salud no radica sólo en su calidad (o en la cantidad de los tratamientos) sino en la facilidad de acceso a la salud.

En la sección anterior, analicé la objeción acerca del desperdicio de recursos en la investigación en sus dos sentidos, tanto en su desperdicio inherente como en el desperdicio por el mal manejo de recursos en la investigación. Entiendo al mal manejo de manera amplia. Por ejemplo, me referí a la falta de registro de ensayos debido al sesgo de publicación. A continuación, abordaré la objeción relativa al acceso de los medicamentos o tratamientos.

Esta objeción consistiría en sostener que, si el deber de investigar está dado por el derecho a la salud y por el derecho a la ciencia, entonces lo que sería crucial en torno a la investigación es un mayor acceso a los resultados que ésta suponga. Esta objeción creo que es muy importante porque rescata un punto pertinente. Es decir, si el deber de investigar está planteado en términos de una mayor equidad sanitaria entonces lo fundamental no es desarrollar investigaciones nuevas acerca de enfermedades que afectan a la salud pública sino poder garantizar el acceso a las que ya existen.

5.2.2.1. La respuesta a la objeción del acceso: el deber de investigar (evaluar, apoyar y regular) como herramienta de accesibilidad.

En la respuesta a esta objeción, contestaré de qué manera el deber de investigar

puede servir como herramienta para mejorar la accesibilidad en los medicamentos. Jonathan Wolff (2011) resalta el problema del acceso a la salud en Estados Unidos. Lo que señala es que el sistema sanitario es (o era en ese momento) el mejor del mundo, sin embargo, el acceso a la salud era escaso. London (2003) también menciona este problema:

Dentro de Estados Unidos, por ejemplo, parece haber un apoyo generalizado al uso del dinero de los impuestos para financiar investigaciones médicas sobre una amplia gama de afecciones médicas, pero no para garantizar el acceso universal al sistema en el que se administran esos tratamientos. Esto representa una preferencia por la equidad en la capacidad del sistema de atención médica para tratar las diversas necesidades de atención médica de una población diversa sobre la equidad en el acceso a ese sistema. Así como quienes apoyan la equidad en la capacidad pueden hacerlo apelando al bien común, también pueden hacerlo quienes apoyan la equidad en el acceso. (London, 2003:23)¹⁶²

Otra pregunta importante que Wolff se hace es, si tenemos en cuenta que la pobreza, la mala alimentación, las malas condiciones de vida y de trabajo, los comportamientos poco saludables, etc., pueden ser factores determinantes de la salud mucho más importantes que el acceso a la atención sanitaria, lo que se llama la tesis de los "determinantes sociales de la salud" (Marmot, 2006), ¿qué importancia tiene la asistencia sanitaria universal, por ejemplo, si es probable que la salud y la esperanza de vida sean factores de poco peso en comparación con otros, como la disminución de la pobreza? Esto es lo que Wolff llama el argumento escéptico. ¿Por qué invertir tanto dinero y esfuerzo en atención de la salud si sus efectos son tan marginales? se pregunta. Lo mismo podríamos preguntarnos respecto de la investigación. Es decir, ¿por qué invertir tanto dinero y esfuerzo si los resultados de la investigación en salud humana no se traducen (o se traducen

¹⁶² "Within the United States, for example, there appears to be widespread support for the use of tax dollars to fund medical research on a wide array of medical conditions, but not to ensure universal access to the system in which those treatments are administered. This represents a preference for equity in the health care system's capacity to treat the diverse health care needs of a diverse population over equity in access to that system. Just as those who support equity in capacity can do so by appeal to the common good, so can those who support equity in access as well." (London 2003:23)

parcialmente) en distintas alternativas de tratamiento en salud? Wolff presenta dos respuestas que me interesa analizar.

Primero, los efectos en términos de salud pueden ser muy significativos para determinados individuos, especialmente en términos de calidad de vida. Justamente este es uno de los aspectos que creo problemáticos del planteo de London. El bien común y el bienestar individual puede contraponerse y basar el bien común en el interés individual, por más general que sea el interés individual de llevar a cabo el plan de vida propio, no supone disolver este conflicto sino, simplemente, elegir el bien individual como prioritario. En mi enfoque, muchos bienes individuales no son suficientes para formar un bien común.

En segundo lugar, lo que Wolff afirma es que la asistencia sanitaria universal tiene otros efectos beneficiosos, aunque no sean los más evidentes. Por ejemplo, la seguridad sanitaria de cada individuo. Así, el marco sanitario o de salud de un país no se constituye exclusivamente por el servicio de salud. Adopta la siguiente definición de sistema sanitario: “El sistema sanitario de un país comprende aquellos elementos de una sociedad en los que puede influir la acción gubernamental y que probablemente tengan un impacto significativo en la salud (según la definición de EQ-5D o medidas similares)” (Wolff, 2011: 134).

La respuesta que mi modelo da a que lo que importa es el acceso a la salud, no exclusivamente los tratamientos o drogas que existan efectivamente, es que si la salud se piensa de modo integral entonces existirán distintos enfoques para poder mejorar el acceso a determinados tratamientos.

Daré tres ejemplos de tres aspectos en los cuales el deber de investigar puede incidir en el acceso. Primero, la evaluación. Con este término, que Katz propone, pero no define, me refiero a dos tipos de evaluación. Por una parte, la evaluación que hacen los comités de ética de la investigación públicos sobre qué investigaciones son éticas y tienen valor social. Segundo, también a la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) o evaluación fármaco económica. Como señalan Hamilton y Tobar (2018),

los estudios de evaluación fármaco-económica permitirán definir cuáles de los medicamentos innovadores vale la pena incorporar dentro de la financiación pública y eventualmente de la seguridad social. Cuando la evaluación da resultados favorables a la incorporación del fármaco, la utilización de instrumentos de fármaco economía también permite calcular cual sería el precio adecuado que el sistema de salud debería pagar por dichos medicamentos (Tobar et al, 2018).

Algunas estrategias que mencionan para mejorar el acceso son: la fijación de un precio máximo basada en el costo de producción, la fijación basada en rentabilidad, la fijación de precio menor para medicamentos repetidos (que implica que no se acepta que una nueva presentación o una presentación con variaciones que no evidencian ventaja terapéutica pueda encarecer los tratamientos¹⁶³) y la autorización de precios de venta basada en requisitos de contribución a la economía nacional.

Uno de los mecanismos de fijación de precios que describen los autores es la evaluación fármaco económica que compara el costo del tratamiento con el de otros productos alternativos.

Segundo, el apoyo. Con el apoyo, me refiero a la financiación, pero no exclusivamente¹⁶⁴. Un ejemplo que es pertinente es el ejemplo del modelo suizo de la investigación. Por ejemplo, según la página de la confederación suiza, el programa de investigación orientada a la solución para el desarrollo (SOR4D) es un instrumento de financiación conjunta entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia (FNS) que se basa en las experiencias y lecciones aprendidas en anteriores programas conjuntos. Esto muestra que la eficacia no sólo se trata de fondos asignados sino del modelo de cooperación de distintos organismos que hacen a la red de investigación. La

¹⁶³ Hamilton y Tobar (2018) cuentan que la fijación del precio menor se incorporó en Francia y Suecia desde la década del noventa estableciendo en forma automática un precio 10 % menor que el producto de referencia para productos pseudoinnovadores y me too. También, ponen el ejemplo de Brasil, en donde la política de precios creada a partir de la Ley No. 10.742 de 2003, contempla que nuevas presentaciones del mismo producto no pueden incorporar precios unitarios superiores y en los casos de productos que no presentan ventajas terapéuticas sobre un producto de referencia el precio de comercialización no puede ser superior al de producto de referencia. (2018:6).

¹⁶⁴ Agradezco a Samia Hurst por hacerme dar cuenta de este punto.

cooperación entre organismos públicos y privados podría cooperar en bajar los costos de los medicamentos. Otro ejemplo claro de esto es *The Health Impact Fund* (HIF). Esta iniciativa tiene un claro objetivo: desvincular a los medicamentos del costo de la investigación. Lo hace de la siguiente manera: Distribuye cada año un fondo fijo de recompensa de dinero provisto por los Estados, por impuestos internacionales y por fondos benéficos. Las farmacéuticas registran productos nuevos en el HIF y se comprometen a venderlos al costo de fabricación y producción. El tercer paso es que el Fondo Nacional de Salud evalúa la eficacia terapéutica de los medicamentos registrados y recompensa los productos en función de los beneficios asociados para la salud. De esta manera, el Fondo tiene beneficio para los futuros usuarios, los pacientes, porque mejora el acceso a los medicamentos y amplía la oferta disponible. También implicaría beneficios para los gobiernos porque reduciría la carga humana, social y económica de morbilidad (Health Impact Fund, 2024).

Tercero, la regulación (que es parte del deber de investigar tal como lo propongo) y la promulgación de leyes, puede mejorar el acceso a la salud en una sociedad. En Argentina, la ley 25.649, sancionada en 2002, decreta en su segundo artículo:

“Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración.”

Esto hace que quien necesita un medicamento pueda comprarlo por aquel que tiene el más bajo costo, siempre que la droga sea la misma. En este punto, no sólo es importante la regulación en torno a los medicamentos sino también en torno a las patentes.

Sin embargo, Wolff sostiene que estas acciones pueden abordar la recuperación, pero no las causas que contribuyen a la enfermedad (como una mala alimentación, la sobreexplotación laboral, el hacinamiento):

“Los médicos y los hospitales pueden ponerte de pie; rara vez controlan los factores que te ponen de espaldas en primer lugar. El informe Black aboga por desplazar la atención de la intervención en el mecanismo de la enfermedad después de que se haya producido, a las condiciones que conducen a la enfermedad y la dolencia.” (Wolff: 136).

Wolff menciona el informe Black, que identifica los factores sociales y materiales como responsables causales de la mala salud. El informe Black fue solicitado en el año 1977 por el secretario de Estado de Servicios Sociales del gobierno laborista del Reino Unido a un grupo de expertos, bajo la presidencia de Douglas Black, de ahí su nombre. Según lo que mencionan Borrel et al (2004), los objetivos de este informe eran estudiar con profundidad las causas y la magnitud de las desigualdades sociales en el ámbito de la salud en ese país, así como recomendar las intervenciones necesarias para disminuir estas desigualdades. El informe se publicó en 1980 y fue actualizado en 1986 (2004: 3).

Tanto la primera ola de la teoría de los determinantes sociales de la salud, que resalta los determinantes sociales materiales de la salud (la pobreza material y las condiciones de vida) como la segunda ola de esta teoría, que pone énfasis en los factores psicológicos (la presencia o ausencia de redes sociales de apoyo) como determinantes para la mejora de la salud, muestran la amplitud y la complejidad de resolver la inequidad sanitaria. Como aclaran Hamilton y Tobar (2018),

se ha identificado que los países que avanzan en ese sentido (el de promover el acceso) recurren a un arsenal de políticas que, en forma conjunta, promueven el acceso a los medicamentos. La revisión aquí propuesta demuestra que no basta la utilización de una sola herramienta dado que los mercados de medicamentos responden adaptándose a la medida y encuentra la brecha para aumentar los precios.

Así, el deber de investigar, en sus tres funciones, puede contribuir con el problema del acceso a la salud, pero no resolverlo definitivamente debido a su multicausalidad. Reconocer o identificar tres funciones dentro del deber de investigar es una virtud del modelo de justicia social humanista que propongo. A

continuación, analizaré la objeción acerca de que el deber de investigar sólo es posible aplicarlo en los países desarrollados.

5.2.3. Objeción externa tres: El deber de investigar aplicado sólo a los países desarrollados.

Hasta acá, contesté a una posible objeción a un deber de investigar en salud, no importa cuál fuera su justificación. Esa objeción era la de que la investigación era un desperdicio, por lo que asignar recursos en ese ámbito era una mala decisión. Aclaré que el desperdicio podía ser entendido de dos maneras: o bien como desperdicio inherente, sólo por ser asignado a una tarea con una incertidumbre en el resultado, o bien como un desperdicio por el mal manejo de recursos. Me enfoqué especialmente en el segundo sentido. Además, también contesté a otra objeción, a saber, la que señala que lo que es fundamental en un país es el acceso a los medicamentos o tratamientos (y no simplemente contar con tratamientos o medicamentos de calidad que no existen para determinadas enfermedades hoy en día, lo que sería uno de los objetivos del deber de investigar tal como lo propongo). A continuación, desarrollo otra objeción posible que ya abordé preliminarmente que diría que, efectivamente, existiría un deber estatal de investigar, pero solo en países desarrollados y no en desarrollo. Es decir, que el deber de investigar sólo puede aplicarse, por su costo, en países desarrollados, pero no en países en desarrollo.

5.2.3.1. La respuesta a la objeción de que el deber de investigar sólo se aplica a los países desarrollados: la soberanía y el deber de gobernar.

La respuesta del modelo de justicia social humanitaria ante la pregunta de por qué los Estados de los países en desarrollo también tienen un deber de investigar se apoya en dos puntos: la soberanía y el deber de gobernar. Esta respuesta tiene la siguiente estructura: Primero, desarrollo algunas observaciones generales sobre la soberanía y luego me refiero al deber de gobernar. Mi hipótesis es que la soberanía

y el deber de gobernar son dos aspectos que están conectados de dos maneras distintas. No es posible pensar la soberanía sin el deber de gobernar y el deber de gobernar debería pensarse bajo la idea de soberanía popular. El objetivo que tiene esta respuesta es conectar la soberanía con una parte del deber de investigar que es el relativo a el deber de apoyar y evaluar la investigación, mientras que conecto el deber de gobernar con el deber de regular, el otro aspecto del deber de investigar. Solamente con el deber de gobernar no alcanza para dar una respuesta satisfactoria pero tampoco apoyarse exclusivamente en la soberanía, puesto que la idea de soberanía sin, al menos, la presuposición del deber de gobernar es superflua. Como explicaré, la soberanía de un país se expresa de muchas maneras, pero la inversión en investigación en enfermedades que son relevantes para la población de ese país es una de éstas.

El derecho a la salud, el derecho a la ciencia y la regla de la oportunidad justa, como desarrollé antes, tienen un rol a la hora de justificar por qué se debe hacer investigación, pero la justificación de por qué esa obligación recae sobre el Estado está relacionada con estos dos pilares.

Podríamos pensar que la soberanía, entendida como el conocimiento de las enfermedades o afecciones que son relevantes para la salud pública de cada país, es un valor. ¿Por qué los países en desarrollo deberían replicar investigaciones que se dan en países desarrollados? ¿O simplemente aceptar las investigaciones que ya hicieron otros, cuando las enfermedades de los países en desarrollo no están siendo investigadas?

La soberanía es un concepto que se puede aplicar tanto a los países en desarrollo como los países desarrollados. Sin embargo, en esta respuesta me interesa destacar especialmente la investigación en los países en desarrollo. Además, el rol del Estado en los países en desarrollo adquiere más preponderancia que en otros entornos porque "otras fuentes de financiación, como la industria farmacéutica, los consorcios, las fundaciones y otras donaciones, son inexistentes o están infrutilizadas en muchos de los países en desarrollo" (Rahman et al, 2020:297).

En un artículo publicado en junio de 2021, María Sol Terlizzi afirmaba:

“Recientemente la ANLAP (la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) y la Agencia I+D+i (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) lanzaron una convocatoria para proyectos estratégicos en Producción Pública de Medicamentos, dotada de 600 millones de pesos. Aunque esto solo no es suficiente, es un primer paso en el camino hacia la soberanía tecnológica y científica”¹⁶⁵.

Por otro lado, otra interpretación de la soberanía de un país podría ser la gravitación que tiene en torno a las inversiones. Por ejemplo, Goldstein et al (2021) detallan la situación de los ensayos clínicos en Argentina:

“El sector de ensayos clínicos se destaca por ser una fuente de generación de divisas para el país al traccionar inversiones en investigación y desarrollo, demandar empleo calificado y, adicionalmente, ofrecer la oportunidad de disponer de tratamientos innovadores para la población que lo requiera. El rubro de ensayos clínicos impulsa inversiones por más de USD 200 millones anuales, y representó poco más del 28% del total de la inversión privada en I+D en Argentina en 2018. Esta cifra lo ubica entre las actividades que más inversión en I+D realizan en la Argentina. Cabe destacar que es un sector con fuerte presencia de multinacionales, ya que son el 65% de las firmas que realizan ensayos clínicos en el país. Además, la actividad emplea a unos 5.000 trabajadores calificados –de los cuales el 67% son mujeres, lo que implica un punto muy significativo en torno a sus posibilidades de trabajo–. ” (2021: 15)

Tradicionalmente, entonces, se utiliza la soberanía como sinónimo de autonomía o de la posibilidad de autosuficiencia. Así, la soberanía tecnológica sería una de las razones en las que se podría fundamentar que el Estado, incluso sin importar su nivel de ingresos, deba evaluar, apoyar y regular la investigación en salud humana.

Aunque entiendo que el alcance del deber no discrimina respecto de niveles de ingreso si supone distinciones en cuanto a los cursos de acción que se derivan de

¹⁶⁵ Terlizzi, S. (24 de junio de 2021). La pandemia patentada. *Revista Bordes*. URL: <http://revistabordes.unpaz.edu.ar/la-pandemia-patentada/>

ese deber. Por ejemplo, en países de ingresos medios, los recursos pueden destinarse a la investigación haciendo investigación que requiera poca inversión, no necesariamente investigación clínica, que supone una inversión muy costosa. Pero ¿qué significa la soberanía?

El concepto de soberanía puede pensarse en, al menos, dos variantes o sentidos. Uno que alude a su versión jurídica (Hillgruber, 2009) y otro que refiere a la soberanía popular. Una posible definición de soberanía popular es la que ofrece Habermas: Habermas (1994) describe y detalla en este artículo dos corrientes distintas de pensamiento político: la liberal y la republicana. Estas dos formas de pensamiento tienen a su vez una diferencia en torno a la manera en la cual se relacionan los derechos humanos y la soberanía popular. O bien se subordina la soberanía popular a los derechos humanos o bien lo contrario, pero en ambos casos se produce un fenómeno de subordinación. En este texto, el filósofo tiene como objetivo disentir con ambas miradas.

Ni los derechos humanos deberían subordinarse a la soberanía popular ni viceversa en tanto están íntimamente entrelazados (y aquí la explicación que mencionaba al inicio de la frase célebre habermasiana respecto de que los derechos humanos son co-originales de la soberanía popular) y tienen la misma importancia. Esta co-originalidad no se da, por supuesto, en un plano temporal sino en un plano conceptual. Habermas explica que los enfoques liberales o lockeanos entienden a los derechos humanos como la representación de la autonomía moral y los consideran previos a la soberanía popular. Por el contrario, los republicanos consideran que la soberanía popular es lo fundamental y subordinan los derechos humanos a ésta. Además de esta diferencia, existe otra fundamental entre el liberalismo y el republicanismo, tal como están representados en el artículo y es la comprensión del papel del proceso democrático. Mientras que el liberalismo entiende que la función de los gobiernos es incentivar (y, como requisito mínimo, no interferir con) los intereses privados, la visión republicana sostiene que la política, los Estados, contribuyen activamente a defender y garantizar el bien común. A su vez, esto conlleva según Habermas un determinado estatus con relación a los ciudadanos.

En el marco liberal, dado que se prioriza un enfoque de derechos negativos, el estatus que tiene el ciudadano es simplemente velar por sus empresas privadas sin perjudicar a terceros y sin que el Estado interfiera. Por otro lado, bajo la visión republicana, la política y los derechos positivos adquieren mucha más relevancia. También, aunque no paralelamente sino como un aspecto más de la visión republicana y liberal, existen puntos de tensión respecto de cómo conciben a los derechos humanos: dentro del paradigma liberal, los derechos humanos son impuestos, por lo que no se apropia totalmente de una ciudadanía soberana. Al mismo tiempo, el republicanismo falla en alcanzar una comprensión de los derechos humanos de manera universal en la medida en que la democracia siempre refiere a una comunidad particular.

Finalmente, Habermas retoma nuevamente a Rousseau para concederle un punto y criticarle otro. Primero, afirmar su acierto al sostener que el ejercicio correcto de la soberanía popular asegure simultáneamente el principio de igualdad jurídica. En segundo lugar, el error de Rousseau es quedarse en la eticidad de un pueblo específico. Ese aspecto supone una limitación y es la incapacidad de explicar cómo compatibilizar la realización del bien común a través de la libre elección de los individuos. Asimismo, no captura la idea de aceptabilidad racional, esto es, que cualquier persona racional afectada tendría que poder aceptar la norma (en este caso, un derecho humano) sobre la base de buenas razones y, de esta manera, podemos ver cómo la tríada soberanía popular-derechos humanos-acción comunicativa está inextricablemente unida. Para este fin, el derecho positivo es fundamental y ya- no sólo al modo liberal - un mero agregado. Aunque, también resalta Habermas, el derecho no puede ser una cáscara vacía. Debe ser el producto, sólido, de un proceso discursivo de formación de opinión y de voluntad. Así, en sus palabras, la legitimidad del derecho depende en última instancia de un acuerdo comunicativo. El acuerdo comunicativo es la base y se parte desde esta para llegar como resultado a un orden jurídico adecuado que pueda reflejar, a través de las leyes, la autonomía que ya existe previamente y no de manera exógena, como propondría una postura liberal. Por el panorama ya explicado, entonces, ni la soberanía popular puede posicionarse por encima de los derechos humanos - el error republicano ni viceversa - el error liberal. En primer lugar, habiendo dejado

asentado que los derechos humanos y la soberanía popular son co-origenarios, es que puedo relacionar al derecho a la salud y el derecho a la ciencia como la expresión de la soberanía popular específicamente en un deber de investigar estatal y específicamente, enfermedades que afectan a las comunidades políticas en las que se lleva a cabo las investigaciones. Sin embargo, el solo respeto de los derechos humanos no es suficiente. Habermas nos advierte en este marco un error fundamental. Afirmar los derechos no significa distribuirlos como si fueran bienes que pueden poseerse y distribuirse, dejando todo tal cual como está. La autonomía individual y la autonomía pública son co-origenarias y tienen en el mismo peso, como sostiene en *Derechos humanos y soberanía popular* (1994) porque, como señala en *Facticidad y Validez* (1998), la autodeterminación individual se constituye en el ejercicio de derechos que se deriven de normas producidas legítimamente. Junto con Iris Marion Young, quien también desarrolló las obligaciones del Estado (y la responsabilidad de las víctimas de injusticia hacia el Estado), sostiene que los derechos se refieren más al hacer que al tener. Habermas elige una cita que representa perfectamente su postura: “La justicia debería referirse no solamente a la distribución sino también a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales y de la comunicación y cooperación colectivas” (Habermas, 1998:503).

Así, autonomía y justicia no se contraponen, sino que se presuponen. Aún más: el bien común no puede producirse sólo gracias a políticas redistributivas, sino que presupone necesariamente un cambio en las dinámicas de dominación y de opresión. En definitiva, una modalidad distinta respecto del trato de los hombres entre sí, tal como señalaba también respecto a la naturaleza en *Ciencia y Técnica como Ideología*. En relación con la investigación en salud humana, puede pensarse que no se trata solamente de distribuir de distinta manera sino de alterar las lógicas de quienes tienen más poder, investigando los temas que son los intereses de países desarrollados en países en vías de desarrollo.

Como señalé anteriormente, según la distribución de la OMS, existen tres tipos de enfermedades y sólo una es compartida por los países en desarrollo y los países

desarrollados¹⁶⁶. Por otra parte, en una investigación más reciente, Rahman et al (2020) confirman que existen grandes diferencias en la carga de morbilidad, la asignación presupuestaria para investigación y las publicaciones científicas entre los países desarrollados y los de ingresos medios y bajos. Citan investigaciones que muestran que las tasas de enfermedades no transmisibles son similares pero la carga de enfermedades transmisibles y trastornos maternos, perinatales y nutricionales es 13 veces mayor, y la prevalencia de violencia/lesiones es tres veces mayor en los países de ingresos bajos y medios que en los países de ingresos altos (2020:293). En este artículo, defienden que el fortalecimiento de la capacidad de investigación es una de las formas más potentes, eficaces y sostenibles de abordar los problemas sanitarios nacionales y contribuir así al desarrollo nacional. El deber de investigar no aplica, entonces, solamente a los países desarrollados sino, especialmente, a los países en desarrollo. Los autores piensan que la formación y el desarrollo institucional son los elementos clave para reforzar la capacidad de investigación.

Otro pilar en el que creo que se apoya la adjudicación del Estado de los países en desarrollo como el responsable fundamental del deber de investigar es el deber de gobernar o la responsabilidad de gobernar. Este concepto lo tomo de la interpretación que hace Green del deber de gobernar (distinto lógicamente de un deber de obedecer y el derecho a gobernar o cuestiones de legitimidad de la autoridad)¹⁶⁷. Tomo a Green porque la teoría de Gilabert no se enfoca en el deber de gobernar. La idea, de manera general, consiste en afirmar que existe un deber primario de gobernar y que su justificación última reside en la eficacia de los gobernantes en una determinada tarea moralmente urgente (Green, 2007: 165). Este deber, aunque muy general, también implica o presupone el deber primario de hacer y aplicar leyes, lo que también está relacionado con el tema de esta tesis, puesto que una de las aplicaciones del deber de investigar tal como lo propongo es

¹⁶⁶ Como señalé, Silva et al (2018) relevan estos tres tipos: En primer lugar, las enfermedades que afectan tanto a las poblaciones de los países de ingresos altos como a las poblaciones de países con ingresos más bajos (por ejemplo, diabetes enfermedades cardiovasculares, el asma y las enfermedades pulmonares pulmonar obstructiva crónica); en segundo lugar, las enfermedades que afectan tanto a países ricos como pobres. En tercer lugar, enfermedades concentradas casi en su totalidad en los países en desarrollo, y que reciben pocos recursos para la investigación (por ejemplo, la enfermedad de Chagas, la malaria y la lepra).

¹⁶⁷ Agradezco a Luciano Venezia por recomendarme este artículo.

el de regular. Específicamente para la Argentina, esto implicaría la creación de una ley nacional de investigación biomédica, que no existe en enero de 2024, cuando escribo esta tesis (Mastroleo, 2019).

El deber de gobernar, según Green, es positivo. No sólo implica no interferir en un gobierno moralmente justificado que ya está en marcha, sino el deber de ponerlo en marcha (2007: 168)¹⁶⁸. Un punto que señala y que me parece interesante para el modelo de justicia social humanista es que el deber de gobernar es distinto de la teoría de la obligación política. Ésta supone que alguien ya está gobernando mientras que el deber de gobernar refiere a si alguien debería gobernar o no. Es decir, el primero menciona simplemente la obligación de cumplir la ley, pero no necesariamente la obligación de crear la ley. Es decir, la teoría de la obligación política trata de la obligación una vez que el sistema político ya está creado. Pero ¿qué es lo que justifica teóricamente la creación de nuevos sistemas o nuevas leyes?

Green cita a Finnis, que sostiene que "la autoridad (y, por tanto, la responsabilidad de gobernar) en una comunidad debe ser ejercida por quienes de hecho pueden resolver eficazmente los problemas de coordinación de esa comunidad" (2007: 169). La eficacia tiene, así, un rol normativo sobre quién debe ejercer el deber de gobernar.

La idea de eficacia, en este caso, está relacionada con la tarea de resolver los problemas de coordinación de toda una comunidad. Para Finnis, cuando la tarea se instala en determinadas personas entonces, como contrapartida de su función, adquieren el deber previo de gobernar. Lo que está de trasfondo en esta concepción, según Green, es la especificación del deber de beneficencia, tanto en general o hacia aquellos con los que comparte un territorio o incluso sólo una carretera (Green, 2007: 173). En la conclusión, desarrollaré por qué una ley

¹⁶⁸ En el original, "I shall also assume that the duty at issue is a positive one: not merely a duty not to interfere with morally justified governance that is already up and running but a duty to get it going in the first place. Put another way, this duty is supposed to bind as much in "the state of nature" as in any functioning legal system. So it comes to this: Who, if anyone, has a primary, positive duty to govern, and on what grounds?" (2007:168).

argentina de investigación biomédica es parte fundamental de la aplicación del deber de investigar específicamente en nuestro país.

El nexo que considero que existe entre el deber de gobernar y el deber de investigar se da a propósito de las funciones en las que consiste el deber de investigar, que son, como ya mencioné, la evaluación, el apoyo y la regulación. Si siguiéramos ciegamente el modelo de Finnis entonces que el Estado fuese la parte obligada del deber de gobernar y que el Estado fuese la parte obligada del deber de investigar sería algo contingente. Esta contingencia está atada a la idea de que quien tiene el deber es quien puede resolver la tarea con mayor eficacia. Pero la eficiencia, tal como la plantea Green, no es simplemente una buena coordinación, sino que sólo es suficiente si "depende de la fuerza de los deberes subyacentes de beneficencia y del deber de apoyar instituciones justas, junto con la ausencia de cualquier condición que los anule." (2007: 174). Esta condición que los anule, en el caso de la investigación, podría ser, tal como propongo en mi enfoque, los intereses variados (por fuera del derecho a la salud) que tienen los otros agentes involucrados (o stakeholders) que hacen a la empresa de la investigación en salud humana.

Un punto interesante que el autor trabaja es el de a qué da lugar el deber de gobernar. Es decir, cuál es su alcance. Esta pregunta es interesante porque no necesariamente el deber de gobernar implica la necesidad de cualquier acción estatal específica. Green (2007) sostiene que, aunque la gobernanza debe servir al bien común, no puede servir a todos y cada uno de los aspectos del bien común, sino sólo a los que se delimitan a grandes rasgos como la provisión de paz y justicia. Es dentro de este último campo en el que ubico al deber de investigar. Así, no es sólo la eficacia la que cuenta, sino la manera en la cual los gobernantes adoptan criterios de justicia. La eficacia pareciera algo demasiado general para adoptarlo como el criterio demarcatorio con relación al deber de gobernar porque no tiene un contenido específico, lo que da lugar a que sea compatible con muchos contenidos distintos. Es decir, el criterio de la eficacia parecería entender que hay una sola manera de hacer las cosas o que lo único que importa es resolver de una y otra manera, para el bien común. Pero al bien común se puede llegar de distintas

maneras, ¿importa cómo? Argumento que sí, puesto que distintas maneras de llegar al bien común tienen distintas implicaciones a largo plazo.

Otro problema con el criterio de la eficacia es el que plantea Rousseau, que es que puede haber un núcleo no delegable en el deber de gobernar. Green (2007) plantea la analogía con el rol de padres e hijos: "Un hijo adulto puede contratar a alguien para que cuide de sus ancianos padres, pero no puede contratar a alguien para que los honre o los ame. Tal vez el deber fundamental de gobernar comparta algunas características con el deber de honrar a los padres, en la medida en que también está anclado en una relación especial" (2007: 183). En una analogía con la investigación en salud humana, me pregunto hasta qué punto el deber de apoyarla, evaluarla y regularla puede delegarse. En principio, pareciera una posibilidad que el deber de apoyarla estuviese en manos privadas pero la responsabilidad última acerca del control sería estatal. Por otra parte, que el deber de evaluarla estuviese a cargo de comités de ética privados podría no ser necesariamente o directamente un problema, pero, por supuesto, quedaría la pregunta acerca de los conflictos de interés que eso pueda suponer. Especialmente, teniendo en cuenta el negocio de las *'me-too drugs'*, que son, como lo define Páez (2018), productos que imitan otros productos exitosos, con mínimos cambios farmacológicos, para ganar nichos atractivos de mercado (2015: 229). En definitiva, lo que considero que es indelegable es el deber de regular, que no es posible dejar en manos de otros agentes. La razón de esto es el interés al cual responden.

Pero como también señala Green, pareciera invertirse el orden de la explicación: la eficacia es un resultado de la confianza que asignamos previamente, no es que la confianza es producto de los gobiernos eficaces. De cualquier manera, mi postura es que la justificación del deber de gobernar no se asienta en la eficacia meramente sino en el principio equitativo de oportunidades y el reconocimiento de los derechos y capacidades dentro del marco del Enfoque Dignitario de Gilibert (2018, 2023). Existen relaciones especiales, tal como señala Green, entre gobernantes y gobernados y esta relación es central para la gobernanza. Según mi enfoque, lo especial de esta relación está dado por la representación. En efecto, la acción de los gobernantes (la gobernanza) debería ser una expresión de la soberanía popular,

tal como lo desarrollé anteriormente. Así, estos dos aspectos, soberanía y deber de gobernar, son dos caras de la misma moneda.

5.2.4. Objeción externa cuatro: Antropocentrismo

Una objeción no tan frecuente, pero con peso normativo cada vez más creciente es la objeción que sostiene que los modelos estándar de justificación de la investigación y por lo tanto del deber de investigar son antropocentristas. Esta objeción es general y atañe a cualquier tipo de investigación en salud humana en la que intervengan animales, más allá de cualquier tipo de justificación moral.

Es decir, presupone una atención al desarrollo y el mantenimiento de la salud humana en desmedro del bienestar animal. El antropocentrismo es la posición según la cual los intereses de los seres humanos deben ser favorecidos sobre los intereses de entidades no humanas. Por otra parte, el especismo es una posición ligeramente distinta que defiende la consideración y trato preferentes de ciertos individuos basándose en la pertenencia a una especie (Faria y Paez, 2014: 1). Como señalan Faria y Paez (2014), el antropocentrismo y el especismo no son posturas o conceptos equivalentes, aunque fueron usualmente confundidas. Se puede ser antropocentrista pero no especista y también viceversa. Faría y Paez (2014) ponen un ejemplo que clarifica la distinción y es el de quien sostiene que sólo las aves deben tener consideración moral. Esta persona estaría siendo especista, en tanto favorece a los miembros de una especie por sobre otra, pero no estaría siendo antropocentrista, ya que no está favoreciendo los intereses humanos frente a los no humanos (2014: 125). Así, se ve que la postura antropocentrista otorga una consideración o trato preferente a los humanos sobre los no humanos mientras que el especismo considera a los miembros de una determinada especie no humana de manera distinta frente a los miembros de otras especies no humanas. Martin (2023) denuncia que muchos estudios infligen daños considerables a los animales:

Muchos estudios infligen daños considerables a los animales: se les cría con modificaciones genéticas que merman su bienestar; se les infecta intencionadamente enfermedades; se manipulan durante los experimentos de formas que pueden provocar angustia y sufrimiento considerables (p. ej.,

biopsias); son jaulas pequeñas, lo que puede restringir gravemente su capacidad de acción y su comportamiento natural y, en la mayoría de los casos, se les sacrifica prematuramente al final del estudio.¹⁶⁹ (2023: 117, la traducción es propia).

La autora no considera que se deba abolir por completo toda investigación con animales; pero sí sugiere que es necesario reformar la investigación con animales, de manera que se respete las condiciones mínimas de respeto animal. En mi respuesta, desarrollaré cuáles son estas condiciones que, siguiendo a la autora, son indispensables. Luego, criticaré estas condiciones y adoptaré la propuesta de DeGrazia y Sebo (2015).

5.2.4.1 La respuesta al antropocentrismo: una sola salud (OMS) y las condiciones mínimas para el respeto de los animales en la investigación en salud humana.

En esta respuesta, daré dos modelos distintos. En primer lugar, explicaré la postura de Angela Martin (2023) y por qué no considero que pueda ser una postura compatible con afirmar un deber de investigar. En segundo lugar, desarrollaré el enfoque que proponen DeGrazia y Sebo (2015) en torno a las tres condiciones necesarias para una investigación con animales moralmente responsable.

Sostengo que el deber de investigar no se caracteriza por ser necesariamente antropocentrista moralmente porque, según el enfoque que propongo, los animales humanos no merecen una mayor consideración moral que los animales no humanos. Sin embargo, es cierto que la investigación tal como se plantea suele ser antropocentrista por exponer a animales a una fase en la que nunca se incluirían a los seres humanos. Este es un problema que atañe a la investigación en sí misma y a la investigación preclínica en particular. En esa dirección, Martin (2023) afirma que “si realmente quisiéramos respetar las reivindicaciones básicas de los animales,

¹⁶⁹ En el original, “Many studies inflict considerable harm on animals: they are bred with genetic modifications which impair their well-being; they are intentionally infected with diseases; they are handled during experiments in ways which may lead to considerable distress and suffering (e.g., biopsies); they are housed in small cages, which can severely restrict their agency and natural behavior; and in most cases, they are prematurely killed at the study’s end” (2023: 117).

tendríamos que limitar lo que se nos permitiría hacer con ellos antes, durante y después de la investigación”. Por ejemplo, la inducción de enfermedades no sería éticamente admisible ni tampoco lo serían los experimentos que causan un sufrimiento sustancial a los animales o que conducen inevitablemente a su muerte. En este sentido, la pregunta que surge es: ¿existe la investigación ética en animales?

Martin (2023) cree que sí, que la investigación no dañina y mínimamente dañina de bajo riesgo con ellos debe seguir siendo permisible porque una abolición completa de toda investigación con animales privaría a los animales de los resultados de la investigación que son beneficiosos para ellos individualmente. Pero esto está pensado con relación a la investigación dirigida hacia los animales, no hacia los seres humanos. Entonces la pregunta que nos interesa a los fines de este trabajo sería: ¿existe la investigación ética en animales para desarrollar tratamientos o antibióticos para seres humanos?

Lo que señala la autora es que sí pero entonces sería un requisito indispensable remodelar la investigación con animales, de manera que se asemejara a la investigación con humanos. Desarrollaré de qué manera en la sección siguiente.

También, es pertinente pensar la salud bajo el concepto de una sola salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS, en adelante). La idea de una sola salud (o one health) consiste en pensar que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está estrechamente interrelacionada¹⁷⁰. No existe distintos tipos de salud (la de los animales y las personas humanas) sino que la salud es una sola, que abarca estos tres planos. La OMS plantea que alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se registran en el mundo proceden de los animales, tanto salvajes como domésticos. También afirman que en las últimas tres décadas se han detectado más de 30 nuevos agentes patógenos humanos, el 75% de los cuales tiene su origen en animales. En parte, esta idea podría ser compatible con lo que plantean algunas filósofas acerca del trato que tienen los animales, no específicamente en la investigación sino de manera más general.

¹⁷⁰ Recuperado el 2/1/2024 del URL: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/one-health>.

Cragolini (2021) plantea que existe un vínculo estrecho entre las pandemias zoonóticas de los últimos tiempos y el tratamiento que les damos a los animales, tanto de los animales salvajes como de los domésticos. Aún más, considera que la pandemia es una consecuencia de esta manera de concebirlos y (mal) tratarlos. Propone que sólo una transformación radical de cómo concebimos los seres humanos tanto a los animales como a nosotros mismos, el modo especista, puede significar una verdadera transformación de la humanidad, en clara oposición al llamado capitalismo verde. Cragolini acepta que este movimiento pueda mejorar las condiciones de vida de los animales, pero se debe hacer un cambio en la forma de pensarlo: no se debe pensar en jaulas más amplias sino en jaulas vacías. En esta línea de pensamiento es que se proponen los reemplazos de animales en investigación preclínica. Martin (2023) argumenta en contra de una opinión muy extendida, que es que no es posible sustituir y reducir aún más los animales de investigación porque son el mejor modelo para muchas enfermedades. El punto de vista de Martin es que los modelos animales no siempre son los más útiles para estudiar las enfermedades que afectan a los humanos. Sin embargo, no quedan claras otras alternativas puesto que, debemos conceder, no admitiríamos válidamente que los seres humanos participaran de la fase 0 de la investigación. En ese sentido, sí es posible ver a la investigación en sí misma como una empresa antropocéntrica. Por otra parte, aunque el concepto de One Health es interesante, no resuelve la objeción del antropocentrismo porque la salud no humana sigue siendo pensada en función del interés humano. Pero entonces, aún si asumimos que parte de la investigación con animales para tratamientos humanos es antropocéntrica, resta indagar si de todas maneras es ética.

5.2.4.2. ¿Existe la investigación ética en animales para desarrollar tratamientos o antibióticos para seres humanos?

Al igual que con los seres humanos que no pueden dar su consentimiento, existen maneras éticas realizar investigaciones con personas no humanas. Actualmente, la investigación con animales se rige por las tres R (en inglés): *re/*place o sustituir,

reduce o reducir y *refinement* o refinar. El primer principio consiste en que, siempre que sea posible, los animales de investigación deben sustituirse por un método o modelo alternativo sin animales. El segundo, que siempre que sea posible, debe reducirse el número de animales de investigación mientras que se garantice la validez estadística. El tercero está asociado a la idea de que, también siempre que sea posible, deben utilizarse métodos que minimicen el sufrimiento experimentado por los animales de investigación o que mejoren su bienestar.

Martin (2023) cuenta que Russell y Burch (1959), quienes inventaron la teoría de las tres R, distinguen entre sustitución relativa y absoluta. En la sustitución absoluta, ningún animal está involucrado, en ninguna fase. En cambio, en el caso de la sustitución relativa, los animales se siguen utilizando en experimentos, pero con el menor sufrimiento posible (por ejemplo, sus células, tejidos u órganos se utilizan sólo después de su muerte) (Martin, 2023: 123). Según esta teoría, la sustitución o el reemplazo tiene prioridad sobre la reducción y la reducción tiene prioridad sobre el refinamiento. Esto es: el refinamiento es la última opción. El problema que releva Martin es que, según un estudio realizado por Nuno Henrique Franco et al. (2018), muchos investigadores se muestran escépticos ante la idea de que toda la investigación con animales pueda ser sustituida.

Otro problema asociado a las tres Rs en el que Martin pone el foco es que “en muchas áreas de investigación, como por ejemplo la investigación del dolor prolongado, el número de animales utilizados (como ratones) ha aumentado en los últimos 15 años, en lugar de disminuir (Balcombe et al. 2013)” (Martin, 2023: 124, la traducción es propia)¹⁷¹. Es por eso que menciona que muchos especialistas en ética animal consideran a la aplicación de las tres Rs como un fracaso normativo.

Otro aspecto que señala Martin es en relación con la investigación que no respeta el requisito del valor social y científico (como, por ejemplo, la investigación de irritaciones cutáneas o infecciones fúngicas no dolorosas, no dañinas y no

¹⁷¹ En el original, “There are further issues regarding the implementation of the 3Rs. Reviews of animal studies showed that in many research areas—such as prolonged pain research—the numbers of animals used (such as mice) has been rising over the last 15 years, instead of falling (Balcombe et al. 2013). Generally, the number of animals used in research is holding steady or even increasing in most countries (Goodman et al. 2015; Taylor and Alvarez 2019).”

contagiosas). Este tipo de investigación sí sería antropocéntrico en la medida en que da prioridad a intereses humanos triviales frente a “las legítimas reivindicaciones de los animales de no sufrir ni sentirse incómodos, tener un comportamiento normal y típico de su especie, vivir una vida autodeterminada y disfrutar de una existencia continuada” (Martin, 2023: 125)

Las investigaciones con animales son éticas en tanto se cumplan los mismos principios que hacen que sean éticas las investigaciones con seres humanos: el valor científico y social, la validez científica, la revisión independiente, selección justa del participante o sujeto de investigación, ratio riesgo-beneficio favorable, consentimiento informado y respeto por los sujetos de investigación. Estos aspectos suponen algunas adaptaciones referidas a los animales. Por ejemplo, Martin (2023) señala que si se realizan estudios en y con animales, los beneficios también deben ser útiles para cada animal o su especie, no sólo para los humanos. Sin embargo, la autora aclara que está refiriéndose a investigaciones que abordan un grupo humano muy reducido o cuyo objetivo es investigar o promover cuestiones triviales de salud de un pequeño número de seres humanos. Para respetar la validez científica en un ensayo con animales es necesario inscribir suficientes animales en los estudios para obtener resultados fiables y estadísticamente sólidos. También, es necesario que se pueda reproducir el ensayo y eso presupone una detallada descripción del sexo, la edad y el estado de salud de los animales involucrados, además de la metodología y los detalles de cómo se realizó el análisis estadístico.

Otro de los requisitos es la revisión independiente de un CEI o IRB, en inglés. En la investigación con animales, esto supone la evaluación por parte de un Comité de Ética Animal pero uno de los problemas que Martin pone de relieve es que no son obligatorios en todos los países ni están formados necesariamente por evaluadores totalmente independientes o que no sean potencialmente parciales.

La selección equitativa del sujeto, en el caso de los animales, requeriría que sea el mejor modelo para la investigación. La autora pone el ejemplo de los roedores que suelen ser muy utilizados porque son fáciles de conseguir y no suponen una gran inversión de espacio y dinero, incluso cuando no serán beneficiados por la

investigación en la que se les incluye. El criterio para poder seleccionar de manera equitativa a los animales que participarán en el ensayo sería que padezcan la enfermedad investigada, que se benefician directa o indirectamente de los resultados del estudio o que el nivel de riesgo y daño sea tan bajo que se pueden justificar los beneficios para otras especies distintas de la suya. La función del Comité de Ética Animal sería corroborar que sea de esa manera.

En torno a la ratio favorable de riesgo y beneficio, Martin (2023) cree que debería haber algún umbral superior de daño y riesgo para la investigación con animales, como sucede con el caso de la investigación con humanos. El umbral de riesgo debería ser el mismo que se utiliza en el caso de los seres humanos para aquellas personas que no pueden dar el consentimiento informado. La pauta 16 de las pautas CIOMS-OMS (2016) regula las investigaciones sobre aquellas personas que no pueden dar consentimiento informado.

Algunas de las protecciones específicas que se necesitan para salvaguardar los derechos y el bienestar de estas personas en la investigación son que un representante legalmente autorizado de la persona que no tiene capacidad de dar consentimiento informado haya dado permiso y que se haya obtenido el asentimiento del sujeto en la medida en que lo ha permitido la capacidad de esa persona. Por supuesto, esto no es posible en el caso de los animales. De todas formas, Martin (2023) sostiene que hay una manera de entender el consentimiento informado que puede aplicarse fructíferamente al caso de los animales de investigación, esto es, el asentimiento y el disentimiento. Según su enfoque, muchos animales son físicamente capaces de mostrar si desean o no participar en la investigación. Aplicado a este contexto, la consideración del disentimiento puede significar que deban explorarse métodos o analgesias diferentes para mantener el bienestar de los animales. (Martin, 2023: 138). Por otra parte, la escritora sostiene que los investigadores deben estar atentos a posibles señales de comportamiento que indiquen asentimiento y deben tomar medidas si perciben disentimiento.

Por último, está el respeto a los sujetos que participan en la investigación. Aplicado al tema específico, esto podría significar que los investigadores mantengan el

bienestar de los sujetos de la investigación y esto significaría, entre otras cosas, no permitir que se induzcan enfermedades y otras afecciones, como el cáncer, en los animales (2023: 140). Otro aspecto que identifica como parte de este requisito es el respeto a los animales es que no deben ser sacrificados automáticamente una vez finalizado un estudio, a menos que el sufrimiento o el dolor inevitables hagan necesaria la eutanasia.

El problema que encuentro con la posición de Martin (2023) es que aplicar estos estándares equivaldría a volver impermisible la investigación preclínica en salud humana. Si la investigación preclínica no es prácticamente permisible entonces la investigación en salud humana tampoco es tal. Es decir, esta postura nos lleva a rechazar muchas de las investigaciones relevantes en salud humana que suceden habitualmente. Si esto es así entonces la pregunta es si no inventar vacunas para salvar miles de vidas humanas es un costo que estamos dispuestos a aceptar. Pero el punto no es exclusivamente que sea impracticable puesto que, como ya señalé en el capítulo dos, el valor social y científico de una investigación es necesario, pero no suficiente para justificar la permisibilidad ética de esa investigación. La impracticabilidad no es sinónima, necesariamente, de impermisibilidad ética. Podría ser impracticable y que eso fuese correcto éticamente, en el caso de que la imposibilidad de realización estuviera dada por motivos éticos. Sin embargo, lo que quiero señalar es que existen otras alternativas para respetar el bienestar animal en las investigaciones en salud humana que hacen que la investigación sea posible. Explicaré entonces cuáles son las tres condiciones que DeGrazia y Sebo (2015) ponen como requisitos para que la investigación con animales sea responsable y esté justificada moralmente.

Estos autores sostienen que, incluso si los seres humanos tienen un estatus moral más alto que los animales no humanos (es decir, asumiendo el presupuesto antropocentrista), la investigación con animales sólo es moralmente permisible si satisface tres requisitos: (1) una expectativa de beneficio neto suficiente, (2) una condición de vida que merece la pena, y (3) una condición de no daño innecesario/necesidades básicas cualificadas (2015:420). Estas condiciones pueden dejar afuera a algunas investigaciones

porque son exigentes, reconocen que los animales tienen un estatus moral, pero no son tan extremas como la postura de Martin (2023). Los autores se preguntan qué quiere decir que las personas tienen un estatus moral más elevado que el de las no personas (o personas no humanas). La respuesta que dan es que hay dos maneras posibles de interpretarlo. La primera, la llaman "kantianismo para las personas, consecuencialismo para las no personas"¹⁷². Bajo esta interpretación, la obligación moral que se tiene es la de tratar a las personas como fines en sí mismas, pero no se tiene esa misma obligación respecto de los animales. La única obligación moral respecto de los animales que acepta esta postura es tener en cuenta sus intereses a la hora de decidir qué hacer. La cláusula consecuencialista agrega que el daño que se les haga debe tener como resultado un bien mayor¹⁷³. No aclaran un bien mayor para quién, si para humanos o para otros animales. La segunda interpretación es cualitativa: podría querer decir que deberíamos tener más en cuenta los intereses de las personas que los de las no personas a la hora de decidir qué hacer. Como señalan los autores, esta interpretación supone definir cuánto más deberíamos ponderar los intereses de las personas que los de los no-personas, y por qué. En este artículo, DeGrazia y Sebo (2015) adoptan las dos interpretaciones. Así, señalan:

En cualquier caso, en aras de la argumentación, asumimos que ambas interpretaciones son correctas: debemos tratar a las personas, pero no a las no personas, como fines en sí mismos, y debemos tener más en cuenta los

¹⁷² Es pertinente la aclaración porque Kant consideraba que los deberes que teníamos hacia los animales eran deberes indirectos hacia la humanidad. Pensaba que no teníamos deberes inmediatos hacia los animales. "(...) los animales existen únicamente en tanto que medios y no por su propia voluntad, en la medida en que no tienen consciencia de sí mismos, mientras que el hombre constituye el fin y en su caso no cabe preguntar: ¿por qué existe el hombre?, cosa que sí sucede respecto de los animales" (Kant, 2013: 287)

¹⁷³ "What does it mean to say that all sentient animals have moral status? For present purposes, we mean that we have a moral obligation to consider the interests of all sentient animals when deciding what to do. What does it mean to say that persons have a higher moral status than nonpersons? There are two plausible interpretations of this claim. The first is what might be called "Kantianism for persons, consequentialism for non-persons." On this interpretation, we have a moral obligation to treat persons as ends in themselves, whereas we do not have a moral obligation to treat non-persons as ends in themselves. Instead, our only moral obligation to nonpersons is to consider their interests when deciding what to do (where this consideration is compatible with our harming them for the greater good)." (2015: 420).

intereses de las personas que los de las no personas a la hora de decidir qué hacer (DeGrazia y Sebo, 2015: 420)¹⁷⁴.

A continuación, explicaré las tres condiciones necesarias. La primera es denominada la afirmación o aserción del beneficio neto suficiente (ASNB). La primera premisa del argumento es que la investigación con animales ofrece beneficios únicos a los seres humanos. La idea que quieren resaltar es que “los beneficios no pueden obtenerse, éticamente, sin la investigación con animales.”¹⁷⁵ (2015:422). La segunda premisa es que estos beneficios únicos superan los costos y cualquier daño causado a los seres humanos como consecuencia de la investigación con animales, por lo que la investigación con animales ofrece un beneficio neto a los seres humanos. Es decir, que el análisis coste-beneficio resulta positivo para la humanidad. Finalmente, la última premisa es que este beneficio neto para la humanidad es lo suficientemente importante como para que, si se tienen en cuenta las diferencias de estatus moral entre humanos y animales, justifique los daños causados a los sujetos animales (2015: 421)¹⁷⁶. La conclusión, de acuerdo con estas premisas, es que la investigación con animales está moralmente justificada. A diferencia de lo que yo señalé anteriormente respecto del modelo de justicia social humanista del deber de investigar, DeGrazia y Sebo (2015) sostienen que un defensor de la investigación

¹⁷⁴ En el original, “On this interpretation, it is a further question how much more heavily we should weigh the interests of persons than the interests of nonpersons, and why. In any case, we assume for the sake of argument that both of these interpretations are correct: we should treat persons but not nonpersons as ends in themselves, and we should weigh the interests of persons more heavily than the interests of nonpersons when deciding what to do.”

¹⁷⁵ En el original, “The qualification “ethically” is critical, because it would always be possible to skip animal trials and proceed to human trials in pursuit of some benefit. Yet one might reasonably judge, say, that the initial attempt of a new surgical procedure—a procedure that seems both very risky and potentially very beneficial—on a living being should not be performed on a human being (although there may be exceptions in extraordinary circumstances).”

¹⁷⁶ En el original, “Any serious attempt to justify animal research will depend on these three claims, which logically unfold in such a way that the second claim incorporates the first and the third claim incorporates the first two: 1) Animal research offers unique benefits to human beings. 2) These unique benefits outweigh the costs and any harms caused to human beings as a consequence of animal research, and thus animal research offers a net benefit to human beings. 3) This net benefit to humanity is sufficiently important that, when differences in moral status between humans and animals are taken into account, it justifies the harms caused to animal subjects. Let us call the conjunction of these three claims the assertion of sufficient net benefit (ASNB). Morally serious proponents of animal research believe this assertion to be true. If the ASNB is not true, or not reasonably believed to be true on the basis of evidence, then either a particular study, a particular kind of study, or the entire institution of animal research cannot be morally justified, depending on which is being assessed”

con animales puede afirmar la ASNB en un intento de justificar un estudio concreto, un tipo concreto de estudio o toda la institución de la investigación con animales. Como ambos defienden en el artículo, esta aclaración es relevante porque nos sugiere que algunas categorías no triviales de investigación con animales podrían ser aceptables tanto para los defensores de la protección de los animales como para los defensores de la investigación con animales.

La segunda condición necesaria es la que llaman la condición de una vida digna. Según esta condición, la investigación con animales es moralmente responsable si los daños que se imponen a los animales nunca son tan grandes como para reducir su calidad de vida hasta un punto en el que sería un acto de bondad matarlos humanamente. Si esto sucediera en algún momento, eso implicaría que en ese momento no merece la pena continuar con sus vidas y, por lo tanto, que esa investigación no es responsable moralmente. Pero la condición de dignidad no se trata sólo de infligir daño moderado. Un ejemplo de vida digna que los autores mencionan es el de los roedores que tienen una vida confortable, comida adecuada, ejercicio, etc., y están sometidos a un daño no mayor que el dolor leve asociado a un pinchazo ocasional (2015: 424)¹⁷⁷. La justificación de incorporar esta segunda condición necesaria es que consideran que la relación investigador-sujeto animal incorpora un conjunto implícito de obligaciones de cuidado por parte del investigador. Además, agregan un argumento pragmático: ignorar esta condición “no sólo causa un daño significativo a los sujetos animales, sino que también, como resultado, hace que determinados estudios, determinados tipos de estudios y toda

¹⁷⁷ En el original, “A second necessary condition for morally responsible animal research is that animal subjects’ lives be worth living. By this we mean that, once their lives begin, they are expected to be worth continuing for the duration of their lives. Thus the harms to be imposed on the animals are never so great as to reduce their quality of life to a point at which it would be a kindness to kill them humanely; if it would be a kindness to kill them humanely at any point, that would entail that the lives were at that point not worth continuing. The worthwhile-life condition would surely be met when, say, rodent subjects are afforded comfortable living conditions, adequate food, exercise, and access to conspecifics and are subjected to harms no greater than the mild pain associated with an occasional needle stick. When this worthwhile-life condition is met, it cannot be said of the animals that their lives, on the whole, are bad for them.” (2015:424)

la empresa de investigación con animales tengan menos probabilidades de pasar la prueba del beneficio neto suficiente”¹⁷⁸ (2015: 425)

La tercera condición necesaria es la condición de no causar daños innecesarios y garantizar las necesidades básicas de los animales participantes en el ensayo. La pregunta fundamental que surge es qué es necesario y qué no. Los autores responden a esto que los daños que se consideran necesarios vienen determinados por la finalidad de la investigación en cuestión. Un ejemplo que ponen es que los ratones no deben ser sometidos a más extracciones de sangre de las necesarias para los fines de un estudio y también que el dolor no deber ser mayor al que sea necesario. Otro aspecto que aclaran es que la manipulación de los ratones debe ser lo más suave posible. No causar daño implica no sólo no causar dolor o sufrimiento a un animal sino también no privarle innecesariamente de sus necesidades básicas. ¿Cuáles son estas necesidades?

Una necesidad básica, tal como entendemos el concepto, es una condición de la vida de un individuo que es crucial para sus perspectivas de tener una vida decente. La idea de una vida decente va más allá de lo que se requiere para una vida (mínimamente) digna en la dirección de la prosperidad, pero no tan lejos en esa dirección como para superar lo que se puede esperar razonablemente en circunstancias ordinarias. Así pues, el concepto de necesidades básicas, tal como lo entendemos, no es sólo descriptivo, sino también normativo. Desde el punto de vista normativo, una necesidad básica es una condición que podemos exigir adecuadamente a los individuos que desempeñan las funciones pertinentes (por ejemplo, padres o tutores

¹⁷⁸ En el original, “There is, in addition, a pragmatic reason to accept the worthwhile-life condition. Acceptance of this condition offers an appropriate check on our tendency to ignore, or downplay, the interests of nonhuman animals in the animal research context—a tendency that not only causes significant harm to animal subjects but also, as a result, makes particular studies, particular kinds of studies, and the entire animal research enterprise less likely to pass the sufficient-net-benefit test. The worthwhile-life condition, then, establishes a baseline for our treatment of animal subjects that ensures that we consider their interests and that our research is more likely to cause greater benefit than harm, overall.” (2015:425)

humanos, cuidadores de zoológicos e investigadores) que satisfagan. (2015: 426)¹⁷⁹

Aún más, los autores hacen una lista en la que describen las necesidades básicas.

- Alimentación nutritiva, agua limpia y refugio seguro.
- Estimulación adecuada, ejercicio y oportunidades para el funcionamiento típico de la especie (que, para muchas especies, incluye oportunidades para jugar).
- (Al menos para mamíferos y aves) Acceso a congéneres y (para especies con fuertes lazos familiares) preservación de la familia.
- Libertad frente a condiciones que causan un daño significativo a la experiencia.
- Libertad frente a enfermedades, lesiones y discapacidades evitables.
- Libertad frente a la muerte prematura.

Según los autores del artículo, esta lista puede parecer excesiva desde el punto de vista de muchos en la comunidad de investigación biomédica pero los autores la consideran sensata. Es el reflejo de considerar con un estatus moral a los animales, aún si se cree que ese estatus no es tan alto como el de las personas humanas.

Antes de pasar a explicar las objeciones internas al modelo, abordaré este último punto, que es el que podría considerarse más controversial. No morir prematuramente es una necesidad básica y, por lo tanto, la propuesta normativa DeGrazia y Sebo (2015) implica que los animales no deberían ser sacrificados rutinariamente al final de los ensayos, sino que tendrían que ser cuidados o trasladados a una instalación responsable que pudiera ocuparse adecuadamente de ellos.

¹⁷⁹ En el original, "Let us now be more precise about basic needs. By speaking of an individual's basic needs, we mean roughly his or her essential or most important interests, characterized at a general level. More specifically, a basic need, as we understand the concept, is a condition of an individual's life that is crucial for his or her prospects of having a decent life. The idea of a decent life moves beyond what is required for a (minimally) worthwhile life in the direction of flourishing, but not so far in that direction as to surpass what can be reasonably expected in ordinary circumstances. Thus the concept of basic needs, as we understand it, is not only descriptive but also normative. Normatively, a basic need is a condition that we may appropriately require individuals in the relevant roles (e.g., human parents or guardians, zookeepers, and investigators) to meet." (2015: 426)

Finalmente, aclaran que entienden las consecuencias que esta propuesta podría significar para la ética de la investigación porque no alcanza con cumplir uno solo de estos tres requisitos, sino que se deben cumplir los tres. Las condiciones que se mencionan son necesarias, dejan un margen de duda acerca de si son suficientes, dependiendo cada investigación particular. A mi modo de ver, la diferencia entre la postura de Martin (2023) y DeGrazia y Sebo (2015) es que esta última reconoce un estatus moral de los animales, pero impone condiciones realistas a los investigadores que investigan en animales. Es exigente, y podría suceder que algunos ensayos no pudieran realizarse por no cumplir estas tres condiciones, pero es posible llevarla a la práctica. En cambio, la idea de Martin (2023) de que se trasladen los estándares que aceptamos en la investigación con seres humanos a la investigación con animales no parece ser muy razonable.

5.3. Objeciones internas al modelo de justicia social humanista.

5.3.1. Objeción interna uno: La objeción acerca del principio de explotación permisible.

Hasta esta sección, desarrollé las objeciones generales (o externas) que se podrían hacer a un deber de investigar, no importa cuál sea su justificación. Ahora comenzaré con una de las objeciones internas, es decir, una de las objeciones que se podrían hacer al modelo de justicia social humanista. Esta objeción consiste en lo que London (2021) denomina el principio de explotación permisible.

El principio de explotación permisible lo formula Alan Wertheimer y consiste en la siguiente idea:

Dadas las condiciones de fondo no ideales en las que se encuentran las personas, debería haber una presunción muy fuerte a favor de los principios que permitirían a las personas mejorar su situación si dan un consentimiento adecuadamente sólido,

si hacerlo no tiene efectos negativos sobre los demás, y esto incluso si la transacción es desleal, injusta o explotadora. (Wertheimer 2008, 84).

Es decir, si un principio mejora la situación de una persona (aunque la mejora sea a corto plazo y no sobre la condición de trasfondo) y al mismo tiempo es desleal, injusta o explotadora, entonces, aun reconociendo su incorrección moral, debería no ser prohibida. Lo que London señala es que este planteo no tiene en cuenta (o no tiene en cuenta seriamente) el principio de justicia. Aún más, asume y refleja el presupuesto de la ética de la investigación ortodoxa de que lo éticamente relevante de la investigación sucede en el triángulo IRB.

A continuación, daré una posible respuesta a este problema desde el modelo de justicia social humanista.

5.3.1.1. El principio de explotación permisible (Wertheimer, 2008) y la crítica a la explotación de Gilabert (2023).

En esta respuesta, desarrollaré la concepción contra la explotación de Gilabert (2023) y explicaré de qué manera esta podría ser una contestación para sostener el principio de explotación permisible, tal como lo sostiene Wertheimer. Abordo esta objeción porque una justificación del deber de investigar debería responder al principio de explotación permisible, dado que es un punto relevante dentro de muchos aspectos dentro de la investigación en salud humana (cómo establecer lo justo para los sujetos de investigación, lo que los patrocinadores deben garantizar posinvestigación, etc.).

Gilabert (2023) define la explotación ilícita como aquella que implica un uso (y quizás incluso una asignación) contra-solidaria del poder para beneficiarse uno mismo a expensas de los demás (2023: 176)¹⁸⁰. Y sostiene otra definición, que es interesante para pensar en contraposición a la interacción mutuamente beneficiosa que defiende Wertheimer (2008), acerca de cuándo la explotación es injusta: "La

¹⁸⁰ En el original, "Such exploitation is wrongful when it involves a contra-solidaristic use (and perhaps even allocation) of power to benefit oneself at the expense of others. Wrongful exploitation consists in using your greater power, and sometimes even in making others less powerful than yourself, in order to get them to benefit you more than they ought to."

explotación injusta consiste en utilizar tu mayor poder, y a veces incluso en hacer que otros sean menos poderosos que tú, para conseguir que te beneficien más de lo debido”

Una de las diferencias entre esta definición y el principio de explotación permisible es que la primera incorpora la noción de aquello que es debido dentro de la misma definición de explotación. Esto, obviamente, supone un criterio tácito que delimita cuál es el beneficio más allá de lo debido.

Además, glosando a Gilabert, esta concepción de la explotación captura su trasfondo material y social, las actitudes relacionales (interpersonales y sistémicas) que promulga y los resultados distributivos finales que genera (2023:176).

Es cierto que Wertheimer reconoce que la transacción puede ser injusta y no ignora la corrección moral de la situación, como señala London (2021: 14). Sin embargo, el concepto de beneficio para Wertheimer parece ser suficiente para permitir la transacción y legitimar la situación. Como precisa Mastroleo (2012), el concepto de beneficio que utiliza Wertheimer está relacionado con la satisfacción de las preferencias de las partes que interactúan, entendiendo que algo es beneficioso no porque tenga alguna característica intrínseca, sino porque satisface las preferencias de alguien.

Un punto importante de la teoría de justicia social de Gilabert que me parece clave para contraponer al enfoque de Wertheimer es el que aborda “las estrategias de transformación para pasar del aquí al allá -del statu quo a las configuraciones previstas en DII cuando éstas aún no existen”¹⁸¹ (DII refiere a la identificación de la realización social o implementación de los principios centrales a través de ciertas instituciones y prácticas sociales).

¹⁸¹ En el original, “Finally, it is important to keep in mind the distinction between the three dimensions of a conception of social justice: the proposal of certain core ideals and principles (DI), the identification of the social realization or implementation of those principles through certain institutions and social practices (DII), and the strategies of transformation to move from here to there—from the status quo to the configurations envisaged in DII when these are not already in place. My focus is largely on DI, although I will introduce some remarks about DII and DIII” (2023:178)

Gilbert (2023) da su propia definición de explotación: A explota ilícitamente a B cuando y en la medida en que A se beneficia del trabajo de B haciendo uso de un mayor poder de un modo que vulnera el principio de capacidades/necesidades¹⁸². Luego, establece lo que denomina el uso indebido de la explotación (*The wrongful use of power account of exploitation*): A explota a B cuando A utiliza el mayor poder de A para conseguir que B beneficie a A más de lo que las consideraciones normativas pertinentes justificarían.

Especificando más su propuesta, Gilbert propone una explicación de la explotación como uso contrasolidario del poder. La define así: A explota a B si A se beneficia de B mediante un uso contrasolidario del mayor poder de A¹⁸³.

Así, para determinar la ilicitud de la explotación debemos realizar juicios sobre dos cuestiones: el ejercicio de un poder asimétrico y la generación de resultados distributivos. Gilbert introduce el aspecto histórico, mencionando la historia del colonialismo. Es decir, el proceso histórico incide en la asimetría de poder. Entonces entender este aspecto temporal es relevante porque “la explotación es peor cuando la asimetría de poder de la que te beneficias es también la que tú mismo has generado” (2023:180). Este punto, aplicado a la historia de la investigación en salud humana, es fundamental.

El enfoque de Gilbert establece condiciones suficientes para la explotación ilícita. Son las siguientes: la viabilidad técnica (dado el estado actual de desarrollo de las fuerzas productivas), las instituciones de propiedad y control de las fuerzas productivas (medios de producción y fuerza de trabajo), las creencias y preferencias de los individuos (prudenciales y éticas)¹⁸⁴, las configuraciones sociales de poder, los escenarios económicos más o menos viables desde el punto de vista social en

¹⁸² En el original, “A wrongfully exploits B when and to the extent that A benefits from B’s work by using greater power in ways that flout the Abilities/Needs Principle.” (2023:177).

¹⁸³ En el original, “I propose an account of exploitation as contra-solidaristic use of power (the CSP account), which further specifies WP by stating that the wrongfulness of exploitation consists in its contra-solidaristic nature. CSP A exploits B if A benefits from B through a contra-solidaristic use of A’s greater power” (2023: 179).

¹⁸⁴ En esta condición, Gilbert aclara que incluye los aspectos de la cultura moral y política de una sociedad, o ethos social.

cuanto a quién hace qué y quién obtiene qué y, finalmente, las estrategias de los agentes en sus relaciones económicas (interpersonales y sociales; a corto y a largo plazo) (2023: 180).

Estas condiciones, que son seis, las agrupa en tres grandes categorías: Primero, modos de producción, formaciones sociales y clases. Los diferentes modos de producción, explica, producen diferentes formas de dominación. Así, "en las sociedades esclavistas, los esclavos no poseen ni los medios de producción ni su fuerza de trabajo, mientras que los amos poseen ambas cosas" (2023:181). Segundo, escenarios y bases de comparación. Gilabert menciona cuatro escenarios económicos posibles y los compara. Lo que quiere hacer con esta comparación es mostrar un escenario en el que A explota a B (S1), dos escenarios en los que B está peor que si A lo explotara (S2 y S3) y un escenario fundamental, el cuarto (S4), en el que A y B cooperan en condiciones menos desiguales que en el primer escenario (S1). Este cuarto escenario sería mejor para B, el explotado, pero no para A, el explotador. Gilabert señala que incluso si a A le fuera mejor en S4 que en S2 o S3, A preferiría extraer beneficios excedentes de B. Un punto que introduce en esta instancia, a diferencia de Wertheimer, es el concepto de beneficios absolutos y relativos y cómo éstos influyen decididamente en la negociación:

La negociación se ve restringida de manera diferente dependiendo de los beneficios absolutos y relativos. Si S2 y S3 están por debajo de cierto umbral de subsistencia, o (de manera menos minimalista) de vida decente, para B, entonces A tiene una mano extremadamente fuerte que jugar. Si S2 y S3 están por encima de esos umbrales, sería más difícil para A lograr que B se conforme con S1 en lugar de esperar que A opte por S4 en el siguiente paso durante sus negociaciones. La negociación entonces se centraría en cuán desigual terminará siendo el S4 (o una nueva versión del S1). Pero incluso

entonces, A está en una posición más fuerte, ya que esperar es menos perjudicial para A que para B (2023: 183)¹⁸⁵

Esta manera de entender el beneficio, de manera radicalmente distinta a como lo entiende Wertheimer, es muy favorable a los fines de insertar la investigación en fines sociales más amplios.

Finalmente, la última categoría que Gilabert desarrolla es la de las estrategias posibles de negociación entre A y B. No me extenderé en esa explicación porque no es pertinente a los fines de esta respuesta.

Para concluir, resta he de aclarar que, aunque Gilabert (2023) se refiere a las relaciones de trabajo en el sistema capitalista, considero que es posible trasladar su definición para analizar la explotación en la investigación biomédica. Adopto esta definición de explotación en el modelo de justicia social humanista porque considero que rescata de mejor manera el punto que sostiene London (2023) acerca de la ética de investigación ortodoxa y su evaluación exclusivamente del triángulo *IRB*. Esto es: considera de manera amplia las interacciones y no sólo teniendo en cuenta la interacción entre A y B (aplicado a la investigación, A podría ser el investigador y B el sujeto de investigación).

A continuación, explicaré la última objeción, que refiere al modelo de justicia social humanista.

¹⁸⁵ En el original, "That scenario would be best for B, but not for A. Even if A were to fare better in S4 than in S2 or S3, A would rather extract surplus benefits from B. Missing the exploitative schedule S1 by allowing B to proceed as B would without engaging A, and even more, perhaps, having to impose penalties on B for not acceding to S1, would be costly for A, but it would be significantly more so for B. This is why, although there is room for negotiation between A and B, A has superior bargaining power. The bargaining is constrained differently depending on the absolute and relative payoffs. If S2 and S3 are below a certain threshold of subsistence, or (less minimalistically) of decent living, for B, then A has an extremely strong hand to play. If S2 and S3 are above those thresholds, it would be harder for A to get B to settle for S1 rather than hold out expecting A to go for S4 in the next move during their negotiations. The bargaining would then be focused on how inequalitarian S4 (or a new version of S1) will end up being. But even then, A is in a stronger position, as waiting it out is less harmful for A than it is for B."

5.3.2. Objeción interna dos: La objeción acerca de la incompatibilidad entre el principio de dignidad del modelo de justicia social humanista y el deber de investigar.

Una objeción posible sería que el principio de dignidad que sostiene Gilabert (2023) y que incorporo dentro del modelo de justicia social humanista no es compatible con la idea de la investigación en seres humanos, porque implica someterlos a riesgos, lo que podría suponer no respetar su condición-dignidad. Volveré nuevamente a la distinción entre condición-dignidad y estatus-dignidad, tal como lo describe Gilabert (2023): las personas, en tanto tales, tienen un estatus-dignidad. Debido al estatus-dignidad, tienen derecho a un trato que lo reconozca y que respete este estatus moral. Ese trato es lo que hace a la condición-dignidad. Gilabert pone el ejemplo de los trabajadores que trabajan en fábricas clandestinas, que trabajan muchas horas, son rutinariamente humillados por los gerentes y amenazados con perder su trabajo si intentan organizarse para defender sus intereses, etc. En ese caso, la condición-dignidad se pierde, pero no el estatus-dignidad. Lo mismo pasa si una persona es esclavizada. El estatus-dignidad es intrínseco a la persona y es lo que posibilita reclamar o exigir un mejor trato cuando la condición de dignidad es ultrajada.

Podríamos pensar que avalar que una persona se someta a riesgos en un ensayo clínico, no importa qué tanto beneficio obtendrá de eso, es atentar contra su condición-dignidad. A continuación, responderé esta objeción.

5.3.2.1. La condición de dignidad en los sujetos de investigación

Mi respuesta a esta objeción está centrada en el desarrollo de otra parte de la teoría de Gilabert (2023, 2018), que son las normas dignitarias o las normas de dignidad. Justamente, las guías internacionales de ética de la investigación tratan de entender de qué manera estas normas dignitarias pueden ser traducidas en principios éticos específicos relativos a la investigación.

El filósofo aclara que las normas dignitarias abarcan instituciones y prácticas sociales más difusas. Retomando lo que explicaba en la objeción, la condición-dignidad marca estados de cosas en los que se cumplen las normas dignas¹⁸⁶.

Como sostiene Gilabert (2023), las normas dignitarias no son meramente descriptivas, no señalan cómo son las personas, sino que tratan de instaurar una visión normativa sustantiva sobre qué aspectos generan obligaciones de respeto y de preocupación¹⁸⁷.

Gilabert (2018) desarrolla el tema de las normas dignitarias más profundamente que Gilabert (2023). La razón es que *Human Rights and Social Justice* (2023) es la aplicación del aparato teórico que desplegó en obras anteriores.

Si la condición de dignidad es un estado de cosas en el cual las normas dignitarias se cumplen¹⁸⁸, entonces la pregunta fundamental es qué o cuáles son las normas dignitarias. Gilabert (2018) equipara las normas dignitarias a los derechos humanos. En ese sentido, las normas dignitarias son prescriptivas y es lo que hace que la condición de dignidad refleje el estatus de dignidad que tiene toda persona, en tanto tal.

Al decir que las normas dignitarias se derivan de la dignidad humana, no hace referencia a una derivación lógica, sino que aspira a poder determinar “a qué equivale en la práctica el estatus normativo de la dignidad humana, identificando

¹⁸⁶ En el original, “Status-dignity is a moral status that people have in accordance with which respect and concern are owed to them. The specific forms of concern and respect are specified by the dignitarian norms. Finally, condition-dignity marks states of affairs in which dignitarian norms are fulfilled” (2023: vi, prefacio).

¹⁸⁷ En el original, “A statement of the items in the basis of dignity is not a mere description of what people are like, but a substantive normative view about what aspects of them give rise to moral regard, to obligations of respect and concern” (2023:8).

¹⁸⁸ En el original, “By contrast, condition-dignity is a state of affairs in which dignitarian norms are fulfilled. It concerns a more contingent situation human beings come to enjoy (and this includes certain treatment by others). The idea of status-dignity is presupposed by the common utterances in human rights discourse that take human rights to derive from human dignity (as in the Preambles of the Covenants). Examples regarding condition-dignity are the following. “[E]conomic, social, and cultural rights [are] indispensable for [persons’] dignity and the free development of [their] personality” (UDHR, Art. 22).” (2018:124)

varias normas que imponen ciertos requisitos a los agentes en ciertas circunstancias relevantes.”¹⁸⁹

También, aclara que están en juego dos derivaciones, a partir de la idea de dignidad humana:

Una, se refiere a la identificación y defensa de diversas normas de derechos humanos civiles, políticos y socioeconómicos, como las establecidas en los documentos de derechos humanos (incluidos los derechos a evitar la tortura, a la participación política, a acceder a un trabajo decente, etc.). La otra derivación es menos obvia pero también crucial. Se trata de la reivindicación de la idea misma de que existe una categoría de derechos que protege a todos los seres humanos como tales.²⁵ Estas derivaciones corresponden aproximadamente a los roles R2 y R1 de la idea de dignidad humana¹⁹⁰.

¿Cuáles serían las normas dignitarias (Gilbert, 2018) para la investigación en salud humana?

El deber de regular tiene mucho peso en toda esta discusión. Gilbert (2018) sostiene que “la defensa de los derechos humanos exige empoderamiento y solidaridad”(2018:135). Aún más, “se puede considerar que estas formas de empoderamiento y solidaridad surgen de una visión de la dignidad humana que capta, entre las características valiosas de las personas, su capacidad de autodeterminación a través del juicio y la elección prudentes y morales, la

¹⁸⁹ En el original, “The relation is not one of logical deduction (like that holding between a statement “q” and the statements “if p then q” and “p”).²⁴ We cannot hope to logically deduce the statements of the various human rights from the mere assertion that human beings have status-dignity. The derivation of the former from the latter can instead be seen as a matter of figuring out what the normative status of human dignity amounts to in practice, by identifying various norms that make certain requirements on agents in certain relevant circumstances” (2018:125).

¹⁹⁰ En el original, “The second preliminary point is that there are in fact two derivations at stake. One, obviously, concerns the identification and defense of various civil, political, and socioeconomic human rights norms such as those stated in human rights documents (including rights to avoid torture, to political participation, to access decent work, etc.). The other derivation is less obvious but is also crucial. It concerns the vindication of the very idea that there is a category of rights that protect all human beings as such.²⁵ These derivations roughly correspond to roles R2 and R1 of the idea of human dignity.” (2018: 125, 126).

cooperación, la simpatía y la ayuda compasiva.” (2018:135). Algunas de las normas dignitarias que podríamos pensar en este sentido, que intentan respetar la condición de dignidad, podrían ser la garantía de un adecuado proceso de consentimiento informado, la reafirmación de que los sujetos de investigación están comprendiendo realmente los fines del ensayo (sin caer en el equívoco terapéutico¹⁹¹), la posibilidad de retirarse del ensayo en cualquier momento sin importar el motivo ni la instancia, no ejercer influencias indebidas. También, como indica CIOMS-OMS (2016) asegurarse a intervalos predeterminados de que cada participante está dispuesto a permanecer en el estudio, aun cuando no haya ningún cambio en el diseño o los objetivos de la investigación (2016: pauta 9) y el involucramiento de la comunidad a la hora de evaluar posibles beneficios individuales y riesgos de los estudios de investigación.

No estoy diciendo que estas sean las normas que hagan que una investigación sea ética porque para eso son necesarios más requisitos (como, por ejemplo, asegurar la disponibilidad de la sustancia activa una vez que se compruebe su eficacia, tanto para los sujetos de investigación como para la comunidad en la cual se realiza el ensayo, la distribución equitativa de cargas y beneficios en la selección de individuos y grupos de participantes en la investigación, entre otros) (CIOMS-OMS, 2016: pauta 3).

Lo que quiero decir con esta respuesta es que estas son condiciones necesarias (pero acaso no suficientes) para aceptar éticamente la idea de someter a una persona a riesgos (que no siempre son los mínimos). Aunque la justificación que da CIOMS-OMS (2016) menciona la salud de la población, pareciera que la justificación central es el valor social y científico de la investigación:

La justificación ética para exponer a los participantes a riesgos es el valor social y científico de la investigación, a saber, la perspectiva de generar el conocimiento y los medios necesarios para proteger y promover la salud de

¹⁹¹ Como señalé anteriormente, este equívoco se da cuando las personas que participan en la investigación creen que obtendrán un beneficio terapéutico directo por participar en un ensayo clínico (Dal-Ré, Morell, Tejedor y Gracia, 2014).

la población (véase la pauta 1, Valor social y científico, y respeto de los derechos). Sin embargo, algunos riesgos no pueden justificarse, aun cuando la investigación tenga gran valor social y científico, y los adultos que tienen capacidad de dar consentimiento informado lo hagan de forma voluntaria para participar en el estudio. (CIOMS-OMS, 2016: pauta 4).

Si la justificación ética para exponer a los participantes a riesgos es el valor social y científico de la investigación, si seguimos este razonamiento, no queda del todo precisado por qué algunos riesgos no podrían justificarse.

Lo que quiero decir es que, si aceptamos que el valor social y científico, es la justificación para exponer a personas a riesgos, estaríamos cayendo en el error que sabiamente London (2021) nos advirtió en relación a la concepción corporativa del bien común. Así, no parece haber un límite conceptual dentro de la idea de valor social y científico que nos otorgue un criterio para la gradación del riesgo aceptable o no aceptable éticamente.

5.4. Conclusión y camino a seguir.

En este capítulo, intenté recuperar las objeciones que existen en la literatura en torno a un deber de investigar. Consideré objeciones externas, que se podrían aplicar a cualquier definición o justificación del deber de investigar, y objeciones internas, que toman algún aspecto del modelo de justicia social humanista. Las objeciones externas son las siguientes: Primero, la objeción del desperdicio de los recursos escasos, tanto materiales como temporales. Segundo, la objeción acerca de que la importancia de un sistema de salud no radica sólo en su calidad (o en la cantidad de los tratamientos) sino en la facilidad de acceso a la salud que tiene una determinada sociedad. Tercero, la objeción de que existe un deber de investigar, pero sólo se aplica a los países desarrollados y, por último, la objeción del antropocentrismo con relación a la investigación en salud humana. También consideré dos objeciones internas a mi modelo: Primero, la objeción del principio

de explotación permisible, que el modelo de justicia social humanista no podría resolver. Segundo, la objeción acerca de que existe una incompatibilidad entre la condición de dignidad que Gilabert (2018, 2023) propone y que adopto en el modelo de justicia social humanista y un deber de investigar.

A continuación, desarrollaré la conclusión de esta tesis y las implicaciones prácticas que considero que tiene el deber de investigar tal como lo propongo, específicamente en materia regulatoria para Argentina.

6. Conclusión general: en camino a una futura ley argentina de investigación biomédica.

En esta tesis, intenté presentar el modelo de la justicia social humanista del deber de investigar. Este modelo, tal como lo presento, es un punto medio entre dos posiciones extremas: una, aquella que sostiene que el Estado tiene plena potestad para utilizar como meros medios a los sujetos de investigación en el afán de producir un bien común o valor social. Otra, que el Estado, los funcionarios públicos abocados a la salud humana, sólo debe garantizar un deber de cuidado, representado en la práctica clínica o la atención médica, que bajo esta concepción se piensa totalmente separada de la investigación en salud. Aunque este punto medio que propongo toma algunos aspectos del modelo del bien común de los intereses genéricos (London, 2021), que también representa un punto medio entre estos dos extremos, me aparto de su justificación general del tema. London (2021) supo entender muchos problemas que surgen a raíz de concebir el bien común corporativista, tal como lo llama, pero considero que el interés de primer orden y el interés de segundo orden no son suficientes para conformar un bien común que sirva como base conceptual de un deber de investigar en los contextos de los países de ingresos bajos y medios.

Mi objetivo en esta sección de conclusión general es recapitular brevemente lo realizado en esta tesis para luego ligarlo con una potencial aplicación práctica de la misma, la justificación de un proyecto de ley nacional de investigación biomédica para Argentina. Aquí intentaré argumentar que, más allá de los devenires y coyunturas sociales de la sociedad argentina, el modelo de justicia social humanista identifica a la ley de investigación biomédica como parte del deber de investigar y como un objetivo político de transformación progresiva de todos los miembros de esa sociedad.

En el capítulo 1, esboqué una introducción al problema del deber de investigar, por qué se considera en tensión con el deber de cuidado o deber ético de cuidar, y precisé la definición a adoptar dentro de las posibles definiciones que estipula Dresser (2012). También, en ese capítulo, desarrollé el vacío teórico que existe al respecto, con la excepción del reciente libro de Alex London. Planteé cuál era el objetivo general y los objetivos específicos del modelo de justicia social humanista.

En el capítulo 2, expliqué tres posturas morales respecto de la investigación: la posición que identifica a la investigación como impermissible moralmente, la posición que considera que la investigación es sólo moralmente permisible pero no obligatoria, y la posición que considera que no sólo es moralmente permisible sino que además debe ser obligatoria. Obligatoria, en este sentido, significa que es un deber apoyar, evaluar y regular la investigación. No tiene relación necesaria con el deber de participar, como distinguí oportunamente. Es decir, el deber de participar no se deduce lógicamente del deber de investigar según el modelo de la justicia social humanista. Para ilustrar esta última posición y la discusión con la posición anterior se hizo un detallado análisis crítico de London (2021).

El capítulo 3 es el corazón del presente trabajo donde desarrollo el modelo de justicia social humanista sobre el deber de investigar. Aquí presenté los elementos principales del modelo (derecho a la salud, derecho a la ciencia, justicia social) y los analicé críticamente adoptando la propuesta metodológica de Meckled-García y el contenido sustantivo del Enfoque Dignitario de Gilabert (2018, 2023).

En el capítulo 4, pensé en algunas implicaciones del deber de investigar en el ámbito de la justicia global y cómo podría articularse con algunos aspectos del marco teórico de Gilabert (2018, 2023). Por último, en el capítulo 5, desplegué las objeciones más importantes hacia la justificación del deber de investigar, tanto externas como internas al modelo de justicia social humanista, e intenté responderlas de manera consistente para clarificar en más detalle mi modelo de justificación del deber de investigar.

Esta tesis persigue también objetivos prácticos concretos de mediano y largo plazo. El caso ejemplar que analizaré en esta sección es la creación de una ley nacional de investigación biomédica para Argentina. Las ideas y debates analizados en detalle

durante la tesis son complejas y se han dado y es probable que se vuelvan a dar tanto en el diseño como en las discusiones de los proyectos de ley de investigación. Quisiera sostener que una de las partes del deber de investigar que propongo, el deber de regular, es fundamental para Latinoamérica y en especial para Argentina. Su importancia no radica en una visión paternalista de los sujetos de investigación sino en la creencia bien fundada de que la investigación sin una regulación apropiada tiende a servir a intereses que justamente no son los del bien común, tanto en su versión corporativista (Jonas) como en la versión de los intereses genéricos (London).

Quisiera pensar, entonces, cómo se aplicaría el modelo de justicia social humanista en Argentina. Específicamente, me interesa retomar una pregunta que hace Mastroleo (2019): ¿necesita Argentina una ley nacional de investigación en salud humana? Reformulándola, intentaré responder si una ley nacional de investigación en salud humana estaría éticamente justificada de acuerdo al modelo de justicia social humanista que propongo.

Mi respuesta es positiva y daré algunos argumentos generales y específicos de por qué una ley de investigación biomédica es un objetivo político y una obligación ética para el Estado y la sociedad argentina. En la literatura, se suele remarcar la importancia de una ley en salud humana para el estado de la salud pública en distintos países (Villarreal, 2019; Elliot, 2009; Wu, 2013). En cambio, la discusión sobre la necesidad de una ley de investigación en salud humana no tuvo tanta atención, aunque es igual de importante que la primera. Una buena regulación provista por una ley de investigación en salud humana permitiría mejorar las regulaciones existentes de salud en general. Además, la ausencia de una infraestructura legal adecuada puede socavar los esfuerzos de la investigación en salud, debido a que el mal uso de los recursos, el favoritismo y la inestabilidad en el empleo, la mala administración de las instituciones y la falta de protección para los denunciantes, tienen impacto en los sistemas de salud (Capron, 2016). Estas son razones generales por las que adoptar una ley de investigación nacional sería positivo. Además, el objetivo 7 de los objetivos de la Agenda de Salud Sostenible

para las Américas 2018-2030 de la OPS, "Generación, transferencia y uso de evidencia y conocimiento en salud", tiene como propósito

lograr el fortalecimiento de la capacidad de los países para conducir investigaciones relevantes y apropiadas en temas de salud pública, generar, transferir y utilizar evidencia y conocimientos que permitan sustentar las políticas de salud y la asignación de recursos para el desarrollo de la salud, a la vez que se promueve la investigación, la innovación y el uso de la tecnología. (OPS, 2017).

En concordancia con este propósito, una ley nacional de investigación en salud humana en Argentina fortalecería el sistema de investigación y la priorización de temas de salud pública.

Otras razones generales son: mejorar la coordinación con el resto del sistema de nacional de salud (Mastroleo, 2019), proteger los derechos humanos de los participantes (Tealdi, 2007) o evitar la prohibición de los ensayos clínicos por no contar con marco regulatorio apropiado, tal como sucedió en Costa Rica (Homedes y Ugalde, 2012). Según el enfoque teórico de London (2021), la respuesta de Tealdi (2007) sería paternalista. Sin embargo, luego de que ocurrieran casos como el COMPAS (Clinical Otitis Media & Pneumonia Study (COmPAS) de glaxoSmithKline (gSK) en Argentina, en el que se violaron los criterios de inclusión/exclusión exigidos por el protocolo del ensayo, hubo un aprovechamiento de la doble vulnerabilidad de los participantes, que no entendían el consentimiento informado, y violaciones de otras buenas prácticas clínicas (Ugalde y Homedes, 2013), la preocupación por el paternalismo queda en un segundo plano. En un primer plano, aparece la preocupación por la explotación.

Entonces, también existen razones éticas específicas para defender la idea de la creación y promulgación de una ley de investigación biomédica en Argentina. Esas razones específicas son: evitar la protección inequitativa de los participantes individuales de la investigación por la distribución del sistema de salud argentino y la imprecisión de la letra de las leyes o regulaciones actuales (lo que da lugar a la interpretación manipuladora de su contenido, utilizando la regulación para

beneficios particulares). El problema de la protección inequitativa tiene dos razones principales. Primero, existe un desarrollo insuficiente de la regulación en ciertas regiones de Argentina (Palmero et al, 2020). Segundo, a esto se suma la falta de coordinación y articulación apropiada de las políticas de forma centralizada (Carracedo et al, 2021). Esta situación, a su vez, genera un problema ético de inequidad en tanto que la protección de los derechos humanos a la inviolabilidad de la integridad y al acceso a los beneficios de la investigación de los participantes de investigación (UNESCO 2005, art. 15) no estaría garantizada en niveles similares dentro del país para todos los ciudadanos y personas migrantes. Por ejemplo, a pesar de los programas de incentivos realizados hasta la fecha, la presencia de un Comité de Ética en Investigación Provincial todavía no se cumple en todas las provincias (Palmero y Etchevers 2017).

En resumen, las regulaciones específicas para cada provincia son necesarias pero también lo es una ley nacional que ordene y articule las normas provinciales y asigne prioridades a la regulación de la investigación a nivel nacional.

El segundo problema específico que un proyecto de ley podría resolver es el de la imprecisión de la letra de las leyes o regulaciones actuales (o falta de especificidad). Si bien en Argentina existen distintas regulaciones con mucho detalle, como por ejemplo la Disposición 6677/2010 de ANMAT (la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) o la Resolución 1480/11 del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, la única regulación que tiene fuerza de ley nacional sobre investigación con seres humanos (Nuevo Código Civil 2015, art. 58 y 59) no tiene el detalle necesario de las regulaciones ejecutivas de buenas prácticas en investigación (ANMAT 2010, MSAL 2011) y no asigna un organismo claro de ejecución y responsabilidad dentro del gobierno (por ejemplo, Secretaría de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Ciencia, etc.). Por otra parte, los actos administrativos del Poder Ejecutivo que establecen buenas prácticas en investigación (ANMAT 2010, MSAL 2011) no tienen la fuerza normativa de una ley nacional especial ya que su efectividad depende en gran medida de la adhesión voluntaria de las diferentes regiones. Esta ambigüedad da lugar a la posibilidad de una interpretación manipuladora de la regulación, que permite

distorsionar las normas para beneficios particulares y avasallar los derechos humanos de los sujetos de investigación sin vinculación regulatoria ni sanciones. Como reconstruí en los capítulos anteriores, una de las dimensiones de la justicia social propuesta por Gilabert (2018, 2023) me parece fundamental en esa dirección y es la de los procesos de transformación. En sus palabras,

En DIII [los procesos de transformación], los agentes políticos consideran qué tareas dinámicas les han dado sus poderes dinámicos. Se preguntan qué procesos de transformación deberían seguir ellos (y sus sucesores) para implementar sus principios de DI [los principios básicos] a través de sucesivas instituciones y prácticas sociales para eventualmente ejemplificar su objetivo a largo plazo en relación con DII [las instituciones y las prácticas sociales]. (2023: 165).

Mi intención es que esta tesis pueda aportar algunos puntos teóricos para delinear las bases de una futura ley de investigación biomédica e iniciar, conjuntamente con diferentes agentes relevantes de la comunidad, un proceso de transformación de la ética de la investigación en Argentina. El modelo de justicia social humanista, tal como lo presenté, es mi intento de dar una justificación conceptual y retórica mejorada del modelo de los intereses individuales y generales, que busca evitar posiciones de justificación paternalistas, así como las posiciones de mercado que vacían de responsabilidad al Estado y, por ende, a la sociedad, de las obligaciones asociadas al deber de apoyar, evaluar y regular la investigación en salud humana.

7. Bibliografía.

Abal, F. G. (2023) From extreme poverty to vulnerability in COVID-19 vaccine priority. *Developing World Bioethics*, 23: 201-202, <<https://doi.org/10.1111/dewb.12397>>.

Abizadeh, A. (2007). Cooperation, Pervasive Impact and Coercion. *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 35, pp. 318-358.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) (2010). Disposición 6677/2010 "Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica", http://www.anmat.gov.ar/comunicados/dispo_6677-10.pdf

Agenda de salud sostenible para las Américas 2018-2030: un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la Región, 2017.

Arras, J. D. (2008). The Jewish Chronic Disease Hospital Case. In E. J. Emanuel, C. Grady, R. A. Crouch, R. K. Lie, F. G. Miller, & D. Wendler (Eds.), *The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics* (pp. 73–79). Oxford University Press. New York, NY. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195168655.003.0007>

Asamblea General de la ONU (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asociación Médica Mundial [AMM]. (2013). Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, séptima versión. http://www.anmat.gov.ar/comunicados/HELSINSKI_2013.pdf

Autor desconocido (2004). Global forum for health research: 10/90 report. *WHO drug information* 2004; 18(3): 243, <<https://apps.who.int/iris/handle/10665/73064>>.

Balcombe, Jonathan, Hope Ferdowsian, and Lauren Briese (2013). Prolonged Pain Research in Mice: Trends in Reference to the 3Rs. *Journal of Applied Animal Welfare Science: JAAWS* 16 (1): 77–95. https://doi.org/10.1080/1088870_5.2013.741004. (citada por Martin, 2023)

Ballantyne, A (2010) How to do research fairly in an unjust world. *Am J Bioeth.* Jun;10(6):26-35. <doi: 10.1080/15265161.2010.482629. PMID: 20526966>.

Bambra, C; Riordan, R; Ford J, et al (2020). The COVID-19 pandemic and health inequalities *J Epidemiol Community Health* 2020;74:964-968.

Bambra, C. (2021) Levelling up: Global examples of reducing health inequalities. *Scandinavian Journal of Public Health*. 2022;50(7):908-913. <doi:10.1177/14034948211022428>.

Beauchamp, T.L. y Childress, J.F. (1979). *Principles of Biomedical Ethics*, New York, Oxford, Oxford University Press.

Beauchamp, T.L. y Childress. (2001). *Principles of Biomedical Ethics*, fifth edition. Oxford University Press.

Beauchamp, T. y Childress. (1999). *Principios de ética biomédica*. Masson. Barcelona, España.

Beauchamp, T. y Shaghai, Y. (2012). The historical foundations of the research-practice distinction in bioethics. *Theoretical medicine and bioethics*, 33(1), 45–56. <https://doi.org/10.1007/s11017-011-9207-8>

Beecher, H. K. (1966). Ethics and Clinical Research. *New England Journal of Medicine*, 274(24), 1354–1360. <https://doi.org/10.1056/NEJM196606162742405>

Bernard, C. (1865). *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale* (No. 2). Baillière.

Bianchini, A. (2021). Una justificación del deber de investigar: COVID-19, derecho a la ciencia y obligaciones distributivas. *Revista de Bioética y Derecho*, (51), 5-20.

Bianchini, A. (2024). El deber de investigar en el debate sobre las obligaciones cosmopolitas. ¿Qué le deben los unos, países desarrollados, a los otros, comunidades anfitrionas de países en desarrollo, cuando hablamos de investigación internacional?. *Revista Latinoamericana de Filosofía Política*.

Blake, M. (2001) "Distributive Justice, State Coercion and Autonomy", *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 30, pp. 257-296.

Borrel, C; García-Calvente, M.; Martí-Boscá, V. (2004). *La salud pública desde la perspectiva de género y clase social*. Agència de Salut Pública de Barcelona. España.

Bostrom, N. (2002). Existential risks: Analyzing human extinction scenarios and related hazards. *Journal of Evolution and Technology*, 9.

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, strategies, dangers*. Oxford University Press.

Brandt, R. (1964) The concepts of obligation and duty. *Mind*, vol. 73 no. 291, pp. 374-393.

Brassington, I. (2007), John Harris' argument for a duty to research. *Bioethics*, 21: 160-168. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2007.00539.x>

Brock, G. (2009). *Global justice: A cosmopolitan account*. Oxford University Press.

Buchanan, D; Miller, F. (2006). A public health perspective on research ethics. *J Med Ethics* 2006;32:729-3.

Buedo, P; Sanchez, L; Ojeda, M; Della-Vedova, M; Labra, B; Sipitria, R; Centineo-Aracil, L; Consentino, S; Varela, I; Yabar-Varas, C; Apaza, G; Krasnow, A; Vilchez, S; & Luna, F (2023). Consentimiento informado y directivas anticipadas: análisis comparado de la legislación en América Latina. *Revista de Bioética y Derecho*, (58), 25-44. <https://dx.doi.org/10.1344/rbd2023.58.41678>

Caballero-García, C. R. y Bianchini, A. (2023). Acreditación de los comités en ética de la investigación en Paraguay: un imperativo ético. *Revista de Bioética y Derecho*, (58), 109-127. Epub 25 de septiembre de 2023. <https://dx.doi.org/10.1344/rbd2023.58.39928>

Callahan, D. (2003). Individual good and common good: a communitarian approach to bioethics. *Perspectives in biology and medicine*, 46(4), 496–507. <https://doi.org/10.1353/pbm.2003.0083>

Callahan, D. (2003). *What price better health? Hazards of the research imperative*. University of California Press: Berkeley, California, USA.

Cancer Facts & Figures for African American/Black People 2022-2024 (2022). Atlanta: American Cancer Society, Inc.

Carracedo, S; Palmero, A; Neil, M; Hasan-Granier, A; Saenz, C y Reveiz (2021). L. el panorama de los ensayos clínicos sobre COVID-19 en América Latina y el Caribe: evaluación y desafíos. *Rev Panam Salud Publica*.45:e33. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.33>

Carracedo S, Palmero A, Neil M, Hasan-Granier A, Saenz C y Reveiz L. (2021). El panorama de los ensayos clínicos sobre COVID-19 en América Latina y el Caribe: evaluación y desafíos. *Rev Panam Salud Publica*. ;45:e33. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.33>

Chan, S; Arellano, M (2018). Edición genética y desafíos en la regulación internacional: lecciones desde México. Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Chan, S., & Harris, J. (2009). Free riders and pious sons--why science research remains obligatory. *Bioethics*, 23(3), 161–171. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2008.00648.x>

CIOMS-OMS. (2016). Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Ginebra, CIOMS/ Santiago OPS/OMS. URL: https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf

Cleaton-Jones, P. E. (1997). An ethical dilemma: Availability of antiretroviral therapy after clinical trials with hiv infected patients are ended. *BMJ*, 314(7084), 887–887. <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7084.887>

Cohen, G. (2003) "Facts and Principles", *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 31, N° 3.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (2000). Observación General N° 14/2000, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (2020). Observación general núm. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, artículo 15, párrafos 1 b, 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*

Cowley, AJ; Skene, A; Stainer, K; Hampton, JR (1993). The effect of lorcaïnide on arrhythmias and survival in patients with acute myocardial infarction: an example of publication bias. *Int J Cardiol*. doi: 10.1016/0167-5273(93)90279-p. PMID: 8349379.

Cragolini, M (2021). El Gran Carnicero y la pandemia; *Fundación Intercambio Cultural Alemán - Latinoamericano; Erasmus*; 23; 1-19. URL: <https://www.icala.org.ar/erasmus/erasmus.html>

Dal-Re, R., Carné, X., y Gracia, D. (eds.) (2013). *Luces y sombras en la investigación clínica*. Triacastela, Fundació Víctor Grífols I Lucas.

Dal-Ré, R., Rid, A., Emanuel, E., & Wendler, D. (2016). Addressing exploitation of poor clinical trial participants in North America and the European Union. *European*

Journal of Internal Medicine, 34, e37–e38.
<https://doi.org/10.1016/j.ejim.2016.06.026>

Dal-Ré R, et al (2014). El equívoco terapéutico en los ensayos clínicos: combatirlo y convivir con él. *Rev Clin Esp*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2014.03.013>

Daniels, N. (1985). *Just health care*. Cambridge University Press.
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=0875k5cZjWcC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Daniels+just+health&ots=HLYlg4eAeQ&sig=-S9vlabgEqGbXTBo8j_YL2AGSf
o

Daniels, N. (2006). Equity and Population Health: Toward a Broader Bioethics Agenda. *Hastings Center Report*, 36(4), 22–35.
<https://doi.org/10.1353/hcr.2006.0058>

Daniels, N. (2007). *Just health: Meeting health needs fairly*. Cambridge University Press.
<https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=DrVLvi0r6JIC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Daniels+just+health&ots=3aCUKKIzvu&sig=YteywRBoYBI9GMd9KlrBnrrSRmw>

DeGrazia, D.; Sebo, J. (2015). Necessary Conditions for Morally Responsible Animal Research. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 24(04), 420–430.
doi:10.1017/s0963180115000080

Dieterlen, P. (2010). Los derechos económicos y sociales. Una mirada desde la filosofía. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas. México

Djulbegovic, B. (2007). Articulating and Responding to Uncertainties in Clinical Research, *Journal of Medicine and Philosophy*, 32:2, 79-98, DOI: 10.1080/03605310701255719

Doyal, L. (2004). Gender and the 10/90 gap in health research. *Bulletin of the World Health Organization*, 82 (3), 162. World Health Organization.

Dresser, R. (2012). Alive and well: the research imperative. *The Journal of law, medicine & ethics : a journal of the American Society of Law, Medicine & Ethics*, 40(4), 915–921. <https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2012.00720.x>

Dworkin, R. (2011) *Justice for Hedgehogs*. Cambridge (Mass.): HUP. Versión castellana *Justicia para erizos*, Buenos Aires: FCE, caps. 7 y 8.

Edelman, A; Boniface ER; Benhar E; Han, L; Matteson, KA; Favaro, C; Pearson, JT; Darney, BG (2022). Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination: A U.S. Cohort. *Obstet Gynecol.* 1;139(4):481-489. doi: 10.1097/AOG.0000000000004695. Epub. PMID: 34991109; PMCID: PMC8936155.

Eisenberg, L. (1977). The Social Imperatives of Medical Research: Impeding medical research, no less than performing it, has ethical consequences. Not to act is to act. *Science*, 198 (4322), 1105-1110.

Emanuel, E. J., Wendler, D., y Grady, C. (2008). An ethical framework for biomedical research. In *The Oxford textbook of clinical research ethics* (pp. 123–135).

Emanuel, E. y Grady, C. (2007). Four Paradigms of Clinical Research and Research Oversight, 16 *CAMBRIDGE Q. HEALTHCARE Ethics* 82.

Faria, C. & Paez, E. (2014). Anthropocentrism and speciesism: conceptual and normative issues. *Revista de Bioética y Derecho*, (32), 95-103. <https://dx.doi.org/10.4321/S1886-58872014000300009>

Feinberg, J. (1984). *Harm to others. The moral limits of the criminal law.* Oxford University Press.

Fernandez Lynch, H; Abdirisak, M; Bogia, M & Clapp, J (2020). Evaluating the Quality of Research Ethics Review and Oversight: A Systematic Analysis of Quality Assessment Instruments, *AJOB Empirical Bioethics*, 11:4, 208-222, DOI: 10.1080/23294515.2020.1798563

Flory, J.H. y Kitcher, P. (2004). *Global Health and the Scientific Research Agenda.* Philosophy & Public Affairs.

Foster, C.G. (1995) The Nazi doctors and the Nuremberg Code: human rights in human experimentation. *J Med Ethics*.

Freimuth, V. S., Quinn, S. C., Thomas, S. B., Cole, G., Zook, E., & Duncan, T. (2001). African Americans' views on research and the Tuskegee Syphilis study, *Social Science & Medicine*, Volume 52, Issue 5.

Frenk, J; Bobadilla, J.; Sepúlveda, J.; Rosenthal, J.; Ruelas, E (1985). Un modelo conceptual para la investigación en salud pública. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana*.

Fried, C; Franklin, M; Wertheimer, A (2016). *Medical Experimentation: Personal Integrity and Social Policy: New Edition.* <https://doi.org/10.1093/med/9780190602727.001.0001>, accessed 17 Feb. 2024.

Fried, C. (1974). *Medical experimentation: Personal integrity and public policy*. North-Holland Publishing.

Fried, C. (1978). *Right and Wrong*, Harvard University Press, Cambridge.

Frost, C.J., Gren, L.H., Benson, L.S., & Carlson, M. (2023). *Global Research Ethics: Case Studies from International Research Contexts* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003033233>

Gaido, P. (2006). Derecho y autoridad. *Discusiones VI*. *Revista Discusiones*.

Garcia-Elorrio, E; Schneider, E. (2012). Research on health-care quality improvement in low-and middle-income countries: is it a worthy investment?. *International Journal for Quality in Health Care*, Volume 24, Issue 6, Pages 550–552, <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzs067>

Gelinas, L. (2023), *For the common good: Philosophical foundations of research ethics*. London, Alex John. New York, NY: Oxford University Press.

Ghooi, R. B. (2011). The Nuremberg Code—A critique. *Perspectives in Clinical Research*, 2(2), 72-76. DOI: 10.4103/2229-3485.80371

Gilabert, P. (2010). Viabilidad de los derechos humanos socioeconómicos: Una exploración conceptual. En Dieterlen, P. (compiladora). *Los derechos económicos y sociales: Una mirada desde la filosofía*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Gilabert, P. (2018). *Human dignity and human rights*. Oxford University Press. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198827221.001.0001>

Gilabert, P. (2023). *Human Dignity and Social Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192871152.001.0001>.

Goldstein, E.; Monzón, J.; y Barcos, N. (2021). *Ensayos clínicos: oportunidades para generar inversiones en investigación y desarrollo, promover el ingreso de divisas y disponer de tratamientos innovadores*. Documentos de Trabajo del CCE N° 12, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Gómez, R. (2014). *La dimensión valorativa de las ciencias. Hacia una filosofía política*, Bernal: Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Gracia, D. (2013). Práctica clínica e investigación clínica: Del conflicto a la convergencia. en Luces y sombras de la investigación clínica, Dal-Re, R. y Gracia, D. (eds). . <https://philarchive.org/archive/DALLY5>

Green, L. (2007). The duty to govern. *Legal Theory*, 13(3-4), 165-185. doi:10.1017/S1352325208070079

Habermas, J. (1986). *Ciencia y técnica como ideología*. Tecnos, Madrid.

Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa*. Taurus, Madrid.

Habermas, J. (1994). Human Rights and Popular Sovereignty: The Liberal and Republican Versions*. *Ratio Juris*.

Habermas, J. (1998). *Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de Derecho en términos de teoría del discurso*. Trotta, Frankfurt.

Habermas, J. (2000). *Conciencia moral y acción comunicativa*. Península, Barcelona.

Hamilton, G. y Tobar, F. (2018). Experiencias internacionales en la regulación del precio de los medicamentos. En Capítulo del libro: Lifschitz, Esteban (organizador). *Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina: Por qué, Para qué y cómo*. Fundación Sanatorio Guemes. Buenos Aires.

Harkness, J; Lederer, S. y Wikler, D. (2001). Laying ethical foundations for clinical research. *Public Health Classics*.

Harris, J. (2005). Scientific research is a moral duty. *JMedEthics*;31:242–248. doi:10.1136/jme.2005.011973

Hart, H. L. A. (1955). Are there any natural rights?. *Philosophical Review*, vol. 64, no. 2, pp. 175-191. <https://doi.org/10.2307/2182586>

Hawkins, J. S., y Emanuel, E. (2008). Case Studies: The Havrix Trial and the Surfaxin Trial. *Exploitation and Developing Countries: The Ethics of Clinical Research*, 55–62.

Health Impact Fund (2024), <https://healthimpactfund.org/es/>. Recuperado el 21 de enero de 2024.

Hellsten, S. (2011). Health and Health Care. In: Chatterjee D.K. (eds). *Encyclopedia of Global Justice*. Springer, Dordrecht.

Hill, K. P., Ross, J. S., Egilman, D. S., & Krumholz, H. M. (2008). The ADVANTAGE seeding trial: A review of internal documents. *Annals of Internal Medicine*, 149(4), 251–258.

Hillgruber, C. (2009). Soberanía-La defensa de un concepto jurídico. In Dret.

Hollis, A y Pogge, T. (2008). The Health Impact Fund: Making New Medicines Accessible for All. *Incentives for Global Health*.

Holzer, F., Luna, F., Manriquez Roa, T., Biller Andorno, N. (2021). A matter of priority: equitable access to COVID-19 vaccines. *Swiss Medical Weekly*, 151:w20488.

Holzer, F., y Mastroleo, I. (2020). Práctica médica innovadora en América Latina: Definición, justificación y principios éticos. In J. A. Álvarez Díaz & S. López Moreno (Eds.), & I. Mastroleo (Trans.), *Ensayos sobre ética de la salud. Investigación* (2nd ed., pp. 435–471). Universidad Autónoma Metropolitana. <https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-ensayos-sobre-etica-de-la-salud-investigacion-2.html>

Holzer, F.; Pogge, T. (2020) “The Health Impact Fund: Learning from COVID-19”. In *COVID-19 in the Global South*. Bristol, UK: Bristol University Press.

Holzer, F. (2020). Trato justo de las comunidades anfitrionas en la investigación internacional sobre salud humana. Tesis doctoral. Universidad de la Sorbona.

Homedes, N; Ugalde, A. (2014). Problemas éticos de los ensayos clínicos en América Latina. *Revista RedBioética/UNESCO*.

Homedes, N; Ugalde, A. (2016). Health and Ethical Consequences of Outsourcing Pivotal Clinical Trials to Latin America: A Cross-Sectional, Descriptive Study. *Plos One*.

Homedes, N; Ugalde, A (2016). Ensayos clínicos en América Latina: implicancias para la sustentabilidad y seguridad de los mercados farmacéuticos y el bienestar de los sujetos. *Salud Colectiva*, ISSN: 1851-8265, Vol: 12, Issue: 3, Page: 317-345. doi: <https://doi.org/10.18294/sc.2016.1073>

Hurlbut, J. (2019). Human genome editing: ask whether, not how. *Nature*. doi: 10.1038/d41586-018-07881-1. PMID: 30602779.

Jamrozik, E.; Selgelid, M. (2020). COVID-19 human challenge studies: ethical issues. *The Lancet. Infectious Diseases*. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30438-2](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30438-2)

Jamrozik, E.; Selgelid, M. J. (2021). *Human Challenge Studies in Endemic Settings: Ethical and Regulatory Issues*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-41480-1>

Jansen of Lorkeers, Sanne J., Pieter A. Doevendans, and Steven A.J. Chamuleau. 2014. All Preclinical Trials Should be Registered in Advance in an Online Registry. *European Journal of Clinical Investigation* 44 (9): 891–892. <https://doi.org/10.1111/eci.12299>. (citado por Martin, 2023).

Jonas, H. (1969). Philosophical Reflections on Experimenting with Human Subjects. *Daedalus*, Vol. 98, No. 2, Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects (Spring, 1969), pp. 219-247. <http://www.jstor.org/stable/20023877?origin=JSTOR-pdf>

Jonas, H. (1997). Al servicio del progreso médico: sobre los experimentos en sujetos humanos. En *Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio de responsabilidad*. Paidós.

Junquera, L. M., Baladrón, J., Albertos, J. M., & Olay, S. (2003). Medicina basada en la evidencia (MBE): Ventajas. *Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial*, 25(5), 265–272.

Kant, I (2013). *Lecciones de ética. Crítica*.

Karp, D. J. (2019). What is the responsibility to respect human rights? Reconsidering the “respect, protect, and fulfill” framework. *International Theory*, 12(1), 83–108. doi:10.1017/s1752971919000198

Katz, J.; Capron, A. M.; Glass, E. S. (1972). *Experimentation with Human Beings: The Authority of the Investigator, Subject, Professions, and State in the Human Experimentation Process*. Russell Sage Foundation. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448345>

Katz, J. (1993). «Ethics and Clinical Research» Revisited: A Tribute to Henry K. Beecher. *The Hastings Center Report*, 23(5), 31-39. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/3562065>

Ketzelman, V., & Tajer, D. (2022). Políticas científicas. En Buacar, N. *Desenredando la ciencia: Una mirada sobre su práctica, su historia y su dimensión social*. Eudeba.

Kimmelman, J; Anderson, A. (2012). Should Preclinical Studies be Registered? *Nature Biotechnology* 30 (6): 488–489. <https://doi.org/10.1038/nbt.2261>.

Kimmelman, J. (2012). A theoretical framework for early human studies: uncertainty, intervention ensembles, and boundaries. *Trials* 13, 173. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-13-173>

Krimsky, S. (2019). Ten ways in which He Jiankui violated ethics. *Nat Biotechnol.* Jan 3;37(1):19-20. doi: 10.1038/nbt.4337. PMID: 30605150.

Krzyzanowska, M; Kaplan, R; Sullivan, R (2011). How may clinical research improve healthcare outcomes?, *Annals of Oncology*, Volume 22, Supplement 7, Pages vii10-vii15, ISSN 0923-7534, <https://doi.org/10.1093/annonc/mdr420>

Levine, R. (2008). 'The Nature, Scope, and Justification of Clinical Research What Is Research? Who Is a Subject?', in Ezekiel J Emanuel, y otros (eds), *The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195168655.003.0022>

Levine, R. J. (1979). Clarifying the concepts of research ethics. *Hastings Center Report*, 9(3), 21–26. <https://doi.org/10.2307/3560793>

List, C. y Valentini, L. (2016) "The Methodology of Political Theory" en Cappelen, H., Szabó, T. y Hawthorne, J. (Eds.) *The Oxford Handbook of Philosophical Methodology*, Oxford, OUP.

London, A. (2021). *For the common good: philosophical foundations of research ethics*. Oxford University Press.

London, A. J., Kimmelman, J., y Carlisle, B. (2012). Rethinking Research Ethics: The Case of Postmarketing Trials. *Science* (New York, N.Y.), 336(6081), 544–545. <https://doi.org/10.1126/science.1216086>

London, A. J. (2003). Threats to the common good: Biochemical weapons and human subjects research. *Hastings Center Report*, 33(5), 17–25.

London, A. J. (2008). Responsiveness to host community health needs. In E. J. Emanuel, C. C. Grady, R. A. Crouch, R. K. Lie, F. G. Miller, & D. D. Wendler (Eds.), *The Oxford textbook of clinical research ethics* (pp. 737–744). Oxford University Press.

London, A. J. (2012). A Non-Paternalistic Model of Research Ethics and Oversight: Assessing the Benefits of Prospective Review. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 40(4), 930–944. <https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2012.00722.x>

London, A. J., y Kimmelman, J. (2015). Why clinical translation cannot succeed without failure. *eLife*, 4, e12844. <https://doi.org/10.7554/eLife.12844>

London, A. J. y Kimmelman, J. (2020). Against pandemic research exceptionalism. *Science* (New York, N.Y.), 368(6490), 476–477. <https://doi.org/10.1126/science.abc1731>

Luchetti, M. (2014). "Global Health and the 10/90 Gap." *British Journal of Medical Practitioners*. 7(4):731-732.

Luna, F; Bertomeu, MJ (2009). Comités de Ética en la Argentina. *Rev. bioét.(Impr.)*. [Internet]. 4 de noviembre de 2009 [citado 26 de diciembre de 2023];6(2). Disponible en: https://revistabioetica.cfm.org.br/revista_bioetica/article/view/346

Luna, F.; Holzer, F. (2021). Cooperação internacional num mundo não ideal: o exemplo do COVAX. *Cadernos Ibero-Americanos De Direito Sanitário*, 10(3), 199–210.

Luna, F. (2017). Enfermedades raras: planteando algunos de sus desafíos (Tomando de la clase de Bioética Hoy de la Maestría en Bioética online de la FLACSO Argentina). *Revista Médica-Científica CAMBIOS HECAM*, 16(1), 8-9. <https://doi.org/10.36015/cambios.v16.n1.2017.260>

Luna, F (2019). Identifying and evaluating layers of vulnerability – a way forward. *Developing World Bioeth.* 19: 86–95. <https://doi.org/10.1111/dewb.12206>

Mackie, J.B. (1977b) "The Third Theory of Law", *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 7, N°1.

Mackie, J.L. (1977a) *Inventing Right and Wrong*, London: Penguin.

Macklin, R. (2004). *Double standards in medical research in developing countries* (Vol. 2). Cambridge University Press.

Macklin, R. (2004). Ética de la investigación internacional: el problema de la justicia hacia los países menos desarrollados. *Acta bioethica*, 10(1), 27-36. <https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2004000100004>.

Macleod, M, Michie, S, Roberts, I, Dirnagl U, Chalmers, I, Ioannidis P (2014). Biomedical research: increasing value, reducing waste. *The Lancet*. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62329-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62329-6)

Marion Young, I. (2011) *Responsibility for justice*. Oxford University Press.

Marmot, M. (2006). Health in an unequal world. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69746-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69746-8)

Marmot, M. (2015a). The health gap: The challenge of an unequal world. *The Lancet*, 386(10011), 2442–2444. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00150-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00150-6)

Marmot, M. (2015b). *The Health Gap: The Challenge of an Unequal World* (1 edition). Bloomsbury Press.

Marmot, M (2005). Social determinants of health inequalities. *Lancet*. Mar 19-25;365(9464):1099-104. doi: 10.1016/S0140-6736(05)71146-6. PMID: 15781105.

Martin, A. K. (2022). Animal Research that Respects Animal Rights: Extending Requirements for Research with Humans to Animals. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 31(1), 59–72. <https://doi.org/10.1017/S0963180121000499>

Martin, A. K. (2023). Animal research. Capítulo 6 de *The Moral Implications of Human and Animal Vulnerability*. Palgrave-Macmillan.

Mastroleo, I; Holzer, F (2020). New non-validated practice: an enhanced definition of innovative practice for medicine. *Law Innovation and Technology* 12(2):318-346. <https://10.1080/17579961.2020.1815405>

Mastroleo, I. (2012). La obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires. <https://philpapers.org/rec/MASLOD-6>

Mastroleo, I. (2019). Salud e investigación científica: ¿Necesita Argentina una ley nacional de investigación en salud humana? En Petrella, Iván, Beun, Antonio, & Marzocca, Pablo (Eds.), *Ideas para la Argentina del 2030*. Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530266>

McDermott, W. (1967). Opening comments on the changing mores of biomedical research. *Annals of Internal Medicine*, 67 (Suppl. 7), 39–42. Citado por London (2021).

Meckled-Garcia, Saladin (2018). Two (Different) Types of Human Rights Duty. *Law, Ethics and Philosophy*, Vol. 6, pp. 92-119, <https://doi.org/10.31009/LEAP.2018.V6.06>.

Millum, J. (2023). Background paper: The ethics of health research priority setting (Global Forum on Bioethics in Research).

Ministerio de Salud Argentina (MSAL) (2011). Resolución 1480/2011. "Guía para Investigaciones con Seres Humanos.", http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/Resolucion1480-11%20Naci%C3%B3n.pdf

Muhlhausler, Beverly S., Frank H. Bloomfeld, and Matthew W. Gillman (2013). Whole Animal Experiments Should Be More Like Human Randomized Controlled Trials. *PLoS Biology* 11 (2): e1001481. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001481>. Citado por Martin (2023).

Nagel, T. (2005) "The problem of Global Justice", *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 33, pp. 113-147.

Nampewo, Z., Mike, J.H. & Wolff, J. (2022). Respecting, protecting and fulfilling the human right to health. *Int J Equity Health* 21, 36. <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01634-3>

Nath, R. (2015). On the Scope and Grounds of Social equality. In Fabian Schuppert and Ivo Wallimann-Helmer Edited by Carina Fourie (ed.), *Social Equality: Essays on What It Means to be Equals*. Oxford University Press. pp. 186-208.

Nguengang Wakap, S., Lambert, D.M., Olry, A. et al (2020). Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. *Eur J Hum Genet* 28, 165–173. <https://doi.org/10.1038/s41431-019-0508-0>

Nino, C. (1989). *Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación*, Buenos Aires: Astrea.

Nino, C. S (1980a) *Fundamentos de Derecho Constitucional*. Buenos Aires: Astrea.

Nino, C. S. (2013a) «Sobre los derechos sociales», en *Una teoría de la justicia para la democracia. Hacer justicia, pensar la igualdad y defender las libertades*, Buenos Aires: Siglo XXI.

Oliveira, M. (2018). *El problema metodológico en la filosofía política pos-rawlsiana*. Tesis de doctorado en filosofía, Universidad de Buenos Aires.

Organización Panamericana de la Salud (2023). *Situación epidemiológica del dengue, el chikunguña y el Zika en las Américas, 2023*. S. E. URL: <https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-chikunguna-zika-americas-2023>

O'Neill, O. (1996) *Towards Justice and Virtue*, Cambridge: Cambridge University Press.

O'Neill, O. (2005). "The Dark Side of Human Rights." *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), vol. 81, no. 2, pp. 427–39. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/3568897>. Accessed 27 Nov. 2023.

Páez, R. (2018). *Pautas bioéticas, la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado*. Fondo de Cultura Económica, México.

Palmero, A.; Carracedo, S.; Cabrera, N.; Bianchini, A. (2021). Governance frameworks for COVID-19 research ethics review and oversight in Latin America: an exploratory study. *BMC Med Ethics* 22, 147.

Palmero, A.; Etchevers, S. (2017). Estrategias para el fortalecimiento de la revisión ética de las investigaciones en salud. *Revista Argentina de Salud Pública*, 8(31), 45-48. Recuperado en 27 de diciembre de 2023, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-810X2017000200009&lng=es&tlng=es.

Palmero, A.; O'Donnell, C.; Eiguchi, K. (2017). El rol del Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación como parte del Sistema de Investigaciones para la Salud. *Revista Argentina de Salud Pública*, 7(28), 43–45. <http://www.rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen28/43-45.pdf>

Palmero, A.; Torales, S.; Garau, L.; Álvarez, J.; Martinelli, B.; Vukotich, C.; Sánchez, S.; Burger, C.; Mercado, D.; Lencina, V.; Oliva, V.; Anze, I.; Apaza, G.; Bazán de Casella, M. C.; Burgos, G.; Martín, M.; Suárez, E.; Margaria, L.; Manonelles, G.; Benzi, P., & Pérez Pazo, A. (2020). El estado del sistema de evaluación ética de las investigaciones en Argentina y su adaptación a la pandemia de la COVID-19. *Revista Argentina de Salud Pública*, 12(Supl. 1), 13. Epub 18 de noviembre de 2020. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-810X2020000300013&lng=es&tlng=es.

Palmero, A. (2019). El desarrollo de pautas éticas y legales para biobancos con fines de investigación en Argentina. *Revista Argentina de Salud Pública*, 10(40), 51-54. Recuperado en 24 de febrero de 2024, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-810X2019000300051&lng=es&tlng=es.

Palmero, A. (2019). Fundamentos para la regulación de los biobancos con fines de investigación en Argentina. *Revista Argentina de Salud Pública*, 10(39), 5-7. Recuperado en 24 de febrero de 2024, de

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-810X201900020005&lng=es&tlng=es.

Park, J.; Mogg, R.; Smith, G.; Nakimuli-Mpungu, E.; Jehan, F.; Rayner, C.; Condo, J.; Decloedt, E.; Nachega, J.; Reis, G.; Mills, E. (2021). How COVID-19 has fundamentally changed clinical research in global health. *The Lancet Global Health*, Volume 9, Issue 5.

Pérez, S; Rodríguez, M (2006). Consideraciones prácticas acerca de la detección del sesgo de publicación. *Gaceta Sanitaria*, Volume 20, Supplement 2, Pages 10-16, ISSN 0213-9111, <https://doi.org/10.1157/13101085>.

Phillips, M. (1985) "Reflections on the Transition from Ideal to Non-Ideal Theory," *Nous*, vol. 19.

Pinazo, M. J., Pereiro, A., Herazo, R., Chopita, M., Forsyth, C., Lenardón, M., Losada, I., Torrico, F., Marchiol, A., & Vera, M. (2020). Interventions to bring comprehensive care to people with Chagas disease: Experiences in Bolivia, Argentina and Colombia. *Acta tropica*, 203, 105290. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105290>

Pogge, T. (2002). Cosmopolitanism: a defence, *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 5:3, 86-91, DOI: 10.1080/13698230410001702672 *Political Philosophy* 17 (3): 332–355.

Porsdam, H; Porsdam, Mann S. (2021). *The Right to Science*. In: *The Right to Science: Then and Now*. Cambridge University Press.

Porsdam Mann, S.; Schmid, M. (2018) Health Research Priority Setting: State Obligations and the Human Right to Science. *The American Journal of Bioethics*, 18:11, 33-35.

Powers, M; Faden, R. (2006). *Social Justice: the moral foundations of public health and health policy*. Oxford University Press, Oxford.

Pratt, B.; Loff, B. (2012) *A framework to link international clinical research to the promotion of justice in global health*. *Bioethics*.

Pummer, T. (2023). *The Rules of Rescue: Cost, Distance, and Effective Altruism*. New York, 2023; online edn, Oxford Academic, 23 Feb. 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780190884147.001.0001>.

Radi, B; Bianchini, A y Mastroleo, I. (2022). Cisnormatividad, un compromiso dañino en el diseño de las investigaciones en salud humana. *Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana*, 38, 1-14.

Rahman, MM; Ghoshal, UC; Ragunath, K; Jenkins, G; Rahman, M; Edwards, C; Hasan; Taylor-Robinson, SD (2020). Biomedical research in developing countries: Opportunities, methods, and challenges. *Indian J Gastroenterol.* 39(3):292-302. doi: 10.1007/s12664-020-01056-5. PMID: 32607962; PMCID: PMC7325473.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge , Mass.: Harvard University Press, 1971 ; rev. ed. , 1999.

Rawls, J. (1982). Social unity and the primary goods. In A. Sen, B. Williams, & B. A. O. Williams (Eds.), *Utilitarianism and beyond* (pp. 159–185). Cambridge University Press.

Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. E. Kelly (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press.

Raz, J. (1984). On the nature of rights. *Mind*, 93(370), 194–214.

Resnik, D. (2018). *The Ethics of Research with Human Subjects*. Springer.

Ríos Velada, A. (2021) «Las desigualdades en salud laboral y la influencia del COVID-19 en el incremento de las mismas»; *Lan Harremanak*, 46, 144-169.

Rivera López, E; Abal, F; Rekers, R; Holzer, F; Melamed, I; Salmún, D; Belli, L; Terlizzi, S; Alegre, M; Bianchini, A; Mastroleo, I (2020). Propuesta para la elaboración de un protocolo de triaje en el contexto de la pandemia de COVID-19. *Revista de Bioética y Derecho*, (50), 37-61. Epub 23 de noviembre de 2020. Recuperado en 16 de febrero de 2024, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872020000300004&lng=es&tlng=es.

Rivera López, E. (2013). Nonideal Ethics. In *International Encyclopedia of Ethics*, H. LaFollette (Ed.). <https://doi.org/10.1002/9781444367072.wbiee638>

Robeyns, Ingrid. 2008. "Ideal Theory in Theory and Practice." *Social Theory and Practice* 34 (3): 341–362. Citado por List y Valentini (2016)

Sangiovanni, A. (2007) "Global Justice, Reciprocity and The State", *Philosophy and Public Affairs* 35, N° 1.

Sangiovanni, A. (2008) "Justice and the Priority of Politics to Morality", *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 16, N° 2.

Schaefer, G. O., Emanuel, E. J., & Wertheimer, A. (2009). The obligation to participate in biomedical research. *JAMA*, 302(1), 67–72. doi:10.1001/jama.2009.931

Scharff et al. (2010). More than Tuskegee: Understanding Mistrust about Research Participation. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 21(3), 879–897. <https://doi.org/10.1353/hpu.0.0323>

Selgelid, MJ; Jamrozik E (2018) Ethical challenges posed by human infection challenge studies in endemic settings. *Indian J Med Ethics*; 3: 263–66.

Shaheed, F; Mazidabra, A (2021). On the right to science as a cultural human right. Porsdam H, Porsdam Mann S, eds. *The Right to Science: Then and Now*. Cambridge: Cambridge University Press; doi:10.1017/9781108776301

Shamoo, A. E., y Resnik, D. B (2015). *Responsible conduct of research* (3ra ed.). Oxford, New York: Oxford University Press.

Shuster, E. (1998). The Nuremberg Code: Hippocratic ethics and human rights. *The Lancet*, Volume 351, Issue 9107, 974 - 977. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)60641-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)60641-1)

Silva, R; Amato, AA; Guilhem, DB; Carvalho, MR; Novaes, MRCG. (2018) International Clinical Trials in Latin American and Caribbean Countries: Research and Development to Meet Local Health Needs. *Front. Pharmacol.* 8:961. doi: 10.3389/fphar.2017.00961

Simmons, A. J. (1979). *Moral Principles and Political Obligations*. Princeton: Princeton University Press.

Smith, J (2023). Social Justice and Public Health. En "The Routledge Handbook of Philosophy of Public Health". Venkatapuram, S y Broadbent, A. (eds). Routledge, Taylor and Francis group.

Sox, H. C., y Rennie, D. (2008). Seeding trials: just say "no". *Annals of internal medicine*, 149(4), 279–280. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-149-4-200808190-00012>

Stark, L. (2011). *Behind Closed Doors: IRBs and the Making of Ethical Research*. University of Chicago Press.

Stark, L. (2023). Medicine's Lessons for AI Regulation. *New England Journal of Medicine*, 0(0), null. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2309872>

Suárez Tomé, D., Belli, L. F., & Mileo, A. . (2023). Ghosteo epistémico: el borramiento del activismo feminista a través de su institucionalización y mercantilización en el activismo menstrual argentino. *Debate Feminista*, 67, 127–158. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2024.67.2383>

Tambuyzer, E. (2010) Rare diseases, orphan drugs and their regulation: questions and misconceptions. *Nat Rev Drug Discov* 9, 921–929 <https://doi.org/10.1038/nrd3275>

Tealdi, J. C. (2007). Bioética y Derechos Humanos. *Revista Brasileira De Bioética*, 3(3), 360–376. Recuperado de <https://periodicos.unb.br/index.php/rbb/article/view/7950>

Tealdi, J. C. (2014). Problemas, compromisos y demandas para un sistema nacional de garantías en la protección de las personas incluidas en investigaciones biomédicas. Presentado en Encuentro Nacional de Bioética de las Investigaciones Biomédicas. Recuperado de <http://www.fundacionfemeba.org.ar/sites/default/files/0000001287.pdf>

Temkin, O. (1935). Celsus, "On Medicine" and the Ancient Medical Sects. *Bulletin of the Institute of the History of Medicine*, 3(4), 249-264.

ter Riet, Gerben, Daniel A. Korevaar, Marlies Leenaars, Peter J. Sterk, Van Noorden, J.F. Cornelis, Lex M. Bouter, René Lutter, Ronald P. Oude, Lotty Hooft Elferink, and Erik von Elm. 2012. Publication Bias in Laboratory Animal Research: A Survey on Magnitude, Drivers, Consequences and Potential Solutions. *PLoS ONE* 7 (9): e43404. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043404>. (citado en Martin, 2023).

The Nuremberg Code. (1949). In *Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10*. October 1946-April 1949. (Vol. 2, pp. 181–182). U.S. Government Printing Office.

Ugalde, A., & Homedes, N. (2019). Los comités de ética de investigación en América Latina: ¿Para qué sirven? *Revista Colombiana de Bioética*, 14(1), 111-127.
Ugalde, A.; Homedes, N. (2013). La contribución de las revistas clínicas de alto impacto a la ciencia: el caso de *The Lancet*. *Salud colectiva*, 9(1), 05-10. Recuperado en 22 de febrero de 2024, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-8265201300010001&lng=es&tlng=pt.

Valentini, L. (2011) "Global Justice and Practice-Dependence: Conventionalism, Institutionalism, Functionalism", *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 19, N° 4, pps. 399-418.

Valentini, L. (2009). "On the Apparent Paradox of Ideal Theory." *Journal of*

Vásquez-Vera, H., León-Gómez, B. B., Borrell, C., Jacques-Aviñó, C., López, M. J., Medina-Perucha, L., Pasarin, M., Sánchez-Ledesma, E., & Pérez, K. (2022). Inequities in the distribution of COVID-19: an adaptation of WHO's conceptual framework. *Gaceta sanitaria*, 36(5), 488–492. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.004>

Venezia, L. (2023). *El problema de la obligación política: una introducción*. Universidad de Quilmes.

Vidiella, G. (2000). *El derecho a la salud*. Eudeba.

Wendler, D. (2022). "The Ethics of Clinical Research", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/clinical-research/>>.

Wertheimer, A. (2008). Exploitation in clinical research. In J. S. Hawkins & E. J. Emanuel (Eds.), *Exploitation and developing countries: The ethics of clinical research* (pp. 63–104). Princeton University Press.

Wertheimer, A. (2010). *Rethinking the Ethics of Clinical Research: Widening the Lens* Oxford Academic, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199743513.001.0001>, fecha de acceso: 3 Feb. 2024.

Wertheimer, A. (2013). Is payment a benefit?. *Bioethics*, 27(2), 105–116. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2011.01892.x>

Wolff, J. (2011). Health. Chapter 6. In *Ethics and Public Policy: A Philosophical Inquiry* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203816387>

World Health Organization. (2022). *Emergency use of unproven clinical interventions outside clinical trials: Ethical considerations*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/352902>

World Health Organization (2020). Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: World Health Organization; Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization (2023). Integrating the social determinants of health into health workforce education and training. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization and the United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2020). *Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus*.

Ye, Y.; Zhang, Q.; Wei, X. et al (2022) Equitable access to COVID-19 vaccines makes a life-saving difference to all countries. *Nature Human Behaviour*.